

Експериментальна
і клінічна

МЕДИЦИНА

1999 ■ №4

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Експериментальна і клінічна

МЕДИЦИНА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИНА

1999 N4

Головний редактор А.Я. ЦИГАНЕНКО

Редакційна колегія:

В.В. Бойко – заступник головного редактора;
М.В. Кривоносов – заступник головного редактора;
В.О. Сипливий – відповідальний редактор;
О.Ю. Степаненко – виконавчий редактор;
О.М. Козицька – секретар

Редакційна рада: *В.В. Бобін (Харків), О.Ф. Возіанов (Київ), П.В. Волошин (Харків), В.І. Грищенко (Харків), Ю.І. Губський (Київ), Є.Г. Дубенко (Харків), В.І. Жуков (Харків), В.Т. Зайцев (Харків), М.О. Клименко (Харків), М.О. Корж (Харків), В.І. Куцевляк (Харків), І.К. Латогуз (Харків), В.М. Лупир (Харків), Л.Т. Мала (Харків), Ю.В. Одинець (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), В.С. Приходько (Харків), Г.П. Рузін (Харків), М.С. Скрипніков (Полтава), М.І. Хвисюк (Харків), В.М. Хворостинка (Харків), В.П. Черних (Харків), В.С. Яворський (Харків), А.Ф. Яковцова (Харків)*

Редактор *В.М. Ходоревська*
Комп'ютерна верстка *О.М. Козицька*

Засновник

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 61022, Харків, просп. Леніна, 4
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №3339 від 06.07.98 р.
Періодичність видання – 4 рази на рік

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДМУ.
Протокол №12 від 18.11.1999 р.

ISBN 966-7427-59-5

Підписано до друку 30.11.99. Ум. друк. арк. 7,5. Ум. фарбо-відб. 7,75. Ум. обл.-вид. арк. 12,5.
Формат 60x84 ¹/₈. Папір офс. Друк. офс. Тираж 500 прим. Зам. №511
Адреса редакції: Україна, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. ХДМУ. Тел.: (0572) 43-07-65, 40-26-00
e-mail meduniver@univer.kharkov.ua; факс 47-52-38.
Адреса електронної версії журналу в INTERNET:
<http://www/univer.kharkov.ua/main/medic/journal/>

Надруковано в ХДАДТУ. Україна 61076 м. Харків, вул. Петровського, 25

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаментальные исследования

- Н.А.Клименко.** Актуальные методологические вопросы общей патологии воспаления 6

Теоретическая и экспериментальная медицина

- В.В.М'ясоєдов.** Перекисне окислення ліпідів у механізмі біологічної дії синтезованих поверхнево-активних речовин 10
- Т. А.Литовченко.** Динамика содержания ряда витаминов и процессов перекисного окисления липидов у больных эпилепсией 13
- С.С.Ткачук, І.Ф.Мецишен, В.П.Пішак, В.Ф.Мислицький.** Вплив іммобілізаційного стресу і мелатоніну на процеси окислювальної модифікації білків у структурах мозку самців щурів 16
- В.А.Ольховский.** Формы изменчивости внешнего строения и миелоархитектоника нервов желудка человека 19
- И.В.Попов.** Воздействие краун-эфиров на санитарный режим водоемов 21

Терапия

- В.Н.Погорелов, С.И.Стоянов.** Рефрактерность к антиаритмическим препаратам и рациональная терапия её преодоления 23
- Н.М.Андоньева.** Критерии прогнозирования возникновения гипертонической болезни у беременных с нефропатией 25
- І.О.Фещенко, В.М.Хворостинка.** Ефективність препарату Хілак при хронічних запальних захворюваннях кишок з дисбактеріозом 27
- А.В.Бильченко.** Взаимосвязь изменений биомеханики сердца и гемодинамики с состоянием предсердного натрийуретического фактора у больных гипертонической болезнью 29
- А.М.Дащук, С.Г.Ткаченко, Н.А.Пустовая.** Изучение и клиническая оценка уровня антител к различным видам ДНК в плазме крови у больных псориазом 32
- І.О.Дудар, Л.А.Пиріг.** Особливості розвитку і перебігу гломерулонефриту у хворих старшого віку 34
- Н.П.Копица, Хари Хар Кханал.** Дисперсия реполяризации как показатель негетерогенного состояния миокарда и предиктор аритмических осложнений 36
- Л.А.Лапшина.** Гипертрофия миокарда левого желудочка при пограничной и мягкой артериальной гипертензии 38
- О.В.Петюнина.** Активность Na^+-K^+ -АТФазы, снижение сократительной функции миокарда у больных с хронической сердечной недостаточностью, связь с наличием поздних желудочковых потенциалов 41
- С.О.Дмитренко.** Вивчення обізнаності сільських лікарів і середнього медичного персоналу в питаннях профілактики артеріальної гіпертензії 43
- А.Е.Дубенко.** Профилактическое лечение эпилепсии препаратами, активирующими энергетический обмен 45
- Т.В.Мироненко.** Сравнительный анализ данных ЭЭГ у больных с последствиями черепно-мозговых травм 47

Педиатрия

- В.А.Кондратьев.** Реабилитация сердечно-сосудистых нарушений у детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями 49
- О.В.Николаева.** Особенности электрической систолы при вегетативной дисфункции у детей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы 52
- В.А.Огнев, С.П.Шкляр.** Астма и аллергия у детей: эпидемиологические технологии и мониторинг 54

Хирургия

- В.Т.Зайцев, В.В.Бойко, В.П.Беленький, В.В.Макаров.** Механизм спайкообразования после хирургических вмешательств на органах брюшной полости 57
- В.Т.Зайцев, В.В.Бойко, Ю.Б. Григоров, И.А.Тарабан, Зухер Фаджер.** Применение синтетических рассасывающихся нитей викрил при операциях по поводу осложнённых гастродуоденальных язв 59
- В.А.Сипливый, С.Н.Тесленко.** Анализ результатов хирургического лечения больных острым деструктивным панкреатитом 62
- П.М.Воронцов, А.В.Ролик.** Профилактика и лечение посттравматического деформирующего артроза 64
- В.О.Литовченко.** Особливості остеорепарації при переломах, поєднаних з абдомінальними пошкодженнями 66
- А.А.Тяжелов.** Анализ исходов лечения больных с нестабильностью плечевого сустава 68
- И.В.Белозеров.** Хирургическое лечение больных с ранее ушитыми перфоративными гастродуоденальными язвами, осложненными кровотечением 71
- Н.Малланайк, С.А.Хмызов.** Эффективность использования стержневых аппаратов внешней фиксации при лечении «неопорного бедра» 74
- А.Г.Петюнин.** Исследование и оценка портального кровотока у больных циррозом печени 76
- Ю.А. Винник, А.Е.Котенко, Л.П.Чибисов.** Влияние интраоперационного криовоздействия на кровотоков в низведенном трансплантате после брюшино-анальной резекции прямой кишки 79

Офтальмология

- Н.В.Панченко.** Применение препарата «Ципролет» в лечении осложненных форм увеитов бактериальной этиологии 82
- И.А.Соболева.** Функциональное состояние зрительного нерва у больных с артериальной гипотензией 83
- П.А.Бездетко, И.В.Титяниченко.** Флебодеконпресссионные вмешательства в комплексном лечении тромбозов центральной вены сетчатки и артериовенозных аркад 85

Акушерство и гинекология

- В.И.Грищенко, О.П.Танько, О.А.Омельченко.** Комплексное исследование морфофункционального состояния плаценты у беременных с хроническим персистирующим гепатитом 87
- В.Г.Карпенко.** Клинико-гормональные особенности беременных женщин с анемией, жительниц крупного промышленного центра 90
- О.А.Паламарчук.** Состояние вегетативной нервной системы у женщин с хроническими неспецифическими сальпингоофоритами с болевым синдромом 92
- А.Н.Гольцев, Ю.А.Винник, М.Ю.Неффа.** Влияние предоперационной внутрибрюшинной химиотерапии на иммунологический статус больных раком яичников 94
- Н.Н.Попов, Л.В.Поталова.** Цитотоксическая активность лимфоцитов больных генитальным эндометриозом. I. Общая цитотоксичность лимфоцитов 98
- О.В.Прибылова.** Изменение гормонального профиля женщин с климактерическим синдромом под воздействием гетеротопической трансплантации криоконсервированной плацентарной ткани 100
- Фонтем Вера Атемберг-Кенг.** Состояние плода по данным УЗИ у беременных сотягощенным акушерским анамнезом до и после психофизической подготовки и аутогенной тренировки 102

Гигиена

- Н.М.Василенко, І.В.Завгородній, Г.Л.Нікуліна, Д.М.Девейкіс, Л.М.Яшина.** Гігієнічне регламентування барвника Прямого Чорного 2С 104

Стоматология

- С.А.Куліш.** Удосконалена технологія виготовлення двошарових знімних пластинчастих протезів з використанням еластичних базисних матеріалів холодної вулканізації 107

Судебная медицина

- В.В.Хижняк.** Ушкодження тіла людини та їх особливості при пострілах з пневматичної гвинтівки Іж-38 109

Юбилей

- Александр Васильевич Береснев** (К 70-летию со дня рождения) 112
- Врачебная династия Бобиных** (К 75-летию академика Владимира Викторовича Бобина) 113
- Григорий Иванович Дуденко** (К 75-летию со дня рождения) 115
- Григорий Иванович Евтушенко** (к 75-летию со дня рождения) 116
- Владимир Иванович Шаповал** (к 75-летию со дня рождения) 117

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ВОСПАЛЕНИЯ

Н.А. КЛИМЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Освещены некоторые вопросы общей патологии воспаления, важные для понимания проблемы воспаления в целом и принципов противовоспалительной терапии.

Ключевые слова: воспаление, сущность, определение понятия, виды, феномены, механизмы, принципы терапии.

В общей патологии воспаления накопился ряд методологических вопросов, характер освещения которых в современной учебной и некоторой научной литературе затрудняет правильное понимание проблемы и, следовательно, принципов противовоспалительной терапии.

О сущности воспаления. Имеются предложения отнести воспаление в патологии «не к типовым общепатологическим процессам, а к типовым защитным, компенсаторно-приспособительным реакциям организма» [9]. Как известно, воспаление дуалистично в своей сущности, будучи патологическим процессом и защитно-приспособительной реакцией организма. Однако защитно-приспособительной реакцией воспаление является преимущественно в эволюционно-биологическом аспекте, в медицинском же отношении – патологическим процессом. Целесообразность воспаления как защитно-приспособительной реакции в патологии является относительной, т.е. не всегда реализуется. Причем это касается не только его осложнений и некоторых неблагоприятных исходов («патология воспаления» [9]), но и обычно протекающего воспаления при определенной его локализации и распространенности [3].

Об определении воспаления. Во-первых, исходя из сказанного, нецелесообразно определять воспаление в патологии как защитно-приспособительную реакцию организма, тем более – только как таковую [11]. Такое определение возможно лишь после указания на то, что воспаление является патологическим процессом (важнейшим типовым, основным). Во-вторых, нецелесообразно определять воспаление как местную реакцию организма на повреждение [10, 11]. Воспаление – реакция всего организма на его местное (частичное) повреждение [1]. При определенной интенсивности и распространенности воспаление характеризуется также общими признаками, которые могут выступать на первый план в его клинической картине. Несомненно то, что общие проявления воспаления обусловлены влияниями, исходящими из очага воспаления (в основном, медиаторами воспаления), однако и возникновение, развитие, течение и исход воспаления зависят от реактивности организма. В-третьих, очевидно, что лейкоциты являются основными клетками-эффекторами воспаления. Следовательно, главным воспалительным признаком служит эмиграция лейкоцитов из крови с лейкоцитарной инфильтрацией ткани. Вместе с тем этот кардинальный признак не приводится в большинстве современных определений воспаления наряду с альтерацией, экссудацией и пролиферацией [7, 8, 11]. Часто это связано с ошибочным представлением о механизме эмиграции, как о повышенной проницаемости сосудов, а не хемотаксисе, потому, ви-

димо, эмиграцию и включают в понятие экссудации. При указании основных эффекторных систем воспаления также следует иметь в виду, что решающую роль в реализации воспаления играет система крови, обеспечивающая лейкоцитарную инфильтрацию. Практически крайне важно понимание того, что основным критерием воспаления, эффективности противовоспалительных средств и соответствующей терапии служат интенсивность и динамика лейкоцитарной инфильтрации и взаимосвязанные с ней изменения в системе крови.

Об альтеративном воспалении. В последнее время наблюдается тенденция к отрицанию существования альтеративного воспаления и, следовательно, к исключению его из классификации видов воспаления по характеру сосудисто-тканевой реакции на том основании, что при так называемом альтеративном воспалении якобы отсутствует сосудисто-мезенхимальная реакция и речь, таким образом, идет не о воспалении, а о некрозе [10]. Однако, во-первых, весьма часто альтеративное воспаление характеризуется выраженными экссудативно-инфильтративными и пролиферативными явлениями (например, иммунокомплексные реакции), а, во-вторых, некротическое воспаление является крайним вариантом альтеративного воспаления.

Одной из причин неправомерного отрицания альтеративного воспаления является недостаточное внимание к вопросам первичной и вторичной альтерации, понимание ее только как результата непосредственного действия флогогена. Действительно, первичная альтерация не является компонентом воспаления, поскольку воспаление есть реакция организма на повреждение, вызванное флогогеном, т.е. на первичную альтерацию. Однако вторичная альтерация, которая является следствием воздействия на ткань, микрососуды и кровь лизосомальных ферментов, активных форм кислорода, продуктов взаимодействия супероксид-аниона и окиси азота, C5b - C9, непосредственно не зависит от воспалительного агента, для ее развития нет необходимости в дальнейшем присутствии флогогена в очаге. Она является реакцией организма на уже вызванное вредным началом повреждение. Это неотъемлемая часть воспалительного процесса [5]. В ряде случаев воспаление характеризуется особой выраженностью явлений дистрофии, вплоть до некробиоза и некроза, и, следовательно, преобладанием их над экссудативно-инфильтративными и пролиферативными.

О значении воспалительного повреждения (вторичной альтерации). Вторичная альтерация является не только обязательным, но и весьма целесообразным и необходимым компонентом воспаления как защитно-приспособительной реакции. Она инициирует все остальные воспалительные явления, через них

обеспечивает собственную регуляцию, что и создает автоматизм воспаления. Следовательно, вторичную альтерацию необходимо понимать шире, чем как вторичную альтерацию в ее традиционном понимании или тем более как «первую фазу воспаления»: единство повреждения и защиты в воспалении состоит не только в том, что это реакция на повреждение, вызванное флогогеном, или реакция с сопутствующим уничтожению микробов самоповреждением, что обычно вкладывают в понятие «защита ценой (путем) повреждения», но главным образом в том, что повреждение является неотъемлемой частью всех воспалительных явлений как феноменов защитных [5].

Вместе с тем согласно современным гипотезам воспалительное повреждение по-прежнему рассматривается как побочный эффект фагоцитоза, возникающий только при определенных условиях (дефицит ингибиторов протеиназ), всегда отрицательный и потому нежелательный [13, 14, 17], и в наличии повреждения усматривается причина несовершенства воспаления как защитно-приспособительной реакции [14]. Однако несомненно, что относительная целесообразность воспаления обусловлена не наличием альтерации, а дуализмом воспаления, из-за чего эволюционно-биологическая защитно-приспособительная его функция, как указывалось, не всегда реализуется, и последнее обусловлено особенностями реактивности организма, локализации и распространенности процесса [3].

О «фазах воспаления». Применение понятия «фазность» как отражающего последовательность (очередность) возникновения внутренних кардинальных воспалительных явлений — альтерации, экссудации, пролиферации, обозначаемых соответственно как первая, вторая и третья фазы воспаления [7, 9-12], нецелесообразно даже условно, поскольку все воспалительные явления возникают в момент повреждения флогогеном, длительное время протекают одновременно и, как указывалось, тесно взаимосвязаны. Другое дело, что они достигают своих пиков и стихают в разное от начала воспаления время. Однако их динамика зависит от вида и течения воспаления.

Понятие фазы может быть применено лишь вне связи отдельного воспалительного явления с другими. Например, понятие «экссудативная фаза воспаления» означает тот отрезок времени воспаления, в течение которого происходит экссудация, однако она не может быть обозначена порядковым числительным.

Понятие фазы применимо также внутри отдельных воспалительных феноменов. Например, общепринятыми являются обозначения: немедленная и замедленная фазы повышения проницаемости сосудов очага воспаления, ранняя (пролиферативная) и поздняя (репаративная) репаративные фазы воспаления.

Об «экссудации лейкоцитов». Несмотря на то, что еще со времен И.И.Мечникова известно, что механизм эмиграции лейкоцитов состоит в явлении хемотаксиса, и к настоящему времени этот вопрос разработан весьма обстоятельно, нередко эмиграцию лейкоцитов объясняют повышенной проницаемостью сосудов [7, 11], которая является ведущим механизмом экссудации. Соответственно неверно определяют и экссудацию как выход из сосудов в ткань не только белоксодержащей жидкости, но и лейкоцитов. Другие авторы [8, 10], хотя и связывают эмиграцию лейкоцитов с хемотаксисом, тем не менее также включают ее в понятие экссудации. По-видимому, их вводит в заблуждение тот факт, что экссудат характеризуется наличием лейкоцитов. Однако всегда имелось в виду, что лейкоциты **примешиваются** к экссудату, т.е. экссудат в конечном

итоге содержит и продукты собственно экссудации (белки и пр.), и эмигрировавшие вследствие хемотаксиса лейкоциты.

Несомненно, что повышенная проницаемость сосудов играет роль способствующего эмиграции условия. Однако она сама является в основном вторичной по отношению к активации лейкоцитов, так как лейкоциты главным образом «обеспечивают» повреждение сосудов [5].

О путях экссудации и эмиграции лейкоцитов. В настоящее время еще продолжают связывать экссудацию и эмиграцию агранулоцитов с трансэндотелиальными путями, так называемыми трансцеллюлярными каналами, микровезикуляцией и цитопемзисом [7, 8, 10], хотя большинство патологов отказалось от такого объяснения, как от неподтвержденного, в пользу традиционных путей — межэндотелиальной фильтрации жидкой части крови и эмиграции мононуклеаров [15, 18].

О фагоцитозе. Как известно, начиная с исследований И.И.Мечникова, главным защитным явлением в воспалении считается фагоцитоз. Вместе с тем к настоящему времени установлено, что, несмотря на важность фагоцитоза в патогенезе воспаления, основную роль в борьбе с флогогеном и в деградации поврежденной ткани играют **внеклеточные** бактерицидный и литический эффекты лейкоцитарных продуктов и что лейкоциты являются прежде всего подвижными носителями медиаторов воспаления, в связи с чем были названы «секреторными органами воспаления» [20]. Высвобождение лейкоцитарных продуктов наблюдается не только во всех случаях фагоцитоза («регургитация во время питания»), но в форме секреции или деградации сопровождает и эмиграцию, и собственно хемотаксическую стимуляцию лейкоцитов, поэтому среди многих механизмов высвобождения лизосомального содержимого стали выделять «высвобождение во время миграции» [17]. Следовательно, повышенное содержание лейкоцитарных продуктов в крови является результатом не только поступления их из очага воспаления, но и высвобождения лейкоцитами крови, и в очаг воспаления выходят во многом уже опустошенные лейкоциты. Высвободившиеся в кровотоке лейкоцитарные продукты имеют существенное значение в активации плазменных медиаторов и клеток крови, поступают в очаг с экссудатом. Циркулирующие лейкоциты играют важную роль в регуляции микроциркуляции и сосудистой проницаемости [2, 16, 19]. Особая роль в повышении проницаемости сосудов при воспалении принадлежит, по-видимому, эмигрирующим лейкоцитам, проходящим сосудистую стенку, ввиду их тесного контакта с эндотелием и значительных локальных концентраций лейкоцитарных продуктов в этот период.

О пусковых (триггерных) механизмах и общем патогенезе воспаления. В большинстве случаев изложение патогенеза воспаления страдает «невнятностью». Вместе с тем можно вполне четко определить пусковые механизмы и общий патогенез воспаления. Наиболее вероятно, что начальными эффекторами воспаления являются вегетативные нейроны, нейропептидсодержащие С-волокна чувствительных нейронов, клетки соединительной ткани (резидентные макрофаги, тучные клетки, фибробласты), факторы тканевой жидкости (кининоген, комплемент). Под воздействием флогогена запускаются стандартные механизмы активации и повреждения указанных клеток и биохимических факторов тканевой жидкости (первичная альтерация), результатом чего является высвобождение или образование соответствующих медиаторов воспаления (первичные медиаторы воспаления). Последние осуществляют умерщвление и лизис микробов, одновре-

менно повреждая собственную ткань (вторичная альтерация с высвобождением и образованием вторичных медиаторов воспаления). Вторичная альтерация направлена на локализацию и элиминацию флоггена и (или) поврежденной им ткани. При этом, повышая сосудистую проницаемость, вызывая хемотаксис лейкоцитов, активацию фибробластов и т. д., медиаторы запускают стандартный механизм подкрепления со стороны плазмы и клеток крови, окружающей соединительной ткани (явления экссудации, эмиграции и пролиферации). С экссудатом и лейкоцитами крови в очаг поступают медиаторы плазмы и клеток крови. В результате усиливаются борьба с флоггеном и повреждение ткани (расширение вторичной альтерации), что, в свою очередь, увеличивает и пролонгирует экссудацию и инфильтрацию. Сначала лейкоцитарная инфильтрация осуществляется циркулирующими лейкоцитами, а затем поддерживается усиленным кровотоком. Уничтожение флоггена и остатков собственных тканей достигается также путем фагоцитоза. По мере очищения очага воспаления от флоггена и поврежденной им ткани экссудация и эмиграция стихают, усиливается пролиферация и происходит восстановление ткани или возмещение тканевого дефекта. Таким образом, воспаление является автоматической реакцией, обеспечивающей собственное развертывание, поддержание и стихание [4].

При этом пути запуска острого и хронического воспаления не являются принципиально различными, как считается [6]. Пусковой механизм воспаления един (от соединительной ткани по [6]), различие же в течении (острое, хроническое) определяется особенностями реактивности организма, при этом для первично хронического воспаления по сравнению со вторично хроническим – во многом также свойствами флоггена.

Об основном звене воспаления. Чрезвычайно важно определить основное звено воспаления, воздействие на которое будет наиболее эффективным в противовоспалительной терапии. Как видно, таковым является медиаторная регуляция, которая определяет возникновение и взаимосвязь всех воспалительных явлений, переход от развертывания реакции к ее стиханию. Большое количество известных медиаторов воспаления и нередко противоречивых данных о них затрудняют обобщение и изложение материала. Вместе с тем по основным эффектам все медиаторы воспаления вполне могут быть разделены на ответственные за сосудистые и гладкомышечные реакции (в том числе повышенную проницаемость сосудов) – вазоактивные спазмогенные медиаторы (кинины, вазоактивные амины, лизосомальные факторы, нейропептиды, ацетилхолин, фактор, активирующий тромбоциты, активные формы кислорода, окись азота) и за хемотаксис лейкоцитов – хемотаксические медиаторы (медиаторы инфильтрации) – производные комплемента, факторы свертывающей системы крови, эйкозаноиды, монокины, лимфокины. Такое большое количество медиаторов с однотипными эффектами взаимосвязано с так называемой тахифилаксией или «десенсибилизацией» микрососудов и клеток к ним, т.е. с уменьшением их чувствительности к дальнейшему действию медиатора. Очевидно тахифилаксия связана с блокадой или регуляцией рецепторов. Это, в свою очередь, обуславливает разный механизм, комплексность действия и последовательность включения медиаторов, что позволяет легко компенсировать отсутствие одного или нескольких из них: в эволюционно-биологическом отношении воспаление есть защитно-приспособительная реакция, обрыв или сильное искусственное подавление которой нецелесообразно.

Вместе с тем большинство медиаторов способно как повышать проницаемость сосудов, так и оказывать хемотаксическое действие. Выступая как истинные медиаторы в отношении одного из воспалительных явлений, они в то же время являются модуляторами другого. Во многом это обусловлено сопряженностью воспалительных феноменов [4]. Поэтому, во-первых, при применении антагонистов медиаторов необходимо соотносить механизм действия последних, характер и этап воспалительного процесса, во-вторых, в зависимости от течения воспаления целесообразно применять не только антагонисты, но и агонисты медиаторов.

О принципах противовоспалительной терапии. Нуждаются в конкретизации основной подход и общие принципы противовоспалительной терапии в связи с неопределенностью в этом вопросе.

При обычном течении, неугрожающей локализации и распространенности достаточна этиотропная терапия (при бактериальном воспалении – антибиотики и другие химиотерапевтические средства), «помогающая» воспалению в его борьбе с вредным агентом. При этом важнейшим вопросом является наличие и нозологическая единица основного заболевания. При необычных формах воспаления и его осложнениях, угрожающей локализации и распространенности необходима и противовоспалительная терапия. При вялотекущих затяжных воспалительных процессах целесообразна провоспалительная модуляция, направленная на оптимизацию процесса, что способствует реализации его защитно-приспособительной функции и может рассматриваться как противовоспалительная терапия в широком смысле этого понятия.

Поскольку исход воспаления зависит от реактивности организма, вида, течения, локализации и распространенности процесса, можно выделить следующие основные общие принципы противовоспалительной терапии [3].

1. Учет основного патогенетического звена воспаления. Поскольку таковым является медиаторная регуляция, наиболее эффективными собственно противовоспалительными средствами являются антагонисты медиаторов. Широкое использование получили антигистамины, антициклооксигеназные препараты, ингибиторы протеиназы, антиоксиданты.

2. Учет реактивности организма. При гипер- и гипергическом воспалении, кроме средств в отношении местных механизмов воспаления, необходимы меры по нормализации реактивности. Этим объясняется, например, эффективность при аллергическом воспалении гормонов, в частности глюкокортикоидов, которым свойственно не только собственно противовоспалительное, но и десенсибилизирующее действие.

3. Учет вида воспаления. При избыточных альтеративных, экссудативно-инфильтративных или пролиферативных явлениях, кроме мер по нормализации реактивности организма, необходимо применение антагонистов соответствующих медиаторов, опосредующих эти феномены.

4. Учет течения воспаления. Оптимальным является обычное острое течение процесса. При подостром воспалении необходимы меры по предупреждению его хронизации. Как указывалось, для эффективного лечения хронического воспаления, особенно инфекционного, целесообразно его обострение. Наряду с мерами по нормализации реактивности организма, при затяжном воспалении целесообразно использование провоспалительных медиаторов или их агонистов. В лечении хронического воспаления эффективными могут быть также антагонисты продуктов моноцитов-макрофагов и лимфоцитов, средства и факторы, тормозящие активность этих клеток.

5. Учет локализации и распространенности воспаления. От этого зависит не только необходимость, но и интенсивность противовоспалительной терапии.

6. Учет прогноза исхода воспаления. От этого зависит как характер, так и интенсивность противовоспалительной терапии.

Список литературы

1. Альперн Д.Е. Воспаление (Вопросы патогенеза). М.: Медгиз, 1959. 286 с.
2. Дыгай А.М., Клименко Н.А. Воспаление и гемопоз. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992. 276 с.
3. Клименко Н.А. Общие принципы противовоспалительной терапии. Харьк. мед. журн. 1997. N 1. С. 5-11.
4. Клименко Н.А. Современные аспекты общей патологии воспаления. Экспер. і клін. мед. 1998. N 1. С. 8-14.
5. Клименко Н.А. О единстве повреждения и защиты в воспалении. Врач. практика. 1998. N 6. С. 4-8.
6. Маянский Д.Н. Хроническое воспаление. М: Медицина, 1991. 272 с.
7. Патологическая физиология: Учебник. Под ред. Н.Н. Зайко. К.: Вища школа, 1985. 585 с.
8. Патофизиология. Курс лекций: Учебное пособие. Под ред. П.Ф. Литвицкого. М.: Медицина, 1995. 752 с.
9. Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология человека: Учебник. М.: Медицина, 1995. 272 с.
10. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: Учебник. М.: Медицина, 1993. 668 с.
11. Струков А.И., Чернух А.М. Воспаление. БМЭ, Изд. 3-е. Т. 4. М., 1976. С.413-424.
12. Чернух А.М. Воспаление (Очерки патологии и экспериментальной терапии). М.: Медицина, 1979. 448 с.
13. Fritz H., Jochum M., Geiger R. et al. Granulocyte proteinases as mediators of unspecific proteolysis in inflammation: a review. Folia Histochem. Cytobiol. 1986;24:99-115.
14. Kruse-Jarres J.D., Kinzelmann T. Pathobiochemistry and clinical role of granulocytes and their lysosomal neutral proteinases in inflammatory processes. Arztl. Lab. 1986;32:185-196.
15. Movat H.Z. The Inflammatory Reaction. Amsterdam: Elsevier, 1985. 365.
16. Movat H.Z. The role of histamine and other mediators in microvascular changes in acute inflammation. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1987;65:451-457.
17. Olsson I., Venge P. The role of the human neutrophil in the inflammatory reaction. Allergy. 1980;35:1-13.
18. Ryan G.B., Majno G. Acute inflammation. Am. J. Pathol. 1977;86:185-274.
19. Wedmore C.V., Williams T.J. Control of vascular permeability by polymorphonuclear leukocytes in inflammation. Nature. 1981;289:646-650.
20. Weissmann G., Smolen J.E., Hoffstein S. Polymorphonuclear leukocytes as secretory organs of inflammation. J. Invest. Dermatol. 1978;71:95-99.

Резюме

Висвітлено деякі питання загальної патології запалення, важливі для розуміння проблеми запалення в цілому і принципів протизапальної терапії.

Ключові слова: запалення, сутність, визначення поняття, види, феномени, механізми, принципи терапії.

Summary

In the article some problems in general pathology of inflammation important for understanding of the problem of inflammation as a whole and of the principles of anti-inflammatory therapy are discussed.

Key-words: inflammation, essence, definition of notion, kinds, phenomena, mechanism, principles of therapeutics.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У МЕХАНІЗМІ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ СИНТЕЗОВАНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

В.В. М'ясоєдов

Харківський державний медичний університет

Досліджено стан перекисного окислення ліпідів у щурів популяції Вістар, токсикованих перорально протягом 30 діб водними розчинами синтезованих детергентів. Установлено підсилення процесів перекисного окислення ліпідів, про що свідчило накопичення дієнових кон'югатів, маленового діальдегіду в сироватці крові експериментальних тварин. Інтенсивність біохемілюмінесценції сироватки токсикованих тварин перевищувала аналогічний показник контрольної групи. Результати свідчать про суттєву роль інтенсифікації перекисного окислення ліпідів у механізмі біологічної дії поверхнево-активних речовин (іоногенних і неіоногенних). Зроблено висновок про те, що інтоксикація теплокровних тварин синтезованими поверхнево-активними речовинами є вільнорадикальною патологією.

Ключові слова: поверхнево-активні речовини, перекисне окислення ліпідів, дієнові кон'югати, маленовий діальдегід, біохемілюмінесценція.

Останнім часом подальшого поширення набувають дослідження впливу на біологічні системи різноманітних хімічних речовин, які використовуються в промисловості й побуті. Це пов'язано з особливою актуальністю вивчення проблеми техногенного забруднення навколишнього середовища як одного з факторів, що несприятливо впливають на стан здоров'я населення [1, 13, 20]. Предметом дослідження стають як токсиколого-гігієнічні, так і медико-біологічні аспекти вивчення несприятливого біологічного ефекту факторів навколишнього середовища.

Одними з найбільш поширених хімічних забруднювачів навколишнього середовища є синтезовані поверхнево-активні речовини (ПАР), виробництво яких за обсягом посідає перше місце й постійно зростає [18].

З появою нових груп синтезованих ПАР перед дослідниками постають задачі всебічного вивчення цих речовин, у тому числі задачі зі з'ясування механізму біологічної дії в організмі теплокровних тварин і людини.

Сьогодні доведено роль активації системи неферментативного вільнорадикального окислення, зокрема перекисного окислення ліпідів, як неспецифічного патогенетичного ланцюга формування багатьох патологічних процесів у організмі [8, 9, 19]. Дослідженнями останніх років також доведено, що стаціонарний рівень перекисів ліпідів у нормально метаболізуючих тканинах зумовлений сбалансованістю функціонування систем їх генерації й утилізації, тобто взаємопов'язаним функціонуванням вільнорадикального окислення, ПОЛ і ендогенних антиоксидантів [8, 10].

Щоб уявити ступінь перекисного окислення ліпідів у тканинах, доцільно визнати дієнові кон'югати (з'являються на початкових етапах перекисного окислення), гідроперекиси ліпідів (виявляються на пізніших етапах пероксидації ліпідів), маленовий діальдегід – один з найбільш важливих кінцевих продуктів ПОЛ.

Одним із сучасних методів, що дозволяє оцінювати інтенсивність процесів вільнорадикального окислення й перекисного окислення ліпідів, є визначення рівня біохемілюмінесценції (БХЛ) біологічних субстратів [2, 15]. У основу методу БХЛ покладено реєстрацію електромагнітних випромінювань оптичного діапазону різних біологічних об'єктів.

Метою роботи було вивчення стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у тварин, токсикованих синтезованими детергентами, й визначення ролі ПОЛ у механізмі біологічної дії синтезованих детергентів.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження виконано на білих щурах популяції Вістар (масою 200 – 220 г), токсикованих перорально протягом 30 діб водними розчинами (1/100 ДЛ₅₀) поверхнево-активних речовин, що належали до різних класів і груп детергентів: іоногенні фосфорвмісні – Поліфос-124 Тм, ФТЕА, ТЕА Синтафоп-7, іоногенні азотвмісні імідазоліни – Амідолін 9 БС, неіоногенні азотвмісні імідазоліни – Пеназолін 7-9 Б, Пеназолін 10-16 БД, Біпан 10 А, неіоногенні неіоноли – АФМ 9-10 (0,5), АФМ 9-10 (0,9), АФМ 9-12 (0,3).

Використано хімічно чисті зразки ПАР, синтезовані й надані ВНДІ ПАР й НВО «СинтезПАР» (м.Шебекино, РФ). При розрахунку кількості речовин для пероральної затравки враховували власні дані токсикологічних експериментів, а також результати, одержані іншими дослідниками [3 - 6, 14, 21].

Вміст дієнових кон'югатів молекул жирних кислот визначали за методами [12, 17]. Маленовий діальдегід у сироватці крові визначали за методом [23]. Реєстрацію біохемілюмінесценції сироватки крові проводили на медичному біохемілюмінометрі БХЛМЦ-01.

Результати дослідження і їх обговорення

У тварин експериментальних груп, токсикованих 1/100 ДЛ₅₀ досліджуваних речовин, визначали підсилення процесів ПОЛ, про що свідчило накопичення дієнових кон'югатів, маленового діальдегіду в сироватці крові. Інтенсивність біохемілюмінесценції сироватки токсикованих тварин перевищувала аналогічний показник контрольної групи.

Дієнові кон'югати та маленовий діальдегід з'являються на стадії утворення вільних радикалів й свідчать про накопичення у тканинах організму перекисів і гідроперекисів, які ушкоджують клітину [7 - 9].

Рівень дієнових кон'югатів сироватки крові тварин, токсикованих неіонолами, на 50 % перевищував їх рівень у контрольній групі. Фосфорвмісні сполуки приводили до збільшення рівня дієнових кон'югатів у середньому на 62 %. Для тварин, токсикованих азотвмісними імідазолінами, характерним було перевищення даного показника контрольної групи на 79 % (табл.1). Значно вищим за рівнем відмін від контрольної групи показником інтенсивності ПОЛ був вміст маленового діальдегіду, який характеризує кінцеві етапи перекисного окислення й належить до біфункціональних реагентів, що утворюють «зшивки» з біомолекулами. За ступенем інтенсифікації кінцевих етапів

Таблиця 1

Накопичення продуктів перекисного окислення ліпідів під впливом досліджуваних речовин (1 / 100 ДЛ₅₀) у сироватці крові (M ± m, нмоль/мл)

Клас ПАВ	Група ПАВ	Речовини	Дієнові кон'югати	Малоновий діальдегід
Іоногенні	Фосфорвмісні	Поліфос-124 Тм	4,75 ± 0,48*	2,63 ± 0,35*
		ФТЕА	3,80 ± 0,22*	2,14 ± 0,37*
		ТЕА Синтафоп-7	4,40 ± 0,26*	1,67 ± 0,35*
		Контроль	2,67 ± 0,32	0,94 ± 0,12
		Амідолін 9 БС	4,20 ± 0,27*	1,60 ± 0,24*
Неіоногенні	Азотвмісні імідазоліни	Пеназолін 7-9 Б	5,30 ± 0,28*	2,20 ± 0,41*
		Пеназолін 10-16 БД	4,50 ± 0,33*	1,89 ± 0,22*
		Біпан 10 А	4,60 ± 0,37*	1,70 ± 0,17*
		Контроль	2,6 ± 0,24	0,85 ± 0,13
		АФМ 9-10 (0,5)	4,53 ± 0,36*	4,10 ± 0,23*
Неоноли	Неоноли	АФМ 9-10 (0,9)	2,60 ± 0,17*	3,20 ± 0,37*
		АФМ 9-12 (0,3)	5,32 ± 0,36*	4,60 ± 0,48*
		Контроль	2,76 ± 0,14	0,93 ± 0,11

*p < 0,05.

ПОЛ досліджувані групи речовин можна поділити таким чином: 1) неоноли (перевищення рівня вмісту малонового діальдегіду відносно контролю на 326 %); 2) фосфорвмісні сполуки (на 128 %); 3) азотвмісні речовини (на 114 %).

Таким чином, досліджувані поверхнево-активні речовини при пероральній затравці експериментальних тварин приводили до підсилення процесів ПОЛ, про що свідчило накопичення як проміжних продуктів (дієнових кон'югатів), так і кінцевих продуктів ПОЛ (малонового діальдегіду) в тканинах.

Зміна інтенсивності біохемілюмінесценції крові може розглядатися як інтегральна реакція організму, що дозволяє говорити про характер молекулярних і електронних порушень біологічних структур за різних фізіологічних станів і патологічних процесів [16, 19].

За даними [8, 24], інтенсивність БХЛ у системі H₂O₂-люмінол свідчить про утворення найбільш реакційноздатного 'ОН-радикала, а також O₂⁻, з якими взаємодіє люмінол. Система H₂O₂-індукованої БХЛ

дозволяє оцінити ефективність генерації, насамперед, 'ОН-радикала з H₂O₂ через реакцію Фентона.

Таким чином, обидві досліджувані системи індукованої БХЛ дозволяють оцінити продукцію найбільш реактивних і цитотоксичних активних форм кисня - O₂⁻ і 'ОН, які досить ефективно ініціюють вільнорадикальний ланцюговий процес ПОЛ, що відбувається у біомембранах і ліпопротеїнах крові.

Інтенсивність біохемілюмінесценції крові у тварин, токсикованих 1/100 ДЛ₅₀ речовин, у всіх досліджуваних груп збільшувалася порівняно з контролем при замірах на 15-ту і 30-ту добу експерименту (табл.2). При цьому відміни між експериментальною та контрольною групами стосувалися не тільки інтенсивності БХЛ, але й кінетики перебігу реакції.

Поверхнево-активні речовини різних класів стимулювали в організмі експериментальних тварин процеси ПОЛ. Додаток у об'єкти, що аналізувалися, цистеїну приводило до зниження інтенсивності світіння крові, що, на думку багатьох авторів, свідчить про

Таблиця 2

Інтенсивність БХЛ крові білих щурів (J⁰, імп / с) під впливом досліджуваних речовин

Клас ПАВ	Група ПАВ	Речовини	Фон	Час експозиції	
				15-та доба	30-та доба
Іоногенні	Фосфорвмісні	Поліфос-124 Тм	938,6±18,3	1810,4±60,7*	2105,8±70,6*
		ФТЕА	926,7±29,4	1720,8±62,7*	1880,9±32,7*
		ТЕА Синтафоп-7	911,6±45,2	1709,5±62,7*	1906,2±27,5*
		Контроль	954,9±32,5	976,4±28,5	1020,3±40,6
		Амідолін 9 БС	890,6±20,4	1450,9 ± 60,2 *	1720,3 ± 41,5*
Неіоногенні	Азотвмісні	Пеназолін 7-9 Б	945,4±18,6	1380,7 ± 46,5*	1670,4 ± 57,2*
		Пеназолін10-16 БД	920,7±38,9	1503,8 ± 70,4*	1826,4 ± 31,7*
		Біпан 10 А	950,3±33,6	1406,7± 56,2*	1635,8 ± 49,6*
		Контроль	904,5±18,9	1020,7 ± 43,8	1100,5 ± 50,4
		АФМ 9-10 (0,5)	947,9±37,5	1835,8 ± 73,4*	2012,4 ± 75,6*
Неоноли	Неоноли	АФМ 9-10 (0,9)	912,7±32,6	1856,6 ± 64,9*	1943,8 ± 71,2*
		АФМ 9-12 (0,3)	934,6±21,2	2219,3 ± 58,3*	2354,5 ± 68,4*
		Контроль	927,3±12,4	987,5±36,5	993,8±48,7

*p < 0,05.

прямий зв'язок підсилення інтенсивності БХЛ з розвитком вільнорадикальної патології.

Характер відмін показників БХЛ у експериментальних групах був подібним одержаному при проведенні підгострого експерименту (затравка 1/100 ДЛ₅₀) протягом 30 діб. Тому особливості хемілюмінесценції біологічних об'єктів при затравці в гострих експериментах було вивчено на групі неонолів. У цій серії експериментів досліджувалася хемілюмінесценція органів і сироватки білих мишей в динаміці через 1, 3, 6, 9, 12 годин від моменту затравки летальними дозами неонолів. Інтенсивність хемілюмінесценції індукували 0,5 %-вим перекисем водню [22].

Викликаний ним перший максимум підйому кривої відбивав вміст у системі гідроперекисів, перекисів і супероксидів; другий максимум був пов'язаний з концентрацією біоантиоксидантів [11]. Другого підйому може й не бути у випадку, коли у субстраті відсутні або присутні в дуже малій кількості антиокислювачі.

Характер хемілюмінограми свідчив про накопичення в організмі гідроперекисів, перекисів, а паралельно з ними дієнових кон'югатів і малонового діальдегіду, які приводять до виснаження антиоксидантної системи.

У другій серії експериментів вивчали інтенсивність і динаміку хемілюмінесценції сироватки крові та печінки білих мишей у більш тривалі часові інтервали після затравки смертельною дозою АФМ 9-12(0,3). Дослідження БХЛ проводили через 12, 24, 48, 60 та 74 години з моменту перорального введення речовин

(72 години - це середній час загибелі тварин у підгострому експерименті для АФМ 9-12(0,3)).

Інтенсивність хемілюмінесценції печінки становила через 12 годин 500±25, 24 години - 1200±45, 48 годин - 350±20, 60 годин - 200±15, 74 години - 50±10 імпл/с.

Подібна картина рееструвалася при дослідженні інтенсивності хемілюмінесценції сироватки крові.

У цілому, підвищення рівня хемілюмінесценції після затравки малими дозами з наступним зниженням показника свідчить про стадійність процесу ПОЛ - інтенсифікація ПОЛ змінювалася зниженням інтенсивності процесу внаслідок виснаження системи.

Висновки

1. Стимуляція вільнорадикального ПОЛ продуктами біотрансформації детергентів, вільними радикалами й перекисами, що утворюються при стимуляції системи детоксикації ксенобіотиків, є провідною ланкою в механізмі біологічної дії поверхнево-активних речовин (іоногенних і неіоногенних)

2. Підсилення ПОЛ у тварин, що підлягали тривалій (до 30 діб) затравці, призводить до виснаження систем антирадикального й анти-перекисного захисту.

3. Інтотоксикація теплокровних організмів поверхнево-активними речовинами є вільнорадикальною патологією.

Список літератури

1. Бакач Т. Охрана окружающей среды: Пер. с венг. М.: Медицина, 1980. 216с.
2. Барабой В.А., Орел В.Э. Спонтанная хемилуминесценция сыворотки крови в норме и при воздействии ионизирующей радиации. Биохемилуминесценция. М.: Наука, 1983. С.222-241.
3. Башук В.Г. Обоснование предельно-допустимых концентраций группы азотсодержащих ПАВ на основе имидазолинов в воде водоемов. Эколого-гигиенические аспекты производственной и окружающей среды: Сб. науч. трудов. Харьков, 1995. С.17-20.
4. Бондаренко Л.А., Золотаревская Л.А., Дехтярь А.В., Сидоренко Н.А. Токсиколого-гигиеническая характеристика группы фосфорсодержащих ПАВ. Медицинская экология, эпидемиология и гигиена окружающей и производственной среды: Материалы науч.-практ. конф. Харьков, 1996. С.156.
5. Бондаренко Л.А., Логинова Г.А., Мясоедов В.В., Тищенко С.Р. Гигиеническая характеристика группы азотсодержащих ПАВ как загрязнителей водоемов. Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства. Экологические аспекты и вопросы промсанитарии при производстве ПАВ и сырья для них. Шебекино, 1988. С.45
6. Бондаренко Л.А., Чеховской И.В. Прогнозирование безвредных уровней содержания группы азотсодержащих ПАВ в воде водных объектов. Гигиена окружающей и производственной среды: Сб. науч. тр. Харьков, 1992. С.64-67.
7. Владимиров Ю.А. Роль нарушенных свойств липидного слоя мембран в развитии патологических процессов. Пат. физиол. и эксперим. терапия. 1989. №5. С.7-17.
8. Владимиров Ю.А., Азизова О.А., Деев А.И., Козлов А.В., Осипов А.Н., Рощупкин Д.И. Свободные радикалы в живых системах. Итоги науки и техники. Биофизика. 1991. 29. 250 с.
9. Владимиров Ю.А., Оленов В.И., Гаврилов В.Б. Свободные радикалы и хемилуминесценция в липидах биологических мембран. Свободнорадикальное окисление липидов в норме и при патологии. М., 1976. С.30-31.
10. Воскресенский О.Н., Жутаев И.А., Бобырев В.Н., Безуглый Ю.В. Антиоксидантная система, онтогенез и старение (Обзор). Вопр. мед. химии. 1982. №1. С.14-28.
11. Воскресенский О.Н., Левицкий А.П. Вопросы медицинской химии. М.: Медицина, 1970. С.563-580.
12. Гаврилов В.В., Мишкорудная М.И. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови. Лаб. дело. 1983. №3. С.33-36.
13. Даценко И.И., Банах О.С., Баранский Р.И. Охрана окружающей среды от выбросов химической промышленности. К.: Здоров'я, 1986. 48 с.
14. Дехтярь А.В., Уманец Н.В. Особенности биологической активности и прогнозирование безвредных уровней воздействия группы фосфорсодержащих ПАВ на организм теплокровных животных. Гигиена окружающей и производственной среды: Сб. науч. тр. Харьков, 1992. С.14-18
15. Журавлев А.И. Спонтанная биохемилуминесценция животных тканей. Биохемилуминесценция. М.: Наука, 1983. С.3-30.
16. Журавлев А.И., Журавлева А.И. Сверхслабое свечение сыворотки крови и его значение в комплексной диагностике. М.: Медицина, 1975. 128 с.
17. Каухин А.Б., Ахметова Б.С. Экстракция липидов смесью гептан-изопропанол для определения диеновых конъюгатов. Лаб. дело. 1987. №6. С.335-337
18. Полковниченко И.Т. Состояние и перспективы развития производства и применения ПАВ. Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1989. С.16-30.
19. Серкиз Я.И., Чеботарев Е.Е., Барабой В.А. и др. Хемилуминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. К.: Наукова думка, 1984.
20. Сидоренко Г.И., Можаяев Е.А. Санитарное состояние окружающей среды и здоровье населения. М.: Медицина, 1987. 128 с.

1. Телегин В.А., Бондаренко Л.А., Бескровный В.П. Гигиеническое обоснование предельно допустимых концентраций неонолов, модифицированных этоксилатами алкилфенолов. Мед. экология, эпидемиология и гигиена окружающей и произв. среды: Материалы науч.-практ. конф.: Харьков, 1996. С. 46-49.
2. Туровец Г.Л., Владимиров Ю.А. К методике регистрации индуцированной хемилюминесценции в моче в гигиенических исследованиях. Гигиена и санитария. 1975. №10. С.60-62.
3. Федорова Т.Н., Коршунова Т.С., Ларский Э.Г. Реакции с тиобарбитуровой кислотой для определения малонового диальдегида крови методом флуориметрии. Лаб. дело. 1983. №3. С. 25-28.
4. Шестаков В.А., Бойчевская Н.О., Шерстнев М.П. Хемилюминесценция плазмы крови в присутствии перекиси водорода. Вopr. мед. химии. 1979. №2. С.132-137.

Резюме

Исследовано состояние перекисного окисления липидов у крыс популяции Вистар, подвергавшихся пероральной затравке в течение 30 дней водными растворами синтезированных детергентов. Выявлено усиление процессов перекисного окисления липидов, о чем свидетельствовало накопление диеновых конъюгатов, малонового диальдегида в сыворотке крови экспериментальных животных. Интенсивность биохемилюминесценции сыворотки животных, подвергавшихся затравке, превышала аналогичный показатель контрольной группы. Результаты свидетельствовали о существенной роли интенсификации процессов перекисного окисления липидов в механизме биологического действия поверхностно-активных веществ (ионогенных и неионогенных). Сделан вывод о том, что интоксикация теплокровных животных синтетическими поверхностно-активными веществами является свободнорадикальной патологией.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, перекисное окисление липидов, диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, биохемилюминесценция

Summary

It was investigated the lipids peroxidation processes in the Wistar rats per os toxicated by synthesized detergents (nitrogen-contained imidazolins, phosphor-contained detergents, neonols) during 30 days. It was determined the intensification of lipids peroxidation in experimental animals: increase of the diens conjugates and malonic dialdehydes, intensification of bioluminescence of serum. Results say about important role of the lipids peroxidation intensification in mechanism of biologic action of synthesized detergents. Authors say detergent intoxication of animals is a free radical pathology.

Key words: detergents, lipid peroxidation, diens conjugates, malonic dialdehydes, bioluminescence.

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РЯДА ВИТАМИНОВ И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Т. А. ЛИТОВЧЕНКО

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Получены данные, указывающие на наличие достаточно четкой корреляционной взаимосвязи между клинической тяжестью заболевания, активацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижением содержания ряда витаминов (Е, РР, В₁ и В₆) у больных эпилепсией, что обусловлено патологическим изменением метаболизма, а также расходом их в процессе гашения некомпенсированного ПОЛ. Рекомендовано применение в комплексной терапии эпилепсии препаратов антирадикальной защиты, мембранопротекторов и широкого спектра витаминов.

Ключевые слова: эпилепсия, витамины, перекисное окисление липидов, метаболизм.

Известно, что эпилептический процесс сопровождается изменением стационарного состояния гомеостаза, что проявляется сдвигами метаболических процессов в организме. Рядом исследователей изучались процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты как патогенетические механизмы развития нейротоксических эффектов при этом заболевании [1]. Функциональное состояние элементов нервной системы и их сопряжение в решающей степени определяются структурно-функциональными свойствами липидного биослоя нейрональных мембран, обеспечивающего как их селективную проводимость, так и регуляцию функциональных мембранных белков (рецепторов, каналов, ферментов) [2, 3].

Витамины обеспечивают нормальное протекание биохимических и физиологических процессов, участвуя в регуляции обмена целостного организма.

Целью данного исследования явилось определение нарушений витаминного баланса у больных эпилепсией, установление взаимосвязи этих изменений с процессами активации свободнорадикального перекисного окисления липидов, а также корреляция биохимических изменений с клинической картиной заболевания.

Клиническому обследованию подвергли 45 больных эпилепсией. Определили содержание витаминов А (ретинол), Е (токоферол), В₁ (тиамин), В₂ (рибофлавин), В₆ (пиридоксин), РР (никотинамид), С (аскорбиновая кислота) в плазме крови больных в межприступный период общепринятыми биохимическими методами. Для определения состояния перекисного окисления липидов в работе использованы методы, позволяющие регистрировать промежуточные (диеновые конъюгаты) и конечные (малоновый диальдегид) продукты свободнорадикального перекисного окисления липидов в сыворотке крови, а также интегральный показатель, позволяющий судить на молекулярном уровне об этих процессах по уровню накопления в организме свободных радикалов (метод биохемилюминесценции – БХЛ).

Изученные витамины участвуют в ряде важнейших биологических процессов – в регуляции проницаемости клеточных мембран и биосинтезе их компонентов, окислительно-восстановительных реакциях (ретинол, никотинамид), в процессах переноса ионов, защиты мембранных липидов, тканевого дыхания (токоферол), декарбоксилирования α-кетокислот, переноса активного альдегида (тиамин), в реакциях биологического окисления (рибофлавин), в трансаминировании и де-

карбоксилировании аминокислот (пиридоксин), в реакциях гидроксигликозилирования при синтезе кортикостероидов, триптофана и других (аскорбиновая кислота).

сией во всех группах по сравнению с практически здоровыми лицами. Наиболее высокие уровни ХЛ наблюдались у молодых больных (20-30 лет) 1-й группы.

Таблица 1

Содержание витаминов в плазме крови больных эпилепсией ($m \pm m$)

Витамины	Группа			
	контрольная	1-я ($p < 0,05$)	2-я ($p < 0,05$)	общая ($p < 0,01$)
А (ретинол), мг/л	0,37±0,02	0,29±0,01	0,34±0,03	0,31±0,02
Е (токоферол), мг/л	2,9±0,17	1,6±0,16	2,2±0,15	2,0±0,14
В ₁ (тиамин), мкг/л	72,0±1,1	64,5±2,6	69,8±3,1	68,6±2,4
В ₂ (рибофлавин), мкг/л	65,0±2,0	49,2±1,6	51,6±2,0	50,4±1,9
В ₆ (пиридоксин), мкг/л	62,8±1,4	41,3±2,4	48,9±1,9	46,4±2,1
С (аскорбиновая к-та), мкг/л	22,5±1,3	20,6±1,4	21,9±1,1	21,2±1,2
РР (никотинамид), мкг/л	138,5±11,2	94,0±6,5	114±8,4	109,5±10,1

Получены данные, свидетельствующие о значительном нарушении витаминного баланса у всех обследованных больных (табл. 1).

При анализе клинических особенностей течения заболевания и сопоставлении их с изменениями витаминного баланса выделены две клинические группы:

1-я группа – больные с неблагоприятным (прогредиентным) течением заболевания: с частыми генерализованными и полиморфными приступами, с тенденцией к серийному течению, у которых неуклонно возрастают неврологические и психические нарушения при недостаточном эффекте (отсутствии эффекта) противосудорожной терапии.

2-я группа – больные с благоприятным (стабильным) течением заболевания: с редкими приступами или приступами средней частоты (при фокальных приступах без склонности к генерализации), с отсутствием полиморфизма припадков, с незначительно выраженной стабильной неврологической симптоматикой при удовлетворительном (хорошем) эффекте противосудорожной терапии.

У всех больных эпилепсией наблюдается выраженное снижение витаминов Е и В₆, причем более интенсивное в 1-й группе.

Содержание витамина РР было достоверно снижено во всех группах больных, однако во 2-й группе его уровень был снижен незначительно, приближаясь у некоторых больных к нормальным величинам (табл. 1).

Содержание витамина В₂ у всех больных было уменьшено по сравнению с его уровнем у практически здоровых лиц на 23-25% без существенной разницы между группами.

Уровень витаминов А, В₁ и С в общей группе был несколько снижен. При этом наблюдалась отчетливая тенденция к дальнейшему снижению их у ряда больных 1-й группы.

При анализе состояния процессов ПОЛ у больных эпилепсией нами выявлено повышение содержания диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в сыворотке крови, а также повышение интенсивности индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) (табл. 2).

Повышены интенсивность и светосумма сверхслабого свечения сыворотки крови у больных эпилеп-

Изучение промежуточных и конечных продуктов свободнорадикального перекисного окисления липидов выявило нарушение динамики накопления в сыворотке крови больных эпилепсией диеновых конъюгатов и малонового диальдегида. Содержание гидроперекисей было увеличено во всех группах. Наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению малонового диальдегида по мере углубления клинической симптоматики (в основном у больных 1-й группы).

Анализ и сопоставление полученных клинических, биохимических и биофизических данных свидетельствует о достаточно четкой корреляционной взаимосвязи между клинической тяжестью заболевания, активацией процессов ПОЛ и снижением содержания ряда витаминов у больных эпилепсией. Необходимо отметить, что выявленные нарушения имеют тенденцию к углублению при длительном течении заболевания (более 10 лет).

Повышение интенсивности ХЛ, содержания диеновых конъюгатов и малонового диальдегида свидетельствует о некомпенсированной активации свободнорадикального перекисного окисления липидов при эпилепсии. В настоящее время доказан факт повреждающего действия свободных радикалов на клетки мозга [4]. Повреждение и функциональная модификация мембран нейронов в результате некомпенсированного ПОЛ влечет за собой значительные расстройства функциональной активности — возникает деполяризация мембран нейронов, изменяются условия функционирования мембранных белков-рецепторов, каналов, модуляторов, ферментов [5].

Таким образом, мембранная патология лежит в основе патогенетических механизмов эпилептогенеза. Снижение содержания витаминов (особенно Е, РР и В₆) обусловлено патологическим изменением метаболизма, а также расходом их в процессе гашения некомпенсированного ПОЛ.

Никотинамид, являясь эндогенным лигандом бензодиазепиновых рецепторов, активизирует рецепторы ГАМК и усиливает ее эффекты. Пиридоксин также реализует свое антиэпилептическое действие посредством активации ГАМК-ергического контроля, воздействуя на глутаматдекарбоксилазу, усиливает синтез

Таблица 2

Значения показателей ПОЛ у больных эпилепсией ($m \pm m$)

Показатели	Группа			
	контрольная	1-я ($p < 0,05$)	2-я ($p < 0,05$)	общая ($p < 0,05$)
Диеновые конъюгаты, нмоль/л	2,25±0,11	3,10±0,24	2,81±0,18	2,98±0,21
Малоновый диальдегид, нмоль/л	0,88±0,08	1,75±0,11	1,57±0,13	1,61±0,06
Интенсивность БХЛ, имп/сек	1212,9 ±30,4	1848,6 ±29,5	1795,7 ±45,1	1810,4 ±32,1

ГАМК, нормализует мембранный электрогенез при его нарушении. Уменьшение содержания токоферола приводит к активации процессов ПОЛ и усилению эпилептической активности. Недостаток именно этих витаминов приводит к ослаблению антиэпилептической системы организма.

Список литературы

1. Шандра А.А., Годлевский Л.С., Брусенцов А.И. Киндлинг и эпилептическая активность. Одесса: Астропринт, 1999. 276 с.
2. Ерин А.Н., Гуляева Н.В., Никушкин Е.В. Свободнорадикальные механизмы в церебральных патологиях. Бюл. эксперим. биол. и мед. 1994. №10. С. 343-348.
3. Владимиров Ю.А. Свободнорадикальное окисление липидов и физические свойства липидного слоя биологических мембран. Биофизика. 1987. Т. 32. Вып. 5. С. 830-845.
4. Packer L., Witt E.H., Trischler H.J., et. al. Antioxidant properties and Clinical implications of alpha-lipoic acid. Biothiols in health and disease: Ed. by L. Packer, E. Cadenas. Marcel Dekker, USA, 1995. P. 479-516.
5. Никушкин Е.В. Перекисное окисление липидов при эпилепсии. Антиоксиданты в противосудорожной терапии: Автореф. дис... докт. мед. наук. М., 1991. 45 с.

Резюме

Отримано дані, які вказують на наявність достатньо чіткого кореляційного взаємозв'язку між клінічною важкістю захворювання, активацією процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і зниженням вмісту ряду вітамінів (Е, РР, В₁ і В₆) у хворих на епілепсію, що зумовлено патологічними змінами метаболізму, а також їх витратами в процесі гасіння некомпенсованого ПОЛ. Рекомендовано застосування в комплексній терапії епілепсії препаратів антирадикального захисту, мембранопротекторів і широкого спектру вітамінів.

Ключові слова: епілепсія, вітаміни, перекисне окиснення ліпідів, метаболізм.

Summary

The data are received which specify availability of precise correlation interrelation between clinical weight of disease, activation of processes a lipids peroxide oxidation (LPO) and decrease of the contents of a number of vitamins (E, PP, B₁ and B₆) at the epileptic patients. It is stipulated by pathological change metabolism, and also expenditure them during clearing non-compensated LPO. The application in complex therapy of epilepsy of preparations of antiradical protection, of membrane protectors and wide spectrum of vitamins.

Key words: epilepsy, vitamins, lipid peroxidation, metabolism.

ВПЛИВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ І МЕЛАТОНІНУ НА ПРОЦЕСИ ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У СТРУКТУРАХ МОЗКУ САМЦІВ ЩУРІВ

С. С. ТКАЧУК, І. Ф. МЕЩИШЕН, В. П. ПІШАК, В. Ф. МИСЛИЦЬКИЙ

Буковинська державна медична академія

Досліджено вплив іммобілізаційного стресу і мелатоніну на процеси окислювальної модифікації білків (ОМБ) в перегородці мозку, преоптичній ділянці, медіобазальному гіпоталамусі й мигдалеподібному комплексі мозку інтактних і пренатально стресованих самців щурів. Установлено, що іммобілізаційний стрес активує процеси ОМБ в досліджених структурах мозку тварин обох груп. Пренатальний стрес призводить до внутрішньоклітинної акумуляції продуктів ОМБ в структурах головного мозку. Мелатонін зменшує інтенсивність ОМБ в усіх структурах мозку тварин обох груп, однак у контрольних ця протекторна дія більш виражена.

Ключові слова: іммобілізаційний стрес, пренатальний стрес, окислювальна модифікація білків, мелатонін, структури головного мозку.

Одним з універсальних механізмів розвитку стрес-реакції при дії стресорів будь-якого генезу достатньої сили та тривалості є зміщення окисно-антиоксидантної рівноваги в напрямку активації вільнорадикальних процесів, подальше протікання яких в значній мірі залежить від рівня катехоламінів і глюкокортикоїдів, супроводжується посиленням утворенням активних форм кисню та окислювальним катаболізмом складних органічних сполук [2].

Численними роботами показано, що активним формам кисню належить важлива роль в обміні клітинних білків [20], бо окислювальна модифікація білків (ОМБ) впливає на їх чутливість до дії протеолітичних систем [19]. За даними [9], хвороби стресу в значній мірі зумовлені процесами окислативної модифікації протеїнів [9]. Особливо небезпечно таке окислативне пошкодження білків на ранніх етапах онтогенезу. При стресуванні вагітних самок шляхом іммобілізації материнські катехоламіни проникають через плаценту, зменшують в ній кровотік, спричиняючи плацентарну недостатність і гіпоксію плода [6], що супроводжується активацією його стрес-реалізуючих систем і посиленням вільнорадикального окиснення. Відомо, наприклад, що окислативний стрес під час вагітності, викликаний гіпоксією, призводить до незворотньої оксидативної макромолекулярної ембріональної клітин, яка лежить в основі тератогенезу [22]. У досліджах *in vitro* показано, що введення оксидувальних агентів у культуру ембріональних кортикальних нейронів викликає прискорену їх загибель [17], а введення відновлюючих агентів і скавенджерів стимулює ріст клітин [12]. Разом з тим, роль ОМБ в патогенезі пренатальних стресорних пошкоджень мозку *in vivo* залишається практично недослідженою.

Сильним і ефективним ендogenousним інгібітором вільних радикалів є гормон мелатонін [16].

Метою даної роботи було дослідження впливу іммобілізаційного стресу на процес ОМБ в окремих структурах мозку інтактних і пренатально стресованих щурів та можливої ролі мелатоніну в його обмеженні.

Матеріали і методи досліджень

Дослідження проведені на дорослих самцях безпородних білих щурів віком 90 діб, матері яких протягом останнього триместру вагітності (з 15-ї по 21-у добу) підлягали дії одногодинного жорсткого іммобілізаційного стресу щоденно. Контрольні групи представлені самцями того ж віку, отриманими від інтактних самок.

Мелатонін (0,1 мг/кг в 0,5 мл 0,1 %-ого розчину етанолу) вводили внутрішньочеревинно за 1 годину до іммобілізації. В якості контролю по відношенню до інтактних і пренатально стресованих тварин, яким вводили мелатонін,

були використані відповідні групи щурів, котрим вводили розчинник в адекватному об'ємі. Стрес у дорослих тварин викликали шляхом іммобілізації на спині, з фіксованими лапами, протягом 2 годин, після чого одразу під легким ефірним наркозом проводили декапітацію щурів, мозок швидко виймали на холоді і занурювали у рідкий азот. Робили зрізи, виділяли преоптичну ділянку, медіобазальний гіпоталамус, перегородку та мигдалеподібний комплекс. Ступінь ОМБ оцінювали по кількості 2,4-динітрофенілгідрозонів (ДФГ), отриманих при їх взаємодії з альдегідними і кетонними групами, утвореними в процесі ОМБ в радикалах залишків аліфатичних амінокислот. Для дослідження модифікували метод [5], запропонований для визначення ОМБ в плазмі крові. Виділені структури мозку гомогенізували в охолодженому 50 мМ трис-НСІ буфері (рН 7,4). У центрифугальні пробірки вносили 0,2 мл 2,5 %-ого гомогенату і 1,8 мл 5 %-ї трихлороцтової кислоти (ТХО). Пробірки центрифугували 10 хв. при 3000 об/хв. Ліпіди послідовно екстрагували 96°-ним спиртом, сумішшю спирту з ефіром у співвідношенні 1:1, ефіром.

До отриманого осаду додавали 1 мл 1М 2,4-ДФГ, розчиненого в 2М соляній кислоті та 1 мл 10 %-ї ТХО. У контрольні пробірки замість 2,4-ДФГ вносили 1 мл 2М НСІ. Пробірки інкубували протягом 1 години при 37°С, після чого центрифугували 10 хв. при 3000 об/хв. Одержаний осад тричі промивали 5 %-вим ТХО, після чого додавали 5 мл 8М розчину сечовини і витримували в киплячій водянній бані до повного розчинення. Оптичну густину утворених ДФГ реєстрували на фотоелектроколориметрі КФК-3 при 370 нм проти контролю. Паралельно проводили визначення в пробах вмісту білка за методом [13].

На основі молярного коефіцієнта екстинкції ($2,1 \cdot 10^4 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) знаходили вміст фенілгідрозонів при 370 нм (альдегідо- і кетонпохідні нейтрального характеру) в ммоль/г білка.

Статистичну обробку результатів здійснювали за методом варіаційної статистики з використанням критерію Стюдента.

Результати дослідження

Аналіз дослідження базальної окислативної модифікації білків у інтактних тварин (таблиця) показує, що вираженість її в структурах дещо розрізняється. У цілому це узгоджується з даними літератури про неоднакову чутливість відділів мозку до окислативних пошкоджень у зв'язку з різною кількістю в них іонів заліза [7], локальними особливостями кровопостачання [3], відмінностями в кількості рецепторів глюкокортикоїдів у структурах [14].

Вплив іммобілізаційного стресу і мелатоніну на вміст альдегідо- і кетоніпохідних нейтрального характеру в структурах мозку інтактних і пренатально стресованих щурів

Умови досліджу	Вміст ДФГ, ммоль/г білка, 370 нм			
	перегородка мозку	преоптична ділянка	медіобазальний гіпоталамус	мигдалеподібний комплекс
Інтактні	15,91 ± 0,41	19,34 ± 0,52	17,64 ± 1,19	15,74 ± 0,41
Інтактні + етанол + іммобілізаційний стрес	36,81 ± 0,93 p ₁ < 0,005	34,76 ± 0,65 p ₁ < 0,005	35,44 ± 1,07 p ₁ < 0,005	33,93 ± 0,89 p ₁ < 0,005
Інтактні + мелатонін + іммобілізаційний стрес	16,25 ± 0,69 p ₂ < 0,005	18,60 ± 0,66 p ₂ < 0,005	20,31 ± 0,50 p ₁ < 0,05 p ₂ < 0,005	20,68 ± 0,59 p ₁ < 0,005 p ₂ < 0,005
Пренатальний стрес	36,06 ± 1,06 p ₁ < 0,005	34,99 ± 0,87 p ₁ < 0,005	33,86 ± 0,91 p ₁ < 0,005	33,65 ± 1,02 p ₁ < 0,005
Пренатальний стрес + етанол + іммобілізаційний стрес	61,32 ± 1,02 p ₄ < 0,005	50,15 ± 1,04 p ₄ < 0,005	47,35 ± 0,60 p ₄ < 0,005	53,14 ± 0,53 p ₄ < 0,005
Пренатальний стрес + мелатонін + іммобілізаційний стрес	45,66 ± 0,57 p ₄ < 0,005 p ₅ < 0,005	41,62 ± 0,82 p ₄ < 0,005 p ₅ < 0,005	43,67 ± 0,69 p ₄ < 0,005 p ₅ < 0,0025	45,1 ± 1,23 p ₄ < 0,005 p ₅ < 0,005

Примітки: 1. Кількість тварин — 8.

2. p₁ ... p₅ — вірогідність змін в порівнянні з відповідною серією. В решті випадків зміни невірогідні.

Після іммобілізації інтактних тварин на тлі введення 0,1 %-ого розчину етанолу мало місце значне зростання кількості фенілгідразонів в усіх досліджених структурах, а введення мелатоніну за 1 годину до іммобілізації в значній мірі запобігало цьому, особливо в перегородці та преоптичній ділянці, де рівень фенілгідразонів не перевищував базальний.

Як видно з таблиці, рівень фенілгідразонів в усіх структурах мозку пренатально стресованих самців виявився значно вищим, ніж у інтактних, що свідчить про можливе їх накопичення. Так, в перегородці мозку та мигдалеподібному комплексі їх вміст більш ніж вдвічі, а в преоптичній ділянці та медіобазальному гіпоталамусі в 1,8 і 1,9 разів відповідно перевищували аналогічні показники в інтактних тварин.

Іммобілізація пренатально стресованих тварин, як і інтактних, призвела до зростання інтенсивності ОМБ.

Що стосується стрес-лімітуючої антиоксидантної дії мелатоніну, то у пренатально стресованих самців, як і в інтактних, вона теж має місце. Однак вираженість її у порівнянні з інтактними значно менша — в жодній дослідженій структурі введення мелатоніну не опередило зростання рівнів ДФГ, вони залишалися значно вищими від базальних.

Обговорення

У біологічних системах будь-якого рівня організації постійно присутня деяка кількість активних форм кисню, що утворюються в результаті функціонування електрон-транспортних ланцюгів мітохондрій та ендоплазматичного ретикулу, ферментативних оксигеназних реакцій, які каталізуються циклооксигеназами, ліпоксигеназами, ксантиоксидазою та іншими ферментами [4].

Саме тому, навіть за ідеальних фізіологічних умов, постійно відбувається оксидація макромолекул клітин, що пояснює наявність базальної інтенсивності ОМБ в наших дослідженнях.

Як відомо, головний мозок — це орган з високою здатністю до індукції вільнорадикальних реакцій, що пов'язано з великою кількістю в нервовій тканині зв'язаного з білками заліза, низькою активністю глутатіонпероксидази, практично повною відсутністю каталази, низьким вмістом в лікворі трансферину та церулоплазміну, активним протіканням пероксидного окиснення ліпідів [4,21]. Стрес різного генезу — один із основних

факторів, які індують утворення реакційноздатних форм кисню в нервовій тканині, під впливом яких зростає інтенсивність ОМБ [2]. Це проявляється підвищенням рівнів протеїнових карбонілів, зменшенням активності глутамінсинтетази та інших ферментів у мозку [15]. Таким чином, отримане нами стрес-індуковане зростання інтенсивності ОМБ підтверджується даними літератури.

Експерименти, виконані з використанням пасток вільних радикалів і синглетного кисню, різних антиоксидантних ферментів, свідчать на користь участі різних форм кисню в процесах ОМБ, але безпосереднім модифікуючим агентом є гідроксильний радикал, а супероксиданіон і пероксид водню є його попередниками і використовуються як транспортери окислювальних еквівалентів у клітині [4,18].

Відомо, що здатність мелатоніну захищати клітини від окислювального пошкодження насамперед зумовлена його властивістю реагувати саме з високотоксичними гідроксильними радикалами [16]. Крім того, мелатонін як донатор і акцептор електронів приймає участь в їх переносі й за рахунок детоксикації вільних радикалів обмежує інтенсивність пероксидазних процесів [1]. Ще один аспект антиоксидантної дії мелатоніну полягає в активації глутатіонпероксидази [8].

Таким чином, стають зрозумілими механізми обмеження мелатоніном стрес-індукованої стимуляції ОМБ в наших дослідженнях.

Акумуляція оксидативно модифікованих протеїнів, яка має місце в пренатально стресованих щурів у наших дослідженнях, може бути ранньою ознакою пошкодження тканин, опосередкованого активними формами кисню, а утворення білкових карбонільних дериватів асоціюється з патологічними станами організмів як людей, так і тварин [19,15]. Тому що внутрішньоклітинний рівень окисно модифікованих білків віддзеркалює баланс між темпом оксидації та темпом деградації окиснених білків, їх накопичення є комплексною функцією численних факторів, які регулюють синтез і оксидацію протеїнів, з одного боку, і активність різних протеаз, що селективно деградують окисновані форми, з другого.

Відомо, що серед білків найбільш вразливими до оксидативних пошкоджень є ферменти, особливо ті, що містять іони металів [15,11]. Лабораторними дослідженнями [19] показано, що декотрі з внутрішньоклітинних протеаз, які селективно деградують модифіковані білки, теж інактивуються реакційноздатними формами кисню, що може бути причиною

ною зменшення темпів деградації і призвести до накопичення в клітинах модифікованих білків.

Найімовірніше це пояснюється внутрішньоутробно індукованою материнським стресом інактивацією деяких антиоксидантних ферментів, які активуються мелатоніном. Про можливість внутрішньоутробного пошкодження цих ферментів вільними радикалами, яке зберігається протягом постнатального життя, свідчать результати досліджень [10]. У 37 дітей з мієломенінгоцеле, які на ранніх стадіях пренатального розвитку перенесли оксидативний стрес, автори знайшли порушення активності п'яти антиоксидантних ферментів –

глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глутатіон-S-трансферази, каталази та супероксиддисмутази.

Висновки

1. Імобілізаційний стрес активує ОМБ як у інтактних, так і у пренатально стресованих тварин.
2. Мелатонін значно зменшує інтенсивність ОМБ у всіх структурах мозку тварин обох груп, однак у контрольних ця протекторна дія більш виражена.
3. Материнський стрес призводить до внутрішньоклітинної акумуляції окиснено модифікованих білків у структурах головного мозку.

Список літератури

1. Арушанян Э.Б., Арушанян Л.Т. Эпифизарный мелатонин как антистрессорный агент. Эксперим. и клинич. фармакол. 1997. Т. 60(6). С. 71-77.
2. Барабой В.А. Механизмы стресса и перекисное окисление липидов. Успехи соврем. биол. 1991. Т. 111. С. 923-931.
3. Белова Т.И., Судаков К.В. Морфофункциональные изменения нейронов мозга в условиях эмоционального стресса. Вестн. АМН СССР. 1990. №2. С. 11-13.
4. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты. Вестн. РАМН. 1998. №7. С. 43-51.
5. Мецишен І.Ф. Метод визначення окислювальної модифікації білків плазми (сироватки) крові. Бук.мед.вісник. 1998. №2. С. 156-158.
6. Роде В., Окава Т., Шталл Ф. и др. Изменения нейроэндокринной системы плодов крыс при остром стрессе в конце беременности. Онтогенетические и генетикозволюционные аспекты нейроэндокринной регуляции стресса. Новосибирск: Наука, 1990. С. 28-40.
7. Телушкин П.К. Интенсивность процессов перекисного окисления липидов, активность НАДФ-зависимых дегидрогеназ и протеаз в мозге крыс при многократном введении инсулина. Пробл. эндокринологии. 1998. Т. 44(4). С. 35-38.
8. Barlow-Walden L.R., Reiter R.J., Abe M. et al. Melatonin stimulates brain glutathione peroxidase activity. Neurochem.Int. 1995;26,5:497-502.
9. Defeo P. Hormonal regulation of human protein metabolism. Eur.J.Endocrinol. 1996;135,1:7-18.
10. Graf W.D., Oleinik O.E., Pippenger C.E. et al. Comparison of erythrocyte antioxidant enzyme activities and embryologic level of neural tube defects. Eur.J.Ped. Surg. 1995;5,1:8-11.
11. Haghghi A.Z., Maples K. On the mechanisms of the inhibition of glutamyl synthetase and creatine phosphokinase by methionine sulfoxide. J.Neurosci.Res. 1996;43,1:107-111.
12. Lickeig K., Lamb K., Brigman K., Rizzino B. Effect of oxidation and reduction on the binding of transcription factors to cisregulatory elements located in the FGF4 gene. Mol.Reprod. 1996;44,2:146-152.
13. Lowry O.H., Rosenbrough N.I., Parr A.L., Randall R.I. Protein measurement with Folin phenol reagent. J.Biol.Chem. 1951;193,1:265-275.
14. McIntosh L.J., Sapolsky R.M. Glucocorticoids increase the accumulation of reactive oxygen species and enhance adriamycin induced toxicity in neuronal culture. Exp.Neurol. 1996;141,2:P201-206.
15. Oliver C.N., Ahn B., Moerman E. et al. Agerelated changes in oxidized proteins. J.Biol.Chem. 1987;262,12:5488-5491.
16. Poegeller B., Reiter R.J., Tan D.X. et al. Melatonin hydroxyl radical mediated oxidative damage and aging: hypothesis. J.Pineal.Res. 1993;14,1:151-168.
17. Ratan R.R., Lee P.J., Baraban J.M. Serum deprivation inhibits glutathione depletion induced death in embryonic cortical neurons evidence against oxidative stress as a final common mediator of neuronal apoptosis. Neurochem.Int. 1996;29,2:153-157.
18. Rojas V.C., Grenfell G.A., Hicks J.J. Participation of oxygen free radicals in the oxidoreduction of protein. Arch.Med.Res. 1996;27,1:1-6.
19. Stadtman E.R., Oliver C.N. Metalcatalyzed oxidation of protein. J.Biol.Chem. 1991;266,4:2005-2008.
20. Szabo C. The pathophysiological role of peroxynitrite in shock, inflammation, and ischemiareperfusion injury. Shock 1996;6,2:79-88.
21. Thorburne S.K., Juurlink B.H. Low glutathione and high iron govern the susceptibility of oligodendroglial precursors to oxidative stress. J.Neurochem. 1996;67,3:1014-1022.
22. Winn L.M., Wells P. Free radical mediated mechanisms of anticonvulsant teratogenicity. Eur.J.Neurol. 1995;2,4:5-29.

Резюме

Изучено влияние иммобилизационного стресса и мелатонина на процессы окислительной модификации белков (ОМБ) в перегородке мозга, преоптической области, медиобазальном гипоталамусе, миндалевидном комплексе мозга интактных и пренатально стрессированных самцов крыс. Установлено, что иммобилизационный стресс активизирует процессы ОМБ в исследованных структурах мозга животных обеих групп. Материнский стресс приводит к внутриклеточной акумуляции ОМБ в структурах головного мозга. Мелатонин значительно уменьшает интенсивность ОМБ во всех структурах мозга животных обеих групп, однако у контрольных его протекторное действие более выражено.

Ключевые слова: иммобилизационный стресс, пренатальный стресс, окислительная модификация белков, мелатонин, структуры головного мозга.

Summary

Immobilized stress and melatonin influence on oxidative protein modification (OPM) of intact and prenatal stressed male rat brain structures was investigated. It was ascertained that immobilized stress activates OPM in all investigated brain structures of both groups animals. The result of maternal stress is intracellular accumulation of OPM products in brain structures. Melatonin decreases OPM intensity in all brain structures of both group animals, but this protective action was more significant in control rats.

Key words: immobilized stress, prenatal stress, oxidative protein modification, melatonin, brain structures.

ФОРМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ И МИЕЛОАРХИТЕКТОНИКА НЕРВОВ ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА

В.А. ОЛЬХОВСКИЙ

Харьковский государственный медицинский университет

При помощи классических и современных морфометрических методов исследованы вне- и внутриорганные нервы желудка человека на разных уровнях их организации (макро-, макро- и микро- и микроскопическом). Определены формы изменчивости внеорганных нервов желудка. Исследована миелоархитектоника желудочных ветвей блуждающего нерва. Установлены особенности спектра миелиновых волокон изученных нервов в некоторых возрастных группах. Полученные материалы могут служить основой для разработки более рациональных методов хирургических вмешательств на желудке, а также для понимания особенностей структуры и становления кондукторного звена нервной системы желудка на этапах онтогенеза.

Ключевые слова: желудок, вегетативная нервная система, блуждающий нерв, макро- и микроскопия, формы изменчивости, миелоархитектоника.

Вопросы изучения нервов желудка человека не новы. Давно уже показаны основные источники его иннервации [1-3,6,7], описаны отдельные его интрамуральные нервные сплетения, узлы и структурная организация [3,4,5,8]. Однако до настоящего времени нет обобщающих фундаментальных работ, в которых бы была представлена целостная картина строения нервного аппарата желудка человека от источников иннервации до внутриствольного строения его внутриорганных нервов с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.

В связи с этим целью настоящей работы является изучение при помощи классических и современных морфометрических методов вне- и внутриорганных нервов желудка человека (ветви блуждающих стволов) на разных уровнях их организации (макро-, макро- и микроскопическом) в онтогенетическом аспекте.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования служили трупы людей разного возраста (всего 60 объектов, смерть которых не была связана с патологией нервной системы желудка). На указанных объектах изучалось внешнее строение переднего и заднего блуждающих стволов и миелоархитектоника их желудочных ветвей в возрастном аспекте.

Главные методы исследования – макро- и микроскопический по В.П.Воробьеву, гистологические по Крутсай и Вейгерт-Палю. Полученные препараты фотографировались и зарисовывались, проводился подсчет общего количества миелиновых волокон по группам – в зависимости от их диаметра. Всего было выделено 4 группы: тонкие (от 1,0 до 3,0 мкм), средние (от 3,1 до 8,0 мкм), толстые (от 8,1 до 12,0 мкм) и очень толстые (свыше 12,1 мкм). Статистическую обработку полученных данных проводили с применением методов математического анализа.

Результаты исследований

В результате макро- и микроскопических исследований по В.П.Воробьеву установлено, что ход, положение и распределение переднего и заднего блуждающих стволов, а также их желудочных ветвей в толще стенки желудка человека подвержены выраженной индивидуальной анатомической изменчивости (рис.1).

Передний блуждающий ствол (А) на уровне кардиального отдела желудка делится чаще на три ветви (1) (70 % случаев), реже – на две (2) или четыре (3) ветви (20 и 10 % случаев соответственно). Задний (Б) блуждающий ствол в большинстве случаев (75 %) делится на две ветви (4), реже (15 %) – на три (5) или четыре (6) ветви (10 % случаев). Общей закономерностью для обоих блуждающих стволов является то, что в подавляющем количестве случаев (более 80 %) только одна

из их ветвей следует вдоль малой кривизны желудка. Примерно в 18-20 % случаев вдоль малой кривизны следуют две ветви и значительно реже (1-2 % случаев) – три или четыре. При этом длинная ветвь переднего блуждающего ствола в 75 % случаев лежит непосредственно на малой кривизне желудка, а в 25 % случаев отступает от нее на 0,5 - 2 см вправо и лежит между листками малого сальника. В толще стенки желудка (субсерозно) указанная ветвь переднего блуждающего ствола в 60 % случаев делится по магистральному типу, в 20 % случаев – по рассыпному и еще в 20 % случаев – по смешанному типам ветвления. Внутриорганные веточки заднего блуждающего ствола в подавляющем большинстве следуют через малый сальник к чревному сплетению. Значительно меньшая их часть равномерно распределяется по всем отделам задней поверхности желудка. Многочисленные желудочные веточки 2-4 порядков блуждающих стволов образуют в субсерозном слое желудка сетевидное переднее и заднее желудочные нервные сплетения, имеющие обширные связи с другими вегетативными сплетениями брюшной полости.

Миелиновые волокна указанных нервов выявлялись на их гистологических срезах, окрашенных по методу Крутсай в некоторых возрастных группах (плоды, новорожденные, грудной возраст, ранний детский, юношеский, 1-й и 2-й периоды зрелого возраста, пожилой возраст). На полученных препаратах производился тотальный подсчет всех миелиновых волокон всех 4 групп. Основную массу нервных волокон в исследованных нервах составляют безмиелиновые волокна. Об этом свидетельствуют обширные поля просветления, занимающие большую часть площади их поперечных срезов. Среди миелиновых волокон желудочных ветвей у лиц зрелого возраста основное количество составляют волокна тонкого диаметра (более 90 %). Волокон среднего диаметра насчитывается в них около 7 %, толстого – 2 % и очень толстого – около 1 %.

Проведенный анализ темпов дифференциации миелиновых волокон разного диаметра показал, что с возрастом во всех желудочных ветвях блуждающих стволов, независимо от отделов желудка, происходит синхронное нарастание общего количества миелиновых волокон и асинхронность их дифференциации на тонкие, средние, толстые и очень толстые. Наиболее интенсивно этап продуктивного миелиногенеза протекает от периода новорожденности до конца первого детства. К юношескому возрасту общее количество миелиновых волокон достигает максимальных значений, которое является стабильным на всем протяжении зрелого возраста, а в пожилом возрасте – уменьшается на 15-20 %. Спектр миелиновых волокон (рис.2) разной модальности устанавливается также к концу юношеского периода и остается неизменным в течение зрелого

возраста. В пожилом возрасте соотношение миелिनных волокон разного диаметра изменяется в сторону относительного увеличения процентного содержания тонких волокон и снижения средних, толстых и очень толстых.

Рис.1. Формы изменчивости распределения переднего (А) и заднего (Б) блуждающих стволов.

Обсуждение результатов исследования

Желудок уже в пренатальном периоде онтогенеза обладает мощным нервным аппаратом, который обеспечивает его исключительно сложные функции. В дефинитивном состоянии структура его нервов ещё более усложняется в результате формирования новых нервных связей.

Наиболее важным звеном в невротизации желудка, как известно, являются волокна блуждающего нерва – желудочные ветви переднего и заднего блуждающих стволов, а также чревного сплетения. Последние дополняются нервными проводниками различного функционального назначения: эфферентными (осуществляют тормозные, возбуждающие, двигательные и адаптационно-трофические функции) и афферентными нервами, обеспечивающими широкий диапазон связей желудка с другими внутренними органами и системами тела человека.

И всё же морфологические исследования показывают, что в онтогенезе человека невротизация желудка первоначально осуществляется благодаря нервноволоконным и нервноклеточным элементам из системы блуждающих нервов. Последние достигают закладки желудка на самых ранних стадиях эмбриогенеза человека (7-11 мм теменно-копчиковой длины). Нервные ветви из закладки симпатических нервных образований подходят к стенке желудка несколько позже.

Список литературы

1. Воробьев В.П. О нервах желудка у собак. Харьков, 1913. 17 с.
2. Колосов Н.Г. Иннервация пищеварительного тракта человека. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962, 137 с.
3. Колосов Н.Г. Состояние знаний по морфологии автономной нервной системы. Внутриузловые межнейрональные связи и нейротканевые взаимоотношения. Л.: Наука, 1975. С. 5 – 11.
4. Кнорре А.Г., Лев И.Д. Вегетативная нервная система. Л., 1963, 88 с.
5. Лупырь В.М., Бобин В.В., Калашникова С.Н. и др. Макромикроскопическая анатомия периферической нервной системы. Некоторые итоги и перспективы. Эксперим. и теор. мед. 1998. №1. С. 129 – 134.
6. Стновичек Г.В. Проблемы внутривольной миелоархитектоники висцеральных нервов. Проблемы миелоархитектоники висцеральных нервов. Ярославль, 1971. С. 3 – 36.
7. Стновичек Г.В. О закономерностях миелогенеза висцеральных нервов. Проблемы миелоархитектоники висцеральных нервов. Ярославль, 1975. С. 3 – 22.
8. Сухинський В.К. Морфологічні зміни найтонших внутрішньоорганичних судинно-нервових зв'язків у шлунку в нормі та експерименті. Автореф. дис...канд. мед. наук. Харків, 1996. 26 с.

Резюме

За допомогою класичних і сучасних морфометричних методів досліджені поза- та внутрішньоорганичні нерви шлунка людини на різних рівнях їх організації (макро-, макромікро- і мікроскопічному). Встановлені форми мінливості позаорганичних нервів шлунка.

В результате исследований макромикро- и микроскопической анатомии желудочных ветвей блуждающих стволов установлены формы ветвления этих нервов и некоторые закономерности в их структурной организации. В распределении переднего и заднего блуждающих стволов, помимо крайних форм ветвления (магистральная и рассыпная), нами выявлены промежуточные формы ветвления на 2, 3 или 4 основные ветви. Изучение внутривольного строения указанных нервов показало, что в них преобладают миелिनные волокна тонкого и среднего диаметров. Это подтверждают исследования [6 и 7] и других ученых, которые изучали структурную организацию вегетативных нервов других внутренних органов.

Рис.2. Возрастная динамика становления миелинового компонента желудочных ветвей блуждающего нерва: А - плоды 8 мес.; Б - новорожденные; В - грудной возраст; Г - 1-е детство; Д - юношеский возраст; Е - зрелый; Ж - пожилой.

Выводы

Во внешнем строении и структурной организации желудочных ветвей блуждающих нервов наблюдается выраженная индивидуальная изменчивость. В области кардиального отдела желудка передний блуждающий ствол чаще (70 % случаев) делится на 3 основные ветви, задний – чаще (75 % случаев) на 2 основные ветви.

Общее количество миелिनных волокон в желудочных ветвях блуждающих стволов стабилизируется к зрелому возрасту, а в пожилом возрасте несколько уменьшается (в среднем на 15 – 20 %).

В «спектре» миелоархитектоники желудочных ветвей блуждающих стволов у лиц зрелого возраста имеются миелिनные волокна разной модальности (тонкие, средние, толстые и очень толстые). Однако содержание тонких волокон во всех возрастных группах значительно превалирует (более 90 %).

Для миелогенеза изученных нервов характерно увеличение процентного содержания средних, толстых и очень толстых миелिनных волокон.

Вивчена мієлоархітектоніка шлункових гілок блукаючих нервів. Показані особливості спектра мієлінових волокон вивчених нервів у деяких вікових групах. Отримані матеріали можуть стати основою для розробки більш раціональних методів хірургічних втручань на шлунку, а також розумінню особливостей структури та становлення кондукторної ланки нервової системи шлунка на етапах онтогенезу.

Ключові слова: шлунок, вегетативна нервова система, блукаючий нерв, макромікроскопія, форми мінливості, мієлоархітектоніка.

Summary

With classic and modern morphometric methods investigates extra- and intraorganic nerves of the Human stomach in the different levels of organization (macroscopic, macromicroscopic, microscopic). Forms of the changelity of extraorganic nerves are establishes. Myeloarchitectonics of the gastric branches of the vagus nerve are researches. Particularly of the spectre of myelinal fibres for the studing nerves in some groupes of different age are establish. This material can be as the basal for the (work out) exploitings more rational methodes of the surgical interference on the stomach and also in the understanding particularly of the structure and standing of the conductor link of the nervous system of the stomach in the stages of the onthogenesis.

Key words: stomach, vegetative nervous system, vagus nerve, macromicroscopy, formes of the changelity, mieloarchitectonics.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КРАУН-ЭФИРОВ НА САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ ВОДОЕМОВ

И.В. Попов

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено влияние на процессы самоочищения водоемов динамики содержания растворенного в воде кислорода, активной реакции воды, развития водных организмов, сапрофитной микрофлоры. Исследуемые соединения в концентрациях более 50,0 мг/л снижали содержание растворенного в воде кислорода, тормозили процессы аммонификации и минерализации органических веществ, повышали биохимическую потребность кислорода и не влияли на пределы рН 6,5-8,5, оказывали токсическое влияние на водные организмы – *Daphnia magna*. Установлена пороговая концентрация по общесанитарному признаку вредности на уровне 5,0 мг/л для всех соединений.

Ключевые слова: биохимическое потребление кислорода, минерализация, нитрификация органических соединений, содержание растворенного кислорода, активная реакция воды, развитие водных организмов и сапрофитной микрофлоры

Охрана природы и рациональное использование ее ресурсов во многом определяются охраной водоемов от загрязнения сточными водами промышленных предприятий. В наибольшей степени загрязняют водоемы предприятия химической промышленности, в частности, предприятия органического синтеза, создающие значительную антропогенную нагрузку на водные объекты. Сточные воды промышленных предприятий, поступающая в водоемы, могут вызывать серьезные затруднения в снабжении населения доброкачественной водой и использовании ее для оздоровительных целей. Это в полной мере относится и к сточным водам предприятий по производству краун-эфиров, которые широко используются в различных отраслях народного хозяйства в качестве комплексообразователей, катализаторов, экстрагентов и др. [1]. На всех этапах их синтеза (циклизации, подавления побочных эффектов, конформационного контроля) образуются сточные воды, которые могут отрицательно влиять на естественное самоочищение водных объектов. Исходя из этого, весьма важной и актуальной задачей является обоснование предельно допустимой концентрации вещества, которая не влияет на естественный ход минерализации органических соединений, поступающих в водные объекты.

Из большого числа разнообразных факторов отрицательного влияния вредных веществ промышленных сточных вод на водоем особое внимание уделяется изучению их воздействия на санитарный режим (процессы естественного самоочищения от органического загрязнения). Доказано, что в основе этих процессов лежат преимущественно биохимические превращения органических веществ, связанные с жизнедеятельностью сапрофитной микрофлоры [2,3]. Показателями интенсивности процессов самоочищения в водоеме являются биохимическое потребление кислорода (БПК), степень минерализации и нитрификации органических соединений, содержание растворенного в воде кислорода, активная реакция воды, развитие водных организмов и сапрофитной микрофлоры.

Методы и объекты исследования

Исследования проведены в соответствии с методическими указаниями [4] по общепринятым методикам. Так, растворенный кислород определяли по Винклеру на установке Малоне [5]. Растворы веществ в концентрациях 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 мг/л готовили в дистиллированной воде с добавлением биогенных элементов и бытовых сточных вод (1,5-2,0 %). Контролем служила разбавляющая вода. Биохимическую потребность кислорода определяли в момент постановки опыта и на 1-е, 2-е, 3-е, 5-е, 7-е, 10-е, 15-е, 18-е, 20-е сутки в двух модельных водоемах на каждую концентрацию и в контроле с вычислением среднего показателя. По разнице БПК между контролем и опытом судили о влиянии различных концентраций веществ на санитарный режим водоемов.

Контроль за содержанием растворенного в воде кислорода осуществлялся на модельных водоемах в условиях, приближенных к натурным. Сроки наблюдения до восстановления первоначального содержания кислорода в водоемах – до 15 суток.

Активную реакцию воды (рН) экспериментальных водоемов определяли на протяжении 30 суток. Замеры проводили рН-метром ЛП 4-01 со стеклянными и каломельными электродами.

Процессы минерализации изучали на модельных водоемах емкостью 5 л. Растворы готовили на дехлорированной водопроводной воде с добавлением бытовых сточных вод из расчета перманганатной окисляемости 15 мг/л. Длительность опыта находилась в пределах 30 суток (время перехода нитритов в нитраты). Азот аммиака определялся по Несслеру, азот нитритов – по Гриссу, азот нитратов – салициловым методом [2]. В этих же условиях изучали влияние веществ на кислородный режим и активную реакцию воды. Вещества испытывались в двух сериях опытов в названных выше концентрациях.

Опыт по изучению влияния веществ на развитие водных организмов поставлен на дафниях [6-8]. Зрелые особи по 10 штук высаживались в широкие химические стаканы с растворами изучаемых веществ концентра-

ции 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0 мг/л, и в динамике на протяжении 10 суток отмечалось их выживание и размножение.

Наблюдение за динамикой развития сапрофитной микрофлоры проводили по методике М.М. Калабиной и Л.И. Роговской [9, 6]. Речную воду разливали в стерильные колбы с добавлением изучаемых веществ в концентрациях 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 мг/л. В течение семи дней проводили посев на мясопептонный агар. После 2-суточной инкубации чашек в термостате при 20-22°C подсчитывали колонии сапрофитной микрофлоры.

Объектами исследования были химически чистые соединения с заданными физико-химическими свойствами, которые относятся к макроциклическим эфирам: 12 краун-4 (12к-4), дициклопента-12 краун-4 (д-12к-4), трициклопента-12 краун-4 (т-12к-4), гидрокси-16 краун-5 (г-16к-5), 15 краун-5 (15к-5), 18 краун-6 (18к-6).

Результаты исследования

Изучение влияния краун-эфиров на биохимическую потребность кислорода показало, что все вещества в концентрациях до 50 мг/л не нарушали динамику этого показателя. Сходные результаты были обнаружены и по влиянию веществ на содержание растворенного в воде кислорода. Установлена тесная связь между потреблением и накоплением кислорода в модельных опытных и контрольных водоемах, что указывает на высокую стабильность этой группы соединений и трудную их биоразлагаемость микроорганизмами. Исследуемые дозы испытуемых веществ не нарушали пределы рН (6,5-8,5), установленные санитарными правилами и нормами (СанПиН 4680-88).

Изучение воздействия краун-эфиров на процессы минерализации органических соединений показало, что в концентрациях 50,0 мг/л и более они способны

тормозить стадии аммонификации и нитрификации, тогда как в концентрациях 30,0 мг/л не изменяли накопления аммиака, нитритов, нитратов и скорости их окисления сравнительно с контролем. Пороговой концентрацией для всех веществ по этому показателю является 30,0 мг/л.

Исследуемые вещества в концентрациях 10,0 мг/л и более оказывали токсическое влияние на водные организмы – дафнии, которое проявлялось в нарушении роста и размножения особей в модельных водоемах. Недействующая доза установлена на уровне 5,0 мг/л для всех соединений.

При наблюдении за динамикой развития сапрофитной микрофлоры не обнаружено ее изменения при концентрации краун-эфиров до 50,0 мг/л сравнительно с контролем. Пороговая доза установлена на уровне 50,0 мг/л.

Выводы

1. Краун-эфиры являются высокостабильными соединениями (12 краун-4; дициклопента-12 краун-4; трициклопента-12 краун-4; гидрокси-16 краун-5, 15 краун-5; 18 краун-6); в концентрациях до 50,0 мг/л не нарушают естественные процессы самоочищения водоемов, рост и размножение сапрофитной микрофлоры. Пороговой концентрацией по влиянию на процессы минерализации органических веществ является 30,0 мг/л.

2. Действие краун-эфиров на дафний проявилось в более низких концентрациях. Они способны тормозить рост и размножение водных организмов в концентрациях выше 5,0 мг/л. Пороговая концентрация по влиянию на дафний – 5,0 мг/л. Лимитирующий общесанитарный признак вредности – рост и размножение дафний.

Список литературы

1. Хираока М. Краун-соединения, свойства и применения. М.: Мир, 1986. 277 с.
2. Драчев С.М. Приемы санитарного изучения водоемов. М.: Медгиз, 1960.
3. Лурье Ю.И., Рыбникова А.И. Химический анализ производственных сточных вод. М.: Госхимиздат, 1984, 326с.
4. Методические указания по разработке и научному обоснованию предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов. М.: МЗ СССР, 1976.
5. Malone J.R. Dissolved oxygen titration assembly. J. Water Pollut. Control Fed. 1964;33(3):272.
6. Роговская Л.И. Исследования по интенсификации биохимических процессов очистки промышленных сточных вод. Совещание по очистке промышленных сточных вод, г.Баку, 14-22 апр. 1966 г. М.-Баку, 1966.
7. Черкинский С.Н. Задачи гигиенического изучения влияния поступающих в водоемы промышленных сточных вод на санитарные условия жизни и здоровье населения. Сан. охрана водоемов от загрязнения промышленными сточными водами. М.: Медгиз, 1949.
8. Казачков Л.И. О токсичности отходов коксохимического производства для водных организмов. Гиг. и сан. 1933. № 9-10. С. 18-25.
9. Калабина М.М., Самохин В.К. к вопросу об очистке смеси промышленных и бытовых сточных вод. Гиг. и сан. 1963. №4. С. 19-23.

Резюме

Вивчено вплив на процеси самоочищення водоймищ вмісту розчиненого у воді кисню, активної реакції води, розвитку водних організмів, сапрофітної мікрофлори. Сполуки, що вивчалися, у концентраціях понад 50,0 мг/л знижували вміст розчиненого у воді кисню, гальмували процеси амоніфікації та мінералізації органічних сполук, підвищували біохімічне споживання кисню і не впливали на рН у межах 6,5-8,5, справляли токсичний вплив на водні організми – *Daphnia magna*. Встановлено граничну концентрацію за загальносанітарною ознакою шкідливості на рівні 5,0 мг/л для всіх сполук.

Ключові слова: біохімічне споживання кисню, мінералізація, нітрифікація органічних сполук, вміст розчиненого кисню, активна реакція води, розвиток водних організмів і сапрофітної мікрофлори.

Summary

To show the nature of effect of the substances studied on the selfpurification processes the dynamics was studied for the dissolved oxygen content, active response of water and development of aquatic organisms and saprophyte microflora. The studied substances in the concentration of over 50.0 mg/l caused a decrease of the dissolved oxygen content in the water, retarded processes of organics ammonification and mineralization, increased BOD and did not affect pH within the limits of 6.5 - 8.5, had toxic effect on aquatic organisms – *Daphnia magna*. Threshold concentration according to the general sanitary criterion of harmfulness is set at 5.0 mg/l for all compounds.

Key words: BOD, mineralization, nitrification of organics, dissolved oxygen content, active response of water, development of aquatic organisms and saprophyte microflora

ТЕРАПИЯ

РЕФРАКТЕРНОСТЬ К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ
И РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В.Н. ПОГОРЕЛОВ, С.И. СТОЯНОВ

Харьковский государственный медицинский университет

Исследован антиаритмический эффект этацизина, боннекора, аллапинина у больных с хроническим обструктивным бронхитом, дисфункцией миокарда и нарушением ритма сердца. С учетом степени легочной гипертензии использован ингибитор АПФ эналаприл в дозе 2,5-10 мг/сут, который снижал рефрактерность к этим антиаритмическим препаратам.

Ключевые слова: легочная гипертензия, эналаприл, антиаритмические препараты.

Все антиаритмические препараты (ААП) оказывают фармакодинамический эффект путем прямого или опосредованного вмешательства на трансмембранные ионные токи K^+ , Na^+ , Ca^{++} . С учетом избирательности и направленности влияния на продолжительность потенциала действия и рефрактерный период ААП этацизин, аллапинин блокируют Na каналы, а боннекор одновременно Na^+ и Ca^{++} каналы [3,6]. В лечении наджелудочковых и желудочковых аритмий названные препараты зарекомендовали себя как высокоэффективные лекарственные средства, превосходящие в этом отношении многие известные ААП [3 – 7].

Большинство применяемых ААП в клинической практике имеют недостаточную широту терапевтического действия, а также ряд серьезных побочных эффектов. Кроме того, рефрактерность к ААП встречается у 25-30 % больных, а методы снижения порога рефрактерности к ААП недостаточно разработаны [6].

За последние годы накоплен большой опыт дифференцированного подхода к терапии нарушений ритма сердца, но недостаточно работ по применению указанных ААП у больных с дисфункцией миокарда с хроническим обструктивным бронхитом. Ранее в наших работах была показана антиаритмическая эффективность каждого ААП в отдельности и антигипертензивный эффект эналаприла, что и послужило основанием их использования в комплексной терапии больных с кардиопульмональной патологией [2, 4, 6, 7, 8].

Целью данной работы была оценка клинической и гемодинамической эффективности эналаприла по снижению рефрактерности к ААП у больных кардиопульмонального профиля с нарушением ритма сердца.

Материал и методы исследования. При обследовании больных и контроле антиаритмического эффекта названных ААП были использованы следующие методы исследования: регистрация ЭКГ в стандартных и дополнительных отведениях. Дозированная физическая нагрузка проводилась на приборе фирмы «Сименс-Элема»; суточная мониторирование ЭКГ - на аппарате «Лента МТ». Внутрисердечная гемодинамика определялась с помощью импульсной эхокардиографии в М-режиме на аппарате «Эхолайн-2-А»; центральная гемодинамика - методом тетраполярной РГ с помощью прибора РПГ-2-02. Запись ЭКГ и ФКГ осуществлялась на электрокардиографе 6-НЭК-4. Вентиляционную функцию легких изучали с помощью методов общей плевтизографии тела и регистрации кривой форсированного выдоха. Определяли следующие показатели: жизненную емкость легких (VC_{max}), форсированную жизненную емкость (FVC_{ex}), объем форсированного выдоха за одну секунду (FEV_1), пиковую объемную скорость (PEF), общую емкость легких (TLC), бронхиальное сопротивление на выдохе (R_{ex}), функ-

циональную остаточную емкость легких ($ITGV$), остаточный объем (RV). Состояние газового состава крови оценивали по показателям напряжения углекислоты ($PaCO_2$) и кислорода (PaO_2) в артериализированной крови.

Результаты и их обсуждение. В ДКБ-2 (инфарктном, кардиологическом отделениях) в течение 1994-1998 гг. проведено обследование 120 больных с дисфункцией миокарда на фоне хронического обструктивного бронхита в возрасте 54 ± 5 лет, преимущественно мужчин. Из них 20 - без клинических признаков легочной гипертензии, 34 - с признаками легочной гипертензии I степени и 66 - II степени.

У 75 (62,5 %) больных выявлена экстрасистолическая аритмия (желудочковая - у 53, наджелудочковая - у 22); у 45 (37,5 %) - желудочковая тахикардия. Начальные признаки сердечной недостаточности отмечались у 75 (61,4 %) больных.

Все больные получали общепринятую терапию, включающую антибактериальные, противовоспалительные, бронхолитические и муколитические лекарственные средства, а также ингибитор АПФ эналаприл в дозе 2,5-10 мг/сут, обладающий антиангинальным и гипотензивным эффектом. Больным без признаков легочной гипертензии данный препарат не назначался.

Больные 1-й группы получали ААП этацизин в дозе 150-300 мг/сутки, 2-й группы - боннекор в дозе 300 мг/сутки и 3-й - аллапинин в дозе 150 мг/сутки. Критерием антиаритмической активности были урежение мерцательной тахикардии до 5 раз, уменьшение частоты экстрасистол до 75 % в сравнении с исходной частотой и устранение экстрасистол высоких градаций, а также купирование пароксизмальной тахикардии.

Все больные с экстрасистолической аритмией (75 чел.) и пароксизмальной тахикардией (45 чел.) в зависимости от приема ААП были разделены на 6 подгрупп по 25 и 15 человек соответственно.

При приеме этацизина у больных с экстрасистолической аритмией после двух недель получен положительный результат у 18 (72 %) чел., при пароксизмальной тахикардией - у 8 (53,3 %). Аритмогенный эффект отмечался у 2 больных. Неустойчивый антиаритмический эффект - у 8 (20 %). Отсутствие антиаритмического эффекта - у 4 больных (10 %).

Боннекор был эффективным у 21 (84 %) больного с экстрасистолической аритмией, из них с желудочковой экстрасистолией у 71,4 % и наджелудочковой экстрасистолией у 90,9 % больных. При пароксизмальной тахикардией - у 12 (80 %). Неустойчивый антиаритмический эффект отмечался у 2 (13 %) больных, отсутствие эффекта отмечалось у 1 больного. Аритмогенный эффект не был зарегистрирован.

Антиаритмический эффект аллапинина был следующий. При экстрасистолической аритмии положительный результат получен у 16 (64 %) больных, неустойчивый антиаритмический эффект – у 7 (36 %). При пароксизмальной тахикардии положительный результат получен у 10 (66,6 %) больных, неустойчивый антиаритмический эффект – у 3 (20 %). Отсутствие антиаритмического эффекта отмечалось у 2 (5 %) больных. Аритмогенный эффект не отмечался.

У всех больных, наряду с положительным клиническим, антиаритмическим, антиангинальным эффектом, отмечался и гемодинамический эффект, характеризующийся увеличением ударного объема с $55,4 \pm 2,8$ до $67,8 \pm 2,3$ мл/м², сердечного выброса с $2,79 \pm 0,15$ до $3,01 \pm 0,04$ л/мин·м². Общее периферическое сопротивление уменьшилось с $17,19 \pm 22,1$ до $12,90 \pm 25,1$ дин·см⁵/м², FEV₁ с $65,7 \pm 3,4$ до $88,6 \pm 3,3$; VCmax с $60,1 \pm 4,9$ до $81,3 \pm 3,8$. Общее легочное сопротивление уменьшилось с 790 до 540 дин·см⁵. Систолическое давление в легочной артерии снизилось с 42 до 30 мм рт.ст. Параллельно с этим на 25 % после лечения снизилась степень депрессии ST (по данным ВЭЛ) и степень зубца Р (66 %).

Побочные действия в виде головной боли, головокружения, онемения языка и глазных симптомов наблюдались у 4 (11 %) больных, принимающих этацизин

и боннекор, которые самопроизвольно исчезали через 1,5-2 часа, аритмогенный эффект отмечался у 2 больных, получавших этацизин. У больных, получавших боннекор и аллапинин, аритмогенный эффект на препарат не зарегистрирован. Побочных эффектов на эналаприл в дозе 2,5-10 мг/сут не было отмечено. Умеренное подкашливание больные переносили легко.

Выводы

1. Антиаритмические препараты этацизин, боннекор и аллапинин оказывают достаточно устойчивый эффект у больных с дисфункцией миокарда на фоне с хроническим обструктивным бронхитом.

2. Включение в терапию больных хроническим обструктивным бронхитом с нарушением ритма сердца ингибитора АПФ эналаприла способствует снижению не только степени легочной гипертензии, но и порога рефрактерности к указанным антиаритмическим препаратам.

3. Комплексная терапия улучшает клиническое состояние больных, улучшает показатели гемодинамики и вентиляционной функции легких, повышает антиаритмический эффект применяемых препаратов у больных кардиопульмонального профиля.

Список литературы

1. Денисюк О.М., Колесник Н.В., Коновалова І.Б. та ін. Шляхи подолання рефрактерності до антиаритмічних препаратів при порушеннях ритму серця. Матеріали ХІV з'їзду терапевтів України. К. 1998. С.121-122.
2. Заволовская Л.Н., Орлов В.А. Современный взгляд на патогенез легочной гипертензии, формирование хронического легочного сердца и некоторые аспекты терапии. Пульмонология. 1996. №6. С.62-68.
3. Крыжановская Е.Г., Соколов С.Ф., Голицын Л.С. и др. Эффективность и безопасность боннекора у больных с доброкачественными и потенциально злокачественными аритмиями. Новый антиаритмический препарат боннекор (фармакология и клиническое применение). М., 1992. С.151-158.
4. Латогуз И.К., Телегина Н.Д., Кучеренко О.Д. и др. Особенности терапевтического и метаболического эффекта аллапинина и этмозина при аритмиях. Материалы симпозиума, посвященного 150-летию кафедры Украинского государств. университета. К. 1995. С.76.
5. Певзнер А.В., Бакалов С.А., Малахов В.И. и др. Результаты применения аллапинина, этацизина и боннекора в лечении больных с пароксизмальными желудочковыми тахикардиями при использовании внутрисердечного электрофизиологического исследования в качестве метода контроля. Кардиология. 1996. № 6. С.52-57.
6. Погорелов В.Н. Антиаритмичний препарат боннекор в терапії хворих на ішемічну хворобу серця на фоні бронхолегеневих порушень. Лекарства человеку. Международн. сб. науч. тр. по созданию и апробации новых лекарственных средств. Харьков, 1996. С.250-254.
7. Погорелов В.Н. Применение ингибитора АПФ-ренитека у больных хроническим легочным сердцем. Вісник проблем біол. і мед. 1999. №9. С.26-29.
8. Сметнев А.С., Галошин С.П., Левин Е.Р., Соколов С.Ф. Изучение сравнительной аритмической эффективности аллапинина, этацизина и мекситила у больных с желудочковыми нарушениями ритма сердца. Терапевт. арх. 1988. №8. С.34-38.

Резюме

Досліджено антиаритмічний ефект етацизину, алапініну та боннекору у хворих на хронічний обструктивний бронхіт з дисфункцією міокарда та порушеннями ритму серця. З урахуванням ступеня легеневої гіпертензії застосований інгібітор АПФ еналаприл у дозі 2,5-10 мг/д, який знижував рефрактерність до цих антиаритмічних препаратів.

Ключові слова: легенева гіпертензія, еналаприл, антиаритмічні препарати.

Summary

The antiarrhythmic effect of etacisin, bonnecor, allapenin has been studied by us at 120 patients with chronic obstructive bronchitis and arrhythmie. Accounting the degree of pulmonary hypertension we used the inhibitor APF enalapril (2.5-10 mg/day) with decreased the refractory to these antiarrhythmic drugs.

Key words: pulmonary hypertension, enalapril, antiarrhythmic drugs.

КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ С НЕФРОПАТИЕЙ

Н.М. АНДОНЬЕВА

Харьковская обласная клиническая больница
Харьковский государственный медицинский университет

У 65 беременных с нефропатией определены прогностическая чувствительность и информативность клинико-лабораторных, гематологических и иммунологических параметров в отношении прогноза развития гипертонической болезни (ГБ). Показано, что наибольшей прогностической информативностью обладают клинико-лабораторные показатели, особенно систологическое артериальное давление. Предложен алгоритм прогноза возникновения ГБ у беременных с нефропатией и доказана высокая его надежность.

Ключевые слова: нефропатия беременных, гипертоническая болезнь, прогнозирование.

Артериальная гипертония остается одной из наиболее распространенных патологий у беременных с нефропатией [2-4].

В плане профилактики возникновения гипертонической болезни (ГБ) у беременных с нефропатией чрезвычайно актуальной задачей является разработка критериев ее прогноза у данного контингента. Наличие таких критериев позволит клиницисту своевременно выделить среди беременных с нефропатией группу повышенного риска и провести первичную профилактику.

Исследований подобного рода в литературе нами не найдено. Поэтому определение критериев прогноза развития ГБ у беременных с нефропатией явилось целью настоящей работы.

Объект и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами с помощью неоднородной последовательной процедуры Вальда-Генкина [1] проанализированы клинические, гематологические и иммунологические параметры у 65 беременных с нефропатией. Исследование указанного комплекса признаков проведено в двух альтернативных группах: в группе ($n=49$) беременных, у которых отмечен благоприятный исход нефропатии в анамнезе через 1-3 года после родов (отсутствие развития ГБ), и в группе ($n=16$), где в указанные сроки анамнеза возникла ГБ. Каждый признак разбивался на градации (диапазоны) и затем проводилось сравнение частоты встречаемости каждого диапазона в обеих группах. В дальнейшем вычисления проводились согласно процедуре неоднородного последовательного анализа.

В комплексе иммунологических показателей определяли содержание в сыворотке крови Т-, В-, Д- и О-лимфоцитов по А. Shore et al (1978); иммуноглобулинов А, М и J по Manchini et al (1965) в модификации О.Н. Кирюшиной с соавт. (1974); РИМЛ - по М. Soborg (1968). Иммунные комплексы определяли по методу Haskova et al (1978).

Результаты исследований. Результаты проведенного исследования приведены в таблице, где знак «плюс» свидетельствует о благоприятном исходе нефропатии – отсутствии развития ГБ, знак «минус» – о неблагоприятном, то есть о вероятности развития ГБ.

Как следует из таблицы, клинико-лабораторные признаки САД (систолическое артериальное давление), ДАД (диастолическое артериальное давление и белок мочи) имеют очень высокую информативность

($I \geq 2,0$). Среди них наивысшая информативность ДАД равна 7,7 и САД – 6,1.

Сравнение средней прогностической информативности показателей различных групп показало, что прогностическая роль иммунологических параметров ($I=0,76$) хотя и выше, чем гематологических ($I=0,62$), однако значительно (почти на порядок) уступает таковой клинико-лабораторных признаков ($I=5,4$). Следовательно, наиболее приоритетными для прогнозирования развития ГБ оказались показатели артериального давления и нарушения функции почек. Значение косвенных признаков поражения почек – иммунологических и гематологических – не столь значительно. Это позволяет проводить прогнозирование развития ГБ, используя лишь доступные для практика клинико-лабораторные параметры, не прибегая к иммунологическому исследованию.

Согласно значению прогностического коэффициента, неблагоприятный прогноз (вероятность развития ГБ) маркируют: ДАД ≥ 90 мм рт.ст., САД ≥ 140 мм рт.ст., наличие белка в моче, РИМЛ $\geq 1,0$ усл.ед., сегментоядерные нейтрофилы $\leq 60\%$, Т-лимфоциты $\leq 41\%$, возраст беременной ≥ 23 года, Т-супрессоры $\geq 6,1\%$, лимфоциты $\geq 29\%$, лейкоциты $\leq 6,0 \cdot 10^9$ /л, IgM $\geq 1,21$ г/л, палочкоядерные нейтрофилы $\geq 4\%$, моноциты $\leq 6\%$, IgA $\leq 2,0$ г/л, В-лимфоциты $\leq 7,9\%$.

Прогнозирование осуществлено путем алгебраического суммирования значений прогностических коэффициентов согласно данным таблицы до достижения пороговой суммы. Для прогноза с надежностью $\geq 95\%$ пороговой будет сумма +13,0 для отрицания вероятности развития ГБ и -13,0 для утверждения о возможности развития ГБ. Если сумма прогностических коэффициентов не достигает пороговых значений (меньше 13,0), то прогноз неопределенный.

Заключение

Проведенная апробация надежности предложенного алгоритма на группе обследованных больных ($n=65$) показала, что правильные прогнозы составили 80 %, неопределенные – 13,3 % и ошибочные – 6,7 %. Полученные результаты свидетельствуют о достаточной надежности предлагаемого алгоритма и малой частоте ошибок, что позволяет рекомендовать его для практического применения.

Критерии прогноза развития ГБ у беременных с нефропатией

Показатель	Градации показателя	Прогностический коэффициент ПК	Информативность I
ДАД, мм рт. ст.	≤80	+10,0	7,7
	≥90	-8,2	
САД, мм рт. ст.	≤130	+8,6	6,1
	≥140	-7,8	
Белок мочи. г/л	Нет	+7,2	2,8
	Есть	-3,8	
РИМЛ, усл.ед.	≤1,0	-6,2	2,2
	≥1,01	+3,0	
Сегментоядерные нейтрофилы, %	≤60	-2,8	1,7
	≥61	+6,5	
Т-лимфоциты, %	≤41	-2,0	1,3
	≥42	+5,8	
Возраст, лет	≤22	+4,0	1,2
	≥23	-3,0	
Т-супрессоры, %	≤6	+4,0	1,1
	≥6,1	-2,0	
Лимфоциты, %	≤28	+2,5	0,9
	≥29	-3,0	
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	≤6,0	-2,0	0,8
	6,1-6,5	0	
	≥6,6	+5,1	
IgM, г/л	≤1,20	+3,0	0,7
	≥1,21	-1,5	
Палочкоядерные нейтрофилы, %	≤3	+2,0	0,6
	≥4	-2,0	
Моноциты, %	≤6	-2,0	0,5
	≥7	+2,0	
IgA, г/л	≤2,0	-2,3	0,3
	≥2,1	+2,0	
В-лимфоциты, %	≤7,9	-2,3	0,3
	≥8,0	+0,8	

Список литературы

1. Ратнер Н.А., Вихерт А.М., Козодоба О.А. и др. Клинико-морфологическая характеристика гломерулонефрита после нефропатии беременных. Тер. архив. 1975. N4. С.29-36.
2. Зозуля О.В., Цой Т.Т., Заря Ж.Г. и др. Результаты обследования женщин, перенесших нефропатию беременных. Тер. архив. 1985. N2. С.83-85.
3. Haskova V., Kaslik., Pika G. Simple method for circulating immune complex defecion in human sere de polyethylen glucol prectifaxion Immunol. 1978;154,4:399-406.
4. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов МГД. Л.: Медицина, 1978. С.295.

Резюме

У 65 вагітних з нефропатією визначені прогностична чутливість і інформативність клініко-лабораторних, гематологічних і імунологічних параметрів відносно прогнозу розвитку гіпертонічної хвороби (ГХ). Показано, що найбільшу прогностичну інформативність мають клініко-лабораторні показники, особливо систолічний артеріальний тиск (САТ) і діастолічний артеріальний тиск (ДАТ). Запропоновано алгоритм прогнозу виникнення ГХ у вагітних з нефропатією і доказана висока його надійність.

Ключові слова: нефропатія вагітних, гіпертонічна хвороба, прогнозування.

Summary

Prognostic sensitivity and informativeness of clinical-laboratory, haematological and immunological parameters with respect to prognosis of developing hypertensive disease (HTD) were studied in 65 pregnant women ill with nephropathy. It is shown that clinical-laboratory parameters, particularly systolic pressure (SP) and diastolic pressure (DP), possess the highest degree of prognostic informativeness. An algorithm for prognosis of development of HTD in pregnant women with nephropathy is suggested, and its high reliability is proved.

Key words: nephropathy of pregnancy, hypertensive disease, prognostication.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ХІЛАК ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШОК З ДИСБАКТЕРІОЗОМ

I. O. ФЕЩЕНКО, В. М. ХВОРОСТИНКА

Харківський державний медичний університет

Обстежено 104 хворих на ХЗЗК віком від 18 до 60 років з тривалістю захворювання від 1 до 10 років та більше. Етіологічним чинником ХЗЗК у 85 % хворих були перенесені в минулому гострі інфекційні захворювання кишечника. При клінічному обстеженні виявлені больовий синдром, кишкова диспепсія, порушення випорожнення і т. ін. В залежності від тяжкості захворювання та фази дисбактеріозу хворим призначався Хілак-форте за різними схемами лікування. Прийом препарату забезпечує відновлення нормальної мікрофлори біологічним шляхом і санацію кишечника. Поліпшуються фізіологічні функції слизової оболонки травного тракту, скорочується термін лікування хворих у стаціонарі.

Ключові слова: дисбактеріоз, лікування, Хілак-форте.

Травний тракт організму людини є середовищем проживання великої кількості мікроорганізмів. Досить сказати, що в товстій кишці, де концентрація мікроорганізмів найвища, в 1 г вмісту нараховується 10^{11} колонієутворюючих одиниць бактерій, що відносяться більше ніж до 400 різних видів анаеробів [1,2].

Доказана роль нормальної мікрофлори в захисті організму хазяїна від колонізації різними патогенними та умовно-патогенними штамами мікроорганізмів. Цей феномен, що назвали бактеріальним антагонізмом, бактеріальним бар'єром або колоніальною резистентністю, є найважливішою часткою в ланцюзі захисних реакцій організму проти кишкової інфекції.

Під впливом різних патологічних процесів або екзогенних чинників можуть виникати зміни складу кишкової мікрофлори, що проявляється порушенням нормальних співвідношень між різними видами мікроорганізмів та їх розподілом за різними відділами кишечника [3]. Поява зміненої дисбіотичної мікрофлори свідчить про розвиток стану, що зветься дисбактеріозом.

Хронічні запальні захворювання кишок (ХЗЗК) і безсистемний прийом антибіотиків є однією з найчастіших причин дисбактеріозу.

Метою нашого дослідження було вивчення дисбактеріозу при ХЗЗК і можливостей його лікування за допомогою препарату Хілак-форте.

Матеріали та методи дослідження

Під нашим наглядом в умовах гастроентерологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні знаходилося 104 хворих на ХЗЗК віком від 18 до 60 років (60 жінок і 44 чоловіка) з тривалістю захворювання від 1 до 10 років і більше.

Етіологічним чинником ХЗЗК у 88 хворих (85 %) були перенесені в минулому гострі інфекційні захворювання кишечника (дизентерія, ішерихіоз, сальмонельоз і т. ін.).

При клінічному обстеженні больовий синдром виявлений у всіх хворих (100 %), кишкова диспепсія – здуття живота, переливання в кишечнику, метеоризм – 102 (99 %), порушення випорожнення (запори або поноси) у 98 хворих (91,5 %), почуття неповного спорожнення у 63 хворих (84,5 %).

Верифікація діагнозу обґрунтовувалась на результатах клінічних аналізів крові, сечі, калу, даних рентгенологічного та ректороманоскопічного дослідження, а також дослідження калу на дисбактеріоз.

При клінічному дослідженні калу найбільш розповсюдженими синдромами були амілоорея, яка була виявлена у 48 хворих (44,8 %), та стеаторея – у 30 хворих (28 %). Креаторея визначалась у 18 хворих

(15,8 %). Крім того, були поєднання амілоореї та стеатореї (5 хворих; 4,6 %) і креатореї з іншими копрологічними синдромами (7 хворих; 6,5 %).

При порушенні процесів перетравлення та всмоктування в тонкому кишечнику найбільш часто спостерігались ентеральний синдром і синдром недостатності травлення.

Ентеральний синдром був виявлений у 27 хворих (26 %), ілеоцекальний – у 21 хворого (20 %), дистально-колітичний у 20 хворих (19,7 %). Синдром недостатності травлення зустрічався досить рідко.

Дисбактеріоз був виявлений у 64 хворих (61,6 %) і проявлявся зміною фізіологічної кількості кишкової палички (27 хворих; 26 %), появою в кишкової флорі стафілококу (14 хворих; 13,4 %), виявленням гемолізованої кишкової палички (7 хворих; 7,6 %), ентерококів (6 хворих; 6,5 %), клепсїєли та асоціації стафілокок-ентерокок (по 2 хворих і по 1,9 %).

Обговорювання результатів дослідження

При дисбактеріозі порушуються вітаміноутворююча та ферментативна функція нормальної мікрофлори кишечника, а також її антагоністичний вплив на патогенні мікроорганізми.

Виділяють 4 фази в розвитку дисбактеріозу кишечника. В I фазі значно зменшується кількість нормальних симбіотиків у звичайних місцях їх мешкання (виявлена у 32 хворих; 50 %), в II – різко зменшується кількість мікроорганізмів аж до повного зникнення деяких з них внаслідок збільшення кількості інших (22 хворих; 34,3 %), в III – спостерігається поява аутофлори в органах, де вона не зустрічається (8 хворих; 12 %), в IV – у окремих представників або асоціації мікрофлори з'являються ознаки патогенності (2 хворих; 3,1 %).

Дисбактеріоз може перебігати в латентній (субклінічній), місцевій (локальній) та розповсюдженій (генералізованій) формі. При латентній формі (спостерігалась у 28 хворих; 43,4 %) зміна нормального складу симбіотиків кишечника не приводила до видимого патологічного процесу. При локальній формі (31 хворий; 49,8 %) виникав запальний процес у кишечнику. Розповсюджена форма (5 хворих; 6,8 %) супроводжувалась генералізацією інфекції в зв'язку зі зниженням резистентності організму.

Зараз до найбільш розповсюджених засобів підтримки балансу кишкової мікрофлори на оптимальному рівні та її корекції відносяться пробіотики. Це речовини мікробного або немикробного походження, що при природному засобі введення сприятливо діють на гомеостаз шляхом нормалізації балансу мікрофлори в організмі хазяїна [4].

У країнах СНД, поряд з терміном «пробіотики», широко використовують термін «еубіотики» – фармакопійні бактеріальні препарати з живих мікроорганізмів, що призначаються для корекції мікрофлори хазяїна.

Хворим на ХЗЗК з дисбактеріозом, поряд з загальноприйнятою терапією (дієта № 4, антибактеріальні засоби в залежності від чутливості мікрофлори; ферментні препарати, метилуроцил за показаннями), призначався препарат Хілак-форте, що виробляється компанією «Меркле» (Німеччина). Це краплі для внутрішнього прийому у флаконах по 30 і 100 мл, які містять стерильний концентрат продуктів обміну речовин бактерій, що утворюють молочну кислоту; продукти обміну речовин грампозитивних і грамнегативних симбіонтів тонкої та товстої кишок, біологічну молочну кислоту, молочні буферні солі, лактозу, амінокислоти летючі, жирні кислоти з короткими ланцюжками. Одна крапля препарату відповідає біосинтетичним активним речовинам 100 млрд. мікроорганізмів.

Хілак-форте сприяє відновленню нормальної мікрофлори кишечника біологічним шляхом, викликаючи зрушення та підтримку значення рН у травному тракті в межах фізіологічної норми, що утворює негативні умови для життєдіяльності патогенних мікроорганізмів і забезпечує санацію кишечника.

Прийом Хілаку-форте проходив на фоні виключення з раціону харчування молочно-кислих продуктів. Краплі приймалися під час їжі на воді чи хлібі. У залежності від тяжкості захворювання та фази дисбактеріозу (I, II, III або IV) препарат призначався за різними схемами лікування:

- при легкому ступені та I фазі (32 хворих) – по 10 крапель 3 рази на день на протязі 3 тижнів;
- при середньому ступені та II фазі (22 хворих) – по 30 крапель 3 рази на день на протязі 1 тижня, потім по

20 крапель 3 рази на день на протязі 1 тижня та по 10 крапель 3 рази на день до нормалізації показників мікрофлори;

- при важкому ступені та III або IV фазі (10 хворих) – по 40 крапель 3 рази на день на протязі 1 тижня, потім по 20 крапель 3 рази на день на протязі тижня; потім по 20 крапель 3 рази на день до нормалізації показників мікрофлори кишечника.

Після використання вказаної терапії загальний стан хворих і стан мікрофлори кишечника (за даними контрольних досліджень на дисбактеріоз) значно поліпшився в усіх групах хворих. При I фазі дисбактеріозу повністю нормалізувалася загальна кількість кишкової палички, зникла кокова флора; при середньому ступені (II фаза) відсоток кокової флори значно зменшився, зовсім зник протей, а при важкому ступені (III або IV фаза) значно зменшилась кількість протей, гемолізованої кишкової палички та клібсіел і спостерігалася тенденція до нормалізації загальної кількості кишкової палички.

Побічні дії або алергічні реакції при прийомі Хілаку-форте не спостерігалися.

Висновки

1. Прийом препарату Хілак-форте при ХЗЗК з дисбактеріозом забезпечує відновлення нормальної мікрофлори біологічним шляхом, а також санацію кишечника.

2. Завдяки прийому Хілаку-форте поліпшуються фізіологічні функції слизової оболонки травного тракту.

3. Хілак-форте не має побічних дій та протипоказань для прийому.

4. Завдяки використанню препарату Хілак-форте у хворих на ХЗЗК з дисбактеріозом скорочується термін лікування в стаціонарі.

Список літератури

1. Гребенев А.Л., Мягкова Л.П. Болезни кишечника. М.: Медицина. 1994. С.163-205.
2. Окорочков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Минск.: Вышэйшая школа. Белмедкніга. 1995. Т.1 С.345, 305-306.
3. Руководство по медицине. Диагностика и терапия. Под ред. докт. медицины Р.Беркоу. М.: Мир. 1997. Т.1 С.572-573.
4. Справочник Видаль. М.: Астра Фарм Сервис. 1999. С.738-739.

Резюме

Обследовано 104 пациента с хроническим воспалительным заболеванием кишок от 18 до 60 лет. Этиологическим показателем заболевания у 85 % больных были перенесенные ранее острые инфекционные болезни кишечника. При клиническом обследовании выявлены болевой синдром, кишечная диспепсия, нарушения испражнений и т.д. В зависимости от тяжести заболевания и фазы дисбактериоза больным назначался препарат Хилак-форте по различным схемам лечения. Прием препарата обеспечивает обновление нормальной микрофлоры биологическим путем и санацию кишечника. Улучшаются физиологические функции слизистой оболочки пищеварительного тракта. Сокращается срок лечения больных в стационаре.

Ключевые слова: дисбактериоз, лечение, Хилак-форте.

Summary

104 patients down with various inflammatory diseases of the intestines were committed to medical examination. 64 patients (61.1 %) of them manifested presence of latent, local and generalised disbacteriosis. A plan of treatment of disbacteriosis was introduced. In case of 1 and 2 phase, patients were to take Hilac-foret, of and in case of 3 and 4 phase they were to take Hilac-forte in combination with antibacterial medicines (levomicitinum). The drops were to be taken at meal on water or on a peace of bread.

The following conclusions were made on the grounds of the conducted examination: Hilac-forte being used in case of chronic inflammatory disease of the intestines with disbacteriosis ensures biological renewal of normal microscopic flora and sanation of the intestines, improves the physiological function of the mucous membrane of the alimentary canal. Hilac-forte being used in case of chronic inflammatory diseases of the intestines with disbacteriosis, provides for shortening of the terms of medical treatment in hospital.

Key words: disbacteriosis, treatment, Hilac-forte.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ БИОМЕХАНИКИ СЕРДЦА И ГЕМОДИНАМИКИ С СОСТОЯНИЕМ ПРЕДСЕРДНОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

А.В. БИЛЬЧЕНКО

Харьковский Национальный государственный университет им. В. Каразина

Обследовано 120 больных гипертонической болезнью I-III стадий и лиц с граничной артериальной гипертензией. Наибольшее влияние на концентрацию ПНУФ оказывает возрастание артериального давления. Если же на изменение постнагрузки система ПНУФ начинает реагировать уже на ранних стадиях заболевания, то увеличение преднагрузки влияет в более поздней стадии развития гипертонической болезни, когда начинает интенсивно работать механизм Франка – Стерлинга. Увеличение преднагрузки ведет не только к включению гемодинамического адаптационного механизма Франка – Стерлинга, но и к активации гуморальной депрессорной системы ПНУФ, снижающей преднагрузку в результате периферической вазодилатации и диуретического эффекта. Влияние гипертрофии миокарда левого желудочка на концентрацию ПНУФ можно объяснить тем, что при значительной гипертрофии включается механизм синтеза ПНУФ миокардом желудочков.

Ключевые слова: биомеханика сердца, гемодинамика, гипертоническая болезнь, гипертрофия миокарда, предсердный натрийуретический фактор.

Предсердный натрийуретический фактор (ПНУФ) является одним из пептидных каскадов, регулирующих водно-солевой гомеостаз [10]. Известно, что изменения гемодинамики [8], прежде всего объёмная перегрузка сердца [2,9], приводят к активации синтеза ПНУФ у больных гипертонической болезнью (ГБ). Хорошо изучены эффекты ПНУФ, заключающиеся в увеличении диуреза и натрийуреза [11] вследствие модулирования почечных гемодинамики и микроциркуляции [6], в ингибировании ренин-ангиотензиновой системы, синтеза коллагена [12], и других [3,5]. Однако до настоящего времени не существует убедительных доказательств участия ПНУФ в патогенезе ГБ [7,10].

Целью работы явилось изучение взаимосвязей плазменного уровня ПНУФ с изменениями биомеханики сердца и центральной гемодинамики у больных ГБ.

Объекты и методы исследования

Обследовано 120 больных гипертонической болезнью I-III стадий и лиц с пограничной артериальной гипертензией (ПАГ) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 40 ± 2 года). В контрольную группу вошли 20 практически здоровых лиц (средний возраст 40 ± 1 год).

Биомеханические и гемодинамические параметры и функции левого желудочка (ЛЖ) определяли на основе данных ультразвукового исследования сердца и программно-реализованной математической модели [1]. В анализе использовали следующие параметры: конечно-систолический (КСО, мл) и конечно-диастолический (КДО, мл) объёмы левого желудочка, фракцию выброса крови левым желудочком (ФВ, %), ударный объём (УО, мл) и сердечный индекс (СИ, мл/мин/с/с), общее периферическое сопротивление (ОПСС, мм рт.ст./мл), скорость циркуляторного укорочения волокон миокарда (СЦУ, окр/с), объёмную скорость выброса крови (ОСВ, мл/с), массу миокарда левого желудочка (г).

Концентрацию предсердного натрийуретического фактора в плазме крови определяли радиоиммунным методом с помощью стандартных наборов фирмы «Amersham».

Результаты исследования и обсуждение

Уровни ПНУФ в плазме крови у лиц с ПАГ и ГБ I стадии составили $22,0 \pm 4,5$ и $22,5 \pm 2,9$ пг/мл соответственно и не отличались достоверно от уровня у здоро-

вых лиц контрольной группы ($19,8 \pm 1,1$ пг/мл). У больных ГБ II стадии концентрация ПНУФ увеличилась в 2,5 раза по сравнению с таковой у здоровых лиц ($p < 0,001$). Сравнение плазменной концентрации ПНУФ у больных гипертонической болезнью II и III стадии не позволило выявить достоверных различий: уровни ПНУФ в плазме крови больных гипертонической болезнью, осложнённой недостаточностью кровообращения, I и II стадии составили $52,3 \pm 6,1$ и $56,7 \pm 8,2$ пг/мл соответственно.

Корреляционный анализ показал, что достоверная положительная связь концентрации ПНУФ в плазме крови с величиной систолического АД наблюдалась у лиц с ПАГ, несколько ослабевала у больных ГБ I стадии и усиливалась у больных ГБ II стадии (таблица). В группе больных ГБ II стадии взаимосвязь плазменной концентрации ПНУФ с величиной САД описывалась уравнением линейной регрессии

$$y = 0,77x - 75.$$

Несколько иные связи между плазменной концентрацией ПНУФ и величиной ДАД. Если у лиц с ПАГ и больных ГБ I стадии она носит достоверный положительный характер, то у больных ГБ II стадии она полностью исчезла.

У больных ГБ III стадии (осложнённой недостаточностью кровообращения) отмечалось снижение силы корреляционной связи уровня ПНУФ с величиной артериального давления, причём ослабление корреляции возрастало с увеличением степени декомпенсации.

Определяли корреляционную связь плазменного уровня ПНУФ с насосной функцией сердца путём ФВ. У лиц с ПАГ и у больных ГБ I стадии она отсутствовала. У больных ГБ II стадии связь была достоверной и носила положительный характер. В то же время у больных ГБ III стадии отмечено ослабление взаимосвязей плазменной концентрации ПНУФ с показателями насосной функции левого желудочка. По-видимому, это обусловлено тем, что у больных ГБ III стадии, осложнённой недостаточностью кровообращения (НК), отмечалось снижение насосной функции левого желудочка (уменьшение ФВ до $32,3 \pm 1,4$ и $27,5 \pm 3,4$ % у больных с НК I и II стадии соответственно).

Анализ взаимосвязей уровня ПНУФ в плазме крови больных ГБ и показателей сократительной функции миокарда левого желудочка (ОСВ и СЦУ) показал отсутствие достоверных корреляционных связей между ними.

Корреляционные взаимосвязи показателей биомеханики сердца и гемодинамики с плазменной концентрацией ПНУФ у больных гипертонической болезнью

Группы обследованных	САД, мм рт.ст.	ДАД, мм рт.ст.	ФВ, %	СЦУ, окр/с	ОСВ, мл/с	УО, мл	СИ, мл/мин/с/с	ОПСС, мм рт.ст./с/мл
ПАГ	+0,705 p<0,01	+0,576 p<0,05	+0,250 p>0,1	+0,071 p>0,1	+0,241 p>0,1	-0,012 p>0,1	+0,027 p>0,1	+0,009 p>0,1
ГБ I ст.	+0,348 p>0,1	+0,629 p<0,01	+0,127 p>0,1	+0,142 p>0,1	+0,002 p>0,1	+0,104 p>0,1	-0,103 p>0,1	-0,080 p>0,1
ГБ II ст.	+0,611 p<0,001	+0,009 p>0,1	+0,640 p<0,01	+0,007 p>0,1	+0,201 p>0,1	-0,003 p>0,1	-0,241 p>0,1	+0,150 p>0,1
ГБ III ст. (НК I ст.)	+0,184 p>0,1	+0,045 p>0,1	+0,311 p>0,1	+0,031 p>0,1	+0,168 p>0,1	-0,503 p<0,05	-0,328 p>0,1	+0,543 p<0,05
ГБ III ст. (НК II ст.)	+0,096 p>0,1	+0,067 p>0,1	+0,237 p>0,1	+0,006 p>0,1	+0,025 p>0,1	-0,419 p<0,05	-0,285 p>0,1	+0,520 p<0,05

Примечание: p – достоверность коэффициента корреляции.

Корреляционная связь плазменной концентрации ПНУФ с величиной УО отсутствовала в группах больных с ПАГ, ГБ I и II стадии. У больных ГБ III стадии наблюдается отрицательная корреляция уровня ПНУФ с величиной УО. Эти данные подтверждаются более высоким уровнем ПНУФ (57,5±7,2 пг/мл, p<0,05) в плазме крови больных ГБ III стадии при снижении СИ, т.е. при гипокинетическом типе гемодинамики.

Корреляционный анализ показал отсутствие взаимосвязи между уровнем ПНУФ в плазме и величиной ОПСС в группах больных с ПАГ, ГБ I и II стадии. Отмечена положительная корреляция плазменной концентрации ПНУФ с величиной ОПСС у больных ГБ III стадии, осложнённой недостаточностью кровообращения. Коэффициенты корреляции составили: у больных с НК I стадии $r = +0,543$ (p<0,05) и у больных с НК II стадии $r = +0,520$ (p<0,05).

Значительное влияние на плазменную концентрацию ПНУФ оказывало состояние миокарда левого желудочка. Хотя не было выявлено сильных корреляционных связей ни в одной из обследованных групп больных, однако больные ГБ II стадии с наличием выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка (масса миокарда более 200 г) имели достоверно более высокий уровень ПНУФ в плазме крови – 74,2±7,8 пг/мл, чем больные с умеренной гипертрофией (масса миокарда от 150 до 200 г) – 47,2±4,0 пг/мл, и больные без гипертрофии (масса миокарда менее 150 г) – 52,2±4,7 пг/мл.

Обсуждение результатов исследования

Полученные данные позволяют предположить определённую зависимость плазменной концентрации ПНУФ от изменений гемодинамики у больных гипертонической болезнью. Наиболее значительное влияние на плазменную концентрацию ПНУФ оказывает рост артериального давления. Следует отметить, что в группе больных ГБ II стадии, т.е. в группе, где наблюдаются наиболее значительные изменения плазменной концентрации ПНУФ, он был взаимосвязан только с величиной САД, рост которого отражает в определённой мере увеличение постнагрузки. Полученные данные позволяют предполагать, что увеличение постнагрузки является одним из моментов, индуцирующих повышение плазменной концентрации ПНУФ.

Определённое влияние на уровень гормона оказывает также насосная функция сердца. Положительная корреляция уровня ПНУФ в плазме крови и ФВ левого желудочка у больных ГБ II стадии показывает, что в данной группе больных увеличение плазменного уровня ПНУФ в определённой мере зависит от усиления

работы механизма Франка – Старлинга в соответствии с повышением преднагрузки. Следует отметить, что влияние изменений насосной функции левого желудочка реализуется только у больных в поздних стадиях ГБ. Таким образом, на увеличение плазменной концентрации ПНУФ у больных ГБ, по-видимому, оказывает влияние увеличение как пред- так и постнагрузки. Но если на изменения постнагрузки система ПНУФ начинает реагировать уже на ранних стадиях заболевания, то увеличение преднагрузки влияет в более поздней стадии развития ГБ, тогда, когда начинает интенсивно работать адаптационный механизм Франка – Старлинга. Полученные данные позволяют предположить, что увеличение преднагрузки ведёт не только к включению гемодинамического адаптационного механизма Франка – Старлинга, но и к активации гуморальной депрессорной системы ПНУФ, снижающей преднагрузку в результате периферической вазодилатации и диуретического эффекта.

У больных ГБ III стадии, осложнённой недостаточностью кровообращения, отмечается более значительная связь плазменной концентрации ПНУФ с показателями гемодинамики, отражающими резистивность периферических сосудов.

Влияние гипертрофии миокарда левого желудочка на плазменную концентрацию ПНУФ можно объяснить тем, что при выраженной гипертрофии включается механизм синтеза ПНУФ миокардом желудочков. В экспериментальных работах доказано увеличение экспрессии гена, регулирующего синтез ПНУФ [4]. Эти работы показали, что индуцирование синтеза ПНУФ зависит не только от активации AP-1 и/или CRE-элементов. Полагают, что функциональным следствием гипертрофии миокарда при гипертонии является также ингибирование кардиопротективного действия ПНУФ через кардиально-вагусные рефлексы [13] и, как следствие, активация синтеза ПНУФ в церебральных структурах. Данный механизм можно рассматривать как новую адаптивную ступень регуляции водно-солевого баланса.

Выводы

Наиболее значительное влияние на плазменную концентрацию ПНУФ оказывает рост артериального давления.

Влияние изменений насосной функции левого желудочка реализуется только у больных в поздних стадиях ГБ.

При выраженной гипертрофии включается механизм синтеза ПНУФ миокардом желудочков, что можно рассматривать как новую адаптивную ступень регуляции водно-солевого баланса.

Список литературы

1. Яблучанский Н.И., Кантор Б.Я., Мартыненко А.В. Интерпретация данных функциональных исследований сердечно-сосудистой системы. Харьков: Основа. 1993. 120 с.
2. Borgeson D.D., Stevens T.L., Heublein D.M. et al. Activation of myocardial and renal natriuretic peptides during acute intravascular volume overload in dogs: functional cardiorenal responses to receptor antagonism. *Clin Sci (Colch)* 1998 Aug;95,2:195-202.
3. Calderone A., Thaik C.M., Takahashi N. et al. Nitric oxide, atrial natriuretic peptide, and cyclic GMP inhibit the growth-promoting effects of norepinephrine in cardiac myocytes and fibroblasts. *J Clin Invest*, 1998 Feb;101,4:812-818.
4. Cornelius T., Holmer S.R., Meller F.U. et al. Regulation of the rat atrial natriuretic peptide gene after acute imposition of left ventricular pressure overload. *Hypertension* 1997 Dec;30,6:1348-1355.
5. De Mello W.C. Atrial natriuretic factor reduces cell coupling in the failing heart, an effect mediated by cyclic GMP. *J Cardiovasc Pharmacol.* 1998 Jul;32,1:75-79.
6. Endlich K., Steinhausen M. Urodilatin and the control of renal microcirculation. *Blood Purif* 1997;15,4-6:323-333.
7. Flickinger A.L., Bernett J.C., Turner S.T. Atrial natriuretic peptide and blood pressure in a population-based sample. *Mayo Clin Proc.* 1995;70:932-938.
8. Fontana F., Bernardi P., Spampinato S., Boschi S., De lasio R., Grossi G. Pressor effects of endogenous opioid system during acute episodes of blood pressure increases in hypertensive patients. *Hypertension* 1997 Jan;29,1 Pt 1:105-110.
9. Harsdorf R., Edwards J.G., Shen Y.T. et al. Identification of a cis-acting regulatory element conferring inducibility of the atrial natriuretic factor gene in acute pressure overload. *J Clin Invest* 1997 Sep;100,5:1294-1304.
10. Kaplan N.M. *Clinical Hypertension*. 7th Edition 1998:424 p.
11. McCann S.M., Franci C.R., Favaretto A.L. et al. Neuroendocrine regulation of salt and water metabolism. *Braz J Med Biol Res.* 1997 Apr;30,4:427-441.
12. Redondo J., Bishop J.E., Wilkins M.R. Effect of atrial natriuretic peptide and cyclic GMP phosphodiesterase inhibition on collagen synthesis by adult cardiac fibroblasts. *Br J Pharmacol.* 1998 Aug;124,7:1455-1462.
13. Thomas C.J., Head G.A., Woods R.L. ANP and bradycardic reflexes in hypertensive rats: influence of cardiac hypertrophy. *Hypertension* 1998 Sep;32,3:548-555.

Резюме

Обстежено 120 хворих на гіпертонію I-III стадій та осіб з граничною артеріальною гіпертензією. Найбільш значний вплив на концентрацію ПНУФ має зростання артеріального тиску. Але якщо на зміни постанвантаження система ПНУФ починає реагувати вже на ранніх стадіях захворювання, то збільшення переднавантаження впливає на більш пізніх стадіях розвитку гіпертонічної хвороби, тоді, коли починає інтенсивно діяти адаптаційний механізм Франка – Старлінга. Збільшення переднавантаження призводить не тільки до включення гемодинамічного адаптаційного механізму Франка – Старлінга, але і до активації гуморальної депресорної системи ПНУФ, яка знижує переднавантаження внаслідок периферичної вазодилатації та діуретичного ефекту. Вплив гіпертрофії міокарда лівого шлуночка на концентрацію ПНУФ можна пояснити тим, що при значній гіпертрофії включається механізм синтезу ПНУФ міокардом шлуночків.

Ключові слова: біомеханіка серця, гемодинаміка, гіпертонічна хвороба, гіпертрофія міокарда, передсердний натрійуретичний фактор.

Summary

120 patients with essential hypertension stage I-III and boderline hypertension were examined. Blood pressure has the most strong effect on serum level of ANF at the early stage of disease. Increase of preload also effect ANF level and activate not only Frank –Starling mechanism but at the same time humoral mechanism of ANF synthesis witch decrease preload due to vasodilatation and increase of diuresis. In patients with left ventricular hypertrophy ANF level increase due to synthesis of peptides by left ventricular myocardium.

Key words: cardiac biomechanics, hemodynamic, hipertension, boderline hypertension, atrial natriuretic factor.

ИЗУЧЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТИТЕЛ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДНК В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

А.М. ДАЦУК, С.Г. ТКАЧЕНКО, Н.А. ПУСТОВАЯ

Харьковский государственный медицинский университет

Исследован уровень антител к различным видам ДНК в плазме крови больных псориазом иммуноферментным методом. Наблюдалось 17 больных распространенными формами псориаза мужчин. Зарегистрированы высокие значения антител к различным видам ДНК. Выявлена тенденция к относительно частоте встречаемости положительных значений антител к различным видам ДНК во всех стадиях псориаза. Предложен новый способ лечения псориаза Гелофузином, который показал эффективность в плане нормализации аутоиммунного процесса. Подтверждена возможность причисления псориаза к группе заболеваний соединительной ткани с иммунными нарушениями.

Ключевые слова: псориаз, аутоиммунитет, антитела к ДНК.

Псориаз – один из наиболее распространенных дерматозов, составляющий от 3 до 15 % всех кожных заболеваний [3, 6, 13]. Этиология псориаза не выяснена. Патогенез этого заболевания активно изучается учеными всего мира, однако до сих пор не разработана единая концепция [3, 6, 10, 12, 13, 14]. В последнее время некоторые ученые предложили отнести псориаз к группе болезней соединительной ткани с иммунными нарушениями [3, 14]. К этой группе заболеваний традиционно относят системную красную волчанку, системную склеродермию, дерматомиозит, ревматоидный артрит и др., то есть состояния, в патогенезе которых ведущую роль играют аутоиммунные процессы [8]. «Аутоиммунизация» заключается в выработке аутоантител к антигенам собственных тканей организма. Показателем аутоиммунного процесса являются аутоантитела к ДНК, основная масса которых относится к иммуноглобулинам G [1], причем уровень антител к ДНК коррелирует с тяжестью заболевания [4, 8, 10]. Определение антител к ДНК в крови при болезнях соединительной ткани с иммунными нарушениями имеет большое диагностическое и прогностическое значение, а также является критерием эффективности лечения. Поэтому изучение антинуклеарных факторов в крови больных псориазом очень важно и перспективно.

В литературе встречаются единичные работы, посвященные этому вопросу. Так, некоторые авторы указывают на наличие сывороточного антинуклеарного фактора в крови больных псориазом [8, 10, 12, 16]. Авторы [9], исследуя сыворотки крови больных псориазом методом непрямой иммунофлюоресценции на наличие антиядерных аутоантител, получили отрицательные результаты, что свидетельствует об отсутствии антинуклеарных факторов в крови, регистрируемых с помощью данного метода. Однако при исследовании этих сывороток в тесте тушения непрямой иммунофлюоресценции обнаружена нуклеотропная активность. Нуклеотропные факторы, активность которых была выявлена в конкурентном тесте, по мнению авторов, не являются иммуноглобулинами.

Целью нашей работы было изучение антинуклеарной активности плазмы крови больных псориазом в динамике лечения.

Материал и методы исследований. Под нашим наблюдением в 1998 году находились 17 больных распространенным вульгарным псориазом мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, получавших лечение в стационаре 5 ГККВД. 6 больных получали традиционное лечение (сульфат магния 25 %-ный по 10 мл внутримышечно, аспаркам, витаминотерапия, наружно – 2 %-ная

салициловая мазь, стероидные мази). 10 больных получали инфузии желатинсодержащего препарата Гелофузин по 500 мл № 4 внутривенно капельно, 2 %-ную салициловую мазь по показаниям УФО и витаминотерапию после инфузионного курса. Ранее проводимые исследования показали, что Гелофузин действует как селективный сорбент для фибронектина, уровень которого значительно повышен у больных псориазом в прогрессирующей стадии [3]. Имея в своей молекуле домен, специфически связывающий ДНК, фибронектин может реагировать с ней как гаптен и таким образом индуцировать продукцию антинуклеарных факторов [2, 8]. Кроме того, известно, что протеолитические фрагменты фибронектина стимулируют синтез ДНК и выработку протеаз, которые, повреждая избыточное количество молекул ДНК, повышают их иммуногенность и способствуют выработке антител к ДНК [7, 8, 15].

Материалом для исследования служила кровь из локтевой вены, взятая утром натощак в количестве 2 мл. Кровь центрифугировали, плазму замораживали и хранили не более 30 дней. Наличие антител к ДНК определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) [5]. В основе метода лежит высокоактивное связывание антител к ДНК: нативной (н-ДНК), термоденатурированной (д-ДНК) и денатурированной в присутствии формальдегида (ф-ДНК), с антигенами – н-ДНК, д-ДНК и ф-ДНК. Таким образом, внутренняя поверхность лунок обладает свойством антигенного сорбента, способного извлекать из плазмы крови антитела к трем формам ДНК. Ферментативную активность определяли по изменению окраски, регистрируемой многоканальным спектрофотометром при длине волны 490 нм. Учет результатов проводили с помощью вычисления индекса реакции (ИР) [5]. О наличии антител судили по отношению оптической плотности исследуемой сыворотки к относительной плотности контрольной отрицательной сыворотки. С учетом ошибок анализа исследуемую сыворотку считают положительной при $ИР \geq 1,5$. Уровень антител к ДНК определяли в динамике лечения.

Результаты исследований. Плазменные антитела к ДНК определяли у больных обеих групп до начала лечения. Этот период клинически соответствовал прогрессирующей стадии псориаза. Положительные результаты ИФА плазмы крови на антитела к н-ДНК обнаружены в 24 ± 11 %, к д-ДНК в 35 ± 11 % и к ф-ДНК в 41 ± 12 % случаев. Средние значения индексов реакции положительных проб составили $2,3 \pm 0,23$; $2,9 \pm 0,54$ и $2,7 \pm 0,5$ соответственно. В динамике лечения у больных основной группы кровь исследовали дважды: после завершения инфузионного курса, когда у всех больных

клинически была установлена стационарная стадия псориаза, и после окончания полного курса лечения, что клинически соответствовало регрессирующей стадии дерматоза. У больных, получавших традиционное лечение, ИФА проводили после завершения курса лечения, т.е. при регрессирующей стадии псориаза.

При обследовании всех групп больных в динамике лечения (завершивших инфузионный курс, полный курс лечения Гелофузином и курс традиционного лечения) положительные результаты ИФА плазмы крови на антитела к нативной ДНК зафиксированы не были. Положительные значения ИР на антитела к денатурированной ДНК после инфузионного курса зафиксированы в 30 ± 15 % случаев, после полного курса лечения Гелофузином – в 20 ± 13 % случаев, после курса традиционного лечения – в 50 ± 22 % случаев. При этом максимальное значение среднего индекса положительных реакций зафиксировано после полного курса лечения Гелофузином ($3,35 \pm 1,35$), а минимальное – после инфузионного ($1,87 \pm 0,09$). Положительные результаты ИФА плазмы крови на антитела к ф-ДНК после инфузионного курса обнаружены в 30 ± 15 %, после полного курса лечения Гелофузином – в 30 ± 15 %, после традиционного лечения – в 83 ± 17 % случаев.

Обсуждение результатов исследований. У больных псориазом в плазме крови выявляется высокий уровень антител к различным видам ДНК. Наиболее информативным для нас является значение индекса реакции антител к н-ДНК, как показатель наличия аутоиммунного процесса [11]. Высокие значения антител к н-ДНК зафиксированы в прогрессирующей стадии заболевания в 24 ± 11 % случаев. В процессе выздоровления, когда клинически у больных наблюдается регресс высыпаний, уровень антител (ИР) к н-ДНК был в пределах нормы, причем у больных сразу после инфузионного курса он был самым низким и составлял $0,78 \pm 0,1$.

Уровень антител к д-ДНК, в которой около 60 % нуклеотидов организовано в спиралевидные участки, отражает активность ревматических болезней [11]. В прогрессирующей стадии заболевания высокие индексы ИФ-реакции обнаруживают в 35 ± 11 % случаев. После лечения Гелофузином высокий уровень антител к д-ДНК фиксируется реже – в 20 ± 13 % случаев, а после традиционного лечения отмечается тенденция к увеличению частоты выявления высоких значений антител к д-ДНК – 50 ± 22 %. В то же время средние индексы ИФ-реакций положительных проб после лечения Гелофу-

зином были выше, чем после традиционного лечения ($3,35 \pm 1,35$ и $1,97 \pm 0,1$ соответственно).

Антитела к ф-ДНК встречаются как в норме, так и при различных инфекционных процессах [11]. Высокий их уровень обнаруживался в $41 \pm 2,0$ % случаев у больных в прогрессирующей стадии заболевания. После лечения Гелофузином этот показатель имел тенденцию к снижению (30 ± 15 %) и достоверно повышался после проведенной традиционной терапии (83 ± 17 %).

В целом у больных псориазом в любой стадии прослеживалась тенденция к постепенному нарастанию частоты выявления положительных индексов реакции антител к ДНК от нативной до формализированной.

Выводы

1. Иммуноферментный анализ антител к ДНК в плазме крови больных псориазом показал наличие высоких значений индексов реакции во всех стадиях заболевания, что свидетельствует о важной роли аутоиммунных механизмов в патогенезе псориаза.

2. С помощью ИФА в прогрессирующей стадии псориаза были выявлены положительные ИР антител к н-ДНК, а в стационарной и регрессирующей стадиях, независимо от вида проводимой терапии, положительных результатов зафиксировано не было. Таким образом, можно говорить о том, что величина индекса ИФ-реакции на антитела к н-ДНК у больных псориазом коррелирует с активностью клинических проявлений заболевания.

3. Удалось зарегистрировать определенную тенденцию в распределении частоты выявления положительных индексов иммуноферментной реакции. Во всех периодах заболевания с минимальной частотой выявляются высокие значения индексов антител к н-ДНК, а с максимальной частотой – высокие значения антител к ф-ДНК.

4. Предложенный способ лечения псориаза Гелофузином оказался более патогенетически обоснованным и эффективным в плане нормализации уровня аутоантител.

Установлено, что аутоиммунные механизмы играют важную роль в патогенезе псориаза, что подтверждает мнение некоторых авторов о целесообразности присоединения псориазической болезни к группе заболеваний соединительной ткани с иммунными нарушениями.

Список литературы

1. Азнаурян А.В. Противоядерные антитела и иммунопатологический процесс. Ереван, 1983. 23с.
2. Васильев С.А., Ефремов Е.Е. Циркулирующие комплексы плазменного фибронектина – фибронектин-фибрин при некоторых заболеваниях человека. Терапевт. архив. 1994. №2. С.63-65.
3. Дашук А.М., Питенько Н.Н. Псориаз как коллагеновая болезнь. Х.: Основа, 1993. 168 с.
4. Дормидонтов Е.Н. Охупкина О.В., Рязанцева Т.А. Клинико-прогностическая оценка антител к ДНК и антинуклеарных факторов у больных ревматоидным артритом. Терапевт. архив. 1991. №8, Т 63. С.96-99.
5. Егоров А.М., Осипов А.П., Дзантиев Б.Б., Гаврилова Е.М. Практика иммуноферментного анализа. М.: Высшая школа, 1991. 287с.
6. Задорожный Б.А. Псориаз. К.: Здоровья, 1983. 158с.
7. Златопольский А.Д., Зайденберг М.А., Берман А.Е. Фрагментирование фибронектина демаскирует активность, стимулирующую синтез ДНК и РНК в клетках грануляционной ткани in vitro. Вест. АМН СССР. 1991. №2. С.36-42.
8. Клиническая иммунология и аллергология. Под ред. Л.Йегера. Т 2. М.: Медицина, 1986. 512с.
9. Ковбасюк С.А., Юдин В.М., Король В.И., Коляденко В.Г., Николаев В.Г. Антинуклеарная активность в сыворотке крови больных псориазом. Вест. дермат. и венерол. 1991. №9. С.10-14.
10. Кормейн Р.Х., Асгар С.С. Иммунология и болезни кожи. М.: Медицина, 1983. 256 с.
11. Меньшиков В.В. Лабораторные методы исследования в клинике. М.: Медицина, 1987. 365с.
12. Соколов Е.И. Клиническая иммунология. Руководство для врачей. М.: Медицина, 1998. 272с.
13. Шарапова Г.Я., Короткий Н.Г., Молоденков М.Н. Псориаз (иммуномеханизмы патогенеза и методы лечения). М.: Медицина, 1989. 221с.
14. Шевченко Т.И. Патологическая анатомия псориазической болезни. Автореф. дис. докт. мед. наук. Донецк, 1997. 32 с.

15. Homandberg Gene A., Hui Francis, High concentration of FN fragments, cause short term catabolic effects cartilage tissue while lower concentrations cause continuous anabolic effects. Arch. Biochem and Biophys 1994;311,2:213-218.
16. Jablonska S., Jazabek-Thoarziewska J.M., Masijovska E. Autoimmune phenomena in psoriasis. Arch. Immunol. Exp. 1979;26,1-6:749-754.

Резюме

Досліджено рівень антитіл до різних видів ДНК в плазмі крові хворих на псоріаз імуноферментним методом. Спостерігалось 17 хворих на розповсюджені форми псоріазу чоловіків. Зареєстровано високі значення антитіл до різних видів ДНК. Виявлено відносний розподіл частоти зустрічаємості позитивних значень антитіл до різних видів ДНК в усіх стадіях псоріазу. Запропоновано новий спосіб лікування псоріазу Гелофузином, який показав свою ефективність щодо нормалізації аутоімунного процесу. Підтверджена можливість прирахування псоріазу до хвороб сполучної тканини з імунними порушеннями.

Ключові слова: псоріаз, аутоімунітет, антитіла до ДНК.

Summary

17 psoriatically-affected patients were examined by the enzyme immunoassay for the presence of antibodies to DNA. The level of antibodies to DNA was increased at all the stages of psoriasis. The level of antibodies to the native DNA was increased only at progressing stage of psoriasis. Authors offered a treatment of psoriasis by Gelofusin. This treatment was more effective for normalisation of the autoimmune process than the traditional one.

Key words: psoriasis, autoimmunity, antibodies to DNA.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ХВОРИХ СТАРШОГО ВІКУ

І.О.ДУДАР, Л.А. ПИРІГ

Інститут урології та нефрології АМН України, м. Київ

Проаналізовано особливості варіантів гострого гломерулонефриту (ГН), перебігу хронічного ГН у хворих старшого віку (понад 40 років). Обстежено 210 хворих на ГН у цьому віковому періоді. Показано, що особливостями ГН у старшій віковій групі є низька частота його виникнення, переважання гострого ГН з нефротичним синдромом над гострим ГН з сечовим синдромом, швидке виникнення гіпертензії у хворих на гострий ГН і гіпертензивної стадії – на хронічний ГН, відносно менший ступінь і менша частота гематурії.

Ключові слова: гломерулонефрит, варіанти, вік, перебіг.

Актуальність проблеми гломерулонефриту (ГН) обумовлена не тільки поширеністю захворювання, а передусім тим, що хворіють переважно особи молодого віку з наступною ранньою інвалідизацією та смертністю. ГН є найчастішою причиною хронічної ниркової недостатності, лікування котрої потребує великих матеріальних витрат і організаційних зусиль. Фактори, які обумовлюють різні клінічні форми захворювання, особливості перебігу ГН, неоднакові темпи прогресування захворювання далеко не визначені. Лише поодинокі дослідження присвячені особливостям перебігу ГН у різних вікових групах. Ураження нирок у людей старших вікових груп часто нашаровується на вікові зміни в нирках, які формуються в процесі росту, розвитку і, зрештою, постаріння організму незалежно від виникнення захворювання [3]. Поєднання патологічних (внаслідок захворювання) з віковими функціональними і морфологічними змінами в нирках можуть обумовлювати особливості клінічної симптоматики патології, темп і ступінь відновлення функціональних показників нирок після захворювання, темпи прогресування, переважання деяких морфологічних форм ураження в різні вікові періоди, а також впливати на ефективність лікування та обумовлювати деякі особливості підходів до терапії захворювання.

Метою дослідження було визначення частоти виникнення гострого ГН (ГГН), особливостей варіантів ГГН, закономірностей перебігу хронічного ГН (ХГН) у хворих старшої вікової групи (понад 40 років), вивчення термінів формування гіпертензивного синдрому та виникнення хронічної ниркової недостатності (ХНН).

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 846 хворих на ГН, які спостерігалися у клініці терапевтичної нефрології Інституту урології та нефрології АМН України. План обстеження хворих включав загальноприйняті клініко-лабораторні методи, а також морфологічні, імунологічні, рентгенологічні, радіонуклідні, спеціальні біохімічні методи та ультразвукове дослідження.

Із загальноклінічних методів дослідження використовували визначення добової втрати білка, вмісту в плазмі загального білка, білкових фракцій, холестерину, концентрації сечовини, креатиніну, виконували загальний аналіз сечі та аналіз сечі за А.З. Нечипоренком, загальний аналіз крові.

Результати дослідження. Аналізу підлягало 210 хворих на ГН віком понад 40 років, що становило майже четвертину всіх хворих на ХНН, які спостерігалися протягом 10 років у відділі терапевтичної нефрології інституту.

Аналіз клінічного перебігу захворювання свідчив, що у 22 хворих розвиток його відповідав гострому ГН (219 хворих на гострий ГН загалом), із них у 18 – з нефротичним синдромом (НС) і 4 – з сечовим синдромом (СС). Порівняльне вивчення варіантів ГГН у хворих різних вікових груп свідчило, що з віком спостерігається зменшення частоти ГГН з СС (52±7 % у хворих 21-40 років, 18±8 % у хворих віком понад 40 років (p<0,01) та відповідно наростає частота дебюту ГГН з НС (48±7 і 82±8 %). Не зупиняючись детально на особливостях симптоматики ГН у хворих старшого віку, слід зазначити, що у лише у 3 із 20 хворих вдалося чітко встановити розвиток ГГН через 2-4 тижні після перенесених бактеріальних і вірусних інфекційних захворювань, у 17 хворих зв'язок розвитку захворювання з дією інфекційних чинників протягом останніх двох місяців встановити не вдалося. У 14 хворих встановлена можлива причинна роль стресових моментів, фізичного та психічного перевантаження. ГН дебютував у 17±9 % хворих з порушенням азотовидільної функції нирок, у 79±8 % констатовано підвищення артеріального тиску, набряковий синдром був провідним у 48±5 % хворих. ГН у 27±10 % хворих старших вікових груп розвивався на фоні хронічних захворювань (у 3 діагностована ішемічна хвороба серця, у 1 – хронічний бронхіт, у 2 – виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки). Вікові особливості перебігу ГН

особливо чітко проявилися в тому, що у 48 ± 5 % хворих у віці понад 40 років стійке підвищення артеріального тиску встановлювалося майже водночас з дебютом ГН, у 20 ± 5 % – у віці 30-39 років і тільки у 7 ± 3 % хворих – у віці 20-29 років. Якщо захворювання розвивалося у більш ранньому віці, стійка гіпертензія розвивалася значно рідше.

Хворих на ХГН (всього 190) в догіпертензивній стадії було 4, із них 2 з НС, в гіпертензивній стадії – 63, із них 20 з НС, і в стадії ХНН – 119 (21 з НС). Деяка невідповідність між кількістю хворих з НС на тлі ГН з відносно невеликою кількістю хворих з НС в догіпертензивній та гіпертензивній стадіях ХГН свідчить про можливості медикаментозної терапії та трансформації НС у СС внаслідок лікування, а також згасання активності НС в еволюції захворювання. Що ж стосується гіпертензивної стадії ХГН, то найбільший відсоток хворих припадає на вік понад 21 років (65 ± 6 %), включаючи хворих віком понад 40 років (24 ± 6 %), які переходять у цю вікову групу з попередньої.

Оцінка частоти гематуричного компонента (ГК) показала, що у хворих старшого віку він зустрічається рідше, ніж у хворих молодшого віку: 20 ± 9 проти 40 ± 6 %. Крім того, величина ГК у хворих старших вікових груп обмежувалася в пробі за Нечипоренком на рівні $50-100 \times 10^7$ /л, тоді як у більшості хворих молодшого віку кількість еритроцитів становила все поле зору. Нами доведено лікувально-прогностичне значення гематурії при ураженнях нирок з НС [2], і тому можна припустити, що відсутність гематурії у хворих старшого віку за наявності НС є прогнозопозитивним критерієм лікування. Відсутність кореляції між ГК (який зустрічається рідко) і артеріальною гіпертензією, розвиток якої зустрічається у більшості хворих даного вікового періоду, може вказувати на відсутність зв'язку в механізмі виникнення гематурії з гіпертензією [1].

Обговорення результатів. Отримані дані свідчать про відносно рідкий розвиток ГН у хворих старшого віку, однак клінічно спостерігаються важчі варіанти захворювання, а саме значно частіший дебют гострого ГН з НС у порівнянні з хворими молодшого віку. На сьогодні важко дати однозначну відповідь на питання: чому в одних випадках ГН дебютує СС, в інших – НС. Оцінюючи зв'язок розвитку ГН з попередньою дією інфекційного чинника, слід зазначити, що у хворих старшого віку він менш правдоподібний. Наші

Список літератури

1. Дудар І. Еритроцитурія та її механізми при клубочкових захворюваннях нирок. Лікарська справа. 1991. № 4. С. 72-74.
2. Дудар І.О., Пиріг Л.А., Колесник М., Таран О.І. Гематурія при колагенових нефропатіях та її лікувально-прогностичне значення. Тези доповідей 1 з'їзду ревматологів України. 28-30 вересня 1993 р., м. Тернопіль. Тернопіль, 1993. С. 37.
3. Fliser D., Fiser E., Joest M. Renal function in the elderly: Impact of hypertension and cardiac function. *Kidney internat.* 1997;51:1196-1204.

Резюме

Проанализированы варианты острого и особенности течения хронического гломерулонефрита (ГН) у больных старше 40 лет. Обследовано 210 больных острым и хроническим ГН в данной возрастной группе. Выявлены относительно малая частота возникновения острого ГН у данных больных, более частое ($p < 0,05$) развитие нефротического синдрома по сравнению с мочевым у больных, быстрое или одновременное с дебютом возникновение гипертензии у больных острым ГН либо гипертензивной стадии у больных хроническим ГН, относительная редкость гематурического компонента заболевания.

Ключевые слова: гломерулонефрит, течение, возраст, варианты.

Summary

The variants of acute and the progression of chronic glomerulonephritis (GN) in the patients age more than 40 years were analyzed. 210 patients of the acute and chronic GN in the given age group are considered. The small frequency acute GN, much thicker ($p < 0,05$) developments nephrotic syndrome in comparison with urine syndrome at the patients with acute GN, simultaneous occurrence by a hypertension at the debut acute GN, or hypertension of stage of the patients with chronic GN, relative rarity of hematuria in the patients age more than 40 years were shown.

Key words: glomerulonephritis, current, age, variants.

спостереження можуть бути прокоментовані в декількох аспектах.

1. Розвиток ГН у хворих старшого віку відбувається внаслідок сумачі етіологічних чинників, які, досягаючи критичної величини, викликають розвиток важкого варіанту захворювання.

2. ГН з СС у осіб старшого віку рідше розвивається внаслідок відсутності реакції на етіологічний чинник або протистояння йому.

3. У старшому віці відповідь на звичайну дію етіологічного чинника супроводжується важким ураженням нирок внаслідок уже існуючих інволютивних змін у нирках. Безумовно, з огляду на невелику частоту розвитку ГН у хворих старшої вікової групи два перші аспекти заслуговують більшої уваги.

Другою особливістю перебігу захворювання у цій віковій групі є незначна кількість хворих в догіпертензивній стадії, що може демонструвати швидку минучість або відсутність даної стадії у хворих старшого віку або нашарування патологічних механізмів розвитку ГН, у тому числі гіпертензії, на вікові зміни та їх незворотність при досягненні часткової або повної клініко-лабораторної ремісії.

Рідкість догіпертензивної стадії у хворих зрілого віку можна пояснити кількома причинами. По-перше, з віком підвищується тенденція до гіпертензії навіть при здорових нирках; по-друге, у хворих зрілого віку навіть за умови розвитку ГН без гіпертензії темпи формування гіпертензивної стадії ХГН швидші. Не другорядне значення має і збільшення частоти ГН з НС з віком у порівнянні з СС захворювання.

Наші дослідження показали рідкість ГК у хворих старшого віку, що стверджує нашу гіпотезу про значення мембранодестабілізаційних процесів самих еритроцитів у генезі гематурії. Це (виходячи із прогнозу лікувального значення гематурії) може вказувати і на більшій можливості медикаментозної терапії.

Висновки

1. У хворих старшого віку ГН дебютує важким варіантом захворювання – НС у 80 % випадків.

2. Темпи формування гіпертензії при ГН і гіпертензивної стадії при ХГН у хворих старшого віку значно перевищують аналогічні в молодших вікових групах.

3. Частота ГК у хворих старших вікових груп рідша та її кількісна характеристика менш значуща, ніж у хворих молодшого віку.

ДИСПЕРСИЯ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕГОМОГЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА И ПРЕДИКТОР АРИТМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Н.П. КОПИЦА, ХАРИ ХАР КХАНАЛ

Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

Дисперсия реполяризации миокарда, определяемая по разности интервалов QT на обычной электрокардиограмме, является предиктором сложных нарушений сердечного ритма (устойчивая желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков) у больных после инфаркта миокарда. Среди факторов, оказывающих влияние на величину интервала QT и QTd (пол, возраст, электролитные нарушения), наибольшее значение имеют состояние коронарного кровотока, достижение реперфузии миокарда после острого коронаротромбоза, состояние сократительной способности мышцы сердца. Определение интервала QT и его дисперсии у постинфарктных больных является простым, доступным и достоверным маркером негомогенности процессов реполяризации.

Ключевые слова: дисперсия реполяризации, желудочковые аритмии, инфаркт миокарда.

Высокая смертность от инфаркта миокарда (ИМ), особенно в остром периоде, заставляет многих исследователей заниматься поиском ранних предвестников фатальных осложнений и способов их предупреждения [1].

Наиболее частые осложнения у постинфарктных больных составляют нарушения ритма и проводимости. Среди всех летальных исходов после ИМ аритмическая смертность составляет около 65 % [2,3]. Примерно у 10 % больных смерть наступает в первый год после ИМ, причем более чем у половины из них - внезапно, в результате устойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочка (ФЖ) [4 - 6]. Частота случаев внезапной смерти у больных с устойчивыми спонтанными пароксизмами ЖТ при отсутствии лечения достигает 68-84 % [7]. Считают, что если риск внезапной смерти у пациентов, перенесших ИМ, принять за единицу, то наличие у них лишь десяти желудочковых экстрасистол в один час повышает риск летального исхода в 4 раза, а при одновременном снижении фракции выброса левого желудочка ниже 40 % риск дополнительно увеличивается в 4 раза [1]. Отмечается также высокий риск смерти у постинфарктных больных с бессимптомными изменениями сегмента ST. По данным [8], наличие эпизодов бессимптомной ишемии повышает риск смерти в 3 раза.

Электрокардиография, в том числе измерения RR (расстояние между двумя зубцами R), QT (интервал от начала зубца Q/R до конца зубца T), и определение дисперсии QT (QTd) как разницы между максимальными и минимальными значениями QT является простым, доступным, неинвазивным методом обследования, который способствует выявлению риска внезапной смерти и возникновения сложных нарушений ритма после ИМ [9 - 11].

Целью настоящего исследования явилось установление взаимосвязи между дисперсией интервала QT и эпизодами безболевой ишемии, а также желудочковыми аритмиями у больных в остром периоде ИМ, выявление влияния каждого фактора в отдельности и в совокупности на развитие сложных нарушений ритма и внезапную смерть.

Материалы и методы. Обследовано 35 больных в остром периоде ИМ, находившихся на лечении в реанимационном отделении Института в 1997-1998 гг. Среди них 25 мужчин и 10 женщин в возрасте от 29 до 80 лет.

Анализировали ЭКГ, снятую на 6±2 день ИМ, в 12 стандартных отведениях (скорость записи 50 мм/с). Данные интервалов QT оценивали как минимум в шести отведениях и в трех последовательных кардиоцик-

лах. Наличие мерцательной аритмии и внутрижелудочковых блокад являлось противопоказанием к включению в исследование.

Измерение интервала QT проведено мануально по общему принципу от начала зубца QR до конца T. Там, где T не определялся, измерение не проводили. Если определяли два зубца T, то измерение проводили до второго последнего зубца T, если присутствовал зубец U - до начала между T и U. Все измерения проведены в секундах. QTd определяли как разницу между максимальными и минимальными значениями QT. Из двух данных QTd выбраны те, которые имели большее значение. Корректированную частотой сердечных сокращений дисперсию интервала QT - QTcd определяли разницей скорректированных максимальных и минимальных значений QT.

Всем пациентам проводилось суточное мониторирование (СМ) ЭКГ аппаратом фирмы DRG Inc. «Diagnostic Monitoring» (США). Регистрацию ЭКГ проводили в трех ортогональных отведениях, анализ суточной мониторной записи осуществляли на дешифраторе «Premier IV» с помощью аудиовизуального контроля и автоматического анализа. Определяли суммарное суточное количество экстрасистол, количество экстрасистол за каждый час, а также эпизоды безболевой ишемии - горизонтальное снижение сегмента ST более чем на 1 мм и продолжительностью более 1 мин.

Математическая обработка данных производилась с использованием статистических программ Statgraphics Statistica for Windows 4.3 фирмы StatSoft (США). Для оценки различий результатов в группах больных использован критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. В зависимости от частоты желудочковой аритмии (ЖА) (более 10 желудочковых экстрасистол (ЖЭ) в час) и эпизодов безболевой ишемии (горизонтальное снижение сегмента ST от изолинии на 1 мм продолжительностью более 1 мин) все больные разделены на 3 группы. 1-я группа - 16 больных острым ИМ с частотой ЖЭ менее 10 в час и отсутствием эпизодов безболевой ишемии, 2-я - 10 больных с частыми ЖЭ (более 10 в час) и без эпизодов безболевой ишемии и 3-я - 9 больных с частыми ЖЭ и эпизодами безболевой ишемии более 1 мин. Разделение осуществлено с целью выяснения роли каждого фактора в возможных механизмах внезапной смерти.

В группе постинфарктных больных с частыми ЖЭ отмечается увеличение дисперсии реполяризации желудочков в сравнении с таковым у больных без нарушений ритма, о чем свидетельствуют различия по QTd (0,073±0,030 против 0,069±0,029) и QTcd

($0,081 \pm 0,027$ против $0,077 \pm 0,026$). Однако эти различия недостоверны.

При наличии ЖЭ на фоне эпизодов безболевой ишемии у постинфарктных больных определяется более выраженное изменение процессов реполяризации желудочков, что подтверждается достоверными различиями в сравнении с группой без нарушений ритма как по QTd ($0,084 \pm 0,032$ против $0,069 \pm 0,029$, $p < 0,01$), так и по QTcd ($0,089 \pm 0,030$ против $0,077 \pm 0,026$, $p < 0,01$).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о достоверном увеличении интервала QTd и QTcd у больных в конце первой недели ИМ в случае частой ЖЭ на фоне эпизодов безболевой ишемии.

При анализе зависимости частоты аритмических осложнений (частая ЖЭ) и эпизодов безболевой ишемии от величины дисперсии QT у постинфарктных больных установлена тесная корреляционная связь:

	QTd < 0,01, n=27	QTd > 0,01, n=8
Частая ЖЭ, число больных (%)	11 (40,7)	8 (100)
Безболевая ишемия, число больных (%)	2 (7,4)	7 (87,5)

Как видим, увеличение дисперсии QT до 0,01 сек и более сопровождается частой ЖЭ у 100 %, а также наличием эпизодов безболевой ишемии у 87,5 % больных.

При обследовании аналогичных пациентов другими авторами получены противоречивые результаты: увеличение значения QTd и QTcd [12], уменьшение [13] и отсутствие изменений [14]. Это объясняется множеством факторов: вариабельностью пациентов, различной продолжительностью частоты и тяжести перенесенной или имеющейся ишемии, размером ишемического повреждения, состоянием тканей в области повреждения (наличие нормальных, ишемизированных, поврежденных инфарктом, оглушенных или гибернированных миоцитов), региональной вариацией автоном-

ного тонуса, эффектом антиангинальных препаратов и т.д. [15].

В настоящее время окончательно не выделена группа факторов, влияющих на QTd, хотя известно, что величина QT и его вариабельность являются маркером неомогенности процессов реполяризации, увеличенная дисперсия интервала QT служит предиктором развития ряда серьезных осложнений [16].

В зависимости от назначения и категории обследуемых используют разные методы и показатели для прогнозирования. Для выделения групп пациентов с высоким риском внезапной смерти и сложных аритмий рекомендуют использовать следующие показатели: фракция выброса левого желудочка < 40 %, регистрация экстрасистолий > 10 в течение одного часа или неустойчивая желудочковая тахикардия при мониторинговании ЭКГ, индекс вариабельности < 15-20, наличие поздних потенциалов желудочков на сигналусредненной ЭКГ, продолжительность фильтрованного комплекса QRS > 106 мс и дисперсия интервала QT более 100 мс, каждый из которых имеет самостоятельное значение для прогнозирования [9].

Выводы

У больных в остром периоде инфаркта миокарда наблюдается достоверное увеличение интервала QTd и QTcd при наличии частой желудочковой экстрасистолы и эпизодов безболевой ишемии.

Частота аритмических осложнений и наличие эпизодов безболевой ишемии имеют тесную корреляционную связь с величиной QTd. При дисперсии QT, равной 0,01 и более, частая ЖЭ определяется у 100 %, а эпизоды безболевой ишемии – у 87,5 % больных.

Увеличение дисперсии QT, наличие частой ЖЭ и эпизодов безболевой ишемии у постинфарктных больных свидетельствуют об опасности возникновения угрожающих жизни аритмий и внезапной смерти.

Список литературы

- Грицюк А.И., Амосова Е.Н. Предвестники фатальных осложнений после инфаркта миокарда. Кардиология 1982;22(1):22-25.
- Малая Л. Т., Латогуз И. К., Микляев И.Ю. и др. Ритмы сердца. Харьков: Основа 1993:266-300.
- Чазова Л.В., Павлов Л.И., Калинин А.М. и др. Диагностика инфаркта миокарда со смертельным исходом в рамках программы многофакторной профилактики ишемической болезни сердца, проведенная в Москве. Кардиология 1991;31(2):59-6
- Мазур Н. А. Внезапная смерть больных ишемической болезнью сердца. М.: Медицина 1996:190.
- Bigger JT Jr. Patients with malignant or potentially malignant ventricular arrhythmias: oppertunities and limitations of drug therapy in prevention of sudden death. J. Am. Coll. Cardiol. 1985;4:238-268.
- Myerburg RJ, Kessler KM, Castellanos A. Pathophysiology of sudden cardiac death. PACE 1991;14:935-43
- Савельева И.В., Бакалев С. А., Голицин С.П. Стратификация больных с желудочковыми аритмиями по группам риска внезапной смерти. Кардиология 1997;8:90-95.
- Gottlieb S.O., Weisfeld M.L. Silent ischemia on Holter monitoring predicts mortality in high-risk post infarction patients. JAMA, 1988, 259, 1030.
- Голицин С.П. Принципы фармакотерапии желудочковых нарушений ритма сердца. Клиническая фармакология и терапия 1997;6(3):6-16.
- Степура О., Остроумова О., Курильчиков И. и др. Клиническая значимость изучения вариабельности процессов реполяризации по данным электрокардиографии. Кардиология 1997;7:73-76.
- Del Greco M, Della Mee MT, Cemin C et al. QT dispersion is a good predictor of cardiac death after anterior myocardial infarction. Ibid 1996;18: 30
- Trusz-Gluzza M, Wozniak-Skowarska J, Giee L et al. Prognostic value of increased repolarization dispersion in patients with coronary heart disease. Ibid 1996;18:29.
- Maida T. QT interval shortening and ST elevation in intracoronary ECG during PTCA. Clinical Cardiology 1992;15:525-28.
- Kerr CR, Hacking A, Henning H. Effects of transient myocardial ischaemia on the QT interval in man. Canadian J. Cardiol. 1987;3:383-86.
- Russell FF, Joseph EP, Stephen M et al. Effect of coronary angioplasty on QT dispersion. Am. Heart J. 1997;134:399-405.
- Доцицин В. Л. Практическая электрокардиография. М.: Медицина 1987:330.

Резюме

Дисперсія реполяризації міокарда, визначена за різницею інтервалів QT на звичайній електрокардіограмі, є предиктором складних порушень серцевого ритму (стійка шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків) у хворих після інфаркту міокарда. Серед факторів, що впливають на величину інтервалу QT і QTd (стать, вік, електролітні порушення), найбільше значення має стан коронарного кровообігу, досягнення реперфузії після гострого коронарнотромбозу, стан скорочуючої здібності серцевого м'яза. Визначення інтервалу QT і його дисперсії у постінфарктних хворих є простим, доступним і достовірним маркером неомогенності процесів реполяризації.

Ключові слова: дисперсія реполяризації, шлуночкові аритмії, інфаркт міокарда

Summary

Myocardial repolarization dispersion as defined by differences between intervals in a simple electrocardiogram is the predictor for ventricular arrhythmic prognosis (ventricular tachycardia and ventricular fibrillation) in patients with myocardial infarction. Among factors defining and influencing the value of QT interval and dispersion (sex, age, electrolyte disbalance), the main factor becomes to be condition of coronary blood supply, reperfusion after coronary thrombosis and condition of contractile function of myocardial muscles. Defining QT interval and dispersion among postmyocardial infarction patients is as simple, accessible and reliable marker of myocardial electrical instability.

Key words: repolarization dispersion, ventricular arrhythmia, myocardial infarction.

ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ПОГРАНИЧНОЙ И МЯГКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Л.А. ЛАПШИНА

Харьковский государственный медицинский университет

Приведены результаты, подтверждающие факт гипертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) при пограничной и мягкой гипертонии, показывающие, что сердечные и сосудистые повреждения развиваются параллельно на самых ранних этапах повышения АД. Показано, что структурное ремоделирование является полиэтиологическим, в нем участвуют генетические, гемодинамические, нейрогуморальные и нейротрофические факторы. Предложено выделить группы с ГЛЖ как группы повышенного сердечно-сосудистого риска, нуждающиеся в медикаментозной терапии, направленной на снижение АД и регрессию ГЛЖ.

Ключевые слова: пограничная артериальная гипертония, мягкая артериальная гипертония, гипертрофия миокарда левого желудочка, ремоделирование миокарда, генетические, гемодинамические, нейрогуморальные и нейротрофические факторы.

Мягкая артериальная гипертония (МАГ) характеризуется уровнем ДАД 90-105 мм рт.ст. и САД 140-180 мм рт.ст., пограничная артериальная гипертония (ПАГ) – уровнем ДАД 90-95 мм рт.ст. и САД 140-160 мм рт.ст. (ВОЗ, 1996). Отличительной особенностью ПАГ является возможность ее обратного развития; при МАГ риск сосудистых осложнений может быть далеко не «мягким» в связи с широкой ее распространенностью, скудностью клинических симптомов и отсутствием четких критериев терапии [1,2].

Одним из факторов сосудистого риска при ПАГ и МАГ является гипертрофия левого желудочка. Если в ранних работах в определение ПАГ не включалось поражение органов-мишеней, то в дальнейшем накопились данные о частой встречаемости и взаимосвязи ГЛЖ, ангиопатии, микроальбуминурии в ранних стадиях артериальной гипертонии.

В эксперименте ГЛЖ была определена в предгипертензивной стадии у спонтанно-гипертензивных крыс, выявлена связь между ГЛЖ и сосудистой гипертрофией, то есть установлено, что рано выявляемая ГЛЖ может быть маркером генетической гипертонии [3].

Участие наследственных факторов в формировании ГЛЖ при ПАГ и МАГ показано в ряде популяционных, клинических, генетических исследований [4-6].

Обследование детей и подростков с нормальным АД (3906 человек) в группах с отягощенной наследственностью и без нее показало, что первая группа отличалась более высоким САД, ДАД, ММЛЖ, ИММЛЖ, в ней чаще встречались концентрическое и эксцентрическое ремоделирование левого желудочка [6]. Длительное наблюдение за детьми и взрослыми с исходно нормальным АД показало, что увеличенная ММЛЖ может быть предиктором дальнейшего повышения АД [7].

Целью настоящего исследования явилось определение участия нейрогуморальных систем регуляции в развитии ГЛЖ на ранних стадиях артериальной гипертонии (РСАГ).

Материалы и методы. Обследовано 132 больных с ПАГ и 68 - с МАГ в возрасте 18-32 лет. Критериями ГЛЖ явились результаты эхокардиографии: увеличение толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и/или миокарда задней стенки левого желудочка

(ЗСЛЖ $\geq 1,1$ см) с определением массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по формуле Teincolts. Соответственно индекс ММЛЖ при ПАГ с ГЛЖ составил $136,4 \pm 6,3$ г/м², без ГЛЖ – $118,9 \pm 6,25$ г/м², при МАГ с ГЛЖ – $151,9 \pm 7,4$ г/м², без ГЛЖ – $119,1 \pm 13$ г/м². ГЛЖ выявлена в 31,5 % случаев при ПАГ и 56,4 % при МАГ. Активность ренина плазмы (АРП), концентрация альдостерона (КА), уровни ПНУФ, ПГЕ₁, ПГФ₂, СТГ определялись радиоиммунными методами, активность калликрина - спектрофотометрическим методом [8], эндогенного дигиталисоподобного фактора (ЭДПФ) – по степени ингибирования Na⁺-K⁺-АТФазы [9], активность дипептидилкарбоксипептидазы (ДКП) – флюориметрическим методом [10], суточная экскреция катехоламинов – флюориметрическим методом [11]. Велоэргометрия (ВЭМ) проведена по стандартной методике до достижения субмаксимальной ЧСС, венозная окклюзионная плетизмография - на аппарате «Fluvascript-forte» в покое и условиях реактивной гиперемии после 5-мин пережатия бедренной артерии.

Результаты и их обсуждение. На высоте дозированной физической нагрузки (ДФН) при ПАГ с ГЛЖ отмечался больший подъем САД (с $131 \pm 10,6$ до $195 \pm 16,4$ мм рт.ст. ($p < 0,05$)) в группе с ГЛЖ; с $132 \pm 5,4$ до $182 \pm 11,2$ мм рт.ст. ($p < 0,05$)) в группе без ГЛЖ). Динамика ДАД существенно не различалась. Вместе с тем, при ПАГ с ГЛЖ ДАД либо увеличивалось, либо не изменялось; при ПАГ без ГЛЖ у 21% больных на высоте ДФН ДАД снижалось, что свидетельствует о неоднозначных вариантах нарушений сосудистой регуляции при ПАГ. При МАГ степень увеличения САД и ДАД была большей в группе с ГЛЖ: САД увеличивалось с $135 \pm 6,1$ до $197,3 \pm 10,1$ мм рт.ст. ($p < 0,05$), ДАД – с $79,3 \pm 7,4$ до $89,6 \pm 9,2$ мм рт.ст. ($p > 0,05$). У больных с МАГ без ГЛЖ отмечена следующая динамика АД: САД увеличивалось с $137,2 \pm 9,8$ до $185,7 \pm 8,4$ мм рт.ст. ($p < 0,05$), ДАД – с $82,2 \pm 6,5$ до $84,8 \pm 9,6$ мм рт.ст. ($p > 0,05$).

По результатам венозной окклюзионной плетизмографии объемная скорость кровотока в покое и в условиях реактивной гиперемии оказалась более высокой при ПАГ с ГЛЖ ($I_{\text{пок}} = 1,38 \pm 0,08$;

$I_{pr}=5,38\pm 0,21$ мл/мин/100 см³ ткани), чем без ГЛЖ ($I_{пок}=1,28\pm 0,11$; $I_{pr}=4,25\pm 0,11$ мл/мин/100 см³ ткани); регионарное сосудистое сопротивление в покое оказалось ниже при ПАГ с ГЛЖ – (80,5±7,2) усл.ед, чем без ГЛЖ – (86,4±9,8 усл.ед.); при максимальной вазодилатации сопротивление сосудов в группах с ГЛЖ и без ГЛЖ не различалось. Полученные данные подтверждают функциональный характер сосудистых нарушений при ПАГ и пока еще отсутствие структурных изменений сосудистого русла. У больных с МАГ показатели венозной окклюзионной плетизмографии несколько отличались: скорость кровотока в покое у больных с ГЛЖ и без ГЛЖ практически не различалась ($I_{пок}=1,38\pm 0,02$ и $1,39\pm 0,14$ мл/мин/100 см³ ткани соответственно); в условиях реактивной гиперемии скорость кровотока была выше у больных с ГЛЖ (7,3±1,5 и 6,4±1,1 мл/мин/100 см³ ткани соответственно ($p<0,05$)). Регионарное сосудистое сопротивление в покое и в условиях реактивной гиперемии оказалось более высоким у больных МАГ с ГЛЖ ($R_{min}=80,4\pm 9,9$ усл.ед. у больных с ГЛЖ и 72,1±8,8 усл.ед. без ГЛЖ ($p>0,05$); $R_{pr}=35,2\pm 3,2$ и $25,0\pm 2,4$ усл.ед. ($p<0,05$) соответственно). Следовательно, в период становления гипертонии закрепляется структурное поражение сосудов одновременно с ГЛЖ.

Результаты изучения нейрогуморальных систем свидетельствуют о достоверном увеличении активности их показателей при ПАГ и МАГ в сравнении с контролем (таблица). Достоверная активация симпатoadrenalовой системы наблюдалась у больных с ПАГ и МАГ с наличием ГЛЖ. У больных ПАГ с ГЛЖ достоверно выше в сравнении с группой без ГЛЖ оказались ДКП, КА; уровни АРП различались достоверно. При МАГ с ГЛЖ отмечено достоверное увеличение АРП, КА, уровень ДКП имел недостоверную тенденцию к увеличению в сравнении с МАГ без ГЛЖ.

Достоверное повышение активности калликреина отмечено при ПАГ и МАГ с ГЛЖ. При ПАГ с ГЛЖ более высокому уровню прессорного простагландина ПГФ_{2α} соответствует более высокий уровень депрессорного ПГЕ₁ в сравнении с группой без ГЛЖ. При МАГ с ГЛЖ и без уровни эйкозаноидов различались недостоверно. Натрийуретические гормоны при ПАГ с ГЛЖ и без ГЛЖ не различаются. При МАГ с ГЛЖ отмечена четкая тенденция к увеличению уровней ПНУФ и ЭДПФ в сравнении с группой без ГЛЖ. Обращает внимание более высокий уровень соматотропного гормона (СТГ) в группах больных ПАГ и МАГ с наличием ГЛЖ, что свидетельствует об участии этого гипофизарного гор-

мона в начальных этапах ремоделирования миокарда.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что к развитию патологического фиброза миокарда причастны нейрогуморальные и метаболические факторы. Основное значение принадлежит симпатoadrenalовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой системам. Так как в экспериментах ГЛЖ вызывается введением катехоламинов и ангиотензина II, их называют гормонами миокардиальной гипертрофии [12, 13].

В работе [14] установлена корреляция между уровнем норадреналина и ГЛЖ, однако есть работы, не подтверждающие эту связь, предполагается значение локальной симпатической системы сердца, в том числе повышенной плотности β₂-адренорецепторов сердца, в развитии ГЛЖ [14, 15]. Отрицательное влияние сердечного ангиотензина II на метаболизм миокарда провоцирует ишемию, спазм коронарных сосудов, эктопические ритмы, стимулирует инотропную функцию, что ведет к развитию гипертрофии [12, 13]. В некоторых работах показано влияние на процесс гипертрофии миокарда гормонов объема: альдостерона, предсердного натрийуретического фактора, дигиталисподобной субстанции, мозгового натрийуретического пептида [15, 16], а также нейротрофических факторов, которые усиливают рост кардиомиоцитов: соматотропного гормона, тироксина, АКТГ, кортизола, инсулина (самостоятельно и через симпатическую стимуляцию) и других [17].

Таким образом, в ранних стадиях АГ у больных с ГЛЖ чаще выявляются признаки увеличенной работы сердца: повышенная реакция АД на пробу с физической нагрузкой, преимущественно гиперкинетический тип циркуляции [4], более высокий кровяной поток в покое и в условиях реактивной гиперемии. Вместе с тем, уровни САД, ДАД, СДД в покое в группах с ГЛЖ и без ГЛЖ не различались, следовательно, причиной ремоделирования сердечно-сосудистой системы при ПАГ является не столько повышенное АД, сколько взаимодействие других факторов, вызывающих вазоспастические и гипертрофические реакции. «Гормоны миокардиальной гипертрофии», которые вызывают гипертрофию либо кардиомиоцитов, либо интерстициальной ткани миокарда, можно назвать «главными обвиняемыми» ГЛЖ в ранних стадиях АГ у лиц молодого возраста.

Практическая значимость проблемы ГЛЖ при ПАГ и МАГ заключается в том, что ГЛЖ является предиктором эволюции ПАГ в стабильную гипертонию и фактором сердечно-сосудистого риска при ПАГ и МАГ. ГЛЖ развивается параллельно с функциональными и гипертрофическими гипертоническими изменениями сосудистой сети; при наличии ГЛЖ в связи с нарушени-

Состояние нейрогуморальных систем регуляции у больных с ранними стадиями АГ в зависимости от наличия ГЛЖ (M±m)

Показатели	Контроль	ПАГ		МАГ	
		с ГЛЖ	без ГЛЖ	с ГЛЖ	без ГЛЖ
Суточная экскреция, нмоль/л					
адреналина	16,1±1,7	50,1±3,3	43,2±2,4*	46,6±4,8	30,3±2,6*
норадреналина	35,5±4,0	59,4±3,4	39,6±5,5*	38,9±4,1	22,8±3,7
АРП, нмоль/мл/ч	2,09±0,52	3,8±0,08	3,5±0,16	2,9±0,03	1,65±0,16*
ДКП, мкм/мин/мл	1,01±0,07	1,92±0,08	1,23±0,1*	2,03±0,06	1,68±0,05
Концентрация альдостерона, нмоль/л	0,25±0,05	0,57±0,06	0,39±0,02	0,56±0,16	0,36±0,09*
Активность калликреина, КЕ/мл	67,6±9,1	92,9±8,2	79,1±6,7*	91,3±7,8	82,7±6,3*
ПГФ _{2α} , нмоль/л	1,06±0,16	2,59±0,02	1,77±0,13*	2,34±0,07	2,03±0,12
ПГЕ ₁ , нмоль/л	1,77±0,23	4,05±0,13	2,34±0,11*	1,32±0,18	1,11±0,11*
ПНУФ, пг/мл	22,0±4,7	21,2±3,8	22,3±4,6	28,9±2,4	22,1±3,2*
ЭДПФ, ед/мл	22,3±2,4	30,1±4,8	31,4±8,7	39,8±6,4	31,1±5,2
СТГ, нг/мл	1,26±0,04	3,01±0,09	1,65±0,08*	2,90±0,04	1,80±0,12*

* Различия достоверны в сравниваемых группах.

ем архитектоники миокарда усиливается эктопическая активность сердца, нарушение диастолической и сократительной способности миокарда. Большим ПАГ и

МАГ с ГЛЖ показана медикаментозная терапия, предупреждающая развитие и прогрессирование ГЛЖ, в частности, и АПФ.

Список литературы

1. Серия технических докладов ВОЗ, 862. Борьба с артериальной гипертонией. Доклад Комитета экспертов ВОЗ. Женева, 1996. 103 с.
2. Ниебиридзе Д.В., Жуковский Г.С., Бритов А.Н. Мягкая артериальная гипертония: гетерогенность и необходимость дифференцированной профилактики. Кардиология. 1996. №3. с.63-67.
3. Michel M.C., Casto R., Printz M., Insel P.A. Cardiac hypertrophy and blood pressure increases can be dissociated on spontaneously hypertensive rats. J.Hypertens. 1992;10(4):43.
4. Лапшина Л.А., Старченко Т.Г., Волос Б.Е. и др. Гипертрофия миокарда левого желудочка в ранних стадиях артериальной гипертонии. Деп. во ВНИИМИ, 1987, № 13312.
5. Дядык А.И., Багий А.Э., Лебедь И.А., Яровая Н.Ф. Патогенез гипертрофии левого желудочка сердца у больных артериальной гипертонией. Кардиология. 1995. № 1. С.59-63.
6. Brandao A., Pozzah R., Magalhes M. et al. Familian aggregation of left ventricular mass marked by blood pressure percentile of children and adolescents. J. of Hypertens. 1998;16. Suppl.2:30-36.
7. Devereux R.V., de-Simone S., Koren M.J., Roman M.J., Laragh J.N. Left ventricular mass as a predictor of development of hypertension. Am.J.Hypertens. 1991;4 (11): 603-607.
8. Пасхина Т.С., Кринская А.В. Исследование калликреин-кининовой системы крови. Вопр.мед.химии. 1974. №6. С. 18-24.
9. Iwaoka T., Nugent Ch., Umeda T. Na-K-ATPase inhibitors and intracellular electrolites in essential hypertension. Jap. Heart J.1987;28,5:695-705.
10. Павлихина Л.В., Елисеева Ю.Е., Позднев В.Ф., Орехович В.Н. Чувствительный флюориметрический метод определения активности карбоксикапепсина (дипептидил-дипептидазы) в сыворотке крови человека по трипептиду ангиотензин I. В кн.: Современные методы и биохимии. М.:Медицина, 1977. С. 147-151.
11. Матлина Э.Ш., Киселева З.И., Софиева И.Э. Определение адреналина, норадреналина, дофамина и диоксифенилананина (ДОФА) в одной порции мочи. Клиническая биохимия (Беларусь). 1976. С. 256-263.
12. Paul M., Ganten D. The molecular basis of cardiovascular hypertrophy. The role of renin-angiotensin system. Cardiovascul. Pharmacol. 1992;19(5):51-58.
13. Weber K.T., Brilla C.G., Campbell S.E. Regulatory mechanisms of myocardial hypertrophy and fibrosis: result of in vivo studies. Cardiology 1992;81:266-273.
14. Ferrara L., Mancini M. Adrenergic nervous system and left ventricular mass in primary hypertension. Eur. Heart J. 1989;10:1036-1040.
15. Парфенова Е.В., Дьяконова Е.Г., Масенко В.П. и др. Содержание в крови гормонов, нейромедиаторов и гипертрофия левого желудочка у больных гипертонической болезнью. Кардиология. 1995. № 7, С.18-23.
16. Kohno M., Horio I., Yokokava K. et al. Brain natriuretic peptide as a cardiac hormone in essential hypertension. Amer. J. Med. 1992;92,1:29-34.
17. Карпов Ю.А., Сорокин Е.В., Вилачинская М.Ю. и др. Метаболические аспекты развития гипертрофии миокарда левого желудочка у больных гипертонической болезнью. Кардиология. 1995. № 12. С.27-31.

Резюме

Наведено результати, які підтверджують факт ГЛЖ при пограничній та м'якій гіпертонії та вказують на те, що серцеві і судинні ушкодження розвиваються паралельно на ранніх етапах підвищення артеріального тиску (АТ). Показано, що структурне ремоделювання є поліетіологічним, у ньому приймають участь генетичні, гемодинамічні, нейрогуморальні й нейротрофічні фактори. Запропоновано виділити при ПАГ і МАГ групи з ГЛЖ як групи підвищеного серцево-судинного ризику, що потребують медикаментозної терапії, спрямованої на зниження АТ і регресію ГЛЖ.

Ключові слова: погранична артеріальна гіпертонія, м'яка артеріальна гіпертонія, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, ремоделювання міокарда, генетичні, гемодинамічні, нейрогуморальні й нейротрофічні фактори.

Summary

In the article was summed the results, which confirms the facts of the left ventricular hypertrophy in borderline and mild hypertension. This facts shows, that cardiac and vessel damages develops on early stages of arterial hypertension. The present dates testify that the structural remodelling is polyetiologic, and its development takes part the genetic, hemodynamics, neurohumoral and neurotrophical factors. We have serious foundations to distinguish in borderline and mild arterial hypertension the groups with left ventricular myocardial hypertrophy as a group of raise cardiac risk, which need in medicamentose therapy. This therapy is directed towards decreasing of blood pressure and regression of the left ventricular hypertrophy.

Key words: borderline arterial hypertension, mild arterial hypertension, left ventricular myocardial hypertrophy, genetic, hemodynamics, neurohumoral and neurotrophical factors, myocardial remodelling.

АКТИВНОСТЬ $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФАЗЫ}$, СНИЖЕНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, СВЯЗЬ С НАЛИЧИЕМ ПОЗДНИХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

О.В. ПЕТЮНИНА

Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

Отражена роль $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ как потенциальной основы возникновения и поддержания электрической нестабильности миокарда у больных хронической сердечной недостаточностью. У этих больных наблюдается достоверное снижение активности $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$, что сочетается со снижением сократительной способности миокарда. Сниженная активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$, наряду с наличием поздних желудочковых потенциалов, может быть предиктором возникновения опасных для жизни нарушений ритма.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$, поздние желудочковые потенциалы.

Уникальная роль активного транспорта моновалентных катионов через мембрану клеток, которую играет $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФаза}$, делает ее потенциальной основой многих патологических состояний, в частности, возникновения и поддержания электрической нестабильности миокарда у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Стабильная, адекватная функция $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ есть главное условие поддержания потенциала покоя клетки [1].

При возникновении у больных сердечной недостаточности застойного типа происходит изменение активности натрий-калиевого насоса. На модели сердечной недостаточности после экспериментального инфаркта миокарда показано угнетение $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ сарколеммы кардиомиоцитов [2]. Ряд авторов [3] у больных с ХСН обнаружили снижение активности $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ в биоптатах скелетных и сердечной мышц, мембранах эритроцитов, что сочеталось со снижением концентрации внутриклеточного калия, магния, увеличением уровня натрия, кальция. Считается, что высокая активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ и эффективность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-насоса}$ способствуют быстрому выведению из клетки ионов Na^+ после цикла возбуждения. При недостаточно эффективном выведении ионов Na^+ работа кальциевого насоса в кардиомиоцитах нарушается, что обуславливает развитие дефекта диастолы [4, 5].

Большинство электрофизиологических эффектов, возникающих при нарушении функции $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-насоса}$ (частичная деполяризация клеток и снижение порога фибрилляции, нарушение распространения волны возбуждения в миокарде, удлинение потенциала действия), создают предпосылки для образования анатомического субстрата аритмии в соответствии с механизмом повторного входа и триггерной активности [6]. Представляет интерес определение в миокарде с помощью электрокардиографии высокого разрешения (ЭКГ ВР) так называемых поздних потенциалов желудочков (ППЖ), свидетельствующих о существовании в миокарде патологического аритмогенного субстрата, в котором происходит замедление распространения электрического импульса и его циркуляция по механизму re-entry, и, вследствие этого, возникают опасные для жизни аритмии.

Целью настоящего исследования было изучение взаимосвязи между активностью $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ мембран эритроцитов и сократительной способностью миокарда у больных ХСН различных стадий, а также наличием ППЖ.

Методы исследования. Активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ мембран эритроцитов определяли методом

Э.А.Федотова [7], сократительную способность миокарда – методом двухмерной эхокардиографии на аппарате «Алока» (Япония) по общепринятой методике [8]. Съём и ввод ЭКГ-сигнала проводили с использованием кардиоанализатора «ЭК12 К-01» фирмы «Геолит» (Россия-Швеция) по методике M.Simson (1981) в положении пациента лежа на спине в трех ортогональных отведениях (X, Y, Z по Франку). После усиления, усреднения, фильтрации получали три общепринятых параметра: продолжительность фильтрованного сигнала комплекса QRS (TotQRSF), длительность высокочастотных низкоамплитудных (менее 40 мкВ) сигналов в конечной части комплекса QRS (LAS 40), среднеквадратичную амплитуду последних 40 мс комплекса QRS (RMS 40). О наличии патологии свидетельствовало отклонение двух из трех общепринятых параметров ЭКГ ВР: TotQRSF более 120 мс, LAS 40 более 38 мс, RMS 40 менее 20 мкВ. Данные считали интерпретируемыми при условии шума до 0,7 мкВ, что достигалось усреднением от 100 до 500 сердечных циклов [9].

Результаты и их обсуждение. Обследовано 80 больных ХСН, обусловленной атеросклеротическим, в том числе и постинфарктным кардиосклерозом II, III, IV стадий по классификации Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (New York Heart Association – NYHA) и 20 здоровых пациентов контрольной группы. Средний возраст больных составил $58 \pm 3,4$ года, здоровых – $53 \pm 2,7$ года. Все больные были разделены на три группы: 1-я – NYHA II (n=27), 2-я – NYHA III (n=41), 3-я – NYHA IV (n=11). Установлено, что активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ снижалась у больных всех групп, достоверно отличаясь от этого показателя у здоровых лиц, и составила: у больных 1-й группы $3,85 \pm 0,32$ нмоль/л, $p < 0,05$; 2-й – $2,15 \pm 0,39$ нмоль/л, $p < 0,05$; 3-й – $1,88 \pm 0,23$ нмоль/л, $p < 0,05$; у пациентов контрольной группы – $5,50 \pm 0,43$ нмоль/л. Таким образом, отмечено угнетение $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-насоса}$ по мере прогрессирования сердечной недостаточности, происходящее как на мембране эритроцитов, так и мембране кардиомиоцитов. Это, возможно, объясняет возникновение аритмий у больных ХСН. Для выяснения возможного влияния дисфункции левого желудочка на возникновение указанного явления в трех группах больных сопоставляли величину показателей инотропной функции сердца: фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), процент переднезаднего укорочения волокон миокарда (ППЗУ), а также массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-АТФазы}$ (табл.1)

Таблица 1

Показатели инотропной функции сердца и активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$ у больных хронической сердечной недостаточностью различных стадий ($M \pm m$)

Группа	ФВЛЖ, %	ППЗУ, %	ММЛЖ, г	$\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФаза}$, нмоль/л
1 (n=27)	49,6±0,81	24,5±0,49	160,3±3,86	3,85±0,32
2 (n=41)	38,8±0,92	19,2±0,48	238,5±6,54	2,15±0,39
3 (n=11)	33,4±0,64	16,2±0,32	289,6±9,91	1,88±0,23
Контрольная (n=20)	55,4±0,57	27,2±0,34	110,1±5,14	5,50±0,43

Выявлена прямая корреляционная зависимость между снижением ППЗУ, ФВЛЖ и активностью $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$, которая составила: в 1-й группе больных $r=0,62$, $p<0,05$; во 2-й $r=0,52$, $p<0,05$; в 3-й $r=0,50$, $p<0,05$, а также обратная – между ММЛЖ и активностью $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$: в 1-й группе больных $r=0,49$, $p<0,05$; во 2-й $r=0,56$, $p<0,05$; в 3-й $r=0,60$, $p<0,05$.

Полученные результаты свидетельствуют, что с потерей сократительной способности миокарда уменьшается активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-насоса}$, что, в свою очередь, вызывает увеличение внутриклеточного содержания ионов Na^+ и, вследствие этого, задержку жидкости в организме, возникновение отека миокарда и, следовательно, увеличение массы миокарда левого желудочка. Избыточное накопление ионов Ca^{2+} при этом, очевидно, приводит к появлению очагов с повышенной эктопической активностью, возникновению опасных для жизни аритмий.

В связи с изложенным интересен факт взаимосвязи между наличием у больных с ХСН ППЖ и активности $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$. Для проверки этой гипотезы все больные были разделены на 2 группы: 1-е – с ППЖ и 2-е – без ППЖ (табл. 2)

Оказалось, что в группе больных с ППЖ активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$ была достоверно ниже, чем в группе без ППЖ.

Таким образом, угнетение активности $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-насоса}$ у больных ХСН, обусловленной атеросклеротическим, в том числе постинфарктным кардиосклерозом,

свидетельствует о структурной перестройке клеточных мембран с вторичным нарушением транспорта ионов. Указанные сдвиги, вероятно, являются важными патогенетическими звеньями формирования электрической нестабильности сердца и повышенной уязвимости миокарда больных ХСН к желудочковым нарушениям ритма, что увеличивает риск внезапной смерти.

Таблица 2

Частота регистрации поздних потенциалов желудочков и активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$ у больных ХСН в зависимости от наличия поздних потенциалов желудочков ($M \pm m$)

Группа	ППЖ, %	$\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФаза}$, нмоль/л
1 (n=47)	58	2,15±0,19
2 (n=33)	23	3,78±0,17

Выводы

1. У больных ХСН наблюдается достоверное снижение активности $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$, что сочетается со снижением сократительной способности миокарда.

2. Активность $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$ может быть дополнительным маркером сердечной недостаточности и, наряду с наличием поздних потенциалов желудочков, предиктором возникновения опасных для жизни нарушений ритма.

Список литературы

- Weiler E., Tuck M., Gonick H. Observations on the "cascade" of Na-K-ATPase inhibitory and digoxine-like immunoreactive material in human urine: possible relevance to essential hypertension. *Clinical and Experimental Hypertension* 1985;A7, 5-6:356-369.
- Dhalla N.S., Dixon I.M.S., Rupp H., Barwinsky J. Experimental congestive failure due to myocardial infarction: sarcolemmal receptors and cation transporters. *Current topics in heart failure: experimental and clinical aspects* Ed. R. W. Gulch. *Basic Res. Cardiology* 1991;86,3:13-23.
- Norgaard A., Bjerregaard P., Baandrup U. The concentration of the Na,K-pump in skeletal and heart muscle in congestive heart failure. *Intern. J. Cardiology* 1990;26:185-190.
- Weiler E.W., Gonic H.C., Prins B.A., Purdi R.E., Weber M.A. Characterization of low molecular weight Na-K-ATPase-inhibitor of urinary origin. *Am. J. Med. Sci.* 1994;307;1:P.27-35.
- Fransis D.S., Benedict C., Johnstone D.E. et al. Comparison of neuroendocrine activation in patients with left ventricular dysfunction with and without congestive heart failure. A substudy of the studies of left ventricular dysfunction (SOLVD). *Circulation* 1990;82:1724-1729.
- Noble D. Sodium-calcium exchange and its role in repolarization and afterdepolarization. *Electrocardiol.*, 1988: Proc. 15th Intern. Congr. (Wiesbaden, Aug. 17-19, 1988). Amsterdam etc., 1989:15-20.
- Федотов Э.А. Метод определения активности транспортных АТФаз эритроцитов и его клиническое значение. Биологические мембраны и энергетика клетки в норме и при патологии. М.: Медицина. 1984, С. 60-63.
- Малая Л.Т., Яблучанский Н.И., Горб Ю.Г. и др. Интерпретация двухмерной эхокардиограммы. Х.: Вища школа, 1989. 224с.
- Breithard G., Cain M.E., Ej-Sherif N. et al. Standards for analysis of ventricular late potentials using high-resolution or signal-averaged electrocardiography. A statement by a Task Force Committee of the European Society of cardiology, AHA and ACC. *Circulation* 1991;83:1481-1488.

Резюме

Відображено роль $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$ як потенційної основи виникнення і підтримання електричної нестабільності міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність. У цих хворих спостерігається достовірне зниження активності $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$, що сполучається зі зниженням скоротливості міокарда. Підвищена активність $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$, поряд з наявністю пізніх шлункових потенціалів, може бути предиктором виникнення небезпечних для життя порушень серцевого ритму.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, активність $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATФазы}$, пізні шлункові потенціали.

Summary

Reflected a role of $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ -ATPase as potential basis of appearance and supporting of electrical instability of myocardium in patients with chronic heart failure (CHF). In patients with CHF observes reliable decreasing of $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ -ATPase-activity. That occurrence combines with decreasing of contractive ability of myocardium. Low $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ -ATPase-activity at the same time with late ventricular potentials may be a predictor of appearance of dangerously for life rhythm breach.

Key words: congestive heart failure, $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ -ATPase-activity, late ventricular potentials.

ВИВЧЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ЛІКАРІВ І СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В ПИТАННЯХ ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

С.О.ДМИТРЕНКО

Інститут терапії АМН України, м. Харків

Вивчено обізнаність 30 сільських лікарів і 72 середніх медичних працівників в питаннях профілактики артеріальної гіпертензії. Виявлено низький рівень знань сільських медиків про чинники ризику артеріальної гіпертензії, а також про критерії їх оцінки. Більшість лікарів і середніх медичних працівників, які обслуговують сільське населення, вважають своїх керівників досить активними в реалізації профілактичних програм. Сільські медики мало часу приділяють санітарно-просвітницькій роботі серед населення, особливо в питаннях профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, чинники ризику, сільські медичні працівники, обізнаність.

Артеріальна гіпертензія (АГ) – найпоширеніше хронічне захворювання – є одним із факторів прискореного старіння населення України і посідає найбільше місце в структурі непрацездатності та інвалідизації населення. До того ж поширеність АГ і її ускладнень в Україні зростає [4]. Тому своєчасне виявлення, профілактика і лікування АГ суттєво зменшить її основні ускладнення – мозковий інсульт, інфаркт міокарда, серцеву і ниркову недостатність, позитивно вплине на показники здоров'я населення [5].

Ефективність і якість профілактичних оглядів з виявлення АГ можна забезпечити шляхом навчання лікарів і середнього медичного персоналу, які здійснюють ці огляди стандартизованими методами з подальшим їх використанням в процесі дослідження для поглибленого клінічного обстеження контингенту з виявленими патологічними відхиленнями. Отже підвищення рівня знань лікарів є однією з головних задач Національної програми профілактики і лікування АГ [3].

Ще одна важлива задача терапевтичної служби – підготовка середнього персоналу з виявлення хворих на АГ. Будь-який контакт працівника з населенням повинен використовуватися для пропаганди здорового способу життя, яке включає раціональне харчування, обмежене вживання кухонної солі і цукру, жирів тваринного походження, відмову від паління тютюну і вживання алкоголю, достатню фізичну активність, зменшення маси тіла [2].

Метою даного дослідження є визначення рівня знань сільських лікарів і середніх медичних працівників Чернігівської області про чинники ризику розвитку АГ та їх відношення до існуючої в Україні системи профілактики хронічних неінфекційних захворювань.

Матеріал і методи. Вивчення обізнаності лікарів і середнього медичного персоналу в питаннях профілактики АГ проводилось анонімно за спеціальною анкетною серед медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських дільничних лікарень та сільських амбулаторій. В опитуванні взяли участь 102 сільських медпрацівника віком від 19 до 72 років. Із них 30 – лікарі-терапевти практичної охорони здоров'я та 72 – представники середнього медичного персоналу,

включаючи фельдшерів фельдшерсько-акушерських пунктів, медичних сестер сільських амбулаторій та дільничних лікарень. Серед опитаних 41 медичний працівник мав стаж роботи до 10 років (40,2%), 18 (17,6%) – більше 20 років, з них 14 лікарів.

Масу тіла оцінювали за індексом Кетле – відношення маси тіла в кілограмах до квадрата росту в метрах. У групу з надмірною масою тіла (НМТ) віднесені особи з індексом Кетле, який дорівнює або більший 30 kg/m^2 . Курцями вважали осіб, які випалювали хоча б одну цигарку в день. Фізично активними були ті особи, які сидять на роботі 5 годин і більше, а також мають активне дозвілля зимою і літом, включаючи час ходьби на роботу і назад менше 10 годин за тиждень, для пенсіонерів – менше 15 годин за тиждень. До числа осіб, які вживали надмірну кількість кухонної солі, відносили тих, хто постійно досололював їжу, не куштуючи її.

Стандартизацію за методами виявлення неінфекційних захворювань та їх чинників ризику пройшло тільки 2,9% сільських медиків.

Результати та їх обговорення. Серед опитаних тільки 9,8% сільських лікарів назвали 5 основних чинників ризику розвитку АГ: надмірне вживання кухонної солі, стреси, НМТ, низька фізична активність (НФА) і зловживання алкоголем. Три-чотири чинники ризику в своїх відповідях назвали 11,8% опитаних, один-два – 39,2% медпрацівників, при цьому перевагу надавали стресам, вживанню алкогольних напоїв і НМТ, трохи рідше – надмірному вживанню кухонної солі та НФА. Не змогли назвати жодного чинника ризику розвитку АГ 39,2% опитаних.

Правильно оцінили критерії АГ 36,7% лікарів і тільки 13,9% середнього медичного персоналу. Виконання заходів первинної профілактики АГ 17,6% медпрацівників вважають ефективним засобом запобігання розвитку захворювання, 59,8% вагаються в цьому і 22,6% вважають їх недоцільними.

Існуючу зараз систему обліку чинників ризику в закладах охорони здоров'я вважають адекватною 10,8% обстежених; 44,1% вважають її не готовою для розв'язання питань щодо збереження здоров'я сільського населення, і 45,1% утримались від відповіді.

Проведення в нашій державі заходів щодо зменшення ймовірності виникнення захворювань і прогресування хвороби, запобігання її ускладнень і смерті хворого вважають неадекватними 63,3 % лікарів і тільки 15,3 % медичних працівників середньої ланки.

Зміцнення профілактичної спрямованості в діяльності медичних працівників багато в чому залежить від активності, яку виявляють керівники закладів охорони здоров'я в реалізації профілактичних програм. Серед опитаних 53,3 % лікарів і 63,9 % середніх медпрацівників вважають своїх керівників досить активними у вирішенні питань зміцнення здоров'я та профілактики захворювань: 35,3 % сільських медиків вважають достатньою і активність лікарів при проведенні профілактичних заходів.

Особливе значення у виконанні програм профілактики неінфекційних захворювань, розрахованих на все населення, включаючи групи високого ризику, відіграє санітарно-просвітницька робота, яку постійно проводять 32,4 % опитаних сільських медиків, інколи – 42,2 % і зовсім не проводять роботи з боротьби з чинниками ризику 25,4 % медпрацівників, які пояснюють це браком часу, відсутністю моральних і матеріальних стимулів, нестачею відповідних посібників і методичних рекомендацій, недостатнім поширенням знань про конкретні методи профілактики захворювань.

Аналіз анкет свідчить про високу розповсюдженість чинників ризику АГ серед сільських медиків.

Так, НФА зустрічалась у 27,5 % обстежених, НМТ – у 18,6 %, вживають алкоголь 41,2 %, палять тютюн 15,7 % медичних працівників, підвищений артеріальний тиск відзначено у 7,8 % опитаних.

Отже серед сільських медиків виявлено низький рівень знань про основні чинники ризику АГ, який поступається обізнаності лікарів і середніх медичних працівників Києва і Харкова [1,2]. Сільські медики значно частіше віддають перевагу первинній профілактиці АГ, як ефективному засобу попередження захворювання, ніж медики Харкова, і рідше, ніж медики Києва.

Більше половини опитаних сільських лікарів і середніх медичних працівників, на відміну від міських колег, підтримують своїх керівників в реалізації профілактичних програм і вважають їх при цьому досить активними.

Висновки

Висока розповсюдженість чинників ризику АГ серед сільських медиків і низька обізнаність про них вимагають підвищення рівня знань медичних працівників, які обслуговують сільське населення.

Проведення регулярної санітарно-просвітницької роботи серед населення є однією з важливих задач сільської медицини з профілактики АГ на селі.

Недосконала система обліку чинників ризику в закладах охорони здоров'я потребує зміни відношення лікарів до профілактичних заходів серед сільських мешканців.

Список літератури

1. Волос Б.Е., Герасименко Ж.М., Лавренко Т.А., Ярына Н.А. Распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди медицинских работников в Украине и проблемы готовности медиков к осуществлению профилактических программ. Новые горизонты клиники внутренних болезней: Сб. научн. тр. Харьков. 1998. С.113-116.
2. Горбась І.М. Інформованість і відношення загальнопрактикуючих лікарів до питань профілактики хронічних неінфекційних захворювань. Роль загальнопрактикуючого лікаря у розв'язанні проблем профілактики неінфекційних захворювань: Матер. наук. праць Респ. наук.-практ. конф. Харків, 1997. С.21-23.
3. Коваленко В.Н., Свищенко Е.П., Смирнова І.П. Задачи терапевтической службы по выполнению Национальной программы профилактики и лечения артериальной гипертонии в Украине. Укр. кардіол. журн. 1999. № 4. С.5-8.
4. Смирнова І.П., Горбась І.М., Кваша О.О. Артеріальна гіпертензія: епідеміологія та статистика. Укр. кардіол. журн. 1998. № 6. С.3-8.
5. Смирнова І.П., Свищенко Е.П., Горбась І.М. Проблема артеріальної гіпертензії в Україні і Національна програма профілактики і лікування. Клін. фармакологія, фізіологія, біохімія. 1997. №2. С.70-79.

Резюме

Изучена осведомленность 30 сельских врачей и 72 средних медицинских работников в вопросах профилактики артериальной гипертонии. Выявлен низкий уровень знаний сельских медиков факторов риска артериальной гипертонии, а также критериев их оценки. Большинство врачей и средних медработников, обслуживающих сельское население, считают своих руководителей достаточно активными в реализации профилактических программ. Сельские медики мало времени уделяют санитарно-просветительской работе среди населения, особенно в вопросах профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Ключевые слова: артериальная гипертония, факторы риска, сельские медицинские работники, осведомленность.

Summary

Conversance of 30 rural physicians and 72 paramedical persons with problems of prevention of arterial hypertension has been studied. The study has revealed that rural medical workers have a low level of knowledge about risk factors of arterial hypertension, as well as criteria of their assessment. Most physicians and paramedical persons serving rural population consider that their leaders are rather active in realization of prophylactic programmes. Rural medical workers find little time for sanitary-educational work among population, particularly in aspects of prevention of chronic noninfectious diseases.

Key words: arterial hypertension, risk factor, rural medical worker, conversance.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ ПРЕПАРАТАМИ, АКТИВИРУЮЩИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

А. Е. ДУБЕНКО

УНИИКЭНП, г. Харьков

Лечение, направленное на активацию энергетического обмена, приводит как к клиническому, так и к ЭЭГ улучшению у больных эпилепсией. Оно значительно уменьшает риск развития клинической декомпенсации при ухудшении ЭЭГ-показателей у таких больных. Это делает целесообразным проведение медикаментозной коррекции энергетического обмена для профилактики декомпенсации заболевания. Подобное лечение не заменяет лечения противосудорожными препаратами, а проводится параллельно с ним, повышает его эффективность и может считаться наиболее адекватным для проведения периодического профилактического курсового лечения на фоне постоянного лечения антиконвульсантами.

Ключевые слова: эпилепсия, энергетический обмен, профилактическое лечение, ЭЭГ-декомпенсация, улучшение ЭЭГ-показателей.

С учетом выраженности угнетения энергетического обмена при декомпенсации эпилепсии [1 – 7] предпринята попытка проведения профилактического лечения с помощью препаратов, усиливающих энергетический обмен.

Материал и методы исследования

Была отобрана группа из 28 больных эпилепсией, которые длительно наблюдались и у которых на фоне стойкой клинической компенсации, длившейся более полугода, наблюдалось ухудшение динамических показателей ЭЭГ. Степень представленности пароксизмальной и эпилептической активности на ЭЭГ у них была различная, но у всех в течение последних одного-полутора месяцев, предшествующих исследованию, наблюдалась отрицательная ЭЭГ-динамика. Проведено лечение больных, направленное на активацию энергетического обмена с динамическим изучением клинических, ЭЭГ и биохимических данных. В различных сочетаниях использовали такие препараты, как актовегин, АТФ, фосфоден, кокарбоксилаза, эссенциале, актовегин, солкосерил, токоферол, цитохром, витамины группы В, аскорбиновая и фолиевая кислота и т. п. Для проведения профилактического курса использовали преимущественно таблетированные формы. Используемые дозы и комбинации препаратов были индивидуальными, но в целом они соответствовали общетерапевтическим. Длительность курса лечения составила 15-20 дней. Доза антиконвульсанта осталась прежней.

Группой сравнения служили 24 больных эпилепсией в состоянии стойкой клинической компенсации, у которых в течение последних 3 - 6 недель наблюдалась отрицательная ЭЭГ-динамика различной степени выраженности. По разным причинам дополнительное лечение этим больным назначено не было, дозы противосудорожных препаратов оставались прежними и больные продолжали клиническое и ЭЭГ-наблюдение. Было также проведено динамическое исследование биохимических показателей этих больных.

Результаты исследования

Состояние энергетического обмена у больных с ЭЭГ-декомпенсацией до лечения, сразу после лечения и через три месяца после лечения, а также группы сравнения в момент начала исследования и через три месяца представлено в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, через три месяца после начала обследования в группе больных, получавших лечение, наблюдается более высокое содержание АДФ и АТФ. Это увеличение недостоверно, но носит статистический характер. Показатели в начале исследования в обеих группах больных различаются незначительно и статистически недостоверны. При этом они ниже показателей контрольной группы.

Активность изучаемых энергетических ферментов при появлении признаков ухудшения ЭЭГ-показателей у исследованных больных снижалась незначительно относительно группы больных с компенсированной эпилепсией, после проведенного лечения активность ферментов увеличилась в той или иной степени практически у всех больных (табл. 2). В группе больных, не получавших лечения, наблюдалась некоторая тенденция к снижению активности изучаемых ферментов.

Детальное исследование показало, что через 3 месяца в группе больных, получавших лечение, клиническое ухудшение в виде появления припадков наблюдалось у одного больного, ухудшение ЭЭГ-показателей в виде усиления представленности эпилептических феноменов и остроконечных Θ - и Δ -волн – у трех больных. Улучшение ЭЭГ-показателей в виде исчезновения комплексов острая волна, медленная волна, пик-волн, острых патологических волн и усиления резистентности к функциональным нагрузкам наблюдалось у 18 больных. У 7 больных динамики ЭЭГ-показателей обнаружено не было. В группе больных, лечение которых не проводилось, клиническая декомпенсация последовала за ЭЭГ у шести больных. Отрицательная ЭЭГ-динамика наблюдалась у девяти человек, положительная – у восьми. У семи больных клинической и ЭЭГ-динамики

Таблица 1
Состояние окислительного фосфорелирования у больных с ухудшением ЭЭГ-показателей в динамике лечения, направленного на активацию энергетического обмена

Содержание	Исследованные больные			Группа сравнения		Контрольная группа
	до лечения	сразу после лечения	через 3 мес. после лечения	начало исследования	через 3 мес. после лечения	
АДФ	108,3 ± 9,3	123,4 ± 11,5	118,5 ± 13,6	109,1 ± 12,3	106,4 ± 9,8	110,3 ± 8,2
АТФ	529,6 ± 9,1	579,5 ± 12,3	539,4 ± 11,8	528,4 ± 10,9	495,3 ± 11,3	628,1 ± 11,3
АДФ/АТФ	0,20	0,22	0,21	0,21	0,21	0,17

Таблица 2

Активность энергетических ферментов у больных с ухудшением ЭЭГ-показателей в динамике лечения, направленного на активацию энергетического обмена

Содержание	Исследованные больные			Группа сравнения		Контрольная группа
	до лечения	сразу после лечения	через 3 мес. после лечения	начало исследования	через 3 мес. после лечения	
ЛДГ	2,243 ± 0,193	2,863 ± 0,234	2,493 ± 0,196	2,256 ± 0,184	2,103 ± 0,143	3,441 ± 0,142
МДГ	2,084 ± 0,183	2,345 ± 0,191	2,201 ± 0,322	2,075 ± 0,201	1,933 ± 0,184	2,613 ± 0,171
αГБДГ	2,003 ± 0,201	2,432 ± 0,283	2,018 ± 0,139	1,998 ± 0,195	1,843 ± 0,191	2,666 ± 0,197
КФК	20,113 ± 3,118	22,111 ± 2,693	20,121 ± 2,683	20,005 ± 2,348	20,604 ± 2,111	23,320 ± 1,443
ФФК	10,133 ± 2,341	11,673 ± 2,783	10,321 ± 2,443	10,241 ± 2,593	10,442 ± 2,911	12,235 ± 0,963
Каталаза	4,341 ± 0,943	5,031 ± 1,003	4,568 ± 0,569	4,295 ± 0,621	4,013 ± 0,541	5,623 ± 0,432
Пероксидаза	73,43 ± 4,23	84,59 ± 6,21	76,32 ± 3,25	74,01 ± 4,11	69,08 ± 3,96	90,83 ± 4,74

состояния обнаружено не было.

Данные клинического и ЭЭГ-улучшения коррелировали с изучаемыми показателями активности энергетического обмена у исследованных больных и в группе сравнения. Обнаруженную значительную активацию показателей энергетического обмена сразу после проведенного лечения можно объяснить лишь непосредственным влиянием используемых препаратов на активность ферментов и содержание высокоэнергетических фосфатов. Через три месяца после окончания лечения у больных, которые его получали, показатели обмена имели тенденцию к повышению. В то же время в группе сравнения наблюдалась тенденция к снижению активности ферментов и содержания АДФ и особенно АТФ в плазме крови при повторном исследовании через три месяца. Наиболее выраженной эта тенденция была у больных, у которых развилась клиническая декомпенсация.

Выводы

Применение лечения, направленного на активацию энергетического обмена, приводит как к клиниче-

скому, так и к ЭЭГ-улучшению у исследованных больных. Такое лечение значительно уменьшает риск развития клинической декомпенсации при ухудшении ЭЭГ-показателей у больных эпилепсией. Все это делает эффективным проведение у больных эпилепсией медикаментозной коррекции энергетического обмена. Подобное лечение следует проводить под динамическим контролем основных показателей энергетического обмена и ЭЭГ-показателей. Оно не заменяет лечения противосудорожными препаратами, а проводится параллельно с ним, повышает его эффективность, позволяет уменьшить дозы, необходимые для компенсации заболевания, и риск развития побочных эффектов и медикаментозных осложнений противосудорожной терапии.

Лечение, направленное на активацию энергетического обмена, по-видимому, может считаться наиболее адекватным для проведения периодического профилактического курсового лечения на фоне постоянного лечения антиконвульсантами.

Список литературы

1. Волошин П.В. Мерцалов В.С. Дубенко А. Е. Состояние энергетического обмена у больных эпилепсией, получавших антиконвульсанты различных групп. Перший конгрес Української протиепілептичної ліги: Тези конгресу. Одеса, 1996. С. 15
2. Карлов В. А. Эпилепсия. М.: Медицина, 1987. 336 с.
3. Коваленко В. М., Кривжановский Г. Н., Коваленко В. С. и др. α-токоферол в комплексной терапии некоторых форм эпилепсии. Журн. невропатол. и психиатрии. 1986. Т.84. № 6. С.892-896.
4. Одинак М.М., Дыскин Д.Е. Эпилепсия: этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, медикаментозное лечение. СПб.: Политехника, 1997. 223 с.
5. Dubenko A. Changes in the condition of energetic metabolism in cases of more frequent fits in patients with epilepsy. Europ. Journ. of Neurology 1995;2.Sup 1:131-132.
6. Dubenko A. On the need for monitoring of indicated of energy metabolism in patients with epilepsy in the period of rehabilitation. European Journal of Neurology 1996;3.Sup. 2 Abstract of First Congress in Neurological Rehabilitation:68
7. Sato M. Neuromechanisms for intractable epilepsy: a review of the studies on the kindling model of epilepsy. Nihon Shinrei Seishin Yakurigaku Zasshi 1997;17,1:31-34.

Резюме

Лікування, спрямоване на активацію енергетичного обміну, веде як до клінічного, так і до ЕЕГ-покращення стану хворих на епілепсію. Воно значно зменшує ризик клінічної декомпенсації при посиленні пароксизмальної активності на ЕЕГ у таких хворих. Це робить доцільним проведення медикаментозної корекції енергетичного обміну для профілактики декомпенсації захворювання. Подібне лікування не замінює лікування протисудомними препаратами, а застосовується разом з ним, підвищує його ефективність і може вважатися найбільш адекватним для проведення періодичного профілактичного курсового лікування на фоні постійного лікування антиконвульсантами.

Ключові слова: епілепсія, профілактичне лікування, енергетичний обмін, ЕЕГ-декомпенсація, покращення ЕЕГ-показників.

Summary

Treatment aimed at activation of energy metabolism leads both to clinical and EEG improvement in the investigated patients. Purposeful treatment of patients for activating energy metabolism is expedient for preventing clinical aggravations, as such therapy dramatically decreases the risk of clinical decompensation onset when EEG features of epileptic patients degrade. All this makes expedient the medication correction of energy metabolism in epileptic patients for preventive treatment of decompensation of the disease. The therapy aimed at activation of energy metabolism does not substitute the treatment with anticonvulsants, but completes it and increases its efficiency. The treatment aimed at activation of energy metabolism, obviously, can be considered as the most adequate for periodic preventive treatment sessions on the background of continuous anticonvulsant treatment.

Key words: epilepsy, preventive treatment, energy metabolism, EEG decompensation, EEG improvement.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ

Т.В. МИРОНЕНКО

Луганский государственный медицинский университет

На основании наблюдений за 150 больными с последствиями легкой черепно-мозговой травмы проведен статистический анализ ЭЭГ в зависимости от срока перенесенной ЛЧМТ. Выявлено, что при увеличении срока от начала заболевания уменьшается плотность составляющих спектров ЭЭГ. Изменения статистических характеристик имеет прогностическое значение для изучения степени компенсации поврежденных нервной системы.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, спектральные характеристики, компенсация повреждений.

Изучение биоэлектрической активности головного мозга при последствиях черепно-мозговой травмы (ЧМТ) проводилось многими исследователями [2, 3, 5, 7].

В [1, 4, 6] показано, что электрогенез головного мозга в промежуточном и отдаленном периодах претерпевает изменения и характеризуется подавлением нормальных физиологических ритмов и преобладанием медленной патологической активности. Однако в указанных работах использовался визуальный метод анализа, позволяющий выделить лишь незначительную часть информации, содержащейся на ЭЭГ. В частности, был определен удельный вес δ - и θ -волн, имеющих различное функциональное значение и разный генез. Более полные и детальные сведения о динамике изменений ЭЭГ у больных после легкой ЧМТ могут быть получены с помощью современных статистических методов анализа и электронно-вычислительной техники.

Целью настоящей работы является исследование спектральных характеристик ЭЭГ в зависимости от периода перенесенной ЛЧМТ.

ЭЭГ регистрировали на 16-канальном электроэнцефалографе «Medison» биполярным и монополярным способами с использованием стандартных сведений с поверхности черепа. Исследовали фоновую ЭЭГ и ее изменения под действием афферентных раздражителей (непрерывный и ритмический свет, открывание и закрывание глаз, фотостимуляция).

Спектральная плотность определялась на 10-секундных отрезках ЭЭГ путем численности косинус-преобразования по Фурье. Разрешающая способность анализа – по частоте 0,5 Гц в полосе частот 0 ± 30 Гц. Для определения границ спектра мощности было использовано понятие эффективной полосы спектра интервала частот, в пределах которого значения спектральной плотности фиксировались до определенного минимального уровня, равного 5 % максимального значения.

По данным спектральной плотности вычислялись средние (M) и среднеквадратические ($\pm m$) ее значения.

Всего обследовано 150 больных в возрасте от 19 до 45 лет, из них женщин – 10 и мужчин – 140. Давность перенесенной ЛЧМТ – от 2 (60 больных) до 12 и более месяцев после нее (90 больных). Наряду с общеклиническим обследованием, была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга.

Последствия ЛЧМТ в виде ликворно-гипертензивного синдрома наблюдались у 60 пациентов. Невротическая симптоматика проявилась у них в виде астенического состояния, общемозговых симптомов, снижения функции глазодвигательных нервов, региональной церебральной артериальной гипертензии и реже – гипотонии.

На МРТ головного мозга обнаружено нарушение структуры ликвороносных лож в виде региональной сообщающейся наружной и внутренней гидроцефалии (гипорезорбтивной) с рубцово-атрофическими изменениями и очагами (перифокально, перивентрикулярно) измененной плотности мозгового вещества. Течение болезни было рецидивирующим или прогрессивным.

Астеновегетативный синдром после ЛЧМТ наблюдали у 70 больных, у которых на первый план выступала психическая истощаемость, поверхностный сон с наличием гипоорганических признаков, сосудистые расстройства в виде артериальной гипер- или гипотонии по общему типу. На МРТ отмечалось очаговое (перифокальное, перивентрикулярное) изменение мозгового вещества. Течение заболевания было рецидивирующим, реже – ремиссионным.

Эпилептический синдром после ЛЧМТ определялся у 10 больных, у них же, помимо эпилептических припадков, наблюдались сосудистые расстройства в виде церебральной региональной, альтернирующей артериальной гипо- и гипертензии с волнообразным и реже – пароксизмальными колебаниями. На МРТ у больных с данным синдромом отмечена региональная открытая, закрытая гидроцефалия, уменьшение размеров желудочковой системы с рубцово-атрофическими изменениями и очагами (перифокально, перивентрикулярно) измененной плотности мозгового вещества. Течение заболевания было прогрессивным.

ЭЭГ этих больных, регистрировавшихся в динамике, анализировали посредством описанных методов с применением ЭВМ.

Результаты определения спектральной плотности в зависимости от периода перенесенной ЛЧМТ (усредненные данные) представлены в таблице.

Как видно из таблицы, максимальную плотность во всех отведениях имели спектральные составляющие в полосе частот 1-3 Гц (относящиеся к α -ритму, их мощность достигала 70-80% общей мощности). Составляющие частотой 8-12 и 13-30 Гц (относящиеся к α - и β -ритму) были угнетены – мощность их не превышала 4-9%.

В промежуточном периоде последствий ЛЧМТ у всех больных отмечалось сужение эффективной полосы спектра от 0,5 до 10-15 Гц и уменьшение значений средней и среднеквадратичной плотности в 1,5-3 раза по сравнению с нормой. По мере увеличения срока давности перенесенной ЛЧМТ спектральная характеристика ЭЭГ изменялась. Это, прежде всего, проявилось уменьшением мощности составляющих частот 1-3 Гц, причем при сравнении с промежуточным периодом различия были достоверны ($p < 0,01$). Вместе с тем наблюдалось усиление мощности спектральных составляющих в полосах частот 8-12, 13-30 и 4-7 Гц. Во всех указанных случаях различия также были достоверны ($p < 0,05$).

Изменения спектральной плотности ЭЭГ в зависимости от периода после ЛЧМТ ($M \pm m\%$)

Отведения	Плотность в полосах частот, Гц, в разные периоды							
	1 – 3		4 – 7		8 – 12		13 – 30	
	проме- жуточ- ный	отда- ленный	проме- жуточ- ный	отда- ленный	проме- жуточ- ный	отда- ленный	проме- жуточ- ный	отда- ленный
Левое лобно-височное	41,3±5,1	20,1±3,1	20,1±4,1	30,0±2,1	10,0±1,1	12,0±2,4	9,1±1,1	12,0±2,7
Левое теменно-затылочное	50,0±5,1	15,0±2,1	18,4±2,1	31,0±3,1	8,0±2,1	10,0±1,1	6,1±1,4	18,0±0,0
Правое лобно-височное	40,0±2,4	25,0±1,1	16,1±1,4	35,0±2,4	7,1±1,6	11,0±2,1	4,2±1,6	16,1±2,4
Правое теменно-затылочное	55,0±3,8	20,0±3,1	18,2±1,6	34,0±4,1	9,1±2,4	24,0±4,1	9,2±1,8	22,2±3,2

Весьма существенно, что нормализация ЭЭГ у обследуемых больных наступала через несколько недель и даже месяцев после клинического улучшения. В отдаленном периоде мощность составляющих α -диапазона при гипертензивном и эпилептическом синдромах и реже при астеновегетативном все еще составляла до 30–40 Гц от общей мощности.

Установленные факты свидетельствуют о неполной компенсации функций у таких больных и наличии остаточных повреждений центральной нервной системы, в ряде случаев выявляемых только на ЭЭГ

при использовании статистических методов анализа.

Таким образом, результаты статистического анализа ЭЭГ могут служить дополнительными диагностическими и прогностическими критериями, позволяющими более точно оценивать тяжесть и распространенность патологического процесса в центральной нервной системе после ЛЧМТ. Сдвиги статистических характеристик в сторону нормализации могут быть использованы для оценки эффективности лечения, степени компенсации функций и наличия остаточных повреждений центральной нервной системы.

Список литературы

1. Войтинский Е.Я. Статистический анализ данных ЭЭГ у больных энцефалитами. Журн. невропат. и психиатрии. М., 1972. Т.72. № 3. С. 365-372.
2. Гриндель О.М. Электроэнцефалограмма человека при черепно-мозговой травме. М.: Наука, 1988. С. 132-134.
3. Дубикайтис Ю.В., Полякова В.Б. Клинико-электроэнцефалографическая характеристика больных в остром периоде черепно-мозговой травмы. Сб. науч. трудов НИИ скорой помощи. М., 1985. Т.61. С. 146-151.
4. Ермолаева. Клиническое значение топографического картирования ЭЭГ при черепно-мозговой травме у детей. Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. 1995. Т.60. №6. С. 18-23.
5. Dacey R.Y., Jane I.A. Craniocerebral trauma. Clinical Neurology 1986;3:1-61.
6. Georg B., Landan-Ferey J. Twelve month follow-up by night sleep EEG recovery from severe head trauma. Neurochirurg. Study 1996;29,2:45-47.
7. Walker R.S. Discussion symposium on head injuring. J. Neurosurg. 1998;15,3:157-158.

Резюме

На підставі спостереження за 150 хворими з наслідками легкої черепно-мозкової травми проведено статистичний аналіз показників ЕЕГ в залежності від терміну перенесеної ЛЧМТ. Виявлено, що при збільшенні терміну від початку захворювання зменшується густина складових спектру ЕЕГ. Зміни статистичних характеристик мають прогностичне значення для вивчення ступеня компенсації уражень нервової системи.

Ключові слова: черепно-мозкова травма, спектральні характеристики, компенсація уражень.

Summary

On the founding of investigation at 150 patients with consequence of slight skull brain trauma there was conducted the statistic analysis of the EEG indexes in dependence from dates of cerebral trauma. There were revealing the decrease of power composite spectrum EEG in the time of increase the dates at beginning disease. The changer of statistic characterizes have prognostic meaning for definition degree compensation the defeat of central nervous system.

Key-words: skull brain trauma, statistic characters, compensation of damages.

ПЕДИАТРИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В.А. КОНДРАТЬЕВ

Днепропетровская государственная медицинская академия

Разработана программа реабилитации сердечно-сосудистых осложнений у детей 4-15 лет с хроническим бронхитом и бронхиальной астмой. Лечебные мероприятия проводились по индивидуальной программе, которая включала лечение основного заболевания, снижение давления в малом круге кровообращения, коррекцию метаболических нарушений в миокарде и нейровегетативных расстройств регуляции сердечного ритма с учетом ведущего сердечно-сосудистого синдрома. На основе катamnестического наблюдения за 60 больными показана эффективность предложенной программы реабилитации.

Ключевые слова: бронхолегочные заболевания, сердечно-сосудистые осложнения, реабилитационные мероприятия.

Тесная функциональная взаимосвязь органов дыхания и сердечно-сосудистой системы обуславливает у детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями (ХБЛЗ) высокую частоту нарушений сердечной деятельности, а при тяжелом течении болезни может приводить к развитию хронического легочного сердца или хронической сердечной недостаточности. Непосредственной причиной развития недостаточности миокарда в этих случаях служит инфекционно-воспалительный процесс в бронхах и легких [2,3,5].

К возникновению дистрофических изменений в миокарде у детей с ХБЛЗ приводят, главным образом, гипоксия и токсикоинфекционный фактор. Возникающие при этом нарушения нейровегетативной регуляции сердечной деятельности, респираторный ацидоз, нарушения реологических свойств крови усугубляют нарушения обменных процессов в миокарде, приводя в ряде случаев к миокардиально-обменной форме сердечной недостаточности, что по принципу обратной связи усугубляет течение основного заболевания. В связи с этим любой больной ХБЛЗ должен рассматриваться как больной, у которого существует угроза осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы [7].

В такой ситуации с практической точки зрения является очевидной необходимость разработки эффективной программы реабилитации сердечно-сосудистых осложнений для проведения своевременных лечебно-профилактических мероприятий, что и явилось целью данной работы.

Материалы и методы. Анализ эффективности разработанных реабилитационных мероприятий был проведен на основе катamnестического наблюдения за 60 больными с хроническим бронхитом (ХБ) и бронхиальной астмой (БА), у которых на момент первого обследования выявлялись клинико-инструментальные признаки нарушения нейровегетативной регуляции сердечной деятельности, миокардиодистрофии и повышение давления в системе легочной артерии. В группу наблюдения были включены больные со вторичным ХБ в сочетании с изолированным или распространенным пневмосклерозом, бронхоэктазами, включая детей, у которых хронический бронхолегочный процесс протекал на фоне наследственных заболеваний и пороков развития легких: легочной формы муковисцидоза, синдрома Картагенера, гипоплазии легкого, фиброзирующего альвеолита. Кроме того, наблюдались дети со среднетяжелым и тяжелым течением атопической и смешанной формы БА. Клинико-инструментальное обследование сердечно-сосудистой системы проводилось в периоде минимальных для каждого больного

клинико-эндоскопических признаков воспалительного процесса и включало проведение одно- и двухмерной эхокардиографии, доплерэхокардиографии кардиотервалографии и электрокардиографии. 40 больных, составивших основную группу, в процессе наблюдения периодически, по мере необходимости получали курсы терапии согласно разработанной программе. 20 больных составили группу сравнения, в которой реабилитационные мероприятия не проводились. Катamnестическое наблюдение осуществлялось на протяжении 4 – 6 лет. Математическая и статистическая обработка полученных данных проводилась на ПЭВМ с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel 7.0 с использованием альтернативного и вариационного методов статистического анализа.

Результаты и их обсуждение. Реабилитация детей с ХБЛЗ должна начинаться уже на госпитальном этапе и, как правило, включать рациональную антибиотикотерапию, электролечение, ингаляционную терапию, ЛФК, дозированные физические нагрузки [1]. В то же время реабилитация должна быть дополнена мероприятиями, направленными на улучшение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы и лечение сердечных осложнений. Такие лечебные мероприятия целесообразно осуществлять по индивидуальной программе, направленной на все звенья патологических изменений (лечение основного заболевания, снижение давления в малом круге кровообращения, коррекция метаболических нарушений в миокарде и нейровегетативных расстройств) с учетом ведущего клинического синдрома нарушений сердечной деятельности (таблица).

При наличии нарушений нейровегетативной регуляции сердечного ритма коррекция проводится с учетом исходного вегетативного тонуса при помощи адаптогенов растительного происхождения, препаратов калия, кальция и магния с последующим назначением витаминных активаторов обмена и микроэлементов. Всем детям с ХБЛЗ для лечения миокардиально-обменных нарушений при наличии легочной гипертензии целесообразно назначать кардиопротектор милдронат, а при отсутствии легочной гипертензии может быть эффективно использован рибоксин [4].

Коррекция легочной гипертензии у детей с ХБ проводится назначением дезагрегантов – фосфадена в сочетании с ацетилсалициловой кислотой или тренталом (пентоксифиллином). При БА ацетилсалициловая кислота не назначается, но с успехом может быть использован стимулятор бета-адренергических рецепторов – нонахлазин, оказывающий не только положи-

Лечение основных клинических синдромов поражения сердечно-сосудистой системы у детей с ХБЛЗ

Ведущий клинический синдром	Лечебные мероприятия	Курс лечения
Вегетососудистая дистония	Коррекция нарушений нейровегетативной регуляции сердечной деятельности При ваготонии - настойка эхинацеи пурпурной или экстракт элеутерококка. При эйтонии или симпатикотонии - настойка валерианы или пустырника. Витаминные активаторы обмена: Multitabs	1 месяц
Легочная гипертензия	Фосфаден, 0,025-0,075 (1-3 драже) в сут. Трентал (пентоксифиллин), 0,1-0,3 г/сут. При ХБ - ацетилсалициловая к-та, 0,05-0,1 на год жизни в сутки. При БА - нонахлазин 1 мг/кг/сут 5-7 дней, при неэффективности -1,5-2,0 мг/кг/ сут.	2-3 недели 3-4 недели 2-6 недель
Миокардиодистрофия	Милдронат, 8-10 мг/кг/сут Рибоксин 0,2-0,6 г/сут	2-3 недели 2-4 недели 4-8 недель
Хроническая сердечная недостаточность	Дигоксин (изоланид) в дозе насыщения, 0,04-0,05 мг/кг за 3-5 сут., поддерживающая доза 0,008-0,01 мг/кг/сут При неэффективности: верошпирон 3-4 мг/кг/сут первые 5 дней, затем 1-2 мг/кг/сут. фуросемид внутрь 0,5-1,0 мг/кг/ сут.	3-6 недель 2-3 недели 1-2 недели

тельный инотропный эффект, связанный со стимуляцией бета-1-адренергических рецепторов миокарда, но и положительное влияние на гемодинамику малого круга кровообращения вследствие спазмолитического действия на гладкую мускулатуру бронхов [6].

нии дигоксина, нонахлазина и препаратов калия у больных в приступном периоде при тяжелом течении БА. На основании проведенных катamnестических наблюдений нами была оценена эффективность разработанной программы реабилитационных мероприятий для

Динамика числа больных с сердечно-сосудистыми нарушениями в процессе катamnестического наблюдения

В связи с интенсивной медикаментозной нагрузкой на организм ребенка при лечении обострения ХБ или БА (антибиотики, спазмолитики, ксантиновые производные и др.) реабилитационные мероприятия по коррекции сердечно-сосудистых нарушений целесообразно начинать после уменьшения клинико-бронхоскопических признаков обострения ХБ или после купирования приступа БА (на 2-й или 3-й неделе от начала лечения). В случае обострения ХБ или присоединения острой пневмонии у детей с муковисцидозом, у больных с тяжелым течением фиброзирующего альвеолита при наличии манифестных проявлений застойной сердечной недостаточности лечение сердечными гликозидами в сочетании с препаратами калия и магния необходимо начинать с первых дней интенсивной терапии. Такой же тактики следует придерживаться при назначе-

больных с ХБЛЗ (рисунок). В основной группе стойкий эффект от терапии наблюдался более чем у 50 % наблюдаемых больных. При этом положительные сдвиги со стороны показателей насосной, сократительной функции миокарда и легочно-сердечной гемодинамики сохранялись в течение трех лет. У таких больных при отсутствии тяжелых обострений воспалительного процесса в легких нивелировались клинико-инструментальные симптомы вегетососудистой дистонии, миокардиодистрофии и хронической сердечной недостаточности. В группе сравнения существенной динамики в сторону улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы за этот период времени не наблюдалось. 20 % больных группы сравнения, у которых в динамике патологические синдромы к 3-му году наблюдения не выявлялись, не имели за период на-

блюдения обострений бронхолегочного заболевания. Кроме того, этим больным проводилась тщательная санация очагов хронической инфекции в носоглотке, включая тонзиллэктомию.

Выводы

Проведенные катамнестические наблюдения показали верную направленность и достаточную эффективность предложенной программы реабилитационных

мероприятий у детей с ХБЛЗ при наличии нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. В то же время в случае сохранения у больных с тяжёлым течением ХБЛЗ до конца пубертатного периода симптомов миокардиодистрофии, легочной гипертензии и хронического легочного сердца необходимо и в дальнейшем проводить реабилитацию для предупреждения инвалидности в юношеском и зрелом возрасте.

Список литературы

1. Рачинский С.В., Середа Е.В., Капранов Н.И. и др. Актуальные вопросы лечения и реабилитации детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями. *Вопр. охраны материнства и детства*. 1988. №11. С.13-18.
2. Волошина Е.Е., Гержановская Н.А., Федорчук Т.И. Особенности реабилитации функциональных кардиопатий у детей с заболеваниями органов дыхания: Материалы науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы санаторно-курортного лечения детей". Евпатория, 1995. С.44-45.
3. Волков И.К., Катосова Л.К., Лукина О.Ф. и др. Клинико-эндоскопическое обследование детей с хроническими неспецифическими заболеваниями легких, получавших оперативное лечение. *Педиатрия*. 1998. №6. С.75-79.
4. Лацинская С.А., Кондратьев В.А. Эффективность применения милдроната при лечении детей с миокардиодистрофиями различного происхождения. *Вісник проблем біол. і мед.* 1999. №10. С.146-149.
5. Нестеренко З.В. Особенности течения бронхообструктивного синдрома у детей с сердечно-сосудистой патологией: Матеріали ІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. К., 1998. С.71.
6. Примбетов К., Сербин В.И., Иванов А.П. и др. Сравнительная оценка эффективности некоторых кардиотропных препаратов при хроническом легочном сердце у детей, больных муковисцидозом. *Вопр. охраны материнства и детства*. 1988. №3. С.7-11.
7. Fayad Z.A., Ferrari V.A., Kraitchman D.L. et al. Right ventricular regional function using MR tagging: normals versus chronic pulmonary hypertension. *Magn. Reson. Med.* 1998. 39(1):116-123.

Резюме

Розроблено програму реабілітації серцево-судинних ускладнень у дітей 4-15 років із хронічним бронхітом і бронхіальною астмою. Лікувальні заходи проводилися за індивідуальною програмою, що включала лікування основного захворювання, зниження тиску в малому колі кровообігу, корекцію метаболічних порушень у міокарді та нейровегетативних розладів регуляції серцевого ритму з урахуванням головного серцево-судинного синдрому. На підставі катамнестичного спостереження за 60 хворими показана ефективність запропонованої програми реабілітації.

Ключові слова: бронхолегеневі захворювання, серцево-судинні ускладнення, реабілітаційні заходи.

Summary

The program of an aftertreatment of cardiovascular complications in children aged 4-15 years with a chronic bronchitis and asthma bronchiale is developed. The medical measures were carried out on the individual program, which included treatment of a basic disease, downstroke of pressure in a small circle of a circulation, correction of metabolic violations in a myocardium and neurovegetative disorders in view of a carrying on clinical set of symptoms of a defeat of the cardiovascular system. On the basis of a catamnesis over 60 patients the efficiency of the program of an aftertreatment is shown.

Key words: bronchopulmonary diseases, cardiovascular complications, aftertreatment.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТОЛЫ ПРИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

О.В.НИКОЛАЕВА

Харьковский государственный медицинский университет

Приведены результаты изучения параметров ЭКГ, характеризующих электрическую систолу сердца, при вегетативной дисфункции у 64 детей 9-14 лет с хроническими заболеваниями пищеварительной системы; из них у 40 доминировал тонус парасимпатической системы, у 24 – симпатической. Установлено удлинение электрической систолы вследствие расширения зубца Т, указывающее на нарушение процессов реполяризации и деполаризации миокарда желудочков, предрасполагающее к развитию гетеротопных нарушений ритма сердца. Риск развития миокардиальных проблем увеличивается при активации симпатических влияний.

Ключевые слова: дети, синдром вегетативной дисфункции, электрокардиография, электрическая систола, хронические заболевания пищеварительной системы.

Хронические заболевания органов пищеварения являются распространенной патологией у детей. Вышние центры висцеральной нервной системы – гипоталамус и гипофиз – оказывают многостороннее влияние на функциональное состояние пищеварительного тракта посредством вегетативной нервной системы (*nn. vagus, simpaticus*), а также в результате гуморальных и эндокринных механизмов [3]. Вегетативная дисфункция, как правило, характеризуется полисистемностью, когда в клинике четко прослеживается симптомокомплекс, обусловленный вегетативной дисрегуляцией не только пищеварительной, но и других систем. Своеобразной лакмусовой бумажкой в процессе диагностики синдрома вегетативной дисфункции как такового служит функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). Изменения со стороны именно этой системы зачастую доминируют в клинике и прежде всего обращают на себя внимание врачей.

Одним из самых распространенных и неотъемлемых методов кардиологической диагностики является электрокардиография (ЭКГ).

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей электрической систолы по данным ЭКГ при вегетативной дисфункции у детей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы (ХЗПС).

Материал и методы. Проведено обследование 64 детей (40 девочек и 24 мальчиков) в возрасте 9-14 лет, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении Харьковской областной детской клинической больницы. ЭКГ-исследование проведено по общепринятой методике на аппарате "Mingograf-82" (Швеция). Оценка вегетативного тонуса в ССС проведена по таблице-опроснику, разработанной в отделе вегетативной патологии I ММИ [1], и кардиоинтервалографии.

Результаты и обсуждение. У 65,6 % больных диагностирован хронический гастродуоденит, у 40,6 % - хронический холецистохолангит; у 37,5 % - дискинезия желчевыводящих путей, у 15,6 % - язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у 12,5 % - хронический гастрит, у 12-18 % наблюдался хронический панкреатит, диспанкреатизм. У подавляющего большинства больных установлена сочетанная патология органов пищеварения.

У всех больных наблюдались проявления синдрома вегетативной дисфункции разной степени выраженности. Больные с преобладанием парасимпатических реакций (40) составили 1-ю группу, с доминирова-

нием тонуса симпатического отдела ВНС (24) – 2-ю. В обеих группах большинство составили девочки.

Как известно, электрическая систола – это время деполаризации и реполяризации миокарда желудочков. На ЭКГ она соответствует желудочковому комплексу QRST.

Ширина начального желудочкового комплекса QRS характеризует продолжительность проведения возбуждения по миокарду желудочков. Он считается патологическим, если его общая ширина превышает максимальную нормальную величину (0,08 с), что было установлено нами у 25±6,8 % больных 1-й группы и 8,3±5,6 % 2-й.

Конечная часть желудочкового комплекса представлена сегментом ST и зубцом Т. Все показатели, составляющие эту часть электрической систолы, у каждого больного оценивались в трех срезах: при минимальной ЧСС (мин.ЧСС), при максимальной (макс.ЧСС) и при средней (ср.ЧСС).

Сегмент ST соответствует фазе полного охвата желудочков возбуждением и начинающейся реполяризации, а зубец Т отражает время прекращения возбуждения (т.е. процесс быстрой конечной реполяризации). Из всех элементов ЭКГ критерии оценки ST самые спорные. Поэтому общепринятым является не изолированный анализ сегмента ST, а его характеристика в составе интервала QT.

Как уже было сказано, интервал QT отвечает длительности электрической систолы. В результате проведенных исследований установлено, что у каждого отдельно взятого больного абсолютная продолжительность электрической систолы оставалась неизменной при различных значениях ЧСС. Менялась лишь ее длительность относительно продолжительности всего сердечного цикла (R – R). Удлинение интервала QT установлено у 20±6,3 % больных 1-й группы и у 66,7±9,6 % 2-й (p<0,01). Обращает на себя внимание то, что у больных с аритмией при минимальных значениях ЧСС интервал QT отличается от нормы всего на 1-3 %, в то время как при максимальной ЧСС – на 15-18 % (рис. 1).

Кроме длительности электрической систолы, определяли *систолический показатель* (QT/R-R), увеличение которого установлено у 30±7,6 % больных 1-й группы и у 66,7±9,6 % 2-й (p<0,05).

В течение сердечного цикла возбудимость клеток миокарда изменяется. В фазе систолы сердечная клетка становится невозбудимой – рефрактерной к дополнительным раздражениям. Степень рефрактерности в течение систолы неодинакова. Выделяют абсолютный, эффе́ктивный и относительный рефрактерный периоды. В абсолютном и эффе́ктивном рефрактерных

периодах распространение электрического импульса, а значит и сокращение сердца, невозможно [2].

Эффективному рефрактерному периоду соответствует интервал QT_1 . Его укорочение установлено у $55 \pm 7,9\%$ больных 1-й группы и у $33,3 \pm 9,6\%$ 2-й. В среднем он составил $87,7 \pm 9,5\%$ от нормы у ваготоников и $96,3 \pm 9,5\%$ у симпатикотоников (рис.2). Аналогичные результаты были получены и при расчете показателя возбуждения миокарда (ПВМ) — отношения $QT_1/R-R$. Следует отметить, что при аритмии у больных наиболее низкие значения как интервала QT_1 , так и ПВМ наблюдаются при минимальной ЧСС.

Во время относительного рефрактерного периода, соответствующего зубцу Т (конечной фазе реполяризации), при более сильном, чем обычно, дополнительном раздражении может возникнуть преждевременный электрический импульс; при его медленном распространении возможно внеочередное сокращение сердца.

Расширение зубца Т зафиксировано у $90 \pm 4,7\%$ больных 1-й группы и у 100% больных 2-й. Причем отклонения от нормальных значений оказались существенными: $136,2 \pm 20$ и $132,5 \pm 14,3\%$ соответственно у детей 1-й и 2-й групп. При учащении ЧСС относительная ширина зубца Т увеличивается (рис.3). Таким образом, при удлинении общего рефрактерного периода у больных установлено укорочение эффективного QT_1 и увеличение относительного Т рефрактерных периодов. Указанные

изменения наблюдаются у больных обеих групп и больше выражены при максимальных значениях ЧСС.

Выводы

1. Для ЭКГ больных с вегетативной дисфункцией характерно удлинение электрической систолы вследствие расширения зубца Т, свидетельствующее о нарушении процессов деполяризации и реполяризации миокарда желудочков и предрасполагающее к возникновению гетеротопных нарушений ритма сердца.

2. У больных обеих групп принципиальных отличий в характере изменения параметров электрической систолы не выявлено, установлена лишь несколько большая степень отклонения их от нормы при симпатикотонии. Это может быть связано с наличием у больных не "чистых", а смешанных симпатических или парасимпатических влияний с доминированием симпатико- или парасимпатикотонии.

3. Длительность электрической систолы относительно всего сердечного цикла уменьшается при урежении ЧСС и увеличивается при ее росте. Поэтому риск развития миокардиальных проблем у больных выше именно в момент учащения сердечной деятельности (при активации симпатических влияний).

4. Значительная частота и характер изменения электрической систолы у обследованных больных свидетельствуют о необходимости обязательного динамического электрокардиографического исследования детей с ХЗПС для своевременного назначения патогенетической терапии.

Рис.1. Продолжительность интервала QT (в %).

Рис.2. Продолжительность интервала QT_1 (в %)

Рис.3. Продолжительность зубца Т (в %).

Список литературы

1. Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Воробьева О.В., Голубев В.Л. Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, диагностика. Под ред. А.М.Вейна. М.:Мед.информ. агентство, 1998. С.45.
2. Осколкова М.К., Куприянова О.О. Электрокардиография у детей: АМН СССР. М.:Медицина, 1986. 288 с.
3. Хаулике И. Вегетативная нервная система. Анатомия и физиология. Бухарест: Мед. изд-во, 1978. С.14-16.

Резюме

Наведено результати вивчення параметрів ЕКГ, що характеризують електричну систолу серця, при вегетативній дисфункції у 64 дітей віком 9-14 років з хронічними захворюваннями травного тракту; з них у 40 домінував тонус парасимпатичної системи, у 24 – симпатичної. Установлено подовження електричної систоли внаслідок розширення зубця Т, що вказує на порушення процесів реполяризації і деполаризації міокарда шлуночків, схильє до розвитку гетеротопних порушень ритму серця. Ризик розвитку міокардальних проблем збільшується при активації симпатичних впливів.

Ключові слова: діти, синдром вегетативної дисфункції, електрокардіографія, електрична систола, хронічні захворювання травного тракту.

Summary

The study of parameters the ECG describing electrical systole hearts in vegetative dysfunction at 64 children 9-14 years with chronic diseases of a digestive system is conducted. The patients with a dominance parasympathetic of responses have made 1 group (40 persons), with prevalence S responses - 2 group (24 children). The elongation of electrical systole is established at the expense of the extension wave T, indicative about violation of processes a depolarization the ventriculums and predispose to heterotopic of violations a rhythm of heart. The risk of development of myocardial problems is increased for activation of sympathetic influences.

Key words: children, syndrome of vegetative dysfunction, ECG, electrical systole, chronic diseases of a digestive system.

АСТМА И АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОНИТОРИНГ

В.А. ОГНЕВ, С.П. ШКЛЯР

Харьковский государственный медицинский университет

Рассмотрены и обоснованы приоритеты по технологии изучения системы мониторинга астмы и аллергии среди детского населения. Дана характеристика эпидемиологического исследования с учетом современных разработок и рекомендаций ВОЗ с ориентацией на внедрение результатов исследования в практику работы лечебно-профилактических учреждений Украины I, II и III уровней.

Ключевые слова: аллергия, дети, эпидемиологические технологии, мониторинг.

Всемирной организацией здравоохранения провозглашена новая политика в области совершенствования качества медико-профилактической помощи, направленная на сохранение жизни и достижение более высокого уровня здоровья населения. Целью этой политики является введение во всех странах-участниках ВОЗ структур и процессов, гарантирующих непрерывное совершенствование качества здоровья населения, а также развитие и внедрение медицинских технологий (Программа ВОЗ "Качество в здравоохранении", задача 31).

Изучение астмы и аллергии у детей является приоритетным, актуальным направлением социальной медицины и медицинской науки в целом, однако до настоящего времени не структурированы технологические принципы таких исследований.

Опыт применения эпидемиологического метода для изучения инфекционных заболеваний известен, имеет богатую историю, традиции. Последнее десятилетие предпринимаются успешные попытки использования эпидемиологического подхода к изучению особенностей популяционного и пространственно-

временного распространения хронических заболеваний, факторов риска и условий их реализации.

Эпидемиологические исследования астмы и аллергических заболеваний среди детского населения по стандартизированной технологии на Украине не проводились, хотя имеется ряд сообщений относительно заболеваемости, изученной по данным обращаемости детей с аллергическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинические учреждения.

Процесс эпидемиологического изучения астмы и аллергии у детей характеризуются следующими последовательными этапами.

Определение нозологического вида эпидемиологического изучения. Аллергические заболевания в большинстве стран мира являются наиболее распространенными, что делает эту проблему одной из значимых в современной медицине. Согласно данным эпидемиологических исследований, аллергическими заболеваниями страдает около 10 % населения земного шара (с колебанием показателей от 10 до 500 % и более в разных странах). Наибольшая распространенность аллергических заболеваний зарегистрирована среди детей. За последние годы отмечен прирост частоты обращений, уровня госпитализации и показателей смертности от аллергических заболеваний [1].

В странах бывшего СССР проведены отдельные исследования по эпидемиологическому изучению аллергических заболеваний у детей, при этом полученные данные существенно различаются, что связано с различными методическими подходами к сбору статистических материалов, а также с использованием различных классификационных схем. Кроме того, на распространенность аллергических заболеваний среди детей значительно влияют климатические и географические особенности регионов [2 – 4].

Распространенность аллергических заболеваний в Украине изучалась преимущественно по данным официальной статистики обращаемости за медицинской помощью. В соответствии с опубликованными данными среди детей Донецка она составляет 84 % [5], Харькова - 96,7 % [6], во Львове 1,6 % детей дошкольного возраста страдает респираторными аллергиями [7].

Определение характерных популяционных групп для эпидемиологического изучения. Это наиболее ответственный этап, обеспечивающий достоверность эпидемиологической технологии изучения астмы и аллергии. Поскольку эпидемиологическое изучение предполагает репрезентативный охват исследованием как здоровых, так и больных детей, то главным образом приходится решать вопрос о выборе популяции по заданным возрастно-половым признакам. В отношении астмы и аллергии у детей в исследовании [6] показан двухступенчатый рост распространенности аллергических заболеваний в возрасте 6-7 и 13-14 лет, что объяснимо с позиций становления гормонального профиля детей, патофизиологических механизмов развития и нозологической манифестации бронхиальной астмы и аллергии. В международной практике эпидемиологического изучения астмы и аллергии в качестве наиболее значимых закреплены те же возрастные группы.

Формулирование классификационных критериев эпидемиологического исследования. Подходы к формированию классификационных критериев связаны, прежде всего, с учетом ведущих клинических симптомов и устанавливаемых в пробных исследованиях факторов, увеличивающих и уменьшающих риск патологии.

Оптимальным является использование международно признанных классификационных

критериев, что позволяет проводить высоко-стандартизованные эпидемиологические исследования. Исходя из этого, следует отметить, что за последние 3-5 лет предприняты согласованные действия международного медицинского сообщества относительно стандартизации эпидемиологических исследований аллергических заболеваний среди детей. Прогрессивным явлением в этом направлении стали Международный консенсус по бронхиальной астме (1992) и организация международных центров по изучению аллергии (International Study of Asthma and Allergies in Childhood – ISSAC, 1993), в которых предложено использование новейших стандартизованных критериев для изучения частоты, а также тяжести астмы и аллергии у детей.

Поскольку эффективная профилактика аллергических заболеваний у детей возможна лишь при условии дальнейшего детального изучения взаимосвязей факторов риска и их комплексного влияния, то эпидемиологическая технология должна содержать многофакторные оценки риска. Это важное направление изучения аллергии не нашло адекватного отражения в проводимых научных исследованиях.

Таким образом, эпидемиологические технологии изучения аллергии у детей включают этап разработки классификационных критериев и составление конечного перечня факторов риска. При этом критерии (как правило, это признаки, характеризующие тяжесть и частоту аллергии) – международные, стандартные для всех потенциальных участников, а факторы риска могут быть различными и определяться региональными особенностями.

Использование общепризнанных систем классификации (ВОЗ) и проведение исследования по Международной программе ISAAC. В отношении астмы существует общепризнанная Международная классификация, отражающая универсальные (и для клиницистов, и для эпидемиологического изучения) классификационные признаки, закреплённые Консенсусом по бронхиальной астме (ВОЗ, 1992)

С целью технологического обеспечения исследования в 1996 году установлены научно-организационные контакты с региональным центром по Восточной Европе программы ISAAC и зарегистрирован Национальный центр этой международной программы по изучению астмы и аллергии у детей на Украине.

Ориентация эпидемиологической технологии изучения на внедрение результатов в работу лечебно-профилактических учреждений I, II и III уровней. Наряду с проблемами дальнейшего изучения аллергии, также требует дальнейшего совершенствования технология оказания медицинской помощи детям с аллергическими заболеваниями в соответствии с современными рекомендациями ВОЗ на разных этапах: первичная медико-санитарная помощь, специализированная и узкоспециализированная медицинская помощь.

Таким образом, эпидемиологические технологии должны быть ориентированы на внедрение в существующую систему оказания медицинской помощи и, более того, стать составляющей этой системы для динамического контроля, мониторинга и возможной медицинской коррекции эпидемиологических ситуаций.

Разработка способов оценки качества жизни больных на различных этапах оказания медицинской помощи и в различные периоды течения заболевания. Остается актуальным и плохо разработанным вопрос оценки качества жизни детей с аллергическими заболеваниями. Основными методами изучения качества их жизни являются специальные

опросники. В соответствии с рекомендациями ВОЗ критериями качества жизни являются: физическое, психологическое состояние ребенка, уровень самосознания, участие в общественной жизни, духовность, а также комфортность ребенка в окружающем мире. С учетом зарубежного опыта [8,9] нами разработаны специальные анкеты для оценки качества жизни детей с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и аллергодерматозом.

Мониторинг. Анализ – оценка – коррекция – наблюдение – управление – контроль – звенья одной системы – мониторинга за заболеваемостью детей астмой и аллергией. Мониторинг является лишь медицинской частью противостояния астме и аллергии. Действительно, эффективные эпидемиологические технологии

– связующее звено между системой оказания медицинской помощи, службой социальной помощи, системой образования и семьей ребенка, страдающего бронхиальной астмой или аллергией.

Внедрение эпидемиологической технологии изучения астмы и аллергии у детей в практику здравоохранения для мониторинга с целью повышения качества медицинской помощи детскому населению в лечебно-профилактических учреждениях I, II и III уровней позволит повысить качество жизни детей с аллергическими заболеваниями.

Эпидемиологические технологии изучения астмы и аллергии у детей способны сыграть роль катализатора в формировании региональных и государственной программы помощи детям.

Список литературы

1. Аллергические болезни у детей. Руководство для врачей. Под ред. М.Я.Студеникина, И.И.Балаболкина. М.: Медицина. 1998. 352с.
2. Жерносек В.Ф. Клинико-эпидемиологические особенности аллергических заболеваний у детей БССР. Актуальные проблемы аллергии в педиатрии, Ч.1. М., 1987. С. 36-37.
3. Авдеевко Б.М. Распространенность бронхиальной астмы среди детей в условиях различного загрязнения воздушной среды. Всесоюзный конгресс по болезням органов дыхания: Тез. докл. К., 1990. С. 1080.
4. Национальная программа "Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика". М., 1997. 93 с.
5. Дорофеева Г.Д., Бондарь Л.С. К вопросу о частоте различных форм аллергии у детей. Донецкий мед. ин-т. Донецк. 1989. 10с. Деп. в НПО "Союзмединформ" 19.07.89. № 18039.
6. Огнев В.А. Эпидемиология, факторы риска и прогнозирование аллергических заболеваний у детей в условиях крупного города. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1993. 24с.
7. Гнатейко О.З., Грищенко Е.М., Лисный Е.П. Роль средовых факторов в распространенности аллергических заболеваний у детей. Тез. докл. VIII съезда детских врачей УССР. Тернополь, 1987. С. 104-105.
8. Juniper E.F., Guyatt G.H., Epshtein et al. Evaluation of impairment of health related quality of life in asthma: development of a questionnaire for use in clinical trials. Thorax. 1992;47:76-83.
9. Juniper E.F., Guyatt G.H., Ferrie P.J., Griffith L.E. Measuring quality of life in asthma. Am.Rew.Resp.Dis. 1993;147:832-838.

Резюме

Розглянуто та обгрунтовано пріоритети в розробці технології вивчення і в системі моніторингу астми та алергії серед дитячого населення. Дана характеристика епідеміологічного дослідження з урахуванням сучасних розробок і рекомендацій ВОЗ з орієнтацією на впровадження результатів дослідження в практику роботи лікувально-профілактичних установ України I, II і III рівнів.
Ключові слова: алергія, діти, епідеміологічні технології, моніторинг.

Summary

It was investigated and grounded the priorities in the development of the technology of studying and monitoring of asthma and allergy among the children populations. It has been shown the characteristics of the epidemiology investigation with taking into consideration the modern methods and the recommendation of the World Health Organization with the orientation on inculcating of this world results into practice of the prophylactic institutions and the hospitals of the 1, 2 and 3 levels of Ukraine.

Key words: allergy, children, epidemiological technologies, monitoring.

ХИРУРГИЯ

МЕХАНИЗМ СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

В.Т.ЗАЙЦЕВ, В.В.БОЙКО, В.П.БЕЛЕНЬКИЙ, В.В.МАКАРОВ

Харьковский государственный медицинский университет

Изучались морфологические изменения, предшествующие спайкообразованию, биохимические и адгезивные свойства перитонеальной жидкости, иммунологические аспекты процесса. Иммунологический статус оценен в двух звеньях: клеточном и гуморальном. Мазки из спаек брюшины были взяты интраоперационно и выполнено выделение микроорганизмов в традиционных средах. В механизме спайкообразования отмечена триада патогенетических факторов: повреждение брюшины, повышение адгезии и тканевого экссудата и гиперреактивность организма. Способы профилактики и лечения спайкообразования должны быть направлены на устранение главных факторов триады. Внедрение патогенетически обусловленного и целенаправленного подхода к предупреждению спайкообразования позволило снизить количество рецидивов спаечной болезни на 9,6 %.

Ключевые слова: спаечная болезнь, спайкообразование, триада главных патогенетических признаков спайкообразования, профилактика, лечение.

Этиология и патогенез спайкообразования в брюшной полости после хирургических вмешательств во многом требуют уточнения и изучения на современном уровне использования клинико-лабораторных и инструментальных методов обследования больных [1-4].

В связи с насущной потребностью создания этиопатогенетической концепции в рамках единой хирургической доктрины нами проведено исследование, направленное на изучение морфологических изменений, предшествующих спайкообразованию, биохимических и адгезивных свойств перитонеальной жидкости, иммунологических аспектов спайкообразования и микробиологического компонента этого процесса.

Изучены результаты лечения 47 больных со спаечной болезнью брюшины в возрасте от 31 до 64 лет. Морфологические изменения оценены при помощи световой и электронной микроскопии с применением традиционной окраски гематоксилином и эозином.

Иммунологический статус оценен в двух звеньях: клеточном и гуморальном, мазки из спаек брюшины взяты интраоперационно и проведено выделение микроорганизмов на традиционных средах.

При макроскопическом исследовании как париетальной, так и висцеральной брюшины выявлены повреждения: дефекты при рассечении и разрыве спаек (участки десерозации в процессе выполнения оперативных вмешательств), кровоизлияния и кровоподтеки. В зависимости от глубины и протяженности участков, а также характера повреждений установлено:

- только серозная оболочка повреждена на ограниченном (единичном) 1-3 мм участке преимущественно поверхностно, что нами расценено как незначительная степень повреждения (9 больных);
- серозная оболочка повреждена по всей глубине, нередко отмечаются множественные повреждения на участке более 3 мм, что расценено как легкая степень повреждения (7 больных);
- серозная оболочка повреждена по глубине тотально с вовлечением подлежащих тканей органов, что расценено как средняя степень повреждения (16 пациентов);
- серозная оболочка повреждена по всей глубине с вовлечением подлежащих органов, нередко со вскрытием полости органа, отмечается множественный характер повреждения, что расценено как тяжелая степень повреждения (15 больных).

Отмечено более выраженное спайкообразование с нарастанием степени тяжести повреждения брюшины. Эти данные были подтверждены при тщательном микроскопическом исследовании. Микроскопические исследования также позволили с учетом тяжести повреждения клеточных элементов брюшины по наличию их в мазках-отпечатках с поврежденных участков установить степень повреждения: незначительная – 20 % поврежденных мезотелиоцитов в поле зрения, среднетяжелая – 20-50 %, тяжелая – более 50 %. При субмикроскопическом исследовании выявлено повреждение как оболочек клеточных мембран, так и оргanelл. Преимущественно повреждение было локализовано в лизосомах, что способствовало вторичному лизису мембран с повреждением этих структур – брюшины. Таким образом, с учетом выявленных макро- и микроскопических изменений можно с высокой достоверностью утверждать, что фактор первичного повреждения брюшины является пусковым и обязательным в генезе рецидивного спайкообразования, причем чем более выражен повреждающий фактор, тем более выраженным может быть процесс образования спаек.

Важным аспектом явилось биохимическое исследование перитонеальной жидкости, продуцируемой из поврежденных тканей. Количество экссудата существенно зависело от характера патологического процесса в брюшной полости.

При странгуляционной кишечной непроходимости с парезом кишки имело место наличие таких форменных элементов, как эритроциты и лейкоциты с превалированием первых. Следует отметить, что состав экссудата существенно зависит от степени повреждения брюшинного покрова, причем маркером степени выраженности изменений явилось наличие гемолизированных и поврежденных форменных элементов крови (более 50 % поврежденных эритроцитов и более 50 % поврежденных лейкоцитов). По этим коэффициентам оценена ситуация и разработана система прогностической оценки процесса рецидивного спайкообразования. В большей мере о возможности развития спайкообразования судят по показателям адгезивности тканевой жидкости, косвенным показателем которой является скорость оседания форменных элементов в экссудат. На наш взгляд, этот показатель в сочетании с показателем скорости и выпадения фибрина в экссудате мог свидетельствовать о вероятности развития спаеч-

ного процесса и может быть расценен как его прогностический признак. Как показали проведенные нами исследования, учитываемый признак адгезивности перитонеального экссудата играет чрезвычайно важную роль в спайкообразовании, что необходимо учитывать при проведении консервативных методов лечения. На основании полученных данных мы считаем обоснованным применение в качестве предупреждающих спайкообразование средств ингибиторов поверхностно-активных веществ и, в частности, с добавлением раствора гидрокарбоната натрия. При проходившей в этом случае реакции образуется вода и соль, которая извлекается из брюшной полости путем обильного ее лаважа. При дополнительной клинической апробации способа предупреждения спайкообразования выявлена его высокая эффективность, что объясняется его научной обоснованностью и патогенетичностью.

Таким образом, одним из чрезвычайно важных факторов спайкообразования принята адгезивность тканевой жидкости и перитонеального экссудата. Этот показатель напрямую коррелировал с микробной контаминацией брюшины.

В частности, при микробиологическом выделении микробов в тканевом экссудате его адгезивные свойства значительно усилились, что в совокупности с условием повреждения брюшины эндо- и экзотоксинами микроорганизмов, в свою очередь, способствует спайкообразованию.

Многочисленные клинические наблюдения практических хирургов свидетельствуют о том, что образование спаек в брюшной полости нередко сочетается с повышенным образованием сращений в грудной полости, суставных полостях, формированием грубых гипертрофических и келлоидных рубцов на коже, образующихся под воздействием травм и при оперативных вмешательствах. В некоторой степени сопряженность этих процессов может свидетельствовать о генетической детерминированности процесса коллагеногенеза, а также об участии иммунных реакций.

Проведены исследования иммунного статуса больных со спайкообразованием в брюшной полости. Со степенью тяжести повреждения брюшины коррелировали такие показатели иммунного статуса, как количество циркулирующих иммунных комплексов, уровень лимфоцитотоксичности, уровень молекул средней массы. Мы отдавали себе отчет в том, что эти показатели свидетельствовали также о степени выраженности интоксикации, однако считали, что в конечном итоге состояние многих систем гомеостаза влияло на формирование иммунного ответа организма при спаечной кишечной непроходимости. Поэтому указанные показатели учитывали как интегральные при определении возможности спайкообразования и отражающие эффективность проводимых мероприятий по предупреждению и лечению спаечного процесса. Считали, что наиболее неблагоприятной в отношении спайкообразования является такая иммуннограмма, в которой повышена лимфоцитотоксичность при снижении циркулирующих иммунных комплексов в начале спайкообразования и при увеличении в ходе формирования спаек на

фоне повышения уровня молекул средней массы и лейкоцитоза. Прослежено соответствие этих показателей в группе с рецидивами спаечной болезни, требовавшими повторных хирургических вмешательств.

Таким образом, установлено еще одно чрезвычайно важное звено спайкообразования, как интегративный показатель состояния организма, а именно — иммунологическое. В результате полученных данных сформирована триада главных патогенетических признаков, которая в некоторой степени пересекается с классическими стадиями воспаления (повреждение, экссудация, пролиферация, имеющая прогностическое и патогенетическое значение). К ней отнесено повреждение брюшины, повышение адгезивных свойств тканевой жидкости и перитонеального экссудата, гиперреактивность организма. Выявлены второстепенные признаки, способствующие спайкообразованию, которые однако влияют опосредованно, через главные признаки. Выделение такой патогенетически значимой триады способствовало более эффективному и направленному воздействию на процесс образования спаек. В частности, нами разработан способ профилактики спайкообразования, предусматривающий купирование этих признаков путем назначения сандимуну или сандостатина, лаважа брюшной полости с кортикостероидами в гипотермическом и гипотоническом режиме в сочетании с ингибиторами поверхностно-адгезивных веществ (преимущественно соды).

Установлено, что каждый из составляющих элементов в способе предупреждения спайкообразования может быть усилен введением тех или иных лекарственных и немедикаментозных средств. Проведение этих мероприятий с учетом научно обоснованного подхода на базе выделенных главных факторов спайкообразования позволит существенно улучшить результаты лечения больных со спаечной болезнью брюшины.

В основной группе способ применен у 74 больных. В контрольной группе (89 пациентов) применили традиционные методы лечения и профилактики спаечного процесса. Отмечено снижение частоты рецидивов спайкообразования, требующих повторных оперативных вмешательств в течение 5 лет после первичных операций на 9,6 % (с 13,6 до 4,1 %), что свидетельствует о высокой эффективности предложенных мероприятий.

Выводы

1. В механизме спайкообразования выделена триада главных патогенетических факторов спайкообразования: повреждение брюшины, повышенная адгезия тканевого экссудата, гиперреактивность организма.
2. Мероприятия по профилактике и лечению спайкообразования должны быть направлены на устранение главных факторов триады спайкообразования.
3. Внедрение патогенетически обоснованного и целенаправленного подхода к предупреждению спайкообразования позволило снизить частоту рецидивов спаечной болезни на 9,6 %.

Список литературы

1. Гальперин Ю.М. Парезы, параличи и функциональная непроходимость кишечника. М.: Медицина, 1975. 219 с.
2. Зайцев В.Т., Алексеенко В.Е., Белый И.С. и др. Неотложная хирургия брюшной полости. К.: Здоров'я, 1989. 272 с.
3. Зайцев В.Т., Шальков Ю.М., Ревин В.М. и др. Острая кишечная непроходимость (патогенез, диагностика, лечение). Харьков. ХНИИОНХ, ХМИ, 1993. 196 с.
4. Петров В.П., Ерохин И.А. Кишечная непроходимость. М.: Медицина, 1989. 285 с.

Резюме

Проведено дослідження, направлене на вивчення морфологічних змін, що передували спайкоутворенню, біохімічних і адгезивних якостей перитонеальної рідини, імунологічних аспектів спайкоутворення та мікробіологічного компонента цього процесу.

Імунологічний статус оцінений у двох ланках: клітинній та гуморальній. Мазки зі слайок очеревини взяті інтраопераційно і виконано виділення мікроорганізмів на традиційних середовищах. У механізмі спайкоутворення відмічено триаду головних патогенетичних факторів: пошкодження очеревини, підвищення адгезії тканинного ексудату та гіперреактивність організму. Заходи щодо профілактики та лікування спайкоутворення повинні бути спрямовані на усунення головних факторів триади. Впровадження патогенетично зумовленого та цілеспрямованого підходу щодо попередження спайкоутворення дозволило знизити кількість рецидивів спайкової хвороби на 9,6 %.

Ключеві слова: спайкова хвороба, спайкоутворення, триада головних патогенетичних ознак спайкоутворення, профілактика, лікування.

Summary

The research is aimed at the study of morphological changes preceding the commissure formation, biochemical and adhesial characteristics of peritoneal fluid, immunological aspects of the commissure formation and microbiological component of this process. Immunological status is estimated in two links: cellular and humoral. Smears from peritoneum commissures have been taken in an introoperative way and also isolation of microorganisms in traditional medium has been accomplished. The triad of principal pathogenetic factors of commissure formation should be noted in the commissure formation mechanism: peritoneum in jury, adhesion rise in tissue exudate and hyperactivity of the organism. As regards preventive measures and treatment of commissure formation, all the means concerning must be turned to elimination of the principal factors of the commissure formation triad. Application of pathogenetically based and purposeful approach pertinent to the prevention of commissure formation has allowed decreasing the number of commissure disease relapses by 9.6 %.

Key words: commissure disease, commissure formation, triad of principal pathogenetic factors of commissure formation, medical treatment.

ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ ВИКРИЛ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ОСЛОЖНЁННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

В.Т. ЗАЙЦЕВ, В.В. БОЙКО, Ю.Б. ГРИГОРОВ, И.А. ТАРАБАН, ЗУХЕР ФАДЖЕР

Харьковский государственный медицинский университет

На основании обследования и оперативного лечения 168 больных с осложненными формами язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки установлено, что использование викрила с прецизионной техникой выполнения швов лучше, чем применение нерассасывающегося материала с другими способами их наложения. Приведены экспериментальные данные, полученные при изучении особенностей использования разных видов шовного материала путем его вживления лабораторным животным.

Ключевые слова: язвенная болезнь, шовный материал, викрил

В последние годы достигнуты значительные успехи в хирургическом лечении остроосложнённых язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Это связано с широким внедрением органосохраняющих операций в сочетании с одним из видов ваготомии, отработкой строгих показаний и противопоказаний к ним, а также постоянным совершенствованием методик оперативных вмешательств [2,6,7]. Наблюдается снижение послеоперационной летальности до 1,6 % при плановых операциях и 6,4 % при urgentных, однако тенденции к снижению частоты послеоперационных осложнений и улучшению отдалённых результатов лечения не отмечается [2,3,4]. В некоторых случаях причины неблагоприятных результатов хирургического лечения связывают с несовершенством шовного материала и методами наложения швов при восстановлении целостности пищеварительного канала. В частности, применение рассасывающихся биологических нитей (шелк, кетгут) сопровождается развитием активного воспаления в зоне наложения швов, прочность этих нитей низка, в связи с чем в клинической практике получили распространение синтетические нерассасывающиеся нити (капрон, лавсан) при формировании швов, преимущественно «узелками внутрь» [1,5]. В настоящее время во многих клиниках этот вид швов считается оптимальным, так как позволяет уменьшить число осложнений [5,8]. Вместе с тем, его применение тоже не лишено недостатков, так как заживление анастомозов протекает с последующим отторжением синтетических нерассасывающихся нитей в просвет пищеварительного канала и развитием лигатурных гранулём, эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки в зоне наложения шва, частота которых достигает 22,8 % [1,5,8]. Некоторые хирурги склонны относить изъязвления в

области неотшедших лигатур к возможным факторам рецидива язвенной болезни [1,8].

В связи со сказанным научный поиск различных хирургических школ направлен на оптимизацию шовного материала, применяемого в хирургии язвенной болезни и её осложнений, а также методик шва на гастродуоденальной стенке.

Данное сообщение является обобщающим по проблеме выбора шовного материала и особенностей его использования в хирургии остроосложнённых форм язвенной болезни и основано на опыте клинической базы кафедры госпитальной хирургии – Харьковского НИИ общей и неотложной хирургии. Работа проведена в два этапа: первый включал экспериментальные исследования, второй – изучение результатов клинического внедрения выполненных разработок.

Экспериментальные исследования проведены на 36 белых крысах линии Вистар, а также 22 беспородных собаках. Целью эксперимента явилась апробация различных видов шовного материала (кетгут, капрон, викрил) и уточнение особенностей его приживления в организме животных по данным морфологического анализа. Морфологические исследования проведены с использованием световой микроскопии. У крыс стандартизованные участки шовного материала (1 см) вшивались в мышечный массив спины животных с последующим изучением морфологии приживления трансплантатов на 3-и, 10-е, 30-е сутки и через 3 месяца после операции. Выявленные некоторые особенности в группах животных с применением различного шовного материала позволяют дать им более подробную характеристику.

I группа (имплантация кетгута). В мышечном массиве на протяжении первых 7 суток после имплан-

тации развивается перифокальное воспаление, морфологически проявляющееся набуханием мышечных волокон, лейкоцитарной инфильтрацией прилежащих к кетгутному волокну тканей, набуханием и размягчением нити. Из 12 экспериментальных животных у 3 развились нагноение раны с последующим отторжением трансплантата, у 9 клинически и морфологически подтверждено наличие асептического воспаления. К 30-м суткам после операции воспалительные явления заметно уменьшались, вплоть до их полного исчезновения. Кетгутное волокно подвергалось деструкции с замещением его в зоне имплантации соединительной тканью, и в последующие сроки наблюдения существенных изменений в зоне имплантации не выявлено.

II группа (имплантация капрона). В области имплантации капроновой нити на протяжении 7 – 10 суток признаки воспаления носили невыраженный характер. Наблюдался умеренный отёк мышечных волокон и незначительная лейкоцитарная реакция непосредственно в зоне имплантированной нити. В период с 10-х по 30-е сутки послеоперационного периода отмечено осумкование имплантата, проявившееся развитием соединительной ткани в окружности нити. Полное её отграничение наступало к 3-му месяцу после имплантации. К этому времени из 12 животных у 8 наблюдали отторжение капроновой нити, причём в этих случаях отмечены признаки асептического воспаления по ходу операционной раны, полностью купировавшиеся после отторжения трансплантата. В более поздние сроки капроновая нить подвергалась фрагментации, однако её полного рассасывания не наступало.

III группа (имплантация викрила). В ранние сроки имплантации (до 10 суток) перифокальное воспаление не было выражено. Отмечены признаки набухания мышечных волокон без выраженной лейкоцитарной инфильтрации. Начиная с 10-х суток после имплантации вокруг нити образуется нежная соединительнотканная капсула, которая в последующем фрагментируется и полностью рассасывается к 30-м суткам. В более поздние сроки имплантации зона локализации нити викрила была подвержена склерозированию и замещению соединительной тканью. У всех 12 животных этой группы отмечено приживление трансплантата.

Проведенные исследования подтвердили данные о том, что биологическим нитям присущи следующие свойства. Шовный материал на примере кетгута имеет тенденцию к рассасыванию в первые 10 - 15 суток, в этот период наблюдается фрагментация нити, вокруг которой развивается активное воспаление, способствующее экссудации, нагноению и отторжению фрагментов трансплантата.

Синтетические нерассасывающиеся нити обладают свойствами приживления без выраженной воспалительной реакции. При отсутствии реакции отторжения наблюдается отграничение трансплантата от окружающих тканей соединительной капсулой с замещением его рубцовой тканью и отторжением в более поздние сроки в виде лигатурных свищей либо в единичных – приживлением.

Синтетические рассасывающиеся викриловые нити обладают значительными преимуществами перед другими, изучаемыми в эксперименте. В ранние сроки имплантации приживление трансплантата наблюдается без выраженной воспалительной реакции. В более поздние сроки происходит фрагментация нити с последующим её полным рассасыванием под нежной соединительнотканной капсулой.

Полученные данные позволили нам испытать названные виды шовного материала для соединения тканей желудка и двенадцатиперстной кишки. В связи с целевыми установками опыта были изучены результа-

ты применения узлового шва внутрь просвета кишки, обвивного простого, обвивного вворачивающего швов с применением указанного ранее шовного материала. Исследования проведены на 22 беспородных собаках в условиях общего обезболивания, которым выполнялись лапаротомия, гастро- и дуоденотомии и ушивание ран. Несостоятельности наложенных швов во всех случаях животных не отмечено. В различные сроки послеоперационного периода под общей анестезией производили релапаротомию, в ходе которой у собак иссекали участки желудка и двенадцатиперстной кишки с ранее наложенными швами, а образовавшиеся дефекты ушивали, что позволяло избежать преждевременной эвтаназии животных. Морфологическое исследование окружающих линию швов тканей показало, что выраженный отёк слизистой оболочки и её лейкоцитарная инфильтрация наблюдаются как при узловых, так и непрерывных кетгутных швах. В более поздние сроки наблюдается приживление соединяемых тканей при остаточных явлениях воспаления. При этом проведение интраоперационной импедансометрии свидетельствует о выраженной ишемизации сшиваемых тканей при различных методиках наложения швов ($43,8 \pm 0,7$ Ом до операции; $51,2 \pm 0,4$ Ом – при узловых; $57,8 \pm 0,9$ Ом – при обвивных швах).

В ранние сроки применения узловых капроновых швов наблюдается незначительный воспалительный отёк слизистой оболочки и умеренная лейкоцитарная реакция. Показатели импедансометрии свидетельствуют о незначительной ишемизации сшиваемых тканей ($47,6 \pm 0,7$ Ом, $p < 0,01$). В то же время применение простого обвивного капронового шва сопровождается выраженным отёком слизистой оболочки, воспалительной инфильтрацией тканей с развитием микроскопически обнаруживаемых участков некроза. Сопоставление этих данных с показателями импедансометрии ($62,4 \pm 0,8$ Ом) убедительно подтверждает роль ишемического фактора в развитии этих изменений. В отдалённые сроки после операций с применением капроновых нитей у всех животных наблюдалось отторжение шовного материала в просвет пищеварительного канала с развитием макро- и микроскопически определяемых эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки в зоне нахождения лигатур. После их отторжения воспалительные изменения имели тенденцию к купированию, однако полного их исчезновения не отмечено ни в одном наблюдении.

Применение узловых викриловых швов не сопровождалось выраженной ишемизацией (импеданс в пределах $45,4 \pm 0,6$ Ом) и развитием выраженной инфильтрации сшиваемых тканей. Вместе с тем, отсутствие прецизионного сопоставления слизистой создавало условия для образования микроэрозий между смежными швами и подслизистых гематом на фоне умеренной воспалительной реакции. Сшивание тканей простым непрерывным швом ишемизировало линию шва в большей степени ($59,8 \pm 0,9$ Ом), что в клинических условиях могло служить причиной анастомозита (периксцизита). В последующем эти явления купировались, а к 30-м суткам после операции наблюдались фрагментация и рассасывание викриловых нитей с формированием соединительнотканного рубца. С учетом этого были разработаны оптимальные узловатые и непрерывные швы, не ишемизирующие сшиваемые ткани, тщательно их сопоставляющие и удобные в практическом применении. Основным принципом формирования таких швов является прошивание края слизистой оболочки (1-1,5 мм) с выколом на серозной оболочке на расстоянии 0,5 см. Наблюдаемое при этом прецизионное сопоставление сшиваемых тканей, экономия шов-

ного материала, отсутствие выраженной ишемизации ($44,5 \pm 0,7$ Ом), а также надёжность позволили нам использовать непрерывный и узловый прецизионные викриловые швы в клинических условиях и считать их оптимальными в хирургии язвенной болезни.

Обследовано 168 больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, осложнённой кровотечением (82 пациента) и перфорацией (86 пациентов), оперированных с применением органосохраняющих операций в сочетании с ваготомией. У 62 из них (29 с кровотечением и 33 с перфорацией язвы) в качестве шовного материала использованы викриловые нити № 2.0 и 3.0, причём только в случаях выраженной воспалительной инфильтрациишиваемых тканей применяли узловый шов нитями № 1.0 и 2.0. Предпочтение отдавали прецизионному инвертированному обвивному шву как более быстро выполняемому и не менее надёжному, чем узловый шов. У 106 больных использовали капроновые узловые швы узелками внутрь. Как в первой, так и второй группе больных формировали двухрядные швы с применением соответствующего группе шовного материала.

Сравнительная оценка применения капроновых и викриловых нитей в обеих группах показала, что в ранние сроки после операции анастомозит (перизксцит) различной степени выраженности развился во II группе у 12 (11,3 %) пациентов, причём в 3 (2,8 %) слу-

чаях - тяжёлой степени и в одном (0,9 %) - несостоятельность швов. В I группе этих осложнений отмечено не было. В отдалённые сроки после операции эрозивный гастродуоденит в области швов выявлен у 37 больных II группы (34,9 %) и у 2 (3,2 %) - I. Лигатурные гранулемы обнаружены у 9 пациентов II группы (8,5 %), в то время как в I группе этот вид осложнений выявлен не был. Рецидив язвы с локализацией в зоне швов анастомотической камеры и пилородуоденопластики отмечен у 4 больных II группы (3,8 %), в I группе этого осложнения не выявлено. Применение викрила в качестве шовного материала с использованием прецизионной техники наложения швов позволило снизить число неблагоприятных результатов хирургического лечения, в соответствии со шкалой Визик, на 13,0 %.

Выводы

1. Применение синтетических рассасывающихся викриловых нитей в хирургии осложнённой язвенной болезни предпочтительнее, чем синтетических нерассасывающихся, что подтверждается экспериментальными и клиническими исследованиями.

2. Использование викрила с применением прецизионной техники наложения швов позволяет снизить число неблагоприятных результатов хирургического лечения осложнений язвенной болезни на 13,0 %.

Список литературы

1. Бенедикт В.В. Лигатуры анастомоза, имитирующие рецидив язвенной болезни. Врач. дело. 1985. №6. С.51-53.
2. Зайцев В.Т., Бойко В.В., Пеев Б.И. и др. Органосохраняющая хирургия пенетрирующих пилородуоденальных язв, осложнённых кровотечением (ключевые вопросы). М.: Весть-ВИМО, 1993. 112 с.
3. Панцырев Ю.М., Сидоренко В.И. О нерешённых вопросах и перспективах хирургического лечения дуоденальной язвы. Вестн. хирургии. 1983. Т.130. № 3. С.51-56.
4. Саенко В.Ф., Минцер О.П., Чернобровый Н.П. и др. Факторы риска селективной проксимальной ваготомии. Хирургия. 1986. №4. С.19-23.
5. Стружко К.Г., Кашлевский Л.Д. Хирургический шовный материал как причина осложнений после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке. Хирургия. 1984. № 9. С.108-111.
6. Хохля В.П. Применение ваготомии при лечении больных с осложнёнными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (Обзор). Вестн. хирургии. 1981. Т.127. № 9. С.143-146.
7. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. К вопросу о ваготомии в хирургическом лечении язвенной болезни. Клин. хирургия. 1981. №6. С.6-12.
8. Mosci F., Caprarola G., Deibanti V. et al. Osservazioni endoscopiche nella patologia dello stomaco operato. Acta.chir. ital. 1984;40:374-378.

Резюме

На підставі обстеження і оперативного лікування 168 хворих з ускладненими формами виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки встановлено, що застосування вікрилу з прецизійною технікою виконання швів краще, ніж вживання матеріалу, що не розсмоктується, з іншим засобом його накладення. Наведено експериментальні дані, отримані при вивченні особливостей використання різних видів шовного матеріалу шляхом його вживлення лабораторним тваринам.

Ключові слова: виразкова хвороба, шовний матеріал, вікрил.

Summary

On the base of the examination and surgical treatment of 168 patients with complications and peptic ulcers of stomach and duodenum is established that the use of Vicryl and precision technique of application of suturæ is better than use of unresolved fila and by other methods of suture. There are given experimental data recived at the study of the features of use of several sorts of suture materials by means of its sewing in laboratory animals in this article.

Key words: ulcerouse disease, suture material, vicryl.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

В.А. СИПЛИВЫЙ, С.Н. ТЕСЛЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 156 больных, оперированных по поводу деструктивных форм панкреонекроза и его осложнений. Определены и проанализированы основные клинико-биохимические показатели у данной категории больных. Установлено, что летальность больных при развитии деструктивных форм острого панкреатита составляет 32,7 %. Летальность зависит от формы воспаления поджелудочной железы. При геморрагическом она составляет 39,6 %, при гнойном – 86,1 %.

Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, хирургическое лечение, летальность, полиорганная недостаточность, эндотоксический шок.

В условиях неотложной хирургии острый панкреатит является одним из самых сложных заболеваний. Это обусловлено сложностью патогенетических механизмов его развития, непредсказуемым протеканием заболевания, отсутствием единой лечебной тактики. Остается нерешенным вопрос и о хирургической тактике. Дискутируются показания к операции, выбор времени, объем хирургического вмешательства, способы дренирования забрюшинного пространства [1 – 6]. Летальность при развитии деструктивных форм острого панкреатита колеблется от 30 до 80 %. Многие авторы объясняют это поздним поступлением больных в клинику, развитием эндотоксического шока, полиорганной недостаточностью [7 – 9].

Целью настоящего исследования является анализ результатов хирургического лечения больных с деструктивными формами острого панкреатита.

Материал и методы исследований

В клинике общей хирургии №2 в 1990-1999 годах оперировано 156 больных с деструктивными формами острого панкреатита, из них мужчин – 93 (59,6 %), женщин – 63 (40,4 %). Возраст больных колебался от 20 до 88 лет, при этом 64 % больных были в возрасте до 60 лет.

В первые сутки от начала заболевания был госпитализирован 101 (64,2 %) больной, остальные 55 (35,8 %) были госпитализированы в более поздние сроки – от 3 до 7 суток.

Причиной развития острого деструктивного панкреатита у 48 больных была желчнокаменная болезнь, у 35 – прием алкоголя и у 72 – алиментарный фактор.

Сопутствующая патология выявлена у 71 больного. Ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма и проводимости выявлено у 31 больного, хронические неспецифические заболевания легких (пневмосклероз, эмфизема легких) – у 12, ожирение III-IV степени – у 5, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка – у 12, цирроз печени – у 6, инсулинзависимый сахарный диабет – у 5 больных.

Основными клиническими проявлениями острого деструктивного панкреатита были боли опоясывающего характера в верхних отделах живота, тошнота, рвота, вздутие живота, повышение температуры тела до 38°C, признаки ограниченного или разлитого перитонита.

Сразу же при поступлении больным с острым панкреатитом проводилась комплексная консервативная терапия, включающая: коррекцию водно-электролитного состояния (содовый раствор, калий-натриевую и глюкозо-новокаиновую смесь через катетеризацию подключичной вены); антиферментную терапию (трасилол, контрикал, аминокaproновая кислота, сандостатин в терапевтических дозах), противовоспалительную терапию (новокаиновые блокады забрюшинного про-

странства по Роману, промедол, перидуральная анестезия, сакроспинальная блокада), детоксикационную терапию (дискретный плазмозферез, форсированный диурез, энтеросорбция), противовоспалительную терапию (локальная гипотермия через назогастральный зонд, антибиотики, цитостатики), коррекцию микроциркуляции (трентал, копламин, платифиллин, эуфиллин, но-шпа, гепарин).

Результаты исследований и их обсуждение

В клинических анализах у 43 больных выявлен лейкоцитоз до $12 \cdot 10^9/\text{л}$, у остальных 113 лейкоцитоз превышал $15 \cdot 10^9/\text{л}$. Характерным был сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопения до 5-8 %. Повышение уровня общего билирубина сыворотки крови за счет прямой фракции от 40 до 150 мкмоль/л отмечено у 29 больных, альфа-амилазы сыворотки крови – у 66. У 47 больных выявлено повышение глюкозы крови от 8,0 до 15,0 ммоль/л. Повышение уровня мочевины и креатинина сыворотки крови наблюдалось у 21 больного. У 11 отмечено снижение суточного диуреза до 500-600 мл в сутки.

Показанием к оперативному лечению была клиника перитонита, ухудшение состояния больного на фоне адекватной консервативной терапии. Отечная форма панкреатита обнаружена у 23 больных, жировой панкреонекроз – у 22, геморрагический – у 96, гнойный – у 15 больных.

Интраоперационная картина при отежной форме панкреонекроза в большинстве клинических наблюдений выглядела следующим образом: отежная, увеличенная поджелудочная железа и окружающие ткани (сальниковой сумке, брюшине, брыжейке тонкого и толстого кишечника, печеночно-двенадцатиперстной связке) выявлены участки стеатонекрозов. Поджелудочная железа была плотная на ощупь, бугристая на всем протяжении, с небольшим количеством серозного выпота в сальниковую сумку и брюшинную полость. При геморрагическом панкреонекрозе отмечали как тотальное, так и субтальное поражение поджелудочной железы. Цвет железы, как правило, был темно-вишневый или с большими геморрагическими пятнами по паренхиме, вследствие чего железа приобретала "пестрый" или "тигровый" вид. При геморрагическом панкреонекрозе отмечалось большое количество геморрагического выпота как в сальниковую сумку (от 100 до 600 мл) и в брюшную полость (от 500 до 5000 мл), так и в забрюшинное пространство с развитием забрюшинной флегмоны. Забрюшинная флегмона выявлена у 73 (46,8 %) больных из группы с геморрагической формой панкреонекроза, причем у 42 (26,9 %) больных забрюшинная

флегмона была тотальной, у остальных 31 (19,6 %) больного было локальное поражение забрюшинного пространства. При гнойной форме панкреонекроза в двух клинических случаях отмечено гнойное расплавление всей железы, в остальных – это локальное, секвестральное поражение паренхимы железы. На фоне панкреонекроза у 2 больных обнаружены нагноившиеся кисты поджелудочной железы.

У 59 больных выполнена холецистэктомия, наружное дренирование холедоха, дренирование сальниковой сумки и брюшной полости; у 40 – абдоминализация поджелудочной железы, оментопанкреатопексия, дренирование сальниковой сумки и брюшной полости; у 51 – дренирование сальниковой сумки и брюшной полости; у 10 – некросеквестрэктомия и дренирование сальниковой сумки и брюшной полости; у 4 – холецистэктомия, трансдуоденальная папиллосфинктеропластика, вирсунгопластика; у 2 – субтотальная панкреатэктомия, дренирование сальниковой сумки и брюшной полости. Дренирование забрюшинного пространства было выполнено через отдельный люмботомный доступ у 15 больных. Выполнено 14 релапаротомий по поводу перитонита, абсцессов сальниковой сумки.

В послеоперационном периоде продолжалась интенсивная терапия в условиях отделения реанимации, направленная на коррекцию имеющихся нарушений гомеостаза, медикаментозная терапия с использованием сандостатина, блокаторов H_2 – гистаминовых

рецепторов, даларгина, антибиотиков. У 8 больных был применен сандостатин, у 10 больных – методы эфферентной детоксикации – гемосорбция и плазмоферез. Все больные в послеоперационном периоде находились в тяжелом состоянии, обусловленном полиорганной недостаточностью и эндотоксическим шоком.

После операции умер 51 (32,7 %) больной с геморрагической и гнойной формами острого панкреатита. Летальность зависела от формы панкреонекроза. В группе больных с геморрагическим панкреонекрозом из 96 больных умерли 38 (39,6 %), при гнойном – из 15 умерли 13 (86,1 %). 39 (76,5 %) больных умерли в первые 5 суток при явлениях шока и полиорганной недостаточности. Остальные 12 (23,5 %) больных умерли в более отдаленные сроки, в период постнекротических и гнойных осложнений. При этом у 4 больных наблюдалось развитие аррозийных кровотечений, у 11 – тонкокишечных и свищей поджелудочной железы, у 2 – тромбэмболия легочной артерии.

Выводы

Развитие деструктивных форм острого панкреатита сопровождается высокой летальностью, достигающей 32,7 %

Летальность больных острым панкреатитом зависит от формы панкреонекроза: при геморрагическом она составляет 39,6 %, при гнойном – 86,1 %.

Список литературы

1. Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З., Соболев П.А. Хирургическое лечение распространенного панкреонекроза. *Анналы хирургии*. 1998. №1. С.34-38.
2. Ашрафов А.А., Алиев С.А., Зейналов С.М. Хирургическое лечение острого панкреатита в сочетании с конкрементами желчевыводящих путей. *Хирургия*. 1996. №2. С.12-15.
3. Кубышкин В.А. Дренирующие операции при остром панкреатите. *Хирургия*. 1996. №1. С.29-32.
4. Шкроб О.С., Лотов А.Н., Заводнов В.Я. и др. Выбор метода лечения деструктивного панкреатита и его последствий. *Хирургия*. 1996. №5. С.21-26.
5. Гагушкин В.А., Соловьев В.А. Ретроперитонеостомия в хирургии панкреонекроза. *Хирургия*. 1996. №6. С.66-68.
6. Прудков М.И., Галимзянов Ф.В. Программированные санации забрюшинного пространства у больных с гнойными осложнениями деструктивного панкреатита. *Анналы хирургической гепатологии*. 1998. Т.3. №1. С.53-55.
7. Атанов Ю.П. Гнойный панкреатит. *Хирургия*. 1997. №8. С.20-24.
8. Лашкевер В.И. Острый панкреатит (клиника, диагностика, лечение). К., 1982.
9. Шалимов С.А., Радзиховский А.П., Ничитайло М.Е. Острый панкреатит и его осложнения. К., Наукова думка, 1990.

Резюме

Проведено ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 156 больных, оперированных из приводу деструктивных форм панкреонекроза і його ускладнень. Визначено і проаналізовано основні клініко-біохімічні показники цих хворих. Встановлено, що летальність хворих при розвитку деструктивних форм гострого панкреатиту складає 32,7 %. Летальність залежить від форми запалення підшлункової залози. При геморагічному вона складає 39,6 %, при гнійному – 86,1 %.

Ключові слова: гострий деструктивний панкреатит, хирургічне лікування, летальність, поліорганна недостатність, ендотоксичний шок.

Summary

There is a performed retrospective analysis of the results of surgical treatment of 156 patients with destructive forms of pancreatolysis. In this category of patients the main clinicobiochemistry indicants have been determined and analysed. Mortality rate in destructive forms of acute pancreatitis is 32,7 %. Mortality dependeds on inflammatory forms of pancreas. In hemorrhagic pancreonecrosis it is 39,6 %, in purulent – 86,1 %.

Key words: acute destructive pancreatitis, surgical treatment, mortality, multiorgan failure, endotoxic shock.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ)

П.М.Воронцов, А.В.Ролик

Харьковский НИИ ортопедии и травматологии им. проф. М.И.Ситенко

Описаны существующие способы и методы предупреждения развития патологических изменений в костной, хрящевой и мягких тканях, образующих сустав.

Ключевые слова: деформирующий артроз, профилактика, лечение.

Предупреждение и лечение посттравматического деформирующего артроза представляется сложной многоплановой задачей. Особое значение в профилактике деформирующего артроза придается средствам и методам предупреждения развития патологических изменений в костной, хрящевой и мягких тканях, образующих сустав [1, 7]. Широко применяемая в настоящее время терапия при внутрисуставных переломах направлена преимущественно на достижение анальгезирующего и противовоспалительного эффекта [20]. Принципом такого симптоматического лечения является лишь временное снижение активности патологического процесса в суставе, но не устранение его причин, а тем более прогрессирования деструкции суставного хряща.

Ведущие принципы и особенности профилактики и терапии посттравматических осложнений внутрисуставных переломов достаточно освещены в современной литературе [3].

Широкое распространение получило применение стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов [4]. Основным их лечебным эффектом является выраженное противовоспалительное, антиаллергическое, иммунодепрессивное действие. Однако при длительном применении этих препаратов могут развиваться осложнения, связанные с иммунодепрессией, нарушениями функции коры надпочечников и водно-электролитного обмена [2]. Кроме того, на основании экспериментальных данных показано, что нестероидные препараты угнетают биосинтетическую деятельность хондроцитов, ингибируя продукцию коллагена и протеогликанов [10, 12]. Клинические наблюдения прогрессирования деструкции хряща после стероидной терапии подтверждают отсутствие у препаратов хондропротекторного эффекта. В связи со сказанным одним из основных принципов терапии должна быть эффективная защита от возникновения в суставе прогрессирующих патологических изменений. Эта концепция получила название хондропротекции [19]. Основными ее задачами на ближайшее десятилетие определены поиски средств ингибирования посттравматического реактивного воспалительного процесса, стимуляции репаративных возможностей хряща, коррекции метаболизма и ингибирования метаболических процессов хрящевой ткани [2, 17].

Фундаментальные исследования, проведенные ранее, позволили выделить в качестве одного из перспективных направлений в лечении внутрисуставных переломов средства, которые уменьшают и регулируют посттравматическую реактивно-воспалительную реакцию сустава на травму и подавляют протеолитическую активность ферментов [8]. С этих позиций понятны указания исследователей о целесообразности своевременной пункции сустава для удаления гематомы [9, 13, 15]. Это позволяет замедлить реактивный воспалительный процесс в суставе, уменьшить внутрисуставное давление, улучшить регионарную микроциркуляцию, что, в конечном итоге, нормализует метаболизм

хрящевой ткани и оказывает непосредственное хондропротекторное действие.

Набор средств для внутрисуставного применения весьма ограничен и не соответствует современным требованиям. Экспериментально и клинически обоснованы внутрисуставная оксигенотерапия с 10-го – 15-го дня после травмы и введение биологически активных препаратов, содержащих гликозаминогликаны (стекловидное тело, хонсуриг) в более позднем периоде после травмы (24-й – 25-й день). По мнению авторов [6], применение указанных методик обеспечило улучшение анатомических и функциональных результатов. Тем не менее нельзя не учитывать, что хондроциты фенотипически адаптированы к анаэробным условиям функционирования и, в отличие от других клеток, дают парадоксальную реакцию на резко увеличенное количество кислорода, который приводит к понижению биосинтетической активности хондроцитов, в частности к угнетению синтеза протеогликанов на уровне ДНК [10].

Известен лечебный эффект по отношению к хрящу внесуставной остеотомии [5]. Его усматривают в перераспределении или исключении действия результирующих нагрузок на пораженные зоны хряща, улучшении функциональных взаимоотношений и декомпрессии сустава, ремоделировании субхондральных костных структур и нормализации кровотока [18]. Подобные хирургические вмешательства способны длительно предохранять сустав от прогрессирования деструкции, снижать болевые ощущения и сохранять его функцию. Полагают, что остеотомия стимулирует репаративные способности хряща, причем не исключено, что не только в результате трансформации клеток эндоста, но и пролиферации хондроцитов в сохранившихся его участках.

Однако перечисленные оперативные вмешательства имеют строгие показания для клинического применения и не получили распространения при внутрисуставных переломах, где они нанесут дополнительную травму и могут индуцировать прогрессирование деструкции хряща.

Своевременная пункция сустава, щадящая открытая репозиция внутрисуставных переломов, снижающая внутрисуставное давление, а следовательно, и явления ишемии окружающих тканей приводят к нормализации внутренней среды сустава и являются средствами профилактики деструктивно-дистрофических изменений [11].

Некоторые авторы рекомендуют производить радикальное удаление поврежденных участков хряща до субхондральной кости [4].

Особое место в предупреждении посттравматических деструктивных и дистрофических изменений в суставе занимает ранняя диагностика процесса. Однако данные литературы свидетельствуют, что уменьшение концентрации протеогликанов в матриксе хряща и изменения его биомеханических свойств появляются уже на начальных стадиях дегенерации и предшествуют выраженным морфологическим, а тем более клиниче-

ским, артроскопическим и рентгенологическим изменениям в суставах [10]. Поэтому возможности ранней диагностики этих нарушений, особенно на до- и субклинической стадиях заболевания сустава, весьма ограничены.

Имеются интересные экспериментально-клинические исследования [16] о действии препарата *остеохин* (иприфлавон) на перестройку костной и хрящевой ткани. Исследования на 126 женщинах в постменопаузе, принимавших 600 мг иприфлавона в день в течение 12 месяцев, выявили значительное увеличение плотности минеральных веществ в лучевой кости. Причем частота неблагоприятных реакций у них была идентична наблюдаемой у пациентов, получавших иприфлавон и плацебо. В связи с этим действие иприфлавона (остеохина) можно рассматривать как антиостеокластическое. Кроме того, иприфлавон был тестирован на хондроцитах человека. Доказано, что препарат стимулирует в зависимости от дозы (1, 10 и 100 мкг/мл) выработку протеогликанов и коллагена типа II хондроцитами в культуральных средах. Делается важный вывод, что иприфлавон может рассматриваться как препарат, стимулирующий образование и восстановление хрящевой ткани [16].

Согласно литературным данным, весьма эффективными средствами, целенаправленно влияющими на метаболизм хрящевой ткани, стимулирующими в хондроцитах биосинтетические процессы и повышающими устойчивость хрящей к действию ферментов катаболизма, являются препараты, содержащие гликозами-

ногликаны, такие как артепарон, румалон, мукартрин и др. [14].

По современным представлениям, гликозаминогликаны являются пластическим материалом в восстановлении структурно-функциональной архитектоники хряща. Надо полагать, что физиологическое значение аминсахара глюкозамина, как основного структурного компонента хондропротекторных средств, может служить предпосылкой для активного поиска фармакологических веществ на основе его производных. В этом плане представляется перспективной разработка нового поколения отечественных средств на базе глюкозамина. В работе [2] доказано, что по широте противовоспалительного действия эти препараты превосходят вольтарен и пироксикам в 10-15 раз и обладают более выраженным хондропротекторным свойством, чем артепарон.

Анализ литературы позволяет заключить, что в настоящее время, несмотря на успехи фармакологии и хирургии при травмах суставов, проблема профилактики посттравматического артроза далека от своего завершения. По нашему мнению, анатомическая репозиция внутрисуставных переломов консервативным или хирургическим методом, ранняя диагностика посттравматического реактивного воспаления в суставе с коррекцией метаболических процессов в тканях травмированного сустава, а также стимуляция репаративных процессов в хрящевой ткани – один из основных путей профилактики развития посттравматического артроза.

Список литературы

1. Бруско А.Т. Роль статико-динамических нагрузок в развитии деформирующего артроза. Тез. докл. науч.-практ. конф. Киев-Львов, 1992. С.10-11.
2. Дедух Н.В., Зупанец И.А. Черных В.Ф., Черный С.М. Остеоартрозы. Харьков: Основа, 1992. 140 с.
3. Дедух Н.В., Панков Е.Я., Фельдш И.К. Проблемы структурно-функциональной организации и гормональной компетенции суставного хряща в обосновании лечения больных с деформирующим артрозом. Тез. докл. X съезда травматологов-ортопедов Украины. Одесса, 1987. С.35-36.
4. Дитман Ю.И. Материалы о регенерации суставного хряща после его механического повреждения: Автореф. дис.... докт. мед. наук. М., 1971. 39 с.
5. Корж А.А., Кулиш Н.И., Дувидзон А.Д. Межвертельная корригирующая остеотомия как метод лечения коксартроза. Ортопедия, травматология и протезирование. 1985. №5. С.13-17.
6. Лаврищева Г.И., Михайлова Л.Н. О репаративной регенерации суставного хряща. Ревматология. 1985. №4. С.47-50.
7. Левенец В.Н. Деформирующий артроз - спорные и нерешенные вопросы. Відновне лікування хворих з деформуючим артрозом великих суглобів. Київ-Львів, 1992. С.6-7.
8. Новаченко Н.П., Корж А.А. Внутрисуставные закрытые переломы. Клиническая хирургия. 1964. №9. С.19-26.
9. Омельчук В.П., Бруско А.Т., Авдеев Т.Г. та ін. Профілактика дегенеративно-дистрофічних ускладнень при внутрішньосуглобових переломах шляхом активної декомпресії та створення направлених внутрішньокісткових течій крові та тканинної рідини. Мат. XII з'їзду травматологів-ортопедів України. К., 1996. С.64-65.
10. Павлова В.Н., Копьева Т.Н., Федотов И.М. и др. Хрящ. М.: Медицина, 1988. 209 с.
11. Ролік О.В. Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів шийки стегнової кістки: Автореф. дис.... докт. мед. наук. Харків, 1997. 40 с.
12. Behrens F., Shepard N., Mitchell N. Metabolic recovery of the articular cartilage after intra articular injectiones of glucocorticoid. J Bone Jt Surg. 1976;58A:1157-1159.
13. Crawford E.J.P., Emery R.J.H., Jones M. et al. Capsular distension and intracapsular pressure in subcapital fractures of the femur. J Bone Jt Surg. 1988;70B, №2:195-198.
14. Huskisson E.P. Clinical aspects of chondroprotection. Semin. Arthritis Rheum. 1990;Suppl.1:30-32.
15. Kristensen K.D., Kixz T., Pedersen N.W. Intraosseous pO2 in femoral neck fracture. Acta Orthop. Scand. 1989;60,3:303-304.
16. Reginster I.J., Delmas P., Franchimant P. Ipriflavone. Effects on bone and cartilage remodeling. Fourth international symposium of osteoporosis. Hong Kong, 1993:17-19.
17. Schacht E. Chondroprotections perspective. Euler. Bull. 1986;15,4:128-132.
18. Shahgaldi B.F., Amis A.A., Gopes G.C. et al. Repair of cartilage lesions using biological implants. J Bone Jt Surg. 1991;73B,1:57-63.
19. Talbott T.H., Altman K.D., Kidman N. et al. Chondroprotection. Seminars in Arthritis and Rheumatism 1987;17,2:1-2.
20. Tscherne H., Wippermann B. Die funktionelle therapie in der behandlung vov frakturen und gelenkverletzungen. Zbl.chir. 1990;115,6:997-1005.

Резюме

Описано існуючі засоби й методи, спрямовані на попередження розвитку патологічних змін у кістковій, хрящовій та м'яких тканинах, що утворюють суглоб.

Ключові слова: деформуючий артроз, профілактика, лікування.

Summary

Authors attracts the readers attention on prophylactic and treatment of post-traumatic arthrosis, gives the medicaments and prophylactic methods for the pathological changes within the bone, cartilage and soft tissues of the joint.

Key words: deformative arthrosis, prophylactic, treatment.

ОСОБЛИВОСТІ ОСТЕОРЕПАРАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, ПОЄДНАНИХ З АБДОМІНАЛЬНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ

В. О. ЛИТОВЧЕНКО

Харківський державний медичний університет

Експериментально виявлено, що потенційні репаративні можливості при переломах, поєднаних з пошкодженням органів черевної порожнини, значно знижені, особливо на ранніх етапах морфогенезу. Оптимальним часом при хірургічній стабілізації кісткових відламків у таких постраждалих є перша доба після перелому або період 14-21 доба.

Ключові слова: регенерація, поєднані переломи, ізольовані переломи, морфогенез.

Тактика лікування потерпілих з політравмою – процес складний і динамічний, пов'язаний з проведенням комплексу протишокових, реанімаційних засобів і подальшого оперативного лікування [1].

У загальній структурі травм мирного часу частота множинних і поєднаних пошкоджень коливається від 5 до 12% і постійно підвищується. В абсолютному значенні ця цифра дуже велика. На фоні поєднаних травм кінцівки пошкоджуються в 85-90% [2,3].

Складність лікування множинних і поєднаних переломів породжує вагання і нерішучість у виборі методів лікування. Особливо це стосується визначення як показання, так і терміну виконання остеосинтезу на пошкоджених сегментах.

Слід зазначити, що багато дослідників, вивчивши ускладнення, що виникають при екстрених і відкладених оперативних втручаннях, дійшли до висновку про недоцільність первинного остеосинтезу. Тому термінові оперативні втручання на кінцівках допустимі лише за життєвими показниками, а радикальні операції остеосинтезу слід виконувати на 8-у – 21-у добу [4,5]. У той же час немало авторів пропонують ранню оперативну репозицію і стабільну фіксацію уламків. На їх думку, раннє оперативне втручання благодійно впливає на зрощення перелому, а в подальшому і на відновлення функції пошкодженого сегмента [6].

Базуючись на законах теорії патології, Б.І.Сименач (1992) розробив концептуальну модель „переломова хвороба” з виділенням трьох її підсистем:

- «перелом» як сукупність зруйнувань в зоні пошкодження;

- «остеосинтез» як сукупність заходів, спрямованих на забезпечення умов нерухливості кісткових відламків з використанням різноманітних методик і пристроїв.

- «біологічний об'єкт», що визначає сукупність реактивних змін загального і місцевого значення.

На основі розробленої моделі постулюється, що проблема остеосинтезу знаходиться на стадії доробки з пропозиціями, які суттєво не впливають на стратегію проблеми, оскільки остеосинтез є суто технічна проблема.

Отже на процеси репаративної регенерації після множинних поєднаних переломів кісток впливає багато факторів загального і місцевого характеру, що реалізуються в основному на двох підсистемах. Тобто питання зруйнування в зоні перелому є об'єктом дослідження, головним чином, при відкритих скалкових переломах і відносно реактивних змін організму при поліфокальних пошкодженнях, які відображуються на остеорепації.

Саме розкриття клінічних і морфологічних аспектів репаративної регенерації при поєднаних переломах визначає можливість патогенетичного лікування в кожному клінічному варіанті пошкодження.

Метою дослідження був аналіз структури кісткового регенерату при переломах, поєднаних з пошкодженнями органів черевної порожнини. Особливу увагу було приділено послідовній характеристиці процесу відновлення в різні терміни.

Матеріали і методика дослідження

Експерименти були проведені на 80 статевозрілих щурах самцях вагою 180 – 200 грамів. Піддослідним тваринам було зроблено інтраопераційний перелом стегнової кістки з послідуочим внутрішньокісткомозковим металоостеосинтезом і видалено селезінку. Операції виконувалися в умовах асептики і антисептики під гексеналовим наркозом. Операційні рани були інфільтровані антибіотиками пеніцилінового ряду, оброблені розчинами антисептиків, після чого на них накладався первинний шов. За тваринами проводилося гігієнічне спостереження. Для досліду брали тварин з неускладненим перебігом післяопераційного періоду.

З експерименту тварин виводили на 3-ю, 7-у, 14-у і 21-у добу по 10 тварин у кожний термін. Для оцінки кісткового регенерату вивчалось співвідношення тканинних компонентів за Кромпехером – Зайченком. Тварини були розбиті на експериментальні групи: у 1-у увійшли тварини з ізольованим переломом стегнової кістки, у 2-у з переломом стегнової кістки і видаленою селезінкою.

Дослідження

Співвідношення тканинних компонентів вивчалось на етапах репаративної регенерації. На 3-ю добу після перелому (1 група) в зоні дефекту визначаються залишки гематоми, тканинні кісти і фібрино-некротичні маси. Відмічено виражену реакцію окістя у вигляді потовщення камбіального прошарку. Ці клітинні елементи за цитологічними характеристиками (базофільна цитоплазма, великі світлі ядра) є остеогенними, і саме тут потім з'являються кісткові балочки. У кортикальному діафізарному прошарку кінців кісткових відламків ядра остеоцитів не забарвлюються. По периферіях зона остеогенного шару окістя відмежується волокнистою тканиною з витягнутими фібробластоподібними клітинами. Полібласто-волокниста тканина заміщає фіброзний згусток завдяки вrostанню в нього судин, які не доходять до краю дефекту. По периферії знаходяться поліморфні мілкі клітинні елементи. У кістковомозкових порожнинах біля зони перелому зникають кровотворні клітини, з'являються судини і полібластоподібні клітини. У морфоструктурі регенерату на 3-ю добу з'являються два тканинних компоненти: остеогенний в зоні окістя і дефекту і фібриногенний, представлений волокнистим шаром окістя і полібластною тканиною. На 7-у добу після перелому в зоні остеогенного шару окістя з'являються

молоді кісткові балочки. У напрямку до міжвідламкової щілини їх кількість і зрілість зменшуються, а більш зрілими вони виглядають на проксимальних і дистальних кінцях від лінії перелому. Між кістковими балочками і волокнистим шаром окістя залишається шар полібластоподібних клітин. Між полібластоподібними клітинами на поверхні кортикального шару починає формуватися еозинофільна гомогенна речовина типу осемуюдоу. Ближче до зони дефекту шар полібластоподібних клітин розширюється і в ньому з'являються хондрогенні клітини. Отже, на 7-у добу в остеогенному шарі окістя є всі тканинні компоненти формування регенерату, а саме остеогенний, полібластоподібний і хондрогенний, що відмежується від оточуючих тканин волокнистим шаром окістя.

У морфологічній структурі регенерату на 14-у добу зростають процеси диференціації і перебудови, а процеси проліферації знижуються. Перелом заповнюється кістковими балочками, при чому в інтермедіарному просторі їх значно менше і вони менш зрілі, ніж пері- чи ендостальні мозолі. Між кінцями перебудованих кортикальних фрагментів зберігається полібластна і фіброгенна тканина, остання має волокнисту і сильно виражену міжклітинну речовину.

На 21-у добу загоєння перелому закінчується утворення всіх тканинних компонентів регенерату і на перший план виступають процеси їх перебудови. Формується кортикальний шар з численними гаверсовими каналами. Значно формується кісткомозковий канал. Окістя сформоване ще не повністю.

Репаративний остеогенез на 3-ю добу (2 група) морфологічно характеризується обширністю крововиливу, незначним потовщенням окістя, клітини остеогенного шару окістя лише в деяких місцях відповідають полібластоподібним. Потовщення окістя зменшується в напрямку до зони перелому, фіброгенний компонент складається з поліморфних клітинних елементів з волокнистою міжклітинною речовиною. Через 7 днів після операції в міжвідламковому просторі визначаються залишки гематоми, в якій врослають судини і фіброзно-некротичні маси. Навколо судин утворюється полібласто-волокниста тканина, яка й заміщає згусток. У кісткомозковому каналі також є залишки кров'яного згустку, канал заповнюється пухкою волокнистою тканиною, що вмістить загалом ретикулінові волокна. Виявляються поодинокі артеріоли, тканинні кісти. Кісткові балочки утворюються з боку кісткового мозку, вони тонкі й формують за площею невеликі поля, які навіть на третину не заповнюють дефект. Відмічається потовщення окістя.

Список літератури

1. Кондрашов А.М., Бойко І.В., Сурков О.А. Помилки і ускладнення після остеосинтезу і їх лікування у хворих з політравмою. Матеріали пленуму ортопедів-травматологів України. 21-22 травня, м. Одеса. Одеса, 1998. С. 280-281.
2. Цыбуляк Г.Н. Лечение тяжелых и сочетанных повреждений: Руководство. СПб.: Гиппократ, 1995. 432 с. с ил.
3. Бецишор В.К., Гоян В.И. Основные принципы диагностики и лечения пострадавших с политравмой. Метод. рекомендации. Кишинев, 1995. 32 с.
4. Шапошников В.А., Салий А.П., Иващенко В.Т., Могилевский А.А. Устойчивый остеосинтез при множественной и сочетанной травме. Тез. докл. Республ. научн.-практич. конф. ортопед. травм. Крыма. Ялта, 1992. С.23-24.
5. Абдуев В.Б. Двухэтапное лечение сложных закрытых переломов длинных костей. 6-й съезд ортопед. травм. России. Н. Новгород, 1997. С.358.
6. Трубников В.Ф., Попов И.Ф., Лихачев В.А. Лечение поврежденных опорно-двигательного аппарата, сочетанных с травмами живота. Ортопедия и травматология. 1984. №2. С. 1-7.
7. Сименач Б.И. Особенности репаративного процесса в условиях остеосинтеза. Тез. докл. Республ. научн.-практич. конф. ортопед. травм. Крыма. Ялта, 1992. С. 8-9.

Резюме

Експериментально встановлено, що потенціальні репаративні можливості при переломах, сочетанних с повреждением органов брюшной полости, значительно снижены, особенно на ранних этапах морфогенеза. Оптимальными сроками при оперативной стабилизации костных фрагментов являются первые сутки или период с 14-х по 21-е сутки.

Ключевые слова: регенерация, изолированные переломы, сочетанные переломы, морфогенез.

На 14-у добу міжвідламкова щілина не заповнена кістковими балочками. Визначається пухка волокниста тканина, кісткові порожнини. З'являється невелика кількість фіброретикулярної тканини, а по внутрішній поверхні кортикальної пластини формуються поодинокі кісткові балочки. Реактивні зміни окістя не розповсюджені в більшості випадків на зону дефекту. Сітка незрілих кісткових балок визначається по ендостальній поверхні кортикальної пластини і на віддалених від щілини ділянках.

На 21-у добу міжвідламкова щілина представлена фіброретикулярною тканиною з незрілими, часто примітивними кістковими балочками. Кісткомозковий канал тільки починає формуватися. У ділянці окістя визначається неправильної форми поля фіброгенного компонента з витягнутими клітинами.

Обговорення результатів дослідження

Отже, морфогенез регенерату кістки, що перебігає на фоні пошкоджень органів черевної порожнини, характеризується сповільненням проліферативних процесів на самих ранніх етапах формування регенерату, коли дефект заповнюється полібластоподібними клітинними елементами. Таким чином, при переломах, що поєднані з пошкодженнями органів черевної порожнини, потенційні репаративні можливості значно знижені, особливо на ранніх етапах морфогенезу, оскільки місцеві біомеханічні умови не відрізняються від таких при перебігу остеорепації ізольованого перелому (1 група). А тому при виборі лікувальної тактики доцільно враховувати особливості консолідації переломів, сукупних з внутрішньо-черевними пошкодженнями. До вибору способу фіксації при оперативному лікуванні переломів доцільно підходити з позиції мінімальної травматизації тканин, ширше використовувати позаосередкову фіксацію апаратами. Причому необов'язково спочатку анатомічно стабілізувати кісткові відламки, оскільки все це можна виконати поетапно при поліпшенні загального стану хворого, без негативного впливу за таких умов на процеси репарації.

Висновки

1. При переломах, що поєднані з пошкодженнями органів черевної порожнини, потенційні репаративні можливості кісткової тканини значно знижені, особливо на ранніх етапах остеорепації.

2. Оптимальним часом при хірургічній стабілізації кісткових відламків у таких постраждалих є перша доба після перелому або період з 14-ї до 21-ї доби.

Summary

Summarizing the received results, it is possible to note, that potential regeneration of an opportunity at crises, associated with damage of organs abdominal cavity are considerably reduced, is especial at early stages of morphogenesis. Optimum terms at operative stabilization of osteal fragments is the first day or period with 14-th for 21 day.

Key words: regeneration, associated crises, isolated crises, morphogenesis.

АНАЛИЗ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

А.А. ТЯЖЕЛОВ

Харьковский НИИ ортопедии и травматологии им. проф. М.И.Ситенко

Приведены результаты хирургического лечения 25 больных с травматической и 23 больных с диспластической нестабильностью плечевого сустава. В зависимости от причин нестабильности использованы разные виды оперативного лечения: операции Банкарта, Путти-Плятта, Мэгнусон-Стэка, торсионной остеотомии плечевой кости и внутрисуставной реконструкции головки плеча. Все результаты лечения положительные, не отмечалось ни единого случая рецидива вывиха или гнойного осложнения. В трех случаях отмечены заметные ограничения наружной ротации плеча, преимущественно после травматических внутрисуставных реконструкций.

Ключевые слова: нестабильность плечевого сустава, оперативное лечение, результаты лечения.

Анализ исходов любого патологического процесса необходим для выявления зависимости отдаленных результатов лечения больных от особенностей этого лечения, другими словами, для определения эффективности лечебно-диагностического процесса. Наиболее распространенным методом статистического анализа принято считать сравнение исходов изучаемой (основной) и контрольной групп больных. Как правило, контрольную группу составляют пациенты, леченные традиционными способами, основную - изучаемым (новым) методом. Иногда в качестве контрольной группы используют данные литературы [5].

Материал и методы

В анализ включены 48 пациентов, подвергнутых оперативному лечению за период с 1987 по 1996 г. Лечение проведено с учетом особенностей патологического состояния и, по возможности, было направлено на полное устранение причин нестабильности.

Все больные были разбиты на две группы. Основанием для деления послужил этиологический фактор развития нестабильности, другими словами, при анализе клинического материала учитывали причину формирования патологического процесса.

К первой группе отнесены больные с травматической нестабильностью плечевого сустава, верифицированной анамнестически, клинически и субоперационно. Травматическим считали генез нестабильности в том случае, если в анамнезе больной отмечал происхождение первичного вывиха плеча в результате адекватной травмы, при обследовании имели место клинические признаки травматической нестабильности, а во время операции удавалось обнаружить повреждения структур сустава - разрывы капсулы сустава и (или) хрящевого лимбуса лопатки (повреждения Bankart), импрессионные переломы задненаружного отдела головки плечевой кости (повреждения Hill-Sach), повреждение вращательной манжеты плеча и т.д. В состав группы вошли 25 пациентов.

Причиной нестабильности у 5 пациентов были различной степени дефекты задненаружного сегмента головки плечевой кости вследствие вдавленных переломов, полученных в результате первичного вывиха. У 5 пациентов имела место вертикальная нестабильность на почве повреждения вращательной манжеты плеча. У двух из них, наряду с повреждением вращательной манжеты плеча, имела место паралитическая нестабильность плечевого сустава вследствие травмы подкрыльцового нерва. Один из них в последующем

подвергся нейрохирургической операции с положительным исходом. У остальных 15 пациентов нестабильность плечевого сустава была связана с типичным повреждением Bankart.

Вторую группу больных составили 23 пациента с так называемой атравматической нестабильностью плечевого сустава, которую мы считаем целесообразным называть диспластической. Диспластическим считали генез нестабильности в том случае, если в анамнезе отсутствовали указания на связь нестабильности с травмой вообще, либо травма, предшествовавшая первичному вывиху плеча, субъективно выглядела неадекватно последствиям (маховое движение рукой, гребок во время плавания и т.д.), если при обследовании отмечались признаки генерализованной гипермобильности суставов и клинические симптомы диспластической нестабильности, если имело место изменение рентгенологических показателей соотношения суставных концов и если во время операции не удавалось обнаружить механических повреждений структур сустава.

У 21 пациента этой группы причиной нестабильности было нарушение осевых соотношений проксимального отдела плеча и суставной впадины лопатки. У двух пациентов причиной нестабильности была избыточная растяжимость связочного аппарата.

Методика учета отдаленных результатов лечения больных. Исходы лечения пациентов с нестабильностью плечевого сустава для обеспечения возможности сравнения результатов лечения с литературными данными определяли, пользуясь стандартной оценочной шкалой, описанной [10] и принятой в настоящее время за основу Американской ассоциацией ортопедов (AAOS). Это позволило не только изучить исходы лечения наших больных по группам, но и обеспечить сравнимость результатов с литературными данными. Схема предусматривает оценку состояния оперированного сустава как пациентом, так и врачом. Исходы лечения определяют, исследуя стабильность, подвижность и функцию сустава. Причем стабильности плечевого сустава придают главенствующее значение. Каждый из изучаемых параметров имеет свои градации и, соответственно, свою балльную оценку:

Стабильность сустава:

нет вывихов	50
ощущение смещения в суставе при каком-либо положении	30
появление подвывихов, не требующих вправления	10
повторный вывих	0

Подвижность сустава (в сравнении со здоровым):

полный объем движений (100% наружной, внутренней ротации и элевации конечности)	20
незначительное ограничение движений в суставе (сохранено 75% наружной, внутренней ротации и элевации конечности)	15
значительное ограничение движений в суставе (сохранено не более 50% наружной ротации и не более 75% элевации конечности)	5
выраженное ограничение движений в суставе (сохранено не более 50% элевации конечности, наружная ротация отсутствует)	0

Функция конечности:

нет ограничений в работе или спорте, возможен легкий дискомфорт в суставе	30
незначительное ограничение в работе или спорте, имеет место дискомфорт (он незначителен и не требует лечения)	25
ограничение активности конечности, мешающее работе или занятиям спортом, дискомфорт, требующий периодического лечения	10
заметное ограничение подвижности в суставе, боль	0

Оценку лечения проводит сам пациент, отвечая на вопросы данной анкеты, а затем врач, осматривая больного. Максимально возможная оценка составляет 100 баллов. Отличными признают результаты 100 – 90 баллов, хорошими 89 – 75 баллов, удовлетворительными 74 – 51 баллов, неудовлетворительными – 50 и менее баллов.

Результаты исследования

Из 25 пациентов с травматической нестабильностью плечевого сустава 21 оперирован в ХНИИОТ им. проф. М.И. Ситенко, 4 – автором в ХКБСНП им. проф. А.И. Мещанинова.

Двум пациентам выполнены операции типа Putti-Platt – ушивание переднего отдела капсулы сустава и сухожилия подлопаточной мышцы дубликатурой. Тринадцать пациентам выполнены типичные операции Bankart, так как субоперационное обследование сустава выявило характерные повреждения переднего отдела капсулы плечевого сустава. Одному пациенту выполнена операция Magnuson-Stack – перемещение места прикрепления сухожилия подлопаточной мышцы к плечевой кости. Пяти больным по поводу вертикальной нестабильности, проявлявшейся подвывихами и так называемым “синдромом мертвой руки”, выполнены операции, направленные на восстановление целостности вращательной манжеты плеча. Одному пациенту с нестабильностью плечевого сустава вследствие деформации головки после ее перелома выполнена ее костная пластика, другой пациентке с аналогичной травмой – моделирующая резекция головки. Трех пациентам этой группы по поводу значительных деформаций головки плечевой кости вследствие тяжелых повреждений Hill-Sach (величина зоны дефекта составляла не менее 4 см²) выполнены торсионные остеотомии для выведения зоны дефекта из-под нагрузки.

В группе больных с травматической нестабильностью отдаленные результаты лечения изучены у всех 25 пациентов. Рецидивов вывихов не наблюдалось даже после травм и при занятиях спортом. Жалоб после операции больные не предъявляли. Объем движений соответствовал таковому здоровых суставов у 22 пациентов.

Ограничение движений в плечевом суставе после операции имело место у трех больных. Используемая схема оценки результатов позволяет представить исходы лечения в графическом виде (рис. 1).

В группе больных с диспластической нестабильностью плечевого сустава оперированы 23 пациента.

Девятнадцать из них в связи с недостаточной ретроторсией головки плечевой кости (менее 16-18°) выполнены однотипные операции – торсионная субкапитальная остеотомия плечевой кости, дополненная пластикой переднего отдела капсулы сустава и укорочением сухожилия подлопаточной мышцы. Двум пациентам с задней нестабильностью в связи с избыточной величиной ретроторсии головки плечевой кости – более 45° и выраженной слабостью наружных ротаторов плеча, выполнена деторсионная остеотомия плеча и укорочение наружных ротаторов плеча. Двум пациентам этой группы выполнены операции пластики переднего отдела сустава, так как величина ретроторсии проксимального отдела плеча и ретроверсия суставной впадины имели нормометрические значения. У этих пациентов отмечалось лишь относительное уменьшение размера суставной впадины в переднезаднем направлении, перерастянность капсулы сустава и подлопаточной мышцы без их повреждения.

Срок наблюдения в группе – от 3 до 9 лет. Результаты лечения всех 23 больных оценены положительно. Рецидивов вывихов не наблюдали ни в одном случае, все пациенты вернулись к прежнему труду, пятеро пациентов, профессионально занимавшихся спортом, продолжили выступления. Ограничений движений у больных не отмечено.

Рис. 1. Исходы лечения больных с травматической нестабильностью.

Изученные у 48 пациентов с различными видами нестабильности результаты лечения расценены как положительные во всех случаях. Не выявлено ни одного рецидива вывиха в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Умеренно выраженные ограничения движений в оперированном плечевом суставе зарегистрированы в двух случаях, и лишь в одном случае имело место значительное ограничение движений в плечевом суставе после внутрисуставного костнопластического вмешательства. Однако причиной ограничения движений во всех этих трех случаях явились не ошибки диагностики и (или) неверный выбор способа лечения, а скорее недооценка индивидуальных психологических особенностей пациентов (2 больных) и тяжесть первичной травмы (1 больной). Не получено также ни одного гнойного осложнения. В графическом виде результаты лечения больных с диспластической нестабильностью представлены на рис. 2.

Обсуждение результатов

В среднем неудачи оперативного лечения нестабильности плечевого сустава (речь идет о рецидивах нестабильности после оперативного лечения) наблюдаются примерно в 2-24% случаев, по данным отечественной литературы [1 – 4]. По данным зарубежной литературы, число неудач несколько меньше, достигая, однако, 12% и выше при таких формах нестабильности, как многоплоскостная, атравматическая и

т.д. [8]. Рецидивы нестабильности после операции, с нашей точки зрения, нельзя рассматривать как осложнения лечения, это именно неудача, и оценивать подобные исходы следует только как неудовлетворительные.

Рис.2. Исходы лечения больных с диспластической нестабильностью.

Истинным осложнением является развитие дегенеративно-дистрофического процесса в плечевом суставе [3,9]. Этому вопросу уделено не очень много внимания, возможно, потому, что деформирующий артроз в плечевом суставе развивается не так интенсивно, как в суставах нижних конечностей. Однако было бы методологически неверным приписывать развитие деформирующего артроза только операции. В значительной степени тяжесть дегенеративно-дистрофических нарушений зависит от имевшихся до операции изменений [7].

Таким образом, представленные результаты лечения больных с различными видами нестабильности плечевого сустава свидетельствуют о правильном концептуально-методологическом подходе к диагностике и лечению больных с этой патологией и об адекватности избираемой лечебной тактики.

Список литературы

1. Балакай В.И. Исходы оперативного лечения привычных вывихов плеча. Тяжелые травмы конечностей. Л., 1976. С. 111-116.
2. Гуров Ю.П. Исходы лечения и медицинская реабилитация больных с привычным вывихом плеча. Восстановительная хирургия и медицинская реабилитация при травмах и ортопедических заболеваниях. Л. 1977. С. 48-51.
3. Кучеренко А.Я. Патоморфологические изменения суставного хряща при его механическом повреждении. Ортопедия. Киев, 1966. С. 95-103.
4. Пелипенко В.П., Олексюк Д.И. Исходы оперативного лечения привычного вывиха плеча. Ортоп., травмат. и протезир. 1985. № 4. С. 24-26.
5. Маттис Э.Р., Таранова С.К. Статистический анализ исходов переломов и их лечение. Мед. реабилитация больных с переломами костей и ортопедическими заболеваниями: Сб. трудов ЦИТО. 1983. Вып. 26. С. 60-64.
6. Маттис Э.Р. Система оценки исходов переломов костей опорно-двигательного аппарата и их последствий: Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 1985. 27с.
7. Brunelli G., Terragnoli F., Brunelli F. et al. La Spalla Degenerativa. Minerva Orthoped. 1987;38,4:197-208.
8. Hawkins R.H., Hawkins R.J. Failed Anterior Reconstruction for Shoulder Instability. J. Bone Jt Surg. 1985;67-B,5:709-714.
9. Petersen C. Degeneration of the Glenohumeral Joint. An Anatomical Study. Acta orthop. Scand. 1983;54,2:277-284.
10. Rowe C.R., Pierce D.S., Clark J.G. Voluntary Dislocation of the Shoulder. A Preliminary Report on a Clinical, Electromyographic and Psychiatric Study of 26 Patients. J. Bone Jt Surg. 1973;55-A,3:446-60.

Резюме

Наведено результати хірургічного лікування 25 хворих з травматичною та 23 з диспластичною нестабільністю плечевого суглоба. В залежності від причини нестабільності застосовано різні види оперативного втручання: операції Bankart, Putti – Platt, Magnuson – Stack, торсійні остеотомії плечової кістки та внутрішньосуглобові реконструкції головки плеча. Всі одержані результати були позитивними, не було жодного випадку рецидиву вивиху або інфекційного ускладнення. У трьох випадках хворі мали певні обмеження зовнішньої ротації оперованої кінцівки, переважно після травматичних внутрішньосуглобових втручань.

Ключові слова: нестабільність плечевого суглоба, оперативне лікування, результати лікування.

Summary

Results on the surgical treatment of 25 patients with traumatic and 23 patients with atraumatic (displastic) instability of the shoulder joint are reported. Different procedures such as: Bankart operation, Putti – Platt operation, Magnuson – Stack operation, subcapital torsion osteotomy of humerus and bone grafting reconstruction of humeral head were done depending on case of instability. All the results were positive. There was any case of redislocation or infection after operation in the study. Nobody, but 3 patients had some limitation of movement after traumatic intraarticular interventions.

Key words: instability of the shoulder joint, operative treatment, results of treatment.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РАННЕ УШИТЫМИ ПЕРФОРАТИВНЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

И.В. БЕЛОЗЕРОВ

Харьковский НИИ общей и неотложной хирургии

Доказано, что ушивание перфоративных гастродуоденальных язв является фактором риска неблагоприятного течения язвенной болезни в дальнейшем с развитием ulcerогенных осложнений в 87,5 % наблюдений. Важным аспектом в лечении данной категории больных является определение степени тяжести ишемии с выделением легкой, средней и тяжелой. Полученные в индивидуальном порядке данные позволяют оптимизировать выбор способа операции: локальное иссечение язвы с ваготомией, периартериальная неврезктомия правой желудочной артерии, циркулярное иссечение пилородуоденальной зоны. Индивидуализированная тактика у таких больных способствует снижению послеоперационных осложнений на 29,6 %.

Ключевые слова: рецидив язвенной болезни, перфорация, кровотечение.

Проблема лечения больных с ранее ушитыми перфоративными язвами двенадцатиперстной кишки и поступающих в хирургические стационары с другими осложнениями в настоящее время разрабатывается многими хирургами, однако далека от окончательного разрешения [2].

По данным литературы, у 85 % больных после ушивания перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки в отдаленном послеоперационном периоде возникает рецидив язвенной болезни [5], который некоторые авторы относят к ложным [6]. В связи с агрессивным течением заболевания и развитием осложнений, таких как кровотечение, стенозирование выходного отдела желудка, пенетрация и реперфорация, до 60 % больных в дальнейшем нуждаются в повторном оперативном лечении [3].

Применяемые стандартно такие операции, как резекция желудка, органосохраняющие вмешательства с ваготомией, ориентированы на локализацию язвы, их выбор не индивидуализирован, что также сказывается на результатах лечения [6]. По-прежнему у этих больных остается высоким удельный вес таких ранних послеоперационных осложнений, как анастомозиты, несостоятельность швов пищеварительного канала, лигатурные гранулемы и рецидив язвы в отдаленные сроки после операции [1].

В связи с этим целью работы было улучшение результатов повторного хирургического лечения больных, ранее перенесших ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи.

1. Проведение ретроспективного анализа и обобщение опыта в диагностике и хирургическом лечении больных, перенесших ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки.
2. Разработка комплекса диагностических мероприятий и дифференциального подхода к лечению больных с рецидивом язвенной болезни после ушивания перфоративной язвы.
3. Изучение динамики морфофункциональных изменений всех структурных составляющих двенадцатиперстной кишки в условиях перфоративной язвы и рецидива язвенной болезни в отдаленные сроки после ее ушивания.
4. Разработка и внедрение в практику клиники института метода хирургического лечения, направленного на восстановление нормальной микроциркуляции в двенадцатиперстной кишке.
5. Разработка принципов индивидуального подхода к комплексу лечебных мероприятий у больных с ранее ушитыми перфоративными язвами.

Работа выполнена на основании целенаправленного комплексного клинико-лабораторного, инструментального обследования и хирургического лечения 175 больных, которые поступили в ургентном порядке и были распределены на три группы: основную, контрольную и сравнения.

Основная группа состояла из 54 пациентов, ранее оперированных по поводу перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки с применением ушивания по методикам Островского и Оппель-Поликарпова, поступивших в клинику Харьковского НИИ общей и неотложной хирургии в связи с развившимися осложнениями.

Кровотечение диагностировано у всех больных, причем в соответствии с классификацией Шалимова и Саенко [7] по степени тяжести пациенты распределены следующим образом: кровопотеря I степени тяжести диагностирована у 48,9 %, II степени тяжести – у 13,6 %, III степени тяжести – у 37,5 %. Обращало на себя внимание большое количество сопутствующих осложнений: стеноз (51,8 %), пенетрация (44,4 %), что создавало атипичность кровотечения, необходимость своевременной диагностики и учета этих факторов при выборе дальнейшей хирургической тактики.

В основной группе больных применена разработанная нами тактика, предусматривающая индивидуализированный подход к выбору хирургических вмешательств.

Контрольную группу составили 42 больных, ранее оперированных по поводу перфорации язв двенадцатиперстной кишки с применением аналогичных операций ушивания. По степени тяжести кровопотери, частоте сопутствующих осложнений, возрасту и полу контрольная группа была репрезентативна основной, что позволяло достоверно сравнивать традиционный и разработанный подходы к лечению, а также его результаты.

1-ю группу сравнения составили 38 пациентов с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, 2-ю – 41 пациент с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. Группы сравнения позволили нам уточнить клинические и морфофункциональные особенности больных с ранее ушитыми перфоративными язвами.

Как показали проведенные исследования, больные с ранее ушитыми перфоративными язвами представляют собой особый контингент, что требовало учета следующих факторов.

Проведенное накануне поступления в стационар консервативное лечение у большинства больных было неэффективно (83 %), отмечались более тяжелые кровопотери, сочетавшиеся с другими осложнениями,

прежде всего, со стенозом (51,8 %), пенетрацией язвы в смежные органы (44,4 %). В связи с этим отмечено, что такие больные оперируются по жизненным и абсолютным показаниям более часто, чем пациенты, ранее не оперированные. Выраженность болевого синдрома нередко требовала выполнения оперативного вмешательства в плановом порядке, причем отказ от хирургического лечения в пользу консервативных методов приводил к прогрессированию осложнений и развитию новых. Так, нами отмечены рецидивы кровотечения (76,1 %) и реперфорация (5,6 %).

На основании проведенного анализа установлены следующие принципиально важные аспекты хирургической тактики у данного контингента больных.

При операциях на высоте кровотечения считали обязательным проведение эндоскопического исследования для выявления локализации источников кровотечения и количества, так как наличие спаечного процесса у всех больных затрудняло своевременный и эффективный гемостаз. В случаях остановившегося кровотечения при высоком риске его рецидива считали оправданной более активную хирургическую тактику, так как выполнение реанимационного доступа требовало определенного времени.

Проведенные исследования показали, что рецидив кровотечения у больных с ранее ушитыми перфоративными язвами имел место в 76,1 % случаев, в то время как во 2-й группе сравнения – в 38 %. Этот факт свидетельствовал о более агрессивном течении заболевания в основной группе больных, что подтверждалось также данными о кислотности желудка. В связи с этим ушитые в анамнезе перфоративные язвы относили к факторам риска рецидива кровотечения и необходимости выполнения операций по абсолютным показаниям. Этому также способствовало наличие такого сопутствующего осложнения, как стеноз пилорoduodenальной зоны. Компенсированный стеноз выявлен в 40,7 % наблюдений, субкомпенсированный – в 16,7 %, декомпенсированный – в 42,6 %. В последующем диагностированные осложнения были учтены при хирургическом лечении и ведении послеоперационного периода.

При выборе способа хирургического лечения считали базовым фактором определение кислотности желудка по методике Ю.Я.Лея [4]. При этом ваготомии в сочетании с иссечением язвы применяли у больных с гиперацидным состоянием в нервно-рефлекторной фазе пищеварения; экономную резекцию желудка с ваготомией применяли при гиперацидности в гуморальной фазе кислотообразования. Показания к резекционным методам значительно суживали и применяли только у гиперсекреторов (ниже 1,2 рН). Вспомогательными показателями, которые учтены в основной группе при выборе способа оперативного вмешательства, были данные интраоперационной контактной реографии пилорoduodenальной зоны. Реография проведена стандартизованным аппаратом РЭО-2 с последующим анализом показателей микроциркуляции по методике клиники. Измерение проводилось интраоперационно в пилорическом, луковичном и позадилуковичном отделах.

Нами разработана методика оценки тяжести степени ишемии тканей пилорoduodenальной зоны с определением количественных показателей в процентах от нормы путем определения индекса ишемии по формуле

$$i = \left(1 - \frac{R_I R_{II}}{R_N R_W}\right) \times 100\%,$$

где R_I и R_{II} – показатели состояния кровотока в тканях с наибольшим и наименьшим отклонением от соответствующей нормы (R_N и R_W).

Данная зависимость позволяет проводить математическое моделирование степени тяжести ишемии ткани и прогнозировать эффект восстановления кровотока при определенном способе его коррекции. В соответствии с этим показателем разработана классификация ишемии стенки пилорoduodenальной зоны в процентном выражении:

- 1) незначительная ишемия – уменьшение кровотока меньше чем на 10 %.
- 2) умеренная ишемия – уменьшение кровотока от 10 до 20 %.
- 3) выраженная ишемия – уменьшение кровотока более чем на 20 %.

Электронно-микроскопическими исследованиями выявлен комплекс ультраструктурных гипоксических нарушений, лежащих в основе пусковых факторов развития язвенной болезни и приводящих к ее рецидиву после ушивания перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки.

Полученные данные соответствуют выявленным изменениям показателей реографии, в том числе разработанной классификации и индексу ишемии. Прослежены в динамике ультраструктурные изменения тканевой пилорoduodenальной зоны от момента перфорации по данным I-й группы сравнения до формирования ложного рецидива после ушивания язвы и развития таких осложнений, как кровотечение, стеноз и пенетрация. При этом установлена принципиальная роль ишемии в генезе такого варианта течения язвенной болезни.

Поскольку степень тяжести ишемии коррелировала со степенью тяжести стенозирования, основная группа была разделена на три клинические подгруппы в зависимости от показателей степени ишемии пилорoduodenальной зоны и степени стенозирования выходного отдела желудка.

Первую подгруппу составили 22 пациента, у которых при эндоскопическом исследовании выявлена язва двенадцатиперстной кишки небольших размеров, осложненная кровотечением, не суживающая просвет кишки. Уменьшение кровотока в пилорoduodenальной зоне не превышало 10 % от показателей условной нормы.

Вторую клиническую подгруппу составили 9 пациентов с ишемией пилорoduodenальной зоны средней степени тяжести, у которых имели место кровотечения и болевой синдром, не купирующийся консервативно, и длительная противоязвенная терапия не давала положительного эффекта. Эндоскопически и рентгенологически стенозирование выходного отдела желудка было в стадии субкомпенсации.

Третью клиническую подгруппу составили 23 пациента с кровотечением и выраженным стенозом выходного отдела желудка и ишемией пилорoduodenальной зоны более 20 %. У большинства больных отмечалась пенетрация язвы в поджелудочную железу, печень или гепатoduodenальную связку.

В основной группе проведен индивидуализированный способ выбора оперативного вмешательства, основанный на органосохраняющем принципе с учетом степени тяжести ишемии пилорoduodenальной зоны.

Больным с легкой ишемией проводили мобилизацию двенадцатиперстной кишки с сохранением правой желудочной артерии в сочетании с иссечением язвы и одним из видов ваготомии. Такой тип мобилизации не ухудшал кровотока. В послеоперационном периоде этим пациентам назначали препараты, улучшающие микроциркуляцию в пилорoduodenальной зо-

не. С этой целью использовали препараты никотиновой кислоты.

Больным средней степени ишемии считали показанным локальное удаление язвы с одним из видов ваготомии в сочетании с периартериальной неврезкотомией правой желудочной артерии. На данный способ нами получено положительное решение на выдачу Патента Украины (№ 98052758 от 27.05.98 г.).

Имеется статистически достоверное улучшение кровотока пилородуоденальной зоны в пределах 17 %, что определяет показания при данной степени ишемии.

Электронно-микроскопически выявлены признаки благоприятного влияния периартериальной неврезкотомии на структуру эндотелиоцитов микроциркуляторного русла. В частности, не наблюдалось отслоения отростков эндотелиоцитов и набухания их в просвет капилляра. Цитоплазма отростков имеет большое количество микропиноцитозных пузырьков, что указывает на активизацию трансцеллюлярного транспорта веществ.

Больным с тяжелой степенью ишемии пилородуоденальной зоны выполняли циркулярную ее резекцию в сочетании с ваготомией либо органосохраняющие операции – антрумэктомию с ваготомией. Консервативная коррекция кровотока и применение периартериальной неврезкотомии были неэффективными.

В послеоперационном периоде у больных основной группы, независимо от степени тяжести ишемии и характера выполненного оперативного вмешательства, проводили инфузионную терапию, направленную на улучшение реологических свойств крови и состояние микроциркуляции.

Внедрение разработанного подхода позволило у больных с ранее ушитыми кровоточащими пилородуоденальными язвами уменьшить частоту послеоперационных осложнений, таких как анастомозит, несостоятельность швов, эрозивный дуоденит, рецидив язвы и гранулем на 29,6 %.

Список литературы

1. Велигоцкий Н.Н., Трушин А.С., Хозырев В.Н., Елоев В.А. Оценка регионарного кровотока желудка у больных с язвенным стенозом до и после выполнения операции. Клиническая хирургия. 1995. №4. С. 6.
2. Зайцев В.Т., Бойко В.В., Григоров Ю.Б. Комбинированные инвертированные с прецизионной техникой швы в хирургии остроосложненных пилородуоденальных язв. Харьков, 1995. С. 63-64.
3. Лупальцев В.И., Хаджиев А.Ч. Сравнительная оценка результатов выполнения полиативных и радикальных операций по поводу гастродуоденальной язвы, осложненной перфорацией. Клиническая хирургия 1998. №6. С.33-35.
4. Лея Ю.Я. pH-метрия желудка. Л.: Медицина, 1987. 144 с.
5. Пеев Б.И. Органосохраняющие операции у больных с перфоративными пилородуоденальными язвами. Автореф. дис. ... докт. мед. наук. М., 1991. 44 с.
6. Хачиев Л.Г., Хачиев Г.Л. Хирургическая тактика при язвенном гастродуоденальном кровотечении. Клиническая хирургия. 1993. №4. С.8-12.
7. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. К.: Здоров'я. 1989. С.233-234.

Резюме

Доведено, що ушивання перфоративних гастродуоденальних виразок є фактором ризику несприятливої течії виразкової хвороби в наступному з розвитком ульцерогенних ускладнень у 87,5 % спостережень. Важливим аспектом в лікуванні даної категорії хворих є визначення ступеня важкості ішемії з виділенням легкого, середнього та важкого. Отримані в індивідуальному порядку дані дозволяють оптимізувати вибір засобу операції: локальне висічення виразки з ваготомією, периартеріальна неврезкотомія правої шлункової артерії, циркулярне висічення пилородуоденальної зони. Індивідуалізована тактика у таких хворих сприяє зниженню післяопераційних ускладнень на 29,6 %.

Ключові слова: рецидив виразкової хвороби, перфорація, кровотеча.

Summary

On the basis of the carried out research is proved, that the suturing of the perforated gastroduodenal ulcers is the factor of risk of adverse current of ulcer illness further with development ulcerogenesis of complications in 87,5 % of supervision. The important aspect in treatment of the given category of the patients is the definition of a degree of weight of ishemiy with allocation of an easy, average and heavy degree. The data, received in the individual order, allow to optimize a choice of a way of operation: local ulcerotomy with vagotomy, periyarterial nevrektomy of right gastric artery, circular ulcerotomy of piloroduodenal zone. Individualized tactics at such patients promotes decrease of postoperational complications on 29,6 %.

Key words: relapse of ulcers, perforation, haemorrhage.

Выводы

1. Ушивание перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки в анамнезе является фактором риска неблагоприятного течения язвенной болезни с развитием осложнений в виде кровотечения, стеноза и пенетрации в 87,5 % наблюдений, что требует активной хирургической тактики у этих больных.

2. Выбор способа хирургического лечения больных с острым кровотечением из ранее ушитых перфоративных язв необходимо индивидуализировать с учетом степени тяжести ишемии пилородуоденальной зоны.

3. Определение индекса ишемии пилородуоденальной зоны по разработанной методике позволяет индивидуализировать выбор органосохраняющих операций с ваготомией: при легкой степени ишемии – иссечение язвы с ваготомией и сохранением правой желудочной артерии; при среднетяжелой степени ишемии – иссечение язвы с ваготомией и периартериальной неврезкотомией правой желудочной артерии; при тяжелой – циркулярное иссечение пилородуоденальной зоны с ваготомией.

4. Иссечение ранее ушитой язвы двенадцатиперстной кишки в сочетании с ваготомией и периартериальной неврезкотомией правой желудочной артерии вызывает перестройку всех клеточных компонентов и пилородуоденальной зоны с увеличением выработки мукоидного секрета поверхностными эпителиоцитами, синтетической активности главных экзокриноцитов, угнетению функциональной активности G-клеток, улучшению микроциркуляции в результате умеренного расширения капилляров.

5. Внедрение разработанного подхода с учетом степени выраженности ишемии пилородуоденальной зоны после ушивания прободных язв и их последующим осложнением кровотечением позволило снизить частоту послеоперационных осложнений на 29,6 %.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРЖНЕВЫХ АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ «НЕОПОРНОГО БЕДРА»

Н. МАЛПАНАЙК, С.А.ХМЫЗОВ

Харьковская медицинская академия последипломного образования
Харьковский НИИ ортопедии и травматологии им.проф.М.И.Ситенко

Представлены результаты лечения 27 пациентов молодого возраста с патологией тазобедренных суставов, сопровождающейся дислокацией бедренного компонента, которым выполнены вмешательства с использованием аппаратов внешней фиксации на основе стержней. У всех больных существенно улучшилась опорно-кинематическая функция пораженной конечности при незначительном количестве и степени тяжести отмеченных осложнений.

Ключевые слова: тазобедренный сустав, застарелые деструкции и дислокации, аппараты внешней фиксации.

Под термином «неопорное бедро» в данном контексте понимают патологию тазобедренного сустава, сочетающую в себе полную дислокацию компонентов сустава и деструкцию (недоразвитие) одного или обоих суставных компонентов (проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины).

При лечении пациентов с «неопорным бедром», особенно в детском возрасте, возникает большое количество проблем, начиная с выбора метода лечения, так как методика эндопротезирования неприемлема в условиях растущего организма, а показания к эндопротезированию у подростков крайне ограничены из-за относительно короткого срока службы эндопротезов.

Одной из наиболее прогрессивных, по нашему мнению, является методика, предложенная Г. А. Илизаровым в 70-х годах [1, 3, 6]. Применение аппарата внешней фиксации (АВФ) позволяет одновременно удлинить конечность, сформировать внесуставный упор бедренной кости в таз и создать «противодеформацию» для коррекции вальгусного отклонения коленного сустава, чем достигается значительное улучшение опорно-кинематической функции пораженной конечности [2] и позвоночника. При этом, несмотря на придание бедренной кости S-образной формы, косметический результат вполне устраивает пациентов.

В связи с технологическими недостатками спицевых АВФ и значительным количеством осложнений при их применении [5] нами предложена модификация методики, предусматривающая использование стержневого АВФ [7].

Материал и методы исследования

Проведено обследование и лечение 27 пациентов с патологией тазобедренных суставов в возрасте от 11 до 19 лет, у которых отмечено выраженное нарушение функции сустава, сопровождающееся дислокацией бедренного компонента. Причинами, вызвавшими данное состояние, были не леченные ранее вывихи – 5, рецидивы вывихов после оперативного лечения – 11, последствия остеоартритов – 9, дистензионные вывихи (осложнение оперативного удлинения бедра) – 2.

При планировании оперативного вмешательства проводили посегментное измерение длины нижних конечностей, угловых и ротационных деформаций, измерения объема движений в суставах. Фиксировались компенсаторные или сопутствующие деформации (вальгусная деформация коленного сустава, эквинусная деформация стопы, компенсаторный поясничный сколиоз и т.п.). Выполнялась рентгенография пораженной конечности на всем ее протяжении с отвесом, таза в положении максимального приведения пораженного бедра. На основании рентгенограмм проводилось пла-

нирование вмешательства и компоновки системы внешних опор.

Для объективизации полученных результатов обследование пациентов проводили в лаборатории биомеханики ХНИИОТ до операции и после демонтажа АВФ. В качестве критериев оценки статодинамических нарушений функции нижних конечностей использованы параметры величины перемещения проекции общего центра масс (ОЦМ) относительно центра площади опоры при одноопорном стоянии и распределение весовых нагрузок. Данные характеристики получали, обследуя больных на стабилोगрафе, разработанном ХНИИОТ совместно с АО «Коммунар». Изучение временных характеристик походки проводили с использованием четырехинтервальной подографии.

Все пациенты до операции имели укорочение пораженной конечности от 2 до 13 см, вальгусную деформацию на уровне коленного сустава от 11 до 28 градусов, компенсаторный поясничный сколиоз, эквинусную установку стопы. Выраженные нарушения походки – нарушение ее ритма, резко положительные симптомы Дюшена и Тренделенбурга, объясняли укорочением конечности и невозможностью полноценного упора проксимального отдела бедра в таз.

Применялся стержневой АВФ, разработанный в клинике детской ортопедии ХНИИОТ. Данная конструкция является односторонней по типу монтажа и обладает возможностями многоплоскостных перемещений фрагментов. В качестве опорных элементов использовали консольные резьбовые стержни, введенные в латеральную поверхность бедра во фронтальной плоскости.

На уровне вертлужной впадины, неоартроза, либо «на протяжении» (при отсутствии или слабой выраженности ацетабулярного компонента сустава) выполняется остеотомия верхней трети бедра и формируется зона упора бедра в тазовую кость с углом, открытым латерально и кзади (в зависимости от величины сгибательной контрактуры бедра до операции). Выбор уровня дистальной остеотомии основывался на величине вальгусного отклонения щели коленного сустава. Применение аппарата внешней фиксации позволило добиться оптимального пространственного положения фрагментов и механизма «замыкания» тазобедренного сочленения в одноопорный период шага с возможностью одновременной коррекции сопутствующих деформаций и восстановления равнодлинности конечности. Предпочтение отдавали удлинению конечности на уровне дистальной остеотомии в связи с возможной потерей коррекции достигнутых углов на уровне проксимальной остеотомии в процессе удлинения и лучшими тенденциями формирования distractionного регенерата на уровне средней и нижней трети бедрен-

ной кости. Режимы использования АВФ не отличались от общепринятых.

Результаты и их обсуждение

У всех больных достигнуто удлинение пораженной конечности на необходимую величину (2 - 12 см), сформирован внесуставный упор проксимального отдела бедра в тазовую кость, проведена коррекция вальгусного компонента деформации коленного сустава и ротационных деформаций. Важными условиями достижения хорошего результата являлось активное использование в процессе ходьбы оперированной конечности на всех этапах лечения и проведение разработки движений в суставах. По достижении необходимой величины удлинения и осевых взаимоотношений между фрагментами бедренной кости больные начинали активную «тренировку» сформированного тазобедренного сочленения путем одноопорного стояния на пораженной конечности. Уже в этом периоде значительно уменьшалась выраженность (вплоть до исчезновения) симптома Тренделенбурга, однако феномен Дюшена являлся более стойким, редуцировался медленнее и сохранялся у четырех пациентов спустя 3-5 лет после окончания лечения.

Период фиксации в АВФ для завершения перестройки дистракционного регенерата составил от 2 до 8 месяцев, после демонтажа всем больным проводилось от одного до четырех этапов интенсивной реабилитации (массаж, ЛФК, механо- и физиотерапия).

Двум пациентам в возрасте 11 и 13 лет потребовалось выполнение аналогичной повторной операции через 2,5-3 года из-за нарастания укорочения и ремоделирования достигнутых угловых взаимоотношений между фрагментами бедренной кости, что вело к усилению хромоты. Пациентам успешно проведен второй этап оперативного лечения.

Из осложнений, отмеченных в процессе лечения 27 пациентов (29 оперативных вмешательств), отмечены:

- образование воспалительного инфильтрата в области стержня – 3 случая (10,3 %);
- контрактура коленного сустава до одного года после демонтажа АВФ – 2 случая (6,9 %);
- перелом стержня – 1 случай (3,4 %).

Все больные были мобильны, практически не нуждались в постороннем уходе, хорошо переносили АВФ.

Анализ биомеханических параметров показал достоверное улучшение характеристик опорно-кинематической функции оперированной конечности и, как следствие, улучшение параметров походки [4].

Ни у одного больного не было отмечено таких тяжелых осложнений, как флегмона, остеомиелит, пролежень от давления внешней конструкции, а также сосудисто-нервных расстройств (данные осложнения весьма часты при применении спицевых АВФ на сегменте бедра).

В качестве примера приводим клиническое наблюдение.

Пациент К., 16 лет, наблюдается в клинике детской ортопедии ХНИИОТ в течение 10 лет. В возрасте 7 лет ему было выполнено оперативное вправление вывиха правого бедра. В послеоперационном периоде отмечен асептический некроз головки бедренной кости, приведший к рецидиву вывиха. В возрасте 12 лет ему проведено оперативное удлинение правого бедра на 7,5 см на уровне диафиза с использованием стержневого АВФ.

Диагноз: рецидив врожденного вывиха правого бедра, состояние после открытого вправления, деструкция головки правого бедра.

При поступлении отмечается укорочение правой нижней конечности на 3 см, выраженная хромота на правую ногу, симптом Тренделенбурга резко положительный.

После клинико-рентгенологического обследования (рис.1) выполнена операция: монтаж АВФ, двойная остеотомия правого бедра с реконструкцией формы бедренной кости, формированием внесуставного упора и коррекцией вальгусной деформации коленного сустава (рис.2), проведено удлинение бедра на 2,5 см.

Рис.1. Обзорная рентгенограмма таза в положении максимального приведения правого бедра.

Рис.2. Рентгенограмма в процессе реконструкции правого бедра стержневым аппаратом.

Фиксация АВФ - 3,5 месяца, после демонтажа в течение трех месяцев использовался съемный ортез, проводилась ЛФК коленного и тазобедренного суставов. Контрольный осмотр через два месяца после демонтажа АВФ показал, что нижние конечности равнодлинные, симптом Тренделенбурга отрицателен (рис.3). Отмечена нормализация показателей стояния и ходьбы.

Выводы

Применение стержневых АВФ для лечения одного из наиболее сложных видов ортопедической патологии является весьма привлекательным в силу относительной простоты технологии, высокой надежности предлагаемых систем, хорошей переносимости аппарата больными, незначительным (по сравнению с другими системами) количеством и степенью осложнений. Учитывая получение стойкого улучшения походки и тот факт, что у таких пациентов сохраняется возможность выполнения эндопротезирования в будущем, считаем данный вид лечения целесообразным для пациентов молодого возраста с застарелыми дислокациями и деструкциями тазобедренного сустава.

Список литературы

1. Восстановление устойчивости в тазобедренном суставе с одновременным удлинением ноги при одностороннем врожденном вывихе бедра у взрослых: Метод. рекомендации, КНИИЭКОТ; Сост. Илизаров Г.А. и др. Курган, 1978. 19 с.
2. Демченко А.В., Малланайк Н. Биомеханические аспекты паллиативных оперативных вмешательств при деструкциях и дислокациях в тазобедренном суставе у детей и подростков. Ортопедия, травматология и протезирование. 1999. №3. С.92-96.
3. Илизаров Г.А., Самчуков М.Л., Куртов В.М. Реконструктивно-восстановительные операции по Илизарову в лечении деформирующих коксартрозов, врожденных и патологических вывихов бедра у подростков и взрослых. Эксперим.-теоретич.и клинич.аспекты чрескостного остеосинтеза, разраб. в КНИИЭКОТ: Тез.докл. Курган, 1986. С.100-102.
4. Малланайк Н., Хмызов С.А., Тяжелов А.А. Реконструктивные операции при застарелых вывихах и дефектах проксимального отдела бедра у подростков с использованием стержневых аппаратов с нижней фиксацией. Ортопедия, травматология и протезирование. 1999. №1. С.25-28.
5. Никитин Г.Д., Линник С.А. Аппараты и методы внешней фиксации в травматологии и ортопедии. Рига, 1985. Т.2. С.186-189
6. Реконструктивно-восстановительные операции по Илизарову при дефектах проксимального конца бедра: Метод. рекомендации, КНИИЭКОТ; Сост. Илизаров Г.А. и др. Курган, 1990. 23с.
7. Хмызов С.А. Удлинение и коррекция деформаций бедра у детей и подростков компрессионно-дистракционными аппаратами на основе стержней: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Харьков, 1993. 17с.
8. Шадин М.Я. Новый метод оперативного лечения неопорного бедра. Л.: Медицина, 1964. 196 с.

Резюме

Наведено результати лікування 27 пацієнтів молодого віку з патологією кульшових суглобів, яка супроводжується дислокацією стегнового компонента. Застосування стержневих апаратів зовнішньої фіксації дозволило суттєво поліпшити опорно-кінематичну функцію ураженої кінцівки при невеликій кількості та ступені важкості відмічених ускладнень.

Ключові слова: кульшовий суглоб, застарілі деструкції та дислокації, апарати зовнішньої фіксації.

Summary

The authors presents 27 patients in the age group of 11 to 19 years, with pathologies of hip joint, which lead to dislocation of femoral component. All these patients were treated using external pin-fixators, considerable clinical and biomechanical improvements of diseased limb is noticed in all the patients with limited complications.

Key words: hip joint, destructions and dislocations, external pin-fixators.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОРТАЛЬНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

А.Г.ПЕТЮНИН

Харьковский государственный медицинский университет

Выполнены ультразвуковые гемодинамические исследования больных циррозом печени с синдромом портальной гипертензии в стадиях компенсации, паренхиматозной и сосудистой декомпенсации. Часть больных обследована в сроки от 1 до 7 лет после перенесенного оперативного лечения по поводу цирроза (операция экстраперитонизации правой доли печени с интраоперационным лазерным облучением в сочетании с перевязкой левой желудочной артерии и вены, селезеночной артерии). У части больных был проведен курс консервативной терапии. Установлено, что у больных после оперативного лечения уменьшается выраженность проявлений портальной гипертензии, возрастают показатели линейного и объемного кровотока в системе воротной вены, что свидетельствует об улучшении функционального состояния печени.

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, хирургическое лечение, портальный кровоток.

Цирроз печени (ЦП) остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний системы пищеварения. Частота возникновения этого заболевания во всем мире колеблется от 1 до 11 %, составляя в среднем 2-3 % от уровня общей заболеваемости. За последние 20 лет смертность от ЦП в развитых странах Европы (Франция, Германия, Швеция), США, Канаде, Японии более чем удвоилась [9]. Терапевтические методы лечения данного заболевания не всегда эффективны, особенно при наличии осложнений - кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, асцита, поэтому все более широкое распространение завоевывают хирургические методы. При хирургическом лечении ЦП используется более 200 оперативных методик и их модификаций [10].

Были изучены механизмы действия отдельных оперативных методик, однако анализ их эффективности проводился на основе изучения ближайших послеоперационных результатов с учетом, в основном, биохимических показателей функции печени [3, 6]. На современном этапе развития гепатологии, при оценке функционального состояния печени, приоритетную

роль отдают состоянию порто-печеночной гемодинамики и морфологическим изменениям в печени [5]. Работами различных авторов установлено, что уровень кровотока в воротной вене является одним из основных показателей, характеризующих функциональное состояние печени [2].

Целью нашей работы явилось изучение изменений портального кровотока и сосудов системы воротной вены как основных показателей функциональных резервов печени у больных циррозом под влиянием оперативного лечения.

Материалы и методы исследований

Портальный кровоток изучен у 40 больных ЦП. 21 больному проведен курс консервативной терапии, включавший гепатопротекторы (легалон, карсил), эссенциальные фосфолипиды (эссенциале-форте), витамины, гормональную терапию (преднизолон, дексаметазон), инфузии коллоидных и кристаллоидных кровезаменителей (реополиглюкин, 10 %-ный раствор глюкозы), трансфузии белковых препаратов крови (свежезамороженная, нативная плазма, альбумин), диуретики

(фуросемид, гиподиазид) и т.д. 19 больных обследованы в отдаленные сроки, от 1 до 7 лет, после оперативного вмешательства – операции экстраперитонизации правой доли печени с интраоперационным лазерным облучением ее поверхности (ЭППДП с ЛО). У 2 больных данная операция была дополнена перевязкой левой желудочной артерии и вены, селезеночной артерии (ПЛЖАВ).

В работе использовалась классификация ЦП, предложенная А.В.Бересневым и П.М.Назаренко [1]. Среди больных, получавших только консервативную терапию, у 14 был ЦП в стадии компенсации, у 6 – в стадии паренхиматозной декомпенсации и у 1 больной – в стадии сосудистой декомпенсации. Среди пациентов, обследованных в отдаленные сроки после операции, 17 больных находились в стадии компенсации и 2 – в стадии паренхиматозной декомпенсации.

Комплексное ультразвуковое исследование (серошкальное и спектральное доплеровское) выполнялось на аппарате SAL-77A (Япония) с использованием конвексных датчиков электронного сканирования для абдоминальных исследований частотой 3,5 МГц. Определяли диаметр воротной и селезеночной вен, линейную скорость кровотока. Объемный кровоток по воротной вене вычисляли по формуле $Q = \pi \cdot R^2 \cdot v \cdot 60$, где Q – объемный кровоток, мл/мин; R – радиус сосуда, см; v – линейная скорость кровотока, см/с; 60 – коэффициент перевода секунд в минуты [4]. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью компьютерной программы "Excel – 97".

Результаты и их обсуждение

Портальный кровоток у здоровых людей составлял от 1150 до 1200 мл/мин. Все обследованные больные были разделены на 3 группы в зависимости от состояния кровотока в воротной вене. В 1-ю группу были включены больные с объемным кровотоком до 600 мл/мин. Сюда вошли 17 (100%) больных, которым проводилась только консервативная терапия. Снижение объемного кровотока в системе воротной вены было вызвано снижением линейной скорости кровотока, составившей в среднем $5,3 \pm 2,2$ см/с, при одновременном увеличении диаметра воротной и селезеночной вен (таблица). 2-ю группу больных с объемным кровотоком от 600 до 1000 мл/мин составили 10 (90,9%) больных, перенесших оперативное лечение, и 1 (9,1%) больная, которой проводилась только консервативная терапия. У больных в отдаленные сроки после оперативного лечения увеличение объемного кровотока в системе воротной вены происходило вследствие повышения линейной скорости кровотока при одновременном уменьшении просвета воротной и селезеночной вен, а у больной, которой проводилась только консервативная терапия, увеличение этого показателя происходило в результате расширения просвета ворот-

ной и селезеночной вен при неизменной линейной скорости кровотока, то есть в результате прогрессирования явлений портальной гипертензии. 3-ю группу больных с объемным кровотоком свыше 1000 мл/мин составили 9 (75%) больных после операции ЭППДП с ЛО и 3 (25%) не-оперированных больных. У больных, перенесших оперативное лечение, определялось возрастание линейной скорости кровотока с одновременным сужением просвета воротной и селезеночной вен. У больных после консервативной терапии увеличение объемного кровотока происходило в большей степени в результате расширения сосудов портальной системы, хотя одновременно увеличивалась и линейная скорость кровотока в воротной вене.

Таким образом, у 10 (52,6%) больных после ЭППДП с ЛО и ПЛЖАВ наблюдался удовлетворительный и у 9 (47,4%) относительно высокий портальный кровоток. Ни у одного больного не отмечалось низкого кровотока. Увеличение этого показателя происходило только в результате возрастания линейной скорости кровотока. Просвет воротной и селезеночной вен уменьшался. Все это говорило об улучшении функциональных возможностей печени под влиянием оперативного лечения в сочетании с консервативной терапией и, как следствие, о снижении выраженности проявлений портальной гипертензии.

У больных, получавших только консервативную терапию, в 17 (80,8%) случаях наблюдался низкий портальный кровоток, в одном (4,8%) – удовлетворительный и в трех (14,4%) – относительно высокий. Причем, у больных 1-й группы кровоток уменьшался как в результате низкой линейной скорости, так и малого диаметра воротной и селезеночной вен, а у больных 2-й и 3-й групп портальный кровоток возрастал как в результате увеличения диаметра воротной и селезеночной вен, так и повышения линейной скорости. Известно, что при прогрессировании ЦП снижение давления в воротной вене сопровождается уменьшением линейной скорости кровотока в ней и наиболее достоверно отражает степень выраженности застойных явлений, сопровождающих ЦП при его декомпенсации [7]. В то же время при декомпенсации процесса повышение давления в воротной вене приводит к увеличению диаметра входящих в портальную систему сосудов с одновременным развитием коллатерального кровообращения, уменьшением линейной и объемной скорости кровотока в них [8]. Поэтому возникающие изменения у больных, получавших только консервативную терапию, мы объясняем, как результат нарастания симптоматики портальной гипертензии, поскольку при увеличении сопротивления кровотоку в воротной вене возможно кратковременное увеличение портального кровотока, в основном, вследствие расширения сосудов, входящих в эту систему. Об улучшении функциональных резервов печени говорить в данном случае нельзя, так как

Показатели портальной гемодинамики у больных ЦП

Показатель	1-я группа	2-я группа		3-я группа	
	после консерв. терапии n=17 (100%)	после консерв. терапии n=1 (9,1%)	после ЭППДП с ЛО, ПЛЖАВ n=10 (90,9%)	после консерв. терапии n=3 (25%)	после ЭППДП с ЛО, ПЛЖАВ n=9 (75%)
Диаметр воротной вены, мм	1,21 ± 0,15	1,2	1,14 ± 0,08	1,48 ± 0,13	1,26 ± 0,12
Диаметр селезеночной вены, мм	1,0 ± 0,18	1,1	1,0 ± 0,41	1,35 ± 0,27	0,91 ± 0,18
Линейная скорость кровотока, см/с	5,3 ± 2,2	9	13,3 ± 1,32	14,3 ± 1,5	17,75 ± 1,0
Объемная скорость кровотока, мл/мин	389,1 ± 138,0	610,4	832,3 ± 43,9	1315,5 ± 182,7	1294,9 ± 176,0

именно их снижение обуславливает повышение сопротивления портальному кровообращению.

Выводы

1. У больных ЦП в отдаленные сроки после оперативного лечения (ЭППДП с ЛО и ПЛЖАВ) отмечается увеличение объемного кровотока в системе воротной вены с одновременным снижением выраженности проявлений портальной гипертензии, что свидетельствует об улучшении функциональных резервов печени.

2. Применение у больных ЦП только консервативной терапии не приводит к существенному измене-

нию объемного кровотока в воротной вене. Изменение этого показателя осуществляется, в основном, вследствие расширения просвета сосудов портальной системы. Это свидетельствует о нарастании симптоматики портальной гипертензии.

3. Для улучшения результатов лечения больных ЦП в программу лечебных мероприятий, наряду с консервативной терапией, целесообразно включение операций экстраперитонизации правой доли печени с интраоперационным лазерным облучением ее поверхности и перевязкой левой желудочной артерии и вены, селезеночной артерии.

Список литературы

1. Береснев А.В., Назаренко П.М. Хирургическая тактика при циррозе печени. Клиническая хирургия. 1981. № 9. С.35-37
2. Гальперин Э.И., Ахаладзе Г.Г., Насиров Ф.Н., Арефьев А.Е. Ультразвуковая доплеровская оценка функционального резерва печени. Хирургия. 1992. №1. С.18-22
3. Гарелик П.В. Резекция печени с аутоперитонизацией печеночной ткани в лечении хронических гепатитов и циррозов печени. Хирургия печени: Матер. симп. с участ. иностр. специалистов. М., 1990. С. 147-148
4. Ерамишанцев А.К., Лебезев В.М., Шерцингер А.Г. и др. Порто-печеночная гемодинамика, как критерий отбора больных циррозом печени для портокавального шунтирования. Анналы хирургической гепатологии. 1998. Т.3, №1. С.23-27
5. Калита Н.Я., Буланов К.И., Весненко А.И. Прогностические критерии в хирургии цирроза печени. Клиническая хирургия. 1995. №2. С.39-41
6. Качанов А.В. Использование многократного лазерного излучения в хирургическом лечении хронических диффузных поражений печени: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1989. 19 с.
7. Котенко О.Г. Кровообращение печени при ее циррозе с синдромом портальной гипертензии. Клиническая хирургия. 1996. №11-12. С.17-21
8. Маев И.В., Воробьев Л.П. Допплеросонографическое измерение кровотока в системе воротной вены при портальной гипертензии. Хирургия. 1992. №2. С.41-43
9. Подымова С.Д. Болезни печени. М.: Медицина, 1993. 544с.
10. Шалимов А.А., Береснев А.В., Короткий В.Н. и др. Хирургическое лечение и профилактика осложнений цирроза печени. К.: Здоров'я, 1988. 136 с.

Резюме

Виконано ультразвукові гемодинамічні дослідження у хворих циррозом печінки з синдромом портальної гіпертензії в стадіях компенсації, паренхіматозної та судинної декомпенсації. Частина хворих була обстежена в терміни від 1 до 7 років після перенесеного оперативного лікування з приводу циррозу (операція екстраперитонізації правої долі печінки з інтраопераційним лазерним її опромінюванням у комбінації з перев'язкою лівої шлункової артерії та вени, селезінкової артерії). Частині хворих проведено курс консервативної терапії. Встановлено, що у хворих після оперативного лікування зменшується вираженість проявів портальної гіпертензії, покращуються показники лінійного та об'ємного кровообігу в системі судин воротної вени, що свідчить про покращення функціонального стану печінки.

Ключові слова: цирроз печінки, портальна гіпертензія, хірургічне лікування, портальний кровообіг.

Summary

There are explored the results of sonography in patients with liver cirrhosis in stages of compensation, parenchymal and vessel decompensation. In 19 patients this examination was performed in 1-7 years after the surgical treatment (the operation extraperitonisation of right hepatic lobe with its laser irradiation in combination with the operation ligation of left gastric arteria and vein, lien arteria). In 21 patients were performed only therapeutic mesures. It was established that in patients after surgical treatment decreases symptoms of portal hypertension and increases line and volumetric portal blood flow. That facts evidenced the improvement of hepatic functional condition.

Key words: liver cirrhosis, portal hypertension, surgical treatment, portal blood flow.

ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО КРИОВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРОВОТОК В НИЗВЕДЕННОМ ТРАНСПЛАНТАТЕ ПОСЛЕ БРЮШНО-АНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ

Ю.А. Винник, А.Е. Котенко, Л.П. Чибисов

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Проведен сравнительный анализ влияния интраоперационного криовоздействия на кровоток в низведенном трансплантате у 24 больных раком прямой кишки после брюшно-анальной резекции. У всех пациентов проводилась прямая реография в течение пяти послеоперационных суток. Выявлено, что у исследуемых больных прослеживаются общие закономерности динамики кровотока. При гладком послеоперационном течении в низведенной кишке отмечаются локальные нарушения кровотока: спазм мелких сосудов и нарушение оттока крови из артерий в вены. Интраоперационное криовоздействие не оказывает выраженного влияния на динамику кровообращения.

Ключевые слова: рак прямой кишки, хирургическое лечение, криовоздействие, кровообращение, реография.

За последние годы значительно увеличилась частота выявлений больных раком прямой кишки (РПК), поэтому проблема его лечения достаточно актуальна [1,3,5]. Ключевым в комбинированном лечении РПК остается хирургический метод. Тенденция хирургической тактики – увеличение удельного веса сфинктерсохраняющих операций. Это стало возможным благодаря разработке комбинированных и комплексных схем лечения, когда методы взаимно дополняют друг друга, способствуют девитализации опухолевых клеток и создают возможность для расширения показаний к брюшно-анальным резекциям, улучшая функциональные результаты и качество жизни больных РПК [4,5]. Ближайшие грозные послеоперационные осложнения, возникающие при брюшно-анальной резекции – это некроз низведенного трансплантата. Частота этого осложнения составляет от 3 до 13 % [1,5]. Развитие некроза зависит не только от сохранения магистрального кровотока в сегменте кишки, который будет низведен, но и от сохранения оптимальной микроциркуляции в трансплантате в послеоперационном периоде. Несомненно, на магистральный кровоток и на микроциркуляцию в кишке могут оказывать влияние дополнительные факторы воздействия на опухоль, применяемые в программе комбинированного лечения [2,6,7]. Применение низких температур интраоперационно для девитализации опухолевых клеток, профилактики рецидивов и метастазов у больных РПК, в свою очередь, вызвал интерес к изучению влияния криовоздействия на состояние регионарного кровотока.

Целью работы была оценка влияния интраоперационного криовоздействия на состояние кровотока в низведенном трансплантате после брюшно-анальной резекции (БАР) прямой кишки.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 24 больных РПК, с дистальной локализацией опухолей, ограниченных по высоте от 2 до 8 см от анального кольца. Гистологическая форма опухолей – аденокарцинома. Распространенность опухолевого процесса – T₁₋₃ по Международной классификации TNM за 1989 г., 4-е изд. (критерий T). Исследование проведено в абдоминальном отделении Харьковского областного онкологического диспансера в период с 1996 по 1999 г.

Всем больным выполнена БАР прямой кишки (ПК) с демукозацией анального канала. Первую группу составили 11 пациентов, из них 5 (45,45 %) женщин и 6 (54,55 %) мужчин в возрасте от 47 до 65 лет (средний возраст 57,75±0,79 лет). Больным было сделано интраоперационное криовоздействие (ИКВ) аппаратом

«Мороз-ММ», разработанным на ПО «Монолит» (г. Харьков). В качестве хладагента использовали жидкий азот. После лапаротомии и ревизии, перед мобилизацией кишки опухоль замораживали. Криозонд с адаптированными насадками подводили к опухоли через специальный ректальный цилиндр.

Вторая группа (контроля) представлена 13 пациентами, которым криовоздействие не проводилось. В группу вошли 8 (61,54 %) женщин и 5 (38,46 %) мужчин в возрасте от 51 до 68 лет (средний возраст – 58,43±0,86 лет).

По полу, возрасту, характеру оперативного вмешательства и распространенности опухолевого процесса группы достоверно не различались. Ни у одного больного не было высокого некроза низведенной кишки.

У всех больных для изучения реографических показателей в низведенном трансплантате 2 позолоченных электрода площадью 20,5 мм фиксировали к низведенной кишке. Один электрод фиксировали капроновыми швами на уровне кожи промежности, второй – 2 капроновыми швами поверхностно к брюшине подвеска низведенной кишки на уровне промонториума и выводили на кожу через срединную рану. Результаты регистрировали с помощью реографа РГ4-02 в первые 3 часа после операции, спустя 6 и 24 часа после операции, а затем на вторые, третьи, четвертые и пятые послеоперационные сутки, после чего электроды извлекались. Никаких осложнений, связанных с нахождением электродов, зарегистрировано не было.

В то же время проводилось исследование показателей центральной гемодинамики на основании интегральной тетраполярной реографии.

Результаты исследования. Анализ реографических показателей в низведенном трансплантате показал, что в обеих группах в течение двух послеоперационных суток происходило постепенное увеличение их показателей. Наибольшие значения этих показателей в обеих группах отмечались через 2 суток после операции. В первой группе реографический систолический индекс (РСИ) в этом периоде увеличился на 36,6 %, во второй – на 31,8 %. Амплитудно-частотный показатель (АЧП) возрос в первой группе на 96,5 %, во второй – на 89,8 %; показатель интенсивности магистрального кровотока (ИМК) возрос соответственно на 135,6 и 139,4 %, а интенсивности терминального кровотока (ИТК) на 62,8 и 68,3 %.

С третьих послеоперационных суток происходило снижение значений показателей РСИ, АЧП, ИМК и ИТК. К концу пятых послеоперационных суток значения

РСИ в первой группе были ниже на 21,74 %, чем в первые 3 часа после операции, во второй группе на 20,98 %, хотя различие статистически недостоверно. За этот же период значение показателя ИМК достоверно уменьшилось на 55,99 % в первой группе и на 74,11 % во второй. Значения АЧП и показателя ИТК к концу пятых послеоперационных суток практически не отличались от значений в первые 3 послеоперационных часа.

Анализируемые временные показатели имеют наиболее высокие значения в первые послеоперационные сутки. Через 6 часов после операции значения времени подъема анакроты (ВПА) в первой группе увеличились на 5,6 %, во второй – на 4,7 %. К концу первых послеоперационных суток значения ВПА снизились по сравнению с 6 часами после операции на 26,56 % в первой группе и на 22,27 % во второй и сохранялись на этом уровне в течение 5 послеоперационных суток в обеих группах. Аналогичная динамика происходит как с показателями ВБК, так и ВМК (время быстрого и медленного кровонаполнения) в обеих группах.

Значения индекса периферического сопротивления (ИПС) в обеих группах отчетливо увеличивались к концу первых послеоперационных суток и составили в первой группе 77,6 %, во второй – 76,7 %. На этом уровне они сохранялись в течение 5 последующих суток. Через 5 суток значения ИПС были достоверно выше на 77,57 % по сравнению с первыми 3 часами после операции в первой группе и на 63,81 % во второй (таблица).

Значения реографического диастолического индекса (РДИ) также постепенно возросли в течение первых послеоперационных суток, а к их концу увеличились в первой группе на 48,4 %, во второй – на 39,5 %. Тенденция к высоким значениям сохранялась до четвертых послеоперационных суток, когда отмечаются максимальные значения этого показателя. На пятые сутки происходило снижение значений РДИ в обеих группах: в первой на 51,8 %, во второй на 39,2 %, по сравнению со значениями на 4-е сутки.

Анализ реографических показателей центральной гемодинамики (ЦГД) выявил, что в послеоперационном периоде в обеих группах они были достоверно сравнимыми. В послеоперационный период у больных обеих групп отмечалась тахикардия. Наибольшие значения ЧСС отмечались в первые 3 часа после опера-

тивного вмешательства. К концу первых суток значения ЧСС снизились в первой группе на 9,78 %, во второй – на 18,03 %. Лишь к пятым послеоперационным суткам происходило отчетливое снижение ЧСС: в первой группе на 18,33 %, во второй на 18,02 %. В обеих группах лишь через 5 суток эти значения стали достоверно ниже, чем в первые 3 часа после операции.

В обеих группах отмечалась тенденция к снижению показателей САД к концу первых послеоперационных суток. За этот период произошли изменения значений САД в первой группе на 6,4 %, во второй – на 10,3 %. В дальнейшем до пятых послеоперационных суток достоверного изменения значений САД в обеих группах не отмечалось.

Показатели УО в обеих группах также имели тенденцию к снижению. К концу первых послеоперационных суток УО уменьшился по сравнению с первыми часами после оперативного вмешательства в первой группе на 7,8 %, во второй – на 19,6 %. Максимальное снижение регистрировали в 1-е – 2-е послеоперационные сутки. В последующем происходило постепенное увеличение значений УО. К концу пятых послеоперационных суток по сравнению с концом вторых УО увеличился в первой группе на 14,5 %, во второй – на 18,9 %.

Показатели МОК в обеих группах имели тенденцию к снижению к концу первых послеоперационных суток. По сравнению с 6 часами после операции они снизились в первой группе на 23,9 %, во второй – на 14,2 %. В течение всего периода исследования показатели МОК имели незначительные колебания и достоверно не отличались от исходных в обеих группах.

Показатели СИ в течение всего периода наблюдения в обеих группах не имели значительных колебаний и достоверно не различались. Диапазон значений располагался от $3,24 \pm 0,23$ до $3,89 \pm 0,29$ л/мл·м².

В обеих группах отмечалась тенденция снижения значений показателя УИ к концу первых послеоперационных суток. По сравнению с 6 часами после операции УИ в первой группе уменьшился на 22 %, во второй – на 13,23 %. В последующем происходило постепенное увеличение значений УИ. Уже с конца вторых послеоперационных суток они не отличались от зарегистрированных в первые послеоперационные часы.

Показатели ОПСС в течение всего периода наблюдения в обеих группах не имели значительных ко-

Динамика реографических показателей в низведенном трансплантате у больных после брюшно-анальных резекций прямой кишки ($Sx \pm x$)

Группы оперированных	Сроки наблюдения	РСИ, %	АЧП, Ом/с	ИМК, Ом/с	ИПС, %
БАР с КВ (n=11)	1	68,47±7,42	0,622±0,203	2,647±0,351	42,91±5,23
	2	73,54±7,37	0,689±0,217	2,874±0,376	46,83±5,39
	3	101,61±9,62	1,027±0,306	4,262±0,542	76,19±6,76
	4	93,10±8,59	1,222±0,213	6,237±0,626	77,17±5,66
	5	139,58±10,17	0,645±0,160	3,749±0,487	61,11±6,73
	6	175,00±11,91	0,579±0,178	1,887±0,232	65,00±6,32
	7	84,42±9,66	0,613±0,187	1,165±0,269	76,19±7,28
БАР (n=13)	1	67,93±7,59	0,657±0,193	2,543±0,342	43,84±7,59
	2	78,17±8,64	0,792±0,267	2,964±0,359	45,29±5,34
	3	94,68±9,22	0,983±0,165	4,389±0,673	77,45±7,25
	4	99,56±10,15	1,247±0,241	6,342±0,693	78,65±8,13
	5	125,42±9,84	0,732±0,172	4,125±0,524	62,41±7,12
	6	157,12±10,73	0,641±0,159	1,972±0,312	68,32±6,47
	7	95,63±9,17	0,659±0,183	1,345±0,256	71,81±6,32

* $p > 0,05$.

Примечание: 1 – первые 3 ч после операции; 2 – 6 ч после операции; 3 – 24 ч после операции; 4 – вторые послеоперационные сутки; 5 – третьи; 6 – четвертые; 7 – пятые.

лебаний и достоверно не различались. Диапазон значений располагался от $1186,9 \pm 82,2$ до $1366,1 \pm 94,7$ дин/с·см⁵.

Обсуждение. Таким образом, анализ реографических показателей в низведенном трансплантате и ЦГД выявил, что в группах с интраоперационным криовоздействием и без него прослеживались общие закономерности динамики кровотока. В обеих группах отмечалось увеличение показателей РСИ, АЧП, ИМК и ИТК в течение первых – вторых послеоперационных суток.

Об устойчивом нарушении периферической гемодинамики свидетельствовало стойкое увеличение ИПС в течение первых-пятых послеоперационных суток и, как следствие, нарушение тонуса мелких сосудов. О стойком нарушении оттока крови из артерий в вены свидетельствует увеличение РДИ в течение первых – четвертых послеоперационных суток.

Различие динамики реографических показателей в зависимости от интраоперационного криовоздействия не отмечалось.

В обеих группах динамика реографических показателей ЦГД имела общую тенденцию к снижению зна-

чений УО в конце первых и вторых послеоперационных суток и компенсаторную тахикардию.

Отсутствие отчетливых изменений ОПСС и при этом регистрируемое увеличение ИПС в низведенном трансплантате позволяют сделать вывод о локальном характере нарушения кровотока.

Эти данные позволяют заключить, что после БАР с демукозацией анального канала при гладком послеоперационном периоде в низведенном трансплантате отмечаются локальные нарушения кровотока, спазм мелких сосудов и нарушение оттока крови из артерий в вены. Применение интраоперационного криовоздействия отчетливого влияния на динамику кровотока не оказывало.

Выводы

1. После БАР прямой кишки в низведенном трансплантате развиваются локальные нарушения кровотока, проявляющиеся спазмом мелких сосудов и нарушением оттока крови из артерий в вены.

2. Применение ИКВ отчетливого влияния на кровоток в низведенном трансплантате не оказывает.

Список литературы

1. Рак прямой кишки. Под ред. проф. В.Д. Федорова. М.: Медицина, 1987. 319 с.
2. Стариков В.И. Нарушение микроциркуляции больных раком прямой кишки и их фармакологическая коррекция: Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 1984. 19 с.
3. Федоренко З.П., Байкшнарас О.Б., Гуселетова Н.В., Лимішина О.М. Стан протиракової боротьби та медикостатистичний аналіз розповсюдженості злоякісних новоутворень на Україні в 1992-1994 рр. К., 1995. 121 с.
4. Боженков Ю.Г. Использование криогенного метода в клинической онкологии: Обзор. Клинич. хирургия. 1980. №5. С. 57 – 59.
5. Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э. и др. Брюшно-анальная резекция с демукозацией заднепроеходного канала при лечении рака среднеампулярного отдела прямой кишки. Клініч.хірургія. 1996. №4. С. 8 – 10.
6. Карякин А.М., Барсуков А.Е., Иванов М.А. и др. Контроль за состоянием анастомозируемых сегментов пищеварительного тракта. Вестн. хирургии. 1995. №1. С. 28 – 29.
7. Giulini S.M., Cangioti L., Pouche A. et al. Valutazione intraoperatoria dell'asse mesenterico nella ischemia intestinale acuta. Minerva chir. 1983;38,19:1455-1457.

Резюме

Проведено порівняльний аналіз впливу інтраопераційної криодії на кровотечію в низведеному трансплантаті у 24 хворих на рак прямої кишки після черевно-анальної резекції. У всіх пацієнтів проводилася пряма реографія протягом п'яти післяопераційних днів. Виявлено, що в досліджуваних хворих спостерігаються загальні закономірності динаміки кровотечії. При гладкому післяопераційному перебігу в низведеній кишці відзначаються локальні порушення кровотечії: спазм дрібних судин і порушення відтоку крові з артерій у вени. Інтраопераційна криодія не впливає на динаміку кровообігу.

Ключові слова: рак прямої кишки, хірургічне лікування, криодія, кровообіг, реографія.

Summary

A comparative analysis of influence exerted by intraoperative cryoeffect on blood flow in a descending graft of 24 patients with rectal cancer after abdominoanal resection was made. All the patients underwent direct rheography during five postoperative days. The examined patients had common regularities in the dynamics of their blood flow. During an uneventful postoperative course, local blood flow disturbances were revealed in the descending intestine: spasm of small vessels and affected blood outflow from arteries into veins. Intraoperative cryoeffect did not exert any profound influence on the dynamics of blood circulation.

Key words: rectal cancer, surgical treatment, cryoeffect, blood circulation, rheography.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЦИПРОЛЕТ» В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ УВЕИТОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Н.В. ПАНЧЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Изучена эффективность препарата «Ципролет» глазные капли (ципрофлоксацина гидрохлорид), произведенного фирмой «Доктор Редди'с Лабораторис Лтд». Установлено, что применение глазных капель «Ципролет» в комплексном лечении осложненных форм увеитов бактериальной этиологии позволяет сократить сроки купирования воспалительного процесса и улучшить результаты комплексной реабилитации пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: глазные капли «Ципролет», эндогенный увеит, клиническая эффективность.

Этиологическая диагностика увеитов представляет значительные трудности, несмотря на расширение арсенала и постоянное совершенствование диагностических методов. В качестве причинного агента при увеитах описаны самые разнообразные возбудители, но и на сегодняшний день бактериальные инфекции составляют весомую часть в этиологии увеитов [1, 4].

Лечение бактериальных поражений сосудистого тракта глаза и до настоящего времени остается актуальной проблемой, несмотря на успехи антибактериальной терапии. Далеко не всегда удается быстро купировать воспалительный процесс и остановить прогрессирование заболевания. Поэтому ведется поиск новых лекарственных средств, обладающих более широким спектром действия.

Перспективным в лечении осложненных форм увеитов бактериальной этиологии является применение антибиотиков нового поколения – фтор-хинолонов [2, 3], к которым относится препарат «Ципролет» (ципрофлоксацина гидрохлорид), производимый фирмой «Доктор Редди'с Лабораторис Лтд».

Антибактериальная активность цiproфлоксацина связана с ингибированием бактериальной ДНК-гиразы, фермента, необходимого для укладки ДНК в суперспираль, в результате чего нарушается синтез белков бактериальной клетки и происходит разрушение клеточных структур. Таким образом, цiproлет, способствуя быстрой элиминации R-плазмид, препятствует развитию микробной резистентности. Цiproлет обладает широким антимикробным спектром. Очень быстро достигается бактерицидная концентрация препарата. Препарат эффективен при мультирезистентной флоре.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности препарата «Ципролет» в лечении осложненных форм увеитов бактериальной этиологии.

Материал и методы исследований. Проведено обследование и лечение 33 больных (42 глаза) с эндогенными увеитами бактериальной этиологии. Воспалительный процесс локализовался в переднем отделе сосудистой оболочки в 34 глазах; в 8 глазах носил генерализованный характер. При поступлении в стационар увеит осложнялся офтальмогипертензией в 5 глазах, увеальной глаукомой – в 4, осложненной катарактой – в 22, папиллитом – в 3, частичной атрофией зрительного нерва – в 2 глазах. В 9 глазах заболевание протекало по типу кератоувеита.

Цiproлет применяется нами в виде инстилляций 4 - 6 раз в день у 19 больных (26 глаз) с осложненными формами эндогенных увеитов в возрасте от 21 до 84 лет. Из них женщин – 11, мужчин – 8. Клиническая эффективность цiproлета определялась в сравнении с результатами применения глазных капель

«Левомецетин 0,25» в лечении 14 пациентов (16 глаз). По полу, возрасту, локализации, тяжести и осложнениям воспалительного процесса группы были сравнимы, существенных различий не выявлено.

Результаты исследований. Проведенное комплексное лечение позволило купировать воспалительный процесс во всех глазах. В результате применения цiproлета отмечено более быстрое купирование воспалительного процесса в сосудистой оболочке в сравнении с контрольной группой (в среднем на 2 дня).

Результаты лечения увеитов считали хорошими в тех случаях, когда у больных полностью исчезала инъекция, рассасывались преципитаты и экссудат в передней камере и в стекловидном теле, повышалась острота зрения до 1,0 или не менее чем вдвое по сравнению с исходной. Удовлетворительными считали такие исходы, когда удавалось добиться значительного, но не полного уменьшения воспалительных явлений и повышения остроты зрения менее чем в 2 раза в сравнении с исходной. Неудовлетворительными считали случаи, когда состояние глаза и острота зрения не изменялись или ухудшались.

Результаты лечения больных с увеитами с применением глазных капель «Ципролет» представлены в таблице.

Результаты лечения больных с осложненными формами увеитов

Результат лечения	Леченные цiproлетом	Контрольная группа
Хороший	17 (65,4)	7 (43,8)
Удовлетворительный	5 (19,2)	5 (31,2)
Неудовлетворительный	4 (15,4)	4 (25)

Примечание: цифры без скобок – количество глаз, в скобках – проценты.

Применение препарата «Ципролет» у больных с осложненными формами увеита позволяло чаще достигнуть хороших результатов лечения и на этой основе улучшить результаты их реабилитации.

Препарат хорошо переносился всеми больными. У 14 больных (42,4 %) отмечалось незначительное жжение непосредственно после инстилляций препарата, которое быстро проходило и не являлось поводом для его отмены.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение глазных капель «Ципролет» в комплексном лечении осложненных форм увеитов бактериальной этиологии позволяет сократить сроки купирования воспалительного процесса и улучшить результаты комплексной реабилитации пациентов с данной патологией.

Список литературы

1. Зайцева Н.С., Кацнельсон Л.А. Увеиты. М. Медицина, 1984. 320 с.
2. Майчук Ю.Ф., Анжелова В.О., Кричевская Г.И., Вахова Е.С. Применение препарата сифлокса (ципрофлоксацина) при пара-трахоме и оценка его эффективности методом иммуноферментного анализа. Вест. офтальмол. 1995. Т. 111. № 2. С. 8 - 10.
3. Майчук Ю.Ф. Терапия инфекционных заболеваний глаз. Офтальмол. журн. 1996. № 4. С. 193 - 199.
4. Ткачев С.И., Волок С.И. Современная этиологическая структура, частота и характер осложненной эндогенных увеитов. Актуальні проблеми патології судинного тракту ока при його захворюваннях та пошкодженнях. Тез. доп. VIII Міжнар. конф. офтальмологів. Одеса, 1993. С. 201 - 202.

Резюме

Вивчено ефективність препарату «Ципролет» очні краплі (ципрофлоксацину гідрохлорид), виготовленого фірмою «Доктор Редді'с Лабораторис Лтд». Встановлено, що застосування очних крапель «Ципролет» в комплексному лікуванні ускладнених форм увеїтів бактеріальної етіології дозволяє скоротити термін запального процесу і покращити результати комплексної реабілітації пацієнтів з даною патологією.

Ключові слова: очні краплі «Ципролет», ендогенний увеїт, клінічна ефективність препарату.

Summary

By the purpose of activity was the analysis of efficiency of a drug «Ciprolet» eye drips (ciprofloxacin hydrochloride), made by the corporation «Dr. Reddy's Laboratories LTD». Established, that the applying of eye drips «Ciprolet» in complex treatment of the complicated forms of bacterial uveites allows to reduce terms of a cupping of inflammatory process and to improve outcomes of a complex aftertreatment of the patients with the given pathology.

Key words: eye drips, endogenous uveites, clinical efficiency of a drug.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

И.А. СОБОЛЕВА

Харьковская медицинская академия последипломного обучения

У больных с артериальной гипотензией выявлено нарушение гемодинамики, которое проявляется в изменении скорости кровообращения со склонностью к веностазу, в снижении тонуса сосудов, что способствует развитию дегенеративных изменений во всех тканях диска зрительного нерва, которые приводят к изменению опорной ткани. При этом снижаются толерантность зрительного нерва к ВГД и индекс интолерантности. И чем ниже артериальное давление, тем ниже индекс интолерантности и тем более высокое отношение экскавации к ДЗН. Такие изменения и недооценка данных могут привести к глаукоме с низким давлением.

Ключевые слова: артериальная гипотензия, толерантное ВГД, индекс интолерантности, глаукома с низким давлением.

Сохранение оптимального уровня внутриглазного давления (ВГД), как известно, является одним из необходимых условий нормальной функции глаза. Вопросы о возможности связи артериального давления с офтальмотонусом давно привлекают офтальмологов. Однако их работы посвящены, в основном, изучению глаукомы у больных с гипертонической болезнью [1,2,4,9,11]. Этого нельзя сказать об исследовании ВГД у больных с артериальной гипотензией.

С использованием специальных методов исследования у больных с артериальной гипотензией выявлено снижение объема циркулирующей крови, тенденцию к гипергликемии, умеренной анемии и лейкоцитопении, увеличение уровня остаточного азота, гипохолестеринемии, уменьшение коагулирующей способности крови и соответственно повышение её фибринолитической активности, снижение показателей основного обмена. Уменьшение периферического сопротивления сосудов приводит к увеличению минутного объема, к дефициту кровоснабжения. Это, в свою очередь, ведет к расширению сосудов, уменьшению скорости кровотока, веностазу, ухудшению транскапиллярного обмена, нарушению гемодинамики [2,7,8,10]. Такие изменения в общей гемодинамике у больных с артериальной гипотензией не могут не влиять на регионарное кровообращение органа зрения.

Поскольку сосуды и сопровождающая их соединительная ткань вместе с глиальной сетью образуют опорный каркас диска зрительного нерва (ДЗН), то чем больше развиты сосудистая сеть и опорная ткань, тем больше устойчивость ДЗН к повышенному ВГД. Нарушения в кровоснабжении ДЗН ослабляют опорную ткань и облегчают развитие в ней атрофических процессов [3,5,7,10]. Необходимо такое ВГД, под влиянием которого не страдают ни нейроны, ни сосуды. Это пе-

реносимое давление, которое способствует благоприятному состоянию ДЗН, А.М.Водозовов назвал толерантным. Разницу между тонометрическим ВГД и толерантным называют индексом интолерантности [3]. Понятие индекса интолерантности включает одновременно три компонента, от которых зависит толерантность ДЗН к офтальмотонусу: размер ДЗН и его экскавация, состояние опорной ткани, интенсивность кровообращения ДЗН в ретраламинарной области [3,6]. Так как у больных с артериальной гипотензией имеются нарушения гемодинамики, то можно предположить и изменения со стороны толерантного ВГД и индекса интолерантности, что может приводить к повреждению зрительного нерва, образованию его экскавации.

Материалы и методы исследования

Обследовано 96 больных (192 глаза) с гипотензией и с различной экскавацией ДЗН. Возраст больных от 20 до 69 лет. Офтальмологическое обследование включало исследование остроты зрения, рефракции, биомикроскопию, офтальмоскопию глазного дна. При офтальмоскопии особое внимание было уделено осмотру зрительного нерва и выявлению его экскавации при нормальном ВГД. Гемодинамику глаза изучали с помощью офтальмомодинамометрии, калиброметрии, реоофтальмографии, УЗ-доплерографии. Определяли данные тонографии, показатель трофики внутренних оболочек глаза, толерантное ВГД, индекс интолерантности.

Обсуждение результатов

При офтальмологии зрительного нерва установлено, что симметричный тип экскавации ДЗН, который характеризуется прямой округлой формой, выявлен на 152 глазах (80 %); асимметричный, при котором экска-

вазия вытянута в одном направлении больше, чем в другом, отмечен на 24 глазах (12,2 %); на 9 глазах (4,2 %) экскавация напоминала "косой" ДЗН с крутым носовым краем и пологим височным склоном, на 7 глазах (3,6 %) экскавация была краевой.

Измеряли отношение горизонтального диаметра экскавации к диаметру ДЗН. Наибольшее количество больных было с наименьшим отношением экскавации к диску Э/Д – от 0,1 до 0,3. Меньшее количество больных было диагностировано с отношением Э/Д от 0,4 до 0,6. При определении соразмерности Э/Д учитывали максимальный диаметр экскавации, а край диска определяли по месту перегиба сосудов. Углубление и расширение экскавации ДЗН наиболее часто были обнаружены в нижнетемпоральной части диска. На втором месте по частоте было расширение экскавации в верхнетемпоральном направлении.

У преобладающего большинства больных офтальмотонус находился в пределах нижних или нижне-средних цифр (от $20,1 \pm 1,8$ до $17,3 \pm 1,2$ мм рт. ст.). Коэффициент легкости оттока (КЛО) был равен $0,29 \pm 0,02$ мм куб/мин на мм рт.ст. (в группе, где Э/Д было от 0,1 до 0,3) и $0,21 \pm 0,02$ мм куб/мин на мм рт.ст. (в группе, где Э/Д было от 0,4 до 0,6). Разница между ними достоверна ($p < 0,01$). Это говорит о том, что чем ниже КЛО, тем больше экскавация ДЗН.

Минутный объем жидкости с различным уровнем давления был от 2,1 до 1,2 мм куб/мин, что достоверно ниже ($p < 0,01$) по сравнению с показателями, отмеченными А.Н.Дашевским и А.П.Нестеровым у лиц с нормальным артериальным давлением [16]. При сравнении этих показателей найдено достоверное снижение КЛО, минутного объема жидкости у больных с более выраженной экскавацией ДЗН. У пациентов с краевой экскавацией отмечено снижение КЛО до $0,15 \pm 0,04$ мм куб/мин на мм рт.ст., минутного объема жидкости до $1,65 \pm 0,01$ мм³.

Список литературы

1. Антелава Д.Н., Котридзе В.С. Функционально-анатомические особенности гемодинамики глаза. Нейрососудистая патология органа зрения. Тбилиси, 1976. С. 34-37.
2. Баранов В.И., Голиков Б.М. О зависимости состояния диска зрительного нерва от трансформации системной и регионарной гемодинамики на ранних этапах артериальной гипер- и гипотонии. 6-й Всесоюз. съезд офтальмолог. СССР. Тез. докл. Т.5. М., 1985. С. 69-70.
3. Водовозов А.М. Толерантное и интолерантное внутриглазное давление при глаукоме. Волгоград, 1991. С. 160.
4. Кашинцева Л.Т., Кривицкий А.К. Состояние местной и общей гемодинамики у больных глаукомой с системными сосудистыми заболеваниями. Офтальмолог. журн. 1976. № 8. С. 582-587.
5. Марголис М.Г. Изменения органа зрения при артериальной гипотонии. Клинич. мед. 1976. Т. 54. № 9. С. 33-36.
6. Нестеров А.П. Первичная глаукома. М., 1982. 286 с.
7. Панышина В.Г., Голиков В.И. Некоторые данные исследования состояния органа зрения при гипотонической болезни. Офтальмолог. журн. 1974. № 5. С. 351-353.
8. Шершевская О.И. Изменения органа зрения при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. М.: Медицина, 1964. С. 255.
9. Sundaram M.B., Avram D., Gziffer A. Unilateral ischaemic optic neuropathy following systemic hypotension. Ophthalmologica 1984; 188: 65-67.
10. Mewe Z., Busse H. Augenhintergrundsveränderungen bei Arteriosklerose und chronisch arterieller Hypotonie. Klin. Monatsbl. Augenheilkd 1979; 174, 3: 493-495.
11. Giuffrè G. Choroidal filling pattern during a hypotensive: Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol 1997; 225, 2: 154-155.

Резюме

У хворих на артеріальну гіпотензію виявлено порушення гемодинаміки, яке проявляється в зменшенні швидкості кровообігу з прихильністю до веностазу, в зниженні тону судин, що сприяє розвитку дегенеративних змін в усіх тканинах диска зорового нерва, які приводять до зменшення опорної тканини. При цьому знижується толерантність зорового нерва до ВОТ і індекс інтолерантності. І чим нижче артеріальний тиск, тим нижче індекс інтолерантності та більш високе відношення экскавації до ДЗН. Такі зміни й недооцінка даних можуть привести до глаукоми з низьким тиском.

Ключові слова: артеріальна гіпотензія, толерантне ВОТ, індекс інтолерантності, глаукома з низьким тиском.

Summary

In patients with the arterial hypotension we found out the hemodynamics deviation, that became apparent through the decrease of the blood circulation velocity with susceptibility to veinostasis and also through the vessels tone decrease, that made possible the degenerate changes development in all optic nerve disk tissues, which led to the lessening of its support tissue. Under such conditions the optic nerve tolerance decrease relative the intraocular tension and intolerance index. The lower is the arterial tension, the lower becomes the intolerance index and the higher is the ratio of excavation to the optic nerve disk. Such changes and data underestimation might lead to the low tension glaucoma.

Key words: arterial hypotension, tolerant IOP, intolerance index, low tension glaucoma.

ФЛЕБОДЕКОМПРЕССИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРОМБОЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ И АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ АРКАД

П.А. БЕЗДЕТКО, И.В. ТИТЯНИЧЕНКО

Харьковская медицинская академия последипломного образования.

Описан новый хирургический метод лечения тромбоза центральной вены сетчатки и артериовенозных аркад – флебодекомпрессия. Проанализирована эффективность флебодекомпрессионных вмешательств. Флебодекомпрессионные вмешательства выполнены у 60 пациентов. Сравнительная оценка результатов лечения традиционным способом и методом флебодекомпрессии показала преимущество флебодекомпрессионных вмешательств.

Ключевые слова: тромбоз, центральная вена сетчатки, артериовенозная аркада, флебодекомпрессия, вортикозная вена.

Тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) и артериовенозных аркад является одной из наиболее тяжелых форм сосудистой патологии глаза, приводящей к значительному снижению зрительных функций, развитию вторичной неоваскулярной глаукомы, длительному стационарному лечению и, нередко, к инвалидности [2,3]. До настоящего времени не существует достаточно эффективных методов лечения таких тромбозов.

В последние десятилетия получили широкое распространение хирургические методы их лечения. С целью активизации кровотока и улучшения трофики в структурах заднего отдела глазного яблока широко применяются операции реваскуляризации. Они часто сложны в техническом выполнении и могут сопровождаться тяжелыми внутриглазными осложнениями [4,5]. Вазореконструктивные операции выполнимы не у всех категорий больных в связи с наличием общих противопоказаний [1,5].

Тяжесть течения тромбозов ЦВС и артериовенозных аркад обуславливает поиски новых методов воздействия, которые бы способствовали оптимизации комплексного лечения больных, а также могли бы снизить частоту поздних осложнений.

За рубежом имеется ряд работ о флебодекомпрессионных вмешательствах в лечении синдрома идиопатической увеальной отслойки [6,7].

Нами для уменьшения отека, улучшения перфузии поврежденных тканей, ускорения резорбции геморагий выполнены флебодекомпрессионные вмешательства в комплексном лечении ЦВС и артериовенозных аркад.

Целью работы явилось изучение эффективности таких вмешательств в комплексном лечении тромбозов ЦВС и артериовенозных аркад в сравнении с общепринятой консервативной терапией.

Материал и методы

Основная группа: 20 больных с тромбозом ЦВС, из них – 6 мужчин (10%), 14 женщин (20,3%), и 40 больных с тромбозом артериовенозных аркад, из них 14 мужчин (20,3%), 26 женщин (49,4%). Всего 60 человек в возрасте от 55 до 75 лет, которым наряду с общепринятым консервативным лечением было выполнено флебодекомпрессионное вмешательство по оригинальной, усовершенствованной методике: под местной анестезией сделан разрез конъюнктивы и теменной оболочки по лимбу в интересующем сегменте. С целью нахождения вортикозной вены на прямые экстраокулярные мышцы, расположенные наиболее близко к интересующей нас вортикозной вене, накладывали лигатуры. После нахождения вортикозной вены впереди нее формировали склеральное углубление 4-угольной формы размером 4x6 мм, глубиной 1/2 - 2/3 толщины склеры. По направлению от вортикозной вены

к центру полученного склерального углубления выполняли склеротомию длиной до 2 мм, глубиной до сосудистой оболочки. В четырех точках по углам полученного склерального углубления выполняли криопексию, способствующую расхождению краев склеральной раны и механическому освобождению вортикозной вены из окружающего ее склерального кольца. После снятия лигатур с прямых экстраокулярных мышц на конъюнктиву по лимбу накладывали узловые швы. При тромбозе ЦВС флебодекомпрессия выполнялась на двух латеральных вортикозных венах, при тромбозе артериовенозных аркад – на вортикозной вене, ближе всего расположенной к патологическому очагу.

Полученные результаты были сопоставлены с результатами лечения 30 больных контрольной группы, идентичной по исходному состоянию, лечившихся традиционным методом (рекорректоры, ангиопротекторы, фибринолитические препараты, эмоксипин). Давность тромбозов у больных основной и контрольной групп составила от 1 до 3 суток до момента поступления в стационар. В клинике исследовались острота зрения, поле зрения, выполнялась окулография, реоофтальмография, прямая и обратная офтальмоскопия.

Результаты и обсуждение

Наиболее информативным показателем, определяющим эффективность проводимого лечения, явилась острота зрения. Динамика остроты зрения у больных основной и контрольной групп представлена в таблице.

Динамика остроты зрения у больных с тромбозом ЦВС и артериовенозных аркад

Острота зрения	Количество глаз, абс (%)	
	до лечения	после лечения
После флебодекомпрессионных вмешательств на фоне медикаментозного лечения		
0,2-0,4	12 (20)	24 (40)
0,05-0,1	24 (40)	30 (50)
0,01-0,04	16 (26,7)	2 (3,3)
Счет пальцев у лица	8 (13,3)	4 (6,7)
Средняя	0,111±0,008	0,432±0,083
В процессе медикаментозного лечения		
0,2-0,4	6 (20)	9 (30)
0,05-0,1	12 (40)	12 (40)
0,01-0,04	8 (26,7)	7 (23,3)
Счет пальцев у лица	4 (13,3)	2 (6,7)
Средняя	0,113±0,0081	0,22±0,0012

Данные таблицы свидетельствуют о том, что острота зрения после лечения в основной группе достоверно выше, чем в контрольной.

КА в основной группе изменился со $(143,4 \pm 0,14)$ до $(173,3 \pm 0,17)$ %, в контрольной – со $(151,2 \pm 0,15)$ до $(160,8 \pm 0,16)$ %; RQ в основной группе

Изменение RQ и КА в основной и контрольной группах в результате лечения.

При периметрии отмечено уменьшение размеров центральных скотом, переход абсолютных скотом в относительные в $(56,25 \pm 6,20)$ % случаев в основной группе и в $(32,31 \pm 5,80)$ % случаев в контрольной группе, $p < 0,001$. Офтальмоскопические данные свидетельствовали о более быстром рассасывании геморагий и уменьшении отека сетчатки в основной группе по сравнению с контрольной. Показатели гемодинамики определялись методами реоофтальмографии и окулографии. Детальный анализ проведенных исследований показал, что коэффициент Ардена (КА) и реографический коэффициент (RQ) были достоверно выше в основной группе.

изменился с $(2,24 \pm 0,22)$ до $(2,92 \pm 0,29)^{0/00}$, в контрольной – с $(2,22 \pm 0,22)$ до $(2,43 \pm 0,24)^{0/00}$.

Выводы

1. Анализ данных о клиническом применении флебодекомпрессионных вмешательств на фоне медикаментозного лечения у больных с тромбозом ЦВС и артериовенозных аркад свидетельствует об эффективности предлагаемого метода лечения.

2. Сравнительная оценка исходов лечения больных с тромбозом ЦВС и артериовенозных аркад в основной и контрольной группах показала преимущества предлагаемого метода лечения перед традиционным.

Список литературы

1. К.П.Павлюченко, С.Е. Иващенко, Е.И. Ещенко и др. Катетеризация поверхностной височной артерии (ПВА) в лечении патологии заднего отдела глаза. Офтальмол. журн. 1997. №4. С. 291-293.
2. Кацнельсон Л.А. Профилактика и диспансерное лечение сосудистой патологии глаза. Вестник офтальмол. 1985. Т.101. №6. С. 4-8.
3. Шульпина Н.Б., Алиева З.А., Боришполец В.И. и др. Терапевтическая офтальмология: Под ред. М.Л. Краснова, Н.Б. Шульпиной. М.: Медицина, 1985. 558с.
4. Шалаева С.Г., Козикина Н.В., Мельникова Ф.И., Дьячук И.В. Дренирование супрахориоидального пространства в неотложной хирургии тромбозов вен сетчатки. Тези доповідей 7 з'їзду офтальмологів України. Одеса, 1995. С. 150-151
5. Шлак Н.И. Новая техника операции реваскуляризации сосудистой оболочки глаза (при пигментной дегенерации сетчатки, тромбозе и атрофии зрительного нерва). Офтальмол. журн. 1978. №3. С. 224-227.
6. Jonson M.W., Gass J.D. Surgical management of the idiopathic uveal effusion syndrome. Ophthalmology 1990 Jun;97,6:778-785.
7. Jorgensen J.S., Payer H. Increased episcleral venous pressure in uveal effusion. Klin. Monatsbi. Augenheilk 1989 Jul;195,1:14-16.

Резюме

Описано новий хірургічний метод лікування тромбозу центральної вени сітківки і артеріовенозних аркад – флебодекомпресію. Проаналізовано ефективність флебодекомпресійних втручань. Флебодекомпресійні втручання виконано у 60 пацієнтів. Порівняльна оцінка результатів лікування традиційним способом і методом флебодекомпресії показала перевагу флебодекомпресійних втручань.

Ключові слова: тромбоз, центральна вена сітківки, артеріовенозна аркада, флебодекомпресія, вортикозна вена.

Summary

There is a description of the new surgical method of treatment of thrombosis of the central vein of the retina and arteriovenous arcade – phlebo decompression in the article. An effectiveness of phlebo decompressive operations is analysed in the article. Phlebo decompressive operations were performed in 60 patients with thrombosis of the central vein of the retina and arteriovenous arcade on the background of medicinal treatment. The comparative estimation of the results of treatment of patients with thrombosis of the central vein of the retina and arteriovenous arcades by the traditional method and the method of phlebo decompression showed advantages of phlebo decompressive operations.

Key words: thrombosis, central vein of the retina, arteriovenous arcade, phlebo decompression, vorticos vein.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПЕРСИСТИРУЮЩИМ ГЕПАТИТОМ

В.И. ГРИЩЕНКО, О.П. ТАНЬКО, О.А. ОМЕЛЬЧЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

На основании морфологических, гистостереометрических, гистохимических исследований изучены морфофункциональные особенности плаценты у беременных с хроническим персистирующим гепатитом. Доказано, что осложнения гестационного процесса при данной патологии имеют морфологическую основу. Подтвержденная морфологически хроническая плацентарная недостаточность у исследуемого контингента беременных является предиктором осложнений беременности и требует соответствующей терапии.

Ключевые слова: морфология, гистостереометрическое исследование, гистохимическое исследование, плацента, хронический персистирующий гепатит.

Важное место среди экстрагенитальных заболеваний занимает патология гепатобилиарной системы: холециститы, дискинезии желчных путей, острый и хронический гепатиты, холангиты, желчнокаменная болезнь [1,5,6]. В последнее время отмечена выраженная тенденция к повышению частоты этих заболеваний [4].

Во время беременности увеличивается нагрузка на печень, изменяются её функциональное состояние и кровообращение. Беременность и роды часто являются факторами, провоцирующими манифестацию латентно протекающего хронического гепатита, нарастание тяжести клинически проявляющегося, но недиагностированного заболевания [2]. Данные литературы свидетельствуют об отрицательном влиянии хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей на течение и исход беременности в связи с высокой частотой осложнений: кровотечениями во время беременности и при родах, гестозом 1-й и 2-й половины беременности, преждевременными родами, иммунологическим конфликтом, перинатальной заболеваемостью и смертностью.

При исследовании патогенетических механизмов заболевания учитываются две основные группы факторов: структурные изменения и функциональные нарушения. Структура характеризует способ существования системы, характер взаимосвязи её элементов, а функция выражает деятельность целесообразно организованных систем: прослеживается неразрывная взаимосвязь, сопряжённость двух категорий – структуры и функции [7].

Целью данного исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей плаценты у беременных с хроническим персистирующим гепатитом для выяснения возможных предикторов развития названных осложнений гестационного процесса.

Методы и материалы

Исследовали состав 60 плацент, из них 30 вошли в I клиническую (контрольную) группу, 30 остальных – от женщин, страдающих хроническим персистирующим гепатитом, – во II клиническую группу. Исследование плаценты проводили в соответствии с требованиями стандартизированной программы, созданной А.П. Миловановым и соавт. в 1986 г. После макроскопического изучения были определены: масса и объём плаценты, плацентарно-плодовый коэффициент (ППК). Гистостереометрическое исследование проведено на центральной и краевой зонах плаценты. Удельный объём хориальной и базальной пластинки, стромы вор-

син, сосудистого русла, хориального эпителия, а также зон инфарктов, кровоизлияний, кальцификатов определены на «Интеграле 2М» в условных единицах.

Образцы ткани исследовали с использованием гистологических методов с окрашиванием препаратов гематоксилином – эозином, пикрофусцином по Ван-Гизону и гистохимических методик – реакции Браше на рибонуклеопротеиды (РНК); реакции Фельгена – Рос-сенбека на дезоксирибонуклеопротеиды (ДНК); комплекса методов на гликозаминогликаны и нейтральные мукополисахариды, реакции Даниэли и Милока на общий белок, реакции Гейденгайна на плазматическое пропитывание; ставилась ШИК-реакция с контрольной ферментной обработкой. Цифровые данные, полученные в результате морфометрического и цитоспектрометрического анализа материала, обрабатывали с применением методов вариационной статистики.

Результаты исследования

При макроскопическом исследовании плацент отмечено, что 81,6 % из них имели неправильную форму, 18,9 % – овальную. Плодные оболочки последов были эластичные, тонкие, блестящие, слегка желтоватого цвета. Прикрепление пуповины в 38,2 % случаев было центральным, в 23 % – парацентральным; в 29,5 % – краевым. Видимых дефектов при осмотре материнской поверхности не обнаружено. Дольчатость выражена. Материнская поверхность – бархатистого вида, окраска – от темно-красной до слегка иктеричной. В основном преобладал магистральный тип ветвления сосудов.

Макроскопически в 12 (40 %) случаях обнаружены белые инфаркты, чаще они располагались в парацентральной и краевой зонах плаценты, ближе к материнской поверхности. Инфаркты имели четкие границы, чаще неправильную форму, реже клиновидную, плотнo-эластическую консистенцию, желтовато-белый цвет. Количество инфарктов в одной плаценте варьировало от 1 до 3-5, размеры их колебались от 0,3-0,5 до 1,2-2,5 см. Микроскопически в амнио-хориальном пространстве отмечался выраженный отёк. Амниотический эпителий призматический, однослойный, с наличием единичных многоядерных клеток. Цитоплазма клеток базофильная, ядра имели овальную форму, были насыщены гетерохроматином, смещены к базальной мембране. Нередко встречались очаговые дистрофические изменения эпителия в виде вакуолизации, исчезновения межклеточных границ и десквамации отдельных клеток. Иногда в клетках отмечались пикноз,

рексис и лизис ядер. Подлежащая мембрана частью имела вид тонкой ШИК-позитивной эозинфильной полоски, частью была очагово утолщена. Между коллагеновыми волокнами хориальной пластинки располагались фибробласты, фиброциты, гистиоциты.

При окраске толуидиновым синим в хориальной пластинке обнаруживалась метахромазия, обусловленная накоплением кислых гликозаминогликанов. Строма хориальной пластинки была отделена от межворсинчатого пространства слоем цитотрофобласта. Полоса фибриноида содержала комплексы склерозированных, лишённых эпителия ворсин, их строма интенсивно окрашивалась пикрофусцином по Ван-Гизону, содержала кислые гликозаминогликаны и ШИК-позитивные вещества.

В основном веществе стромы крупных стволовых ворсин при окраске толуидиновым синим (рН 4,66) обнаруживалась метахромазия, преимущественно в стенках и вокруг сосудов. В склерозированных ворсинах, окутанных фибриноидом, сохранялось слабое метахроматическое окрашивание. Строма промежуточных ворсин была изменена значительно больше, чем в группе сравнения. Уменьшение диаметра ворсин и повышение их васкуляризации характеризовалось ослаблением метахроматического окрашивания. В ворсинах II и III порядка, параллельно их длиннику, обнаруживались пучки коллагеновых волокон, вокруг крупных сосудов при окраске пикрофусцином выявлялись мощные коллагеновые «кольца». Визуализировался однородный, иногда двухрядный эпителий стволовых ворсин с наличием под синцитием цитотрофобластических клеток Лангганса. Цитоплазма синцитиотрофобласта отличалась базофилией, была ШИК-положительна с выраженной интенсивностью реакции – $0,8821 \pm 0,0451$ усл. ед. опт. плотности. При окраске по Бреше выявлялась мелкозернистая розовая субстанция, более яркая в зонах скопления ядер с соответствующей интенсивностью реакции – $0,7884 \pm 0,0211$, и менее интенсивная в ворсинах с истончённым эпителием – $0,6713 \pm 0,02113$. Практически отсутствовали типичные опорные ворсины с артериальными и венозными сосудами. Строма ворсин в данной группе имела сетчато-волоконный вид, отростки расположенных в ней фибробластов формировали тесно прилежащие друг к другу оптически пустые стромальные каналы.

Сеть аргирофильных волокон была равномерно распределена по всей строме; вокруг сосудов и в субэпителиальных зонах она становилась грубее и гуще. Вариант промежуточных незрелых ворсин был выявлен в 30 % случаев. Для этой разновидности патологической незрелости ворсинчатого дерева был присущ не-

достаток конечных ветвей. В центральной и краевых зонах встречались ворсины с меньшим количеством стромальных каналов. При обработке препаратов реактивом Шиффа (периодатом калия) происходило умеренное красно-фиолетовое окрашивание фибриллярных структур стромы в центре таких ворсин с интенсивностью реакции $0,4345 \pm 0,0332$. Вокруг сосудов и в базальной мембране хориального эпителия встречалась более выраженная интенсивность ШИК-реакции – $0,6351 \pm 0,0824$ усл. ед. опт. плотности. Локализация ШИК-позитивного материала совпадала с локализацией аргирофильных волокон.

Хориальный эпителий ворсин был в основном представлен синцитиотрофобластом с гнездовыми скоплениями цитотрофобластических клеток. В отдельных ворсинах синцитиотрофобласт слабо пролиферировал, образуя «узелки» с большим количеством ядер. Последние выявляли интенсивное пурпурное окрашивание при реакции Фельгена с интенсивной плотностью, выражающейся в $0,9044 \pm 0,0126$ усл. ед. Ядра цитотрофобласта, клетки стромы ворсин и децидуальной ткани были красно-фиолетового или краснорозового цвета с интенсивностью реакции в среднем $0,9234 \pm 0,0236$ усл. ед. плотности. В группе сравнения реакция на ДНК была довольно слабой. Гистостерометрическое процентное соотношение структурных компонентов изученных плацент представлено в таблице. Умеренно выраженное увеличение объёма хориальной пластинки носило недостоверный характер и было обусловлено ее отёком. Величина межворсинчатого пространства достоверно уменьшалась по сравнению с величиной в контрольной группе.

Таким образом, в данной группе изменения в плаценте расценены как вариант эмбриональных ворсин, где доминируют крупные многолопастные ворсины, строма которых представлена фибробластами и клетками Кащенко-Гобфауэра. Данные стереогистометрии органически вплетаются в морфологическую характеристику плаценты. Плацента структурно реализует гемодинамический эффект, но с нарушениями маточно-плацентарного кровотока.

Обсуждение результатов

Функциональная система мать – плацента – плод представляет собой содружество двух организмов с интеграцией совокупности защитных факторов, направленных на сохранение и вынашивание плода [8]. Снижение уровня компенсаторно-приспособительных процессов в плаценте лежит в основе формирования плацентарной недостаточности.

По данным [3,9], дефицит органометрических по-

Гистостерометрические показатели различных зон плаценты при неосложненной беременности (I группа) и хроническом персистирующем гепатите (II группа) (M ± m)

Показатели	I группа		II группа	
	центральная зона	краевая зона	центральная зона	краевая зона
Хориальная пластинка	14,5 ± 0,74	16,23 ± 0,81	17,85 ± 0,92	19,56 ± 1,08
Базальная пластинка	10,04 ± 0,85	12,12 ± 0,99	12,89 ± 0,64	13,46 ± 0,39
Строма всех ворсин	18,47 ± 0,88	23,41 ± 1,18	31,55 ± 0,56	34,01 ± 0,54
Сосуды всех ворсин	8,02 ± 0,45	6,01 ± 0,73	5,02 ± 0,34	2,36 ± 0,38
Эпителий всех ворсин	7,09 ± 0,26	8,89 ± 1,04	4,87 ± 0,31	5,02 ± 0,56
Строма опорных ворсин	9,78 ± 0,08	7,55 ± 0,12	5,48 ± 0,04	4,12 ± 0,32
Сосуды опорных ворсин	4,98 ± 0,13	3,66 ± 0,07	2,01 ± 0,76	1,87 ± 0,41
Фибриноид материнский	2,84 ± 0,27	2,68 ± 0,13	4,07 ± 0,012	5,17 ± 0,43
Инфаркты	0,09 ± 0,006	0,11 ± 0,08	3,48 ± 0,12	5,15 ± 0,08
Кальцификаты	0,012 ± 0,08	0,037 ± 0,009	0,14 ± 0,05	0,10 ± 0,07
Воспалительная инфильтрация	–	–	2,06 ± 0,70	2,16 ± 0,19

Примечание. $p < 0,01$ в сравнении со здоровыми беременными.

казателей плаценты является одним из признаков хронической плацентарной недостаточности. У беременных с хроническим персистирующим гепатитом отмечено значительное снижение объема плаценты, достоверное повышение ППК, что объясняет высокий процент преждевременных родов в данной клинической группе. В 81,6 % наблюдений последы имели неправильную форму, что свидетельствовало о нарушении процессов плацентации. Увеличение частоты краевого прикрепления пупочного канатика в 29,5 % случаев следует рассматривать как патологическое явление, сопровождающееся функциональной недостаточностью плаценты (Nalye R.L., 1987, Rolschau I., 1988).

Среди других выявленных макроскопическими исследованиями особенностей плацент у больных II клинической группы отмечалось неравномерное полнокровие паренхимы, частота появления инфарктов увеличивалась, причём чаще они располагались в краевой зоне, ближе к базальной пластинке. Указанное обстоятельство свидетельствует об общей тенденции усиления дистрофических и некробиотических процессов в плаценте в ходе её созревания.

Выявленные изменения ворсинчатого дерева во

II клинической группе свидетельствовали о незрелости компенсаторных механизмов и усугублении гемодинамических нарушений. Полученные данные морфологических изменений подтверждены результатами гистостереометрического исследования. Во II клинической группе выделены варианты патологической незрелости плаценты, которые в совокупности сводятся к уменьшению сосудистого русла ворсин, их центральному расположению, отсутствию или снижению пролиферации хориального эпителия и недостаточному формированию более мелких ветвей. Это приводит к нарушению трансплацентарного обмена и снижению компенсаторных возможностей плаценты, то есть является морфологическим субстратом плацентарной недостаточности.

В заключение можно сделать вывод, что осложнения гестационного процесса у беременных с хроническим персистирующим гепатитом имеют под собой морфофункциональную основу. Антенатально диагностированная хроническая плацентарная недостаточность у беременных данной клинической группы является предиктором развивающихся осложнений беременности и требует соответствующей терапии.

Список литературы

1. Михайленко Е.Т., Закревский А.А., Богдашкин Н.Г., Гутман Л.Б. Беременность и роды при хронических заболеваниях гепатобилиарной системы. К.: Здоровье, 1990. 238 с.
2. Вихляева Е.М. Синдром недостаточности плаценты. Актуальные проблемы перинатологии. М.: Медицина, 1983. С.68-69.
3. Михайленко Е.Т., Задорожная Т.Д. Клинико-морфологические исследования фето-плацентарного комплекса при патологии новорожденных. Пед., акуш., гинек. 1992. №5. С.50-53.
4. Савельева Г.М., Фёдорова М.В., Клименко П.А., Сичинава Л.Г. Плацентарная недостаточность. М.: Медицина, 1991. 451 с.
5. Подымова С.Д. Хронический гепатит. М.: Медицина, 1998. 705 с.
6. Радзинский В.Е., Смально П.Я. Биохимия плацентарной недостаточности. К.: Здоровье, 1987. 347 с.
7. Струков А.И., Хмельницкий О.К., Петленко В.П. Морфологический эквивалент функции. М.: Медицина, 1983. 218 с.
8. Федорова М.В., Калашникова Е.В. Плацента и её роль при беременности. М.: Медицина, 1986. 162 с.
9. Цирельникова Н.И. Гистофизиология плаценты человека. М.: Медицина, 1980. 216 с.

Резюме

На підставі морфологічних, гістостереометричних, гістохімічних досліджень вивчено морфофункціональні особливості плаценти у вагітних з хронічним персистирующим гепатитом. Доведено, що ускладнення гестаційного процесу при вказаній патології мають морфологічну основу. Підтверджена морфологічно хронічна плацентарна недостатність у дослідженого контингенту вагітних є предиктором ускладнень вагітності та потребує необхідної терапії.

Ключові слова: морфологія, гістостереометричне дослідження, гістохімічне дослідження, плацента, хронічний персистирующий гепатит.

Summary

In this paper the peculiarities of placenta in pregnant women with chronic persisting hepatitis were studied basing on morphological, histostereometrical, histochemical investigations. It has been proved, that complications of gestational process at given pathology have morphological base. Morphologically confirmed chronic placental insufficiency in there pregnant under study is a predictor of pregnancy complications and requires a corresponding therapy.

Key words: morphology, histostereometrical studies, histochemical investigations, placenta, chronic placental hepatitis.

КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ, ЖИТЕЛЬНИЦ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

В.Г. КАРПЕНКО

Харьковский институт усовершенствования врачей

В настоящее время анемия беременных (АБ) является почти обязательной патологией среди жительниц г. Харькова. Изучены клинические особенности при АБ и состояние некоторых звеньев гормонально-регуляторной системы гомеостаза: эстриола, прогестерона и кортизола. Обследована группа женщин с доношенной беременностью в сочетании с анемией в сроке родов. Установлено, что скрытый дефицит железа у беременных с анемией весьма вероятно связан с хроническим стрессовым состоянием (резкое повышение продукции кортизола), что влечет за собой ингибирование синтеза и продукции женских половых гормонов (прогестерона и эстриола). У женщин Харьковского региона в конце 90-х годов как фактор риска развития АБ может выступать хронический эмоциональный стресс, так как обнаружено достоверное превышение уровня кортизола в их крови до родов.

Ключевые слова: беременность, анемия, гормоны, стресс, промышленный центр.

В настоящее время анемия беременных (АБ) является почти обязательной патологией среди жительниц г. Харькова. Предполагается, что развитию АБ предшествует скрытый дефицит железа, который становится явным в силу возрастающих потребностей, вызванных текущим эмбрио- и фетогенезом [1]. Скрытый дефицит железа, необходимого не только для построения гемоглобина и миоглобина, но и цитохрома, пероксидаз, каталаз, объясняется или недостаточным его поступлением в организм, или трудностями с проникновением в клетку, или ускоренным его использованием.

К наиболее существенным факторам, влияющим на развитие АБ, в работе [1] отнесены следующие: возраст беременной старше 35 лет, наличие четырех и более родов, самопроизвольные аборты в анамнезе, кровотечение и анемия при предыдущих беременностях и родах, высокий индекс инфекционно-вирусных заболеваний в детском и зрелом возрасте, наличие ревматизма, пороков сердца, пиелонефрита, осложнения данной беременности артериальной гипотензией или нефропатией.

АБ может быть обусловлена не только дефицитом железа, но и уменьшением эритропоэза в связи с передифференцировкой стволовых клеток по (миелоидному) пути [1]. Причиной передифференцировки стволовых клеток могут быть иммуностимулирующие процессы как в материнском организме, так и в системе мать – плацента – плод.

У беременных женщин – жительниц г. Харькова – можно ожидать как недостаточное поступление железа с пищей, так и ускоренное его использование, так как часто отсутствует полноценное, сбалансированное питание; образ жизни многих женщин не соответствует критериям здорового образа жизни, нельзя не принимать во внимание и сложную экологическую обстановку.

Данное исследование посвящено изучению клинических особенностей при АБ и состояния некоторых звеньев гормонально-регуляторной системы гомеостаза: эстриола, прогестерона и кортизола.

Гормоны, несомненно, принимают участие в компенсации последствий анемии, с одной стороны, а с другой – отклонение от нормы их концентрации может свидетельствовать о существовании других патологических состояний, приведших к анемии.

Объект и методы исследования

Обследована группа женщин (54 чел.) в возрасте от 20 до 33 лет с доношенной беременностью в соче-

тании с анемией в сроке родов (XII. 96 – I. 97 гг., роддом №2 г. Харькова).

Проведены клинический анализ историй родов и иммуноферментные определения содержания в крови беременных концентрации эстриола, прогестерона, кортизола при поступлении в родильное отделение для родоразрешения (забор крови осуществлялся в утреннее время). Для статистической обработки результата использован метод вариационного анализа.

Перед началом родов содержание гемоглобина в крови обследованных женщин оказалось пониженным в разной степени: 110-86 г/л, в среднем – $87 \pm 0,7$ г/л.

Только у 16 беременных (30 %) наличие анемии оказалось единственной патологией беременности, диагностированной клинически. У 26 (48 %) анемия стала причиной внутриутробной гипоксии плода, у 12 (22 %) АБ сочеталась с иммуноконфликтом в системе мать – плацента – плод, причем у 10 плод страдал от внутриутробной гипоксии. Беременные, у которых анемия сочеталась с гестозом, анализировались отдельно.

Третья часть (18 чел.) от общего количества обследуемых – это женщины, не имеющие акушерского анамнеза, т.е. данная беременность явилась первой; 10 перенесли искусственный аборт, 1 – внематочную беременность, 6 уже имели благополучно завершившиеся роды, у одной ребенок умер в перинатальном периоде. У остальных (21) акушерский анамнез представлен самопроизвольными абортами (14), замершей беременностью (3), бесплодием в течение 10 лет (2).

Половина женщин (28 из 54) имеют в гинекологическом анамнезе или хронический аднексит, или эрозию шейки матки, или кольпит, иногда сочетанно две патологии. Кроме того, у одной женщины в анамнезе было ювенильное кровотечение, еще у одной – синдром Штейна – Левенталя (случай с 10-летним бесплодием). Также часто (32 жен.) встречается в анамнезе экстрагенитальная патология: тиреоидит, гепатит, пиелонефрит, ревматоидный полиартрит, гайморит, вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу, пневмония, хронический бронхит, хронический гастрит.

Резюмируя частоту различной патологии у женщин с АБ, можно сказать, что из 54 обследованных женщин только одна была практически здорова до беременности и беременность развивалась нормально. Исходя из данных анамнеза, можно предполагать, что у абсолютного большинства женщин – неблагоприятный гормональный фон и скомпрометирована иммунная система.

Как фактор риска развития АБ и внутриутробной гипоксии плода в данной группе женщин необходимо рассматривать также и некоторые обстоятельства спо-

соба жизни этих женщин: почти половина контактирует на работе с небезопасными для здоровья веществами

У беременных женщин с анемией (таблица) очень существенно повышена продукция кортизола

Содержание гемоглобина и гормонов в крови беременных с анемией

Показатель	Контрольная группа	Беременные с анемией		
		все случаи	плод-мальчик	плод-девочка
Гемоглобин, г/л	124,5±0,5	98,7±0,7	98,6±2,2	98,3±1,6
Кортизол, нг/мл	690,3±35,1	1183,7±116,6*	1342,9±173,7*	1015,8±158,5*
Прогестерон, нг/мл	71,7±3,8	39,4±1,13*	38,6±1,32	39,7±1,96*
Эстриол, нг/мл	31,5±1,2	26,8±2,9*	28,3±3,8	24,7±5,0*

* $p < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

органической и неорганической химии, подвержена высокочастотному электромагнитному излучению, характер и условия работы обуславливают существенную гипокинегию. Роды в 32 случаях проходили вполне благополучно, естественным путем; 8 женщинам произведено кесарево сечение. Диагноз родов у остальных: преждевременное излитие околоплодных вод (6), интимное прикрепление плаценты (2), эпизиотомия (4), субинволюция матки (5).

Результаты и их обсуждение

Масса тела новорожденных составила $3,29 \pm 0,07$ кг, длина тела - $0,527 \pm 0,004$ м. Причем мальчики оказались и тяжелее, и длиннее девочек ($3,45 \pm 0,08$ и $3,12 \pm 0,12$ кг; $0,532 \pm 0,005$ и $0,520 \pm 0,006$ м соответственно), т.е. наличие АБ у матери в данной группе женщин не уничтожило присущий человеку, как виду животного мира, половой диморфизм соматометрических показателей. Оценка по шкале Апгар при рождении у мальчиков и девочек была одинаковой, в среднем $7,5 \pm 0,2$ балла. Неонатолог оценивал состояние новорожденных чаще как средней тяжести и удовлетворительное, как тяжелое - у 8.

Определение в сыворотке крови женщин с анемией содержания гормонов: (эстриола, прогестерона и кортизола) и сравнение их с контрольными цифрами позволило выявить следующее.

Список литературы

1. Джаббарова Ю.К. Профилактика и лечение железодефицитной анемии у беременных. Ташкент. Медицина, 1990. 143 с.
2. Ведяев Ф.П. Некоторые итоги и перспективы изучения проблемы эмоционального стресса: Сб. научных трудов. Эмоциональный стресс. Харьков: Прапор, 1990. С. 5-11.

Резюме

Зараз анемія вагітних (АВ) є обов'язковою патологією для мешканок м. Харкова. Вивчено клінічні особливості при АВ і стан деяких ланок гормонально-регуляторної системи гомеостазу: естріолу, прогестерону, кортизолу. Обстежено групу жінок з доношеною вагітністю в сполученні з анемією у терміні пологів. Установлено, що дефіцит заліза у вагітних з анемією напевно пов'язаний з хронічним стресовим станом (різке підвищення продукції кортизолу), що веде до інгібування синтезу та продукції жіночих статевих гормонів (прогестерону та естріолу). У мешканок м. Харкова наприкінці 90-х фактором ризику розвитку АВ може бути хронічний емоційний стрес, оскільки у більшості жінок з АВ ще до початку пологів знайшли достовірне збільшення рівня кортизолу в крові.

Ключові слова: вагітність, анемія, гормони, стрес, промисловий центр.

Summary

Nowadays anaemia of the pregnant women (AP) is a wide - spread pathology among the residents of the City of Kharkiv. The research in question deals with the study of clinical peculiarities during AP and the condition of some links of the hormonal and regulatory system of homeostasis : estriol, progesteron and cortisol. A group of women with full-term pregnancy and birth term anaemia has been examined. It was found out on the basis of the carried out researches that latent iron deficit in the pregnant with anaemia was apparently caused by a chronic state of stress (abrupt rise in cortisol production), entailing synthesis inhibition and production of feminine reproductive hormones (progesteron and estriol). Chronic emotional stress can also be a risk factor of the AP development in women from Kharkiv region in the late 90s, as the cortisol content found in blood was obviously higher than that of the healthy pregnant.

Key words: hormones, anaemia, stress, pregnancy, industrial centre.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ САЛЬПИНГООФОРИТАМИ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

О.А. ПАЛАМАРЧУК

Харьковский государственный медицинский университет

Исследована вегетативная нервная система у 89 женщин, страдающих неспецифическими сальпингоофоритами. Установлены значительные сегментарные и восходящие нарушения вегетативной регуляции, явления вегетососудистой дистонии.

Ключевые слова: воспалительные заболевания, вегетативная нервная система, сальпингоофориты, вегетососудистая дистония.

Одной из актуальных проблем в гинекологии являются воспалительные заболевания женских половых органов, занимающие до настоящего времени первое место в структуре гинекологических заболеваний [1]. Воспалительные заболевания придатков матки нередко сопровождаются изменениями нервной, эндокринной, иммунной, сосудистой и других систем организма больных женщин [1-4]. Изменения состояния вегетативной нервной системы у женщин с хроническими неспецифическими сальпингоофоритами приводят к нарушению адаптивных возможностей организма и возникновению синдрома вегетативной дистонии [1,5].

В связи со сказанным целью настоящего исследования явилось изучение состояния вегетативной нервной системы у женщин, страдающих хроническими неспецифическими сальпингоофоритами.

Объект и методы исследования. Изучено состояние вегетативной нервной системы у 89 женщин, страдающих хроническими неспецифическими сальпингоофоритами, – основная группа. Контрольную группу составили 25 клинически здоровых женщин.

Женщины основной группы нередко жаловались на головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, колющие, сжимающие боли в области сердца, чувство стеснения в области сердца, повышенную потливость, похолодание пальцев кистей и стоп, плохую переносимость жары, “душных” помещений, ощущение зябкости или познабливания. Пациентки отмечали также снижение работоспособности, быструю утомляемость, неспособность сосредоточиться, раздражительность и другие проявления эмоциональной неустойчивости. Причем, с увеличением длительности заболевания чаще отмечались жалобы психоэмоциональной направленности.

Для оценки состояния вегетативной нервной системы у женщин, страдающих хроническими неспецифическими сальпингоофоритами, была применена схема, предложенная [6], включающая объективные и субъективные вегетативные расстройства, выраженные в баллах.

Согласно этой схеме по сумме баллов определяется наличие или отсутствие синдрома вегетативной дистонии. Синдром вегетативной дистонии считается диагностированным при наличии 15 и более баллов по субъективным ощущениям, 25 и более баллов по объективным критериям.

Результаты исследований. Установлено, что средний балл выраженности вегетативных изменений по субъективным критериям у женщин основной группы составил $36 \pm 0,28$, контрольной группы – $11 \pm 0,21$ ($p < 0,01$); по объективным критериям – соответственно $37 \pm 0,39$ и $20 \pm 0,18$ ($p < 0,01$). Выявленные у женщин ос-

новной группы изменения могут трактоваться как синдром вегетативной дистонии.

Заслуживает внимания тот факт, что пациентки оценивают тяжесть своего состояния в большей степени, чем это фиксируется по объективным параметрам. Сумма баллов по субъективным ощущениям превышала диагностический критерий в 2 раза (36 и 15), а по объективным данным – только в 1,5 раза (37 и 25).

Эти показатели подтверждают тесную связь психических, эмоциональных и вегетативных процессов и большую роль патологических изменений эмоционально-вегетативного реагирования в целом, лежащих в основе синдрома вегетативной дистонии.

При исследовании исходного вегетативного тонуса кардиоваскулярной системы у женщин основной группы выявлена симпатическая направленность тонуса, т.е. большинство обследованных имели исходную симпатико-адреналовую активацию кардиоваскулярной системы.

Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) при исследовании глазосердечного рефлекса у женщин основной группы составило $-1,48 \pm 0,32$ против $-4,4 \pm 0,78$ у женщин контрольной группы ($p < 0,05$), что свидетельствует о пониженной вегетативной реактивности, являющейся следствием повышенной тонической активности симпатико-адреналовой системы. Минус при знаке – урежение ЧСС.

Аналогичные данные обнаружены и при исследовании синокаротидного рефлекса. Изменение ЧСС у женщин основной группы находилось в пределах $-1,49 \pm 0,99$ против $-5,0 \pm 0,81$ у женщин контрольной группы ($p < 0,05$), что говорит о пониженной вегетативной реактивности и может указывать на напряженность симпатико-адреналовой системы.

Изучение вегетативной реактивности с помощью проб Дайнини-Ашнера и Чермака-Геринга позволило выявить у обследованных женщин выраженную симпатическую направленность вегетативных реакций.

Вегетативное обеспечение деятельности оценивалось посредством ортоклиностатической пробы (таблица).

При анализе результатов ортостатической пробы у женщин основной группы выявлено более выраженное, чем в контрольной группе, увеличение ЧСС, что указывает на избыточное вегетативное обеспечение. В клиностатической пробе у женщин основной группы отмечается большее, чем в контрольной группе, замедление ЧСС на первой минуте и практически отсутствуют различия на 3-й и 5-й минутах. Таким образом, нарушения в течении ортоклиностатической реакции у обследованных женщин в виде большого прироста ЧСС в начале ортостатической пробы, а также отличия в динамике реакции по сравнению с контролем свидетельствуют о нарушении механизмов регуляции слож-

Показатели вегетативного обеспечения деятельности у обследованных женщин

Параметры	Ортостатическая проба			Клиностатическая проба		
	основная группа	контрольная группа	p	основная группа	контрольная группа	p
Фон	+12,0±0,11	+11,83±0,14	>0,5	-12,5±0,26	-13,6±0,16	<0,05
10 с	+15,16±0,18	+14,7±0,16	<0,05	—	—	—
1 мин	+15,13±0,1	+12,4±0,14	<0,01	-12,5±0,16	-11,9±0,17	<0,05
3 мин	+14,8±0,17	+12,8±0,15	<0,01	-12,2±0,28	-15,0±0,15	<0,01
5 мин	+13,3±0,09	+10,8±0,11	<0,001	-12,4±0,19	-13,2±0,12	<0,05

Примечание. знак минус при цифре – урежение ЧСС, плюс – учащение.

ных рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы, возникающих при перемене положения тела.

В физиологических условиях имеется достаточно полное взаимодействие между восходящими (проявляющимися в ЭЭГ-сдвигах) и нисходящими (отражающимися в вегетативных, эндокринных и соматических сдвигах) проявлениями деятельности лимбико-ретикулярной системы, считающееся условием обеспечения целесообразного, адаптивного поведения. Поэтому представляет интерес изучение этих взаимоотношений в условиях ярких активационных нисходящих вегетативных сдвигов.

При обследовании женщин основной группы на электроэнцефалограммах регистрировалось снижение амплитуды α -ритма и появление плоских кривых, а иногда замедление угасания ориентировочной реакции, что указывает на преобладание в мозге десинхронизирующих влияний. Обнаруживалось большое количество быстрых волн и медленных колебаний, но количество их и амплитуда сохранялись в границах вариантов нормы. Нередко в передних отведениях регистрировался β -ритм, по амплитуде не превышающий 40 мкВ.

Определялись Θ - и Δ -волны, не превышающие

по амплитуде доминирующий α -ритм и занимающие не более 25 % от общего времени регистрации, которые не носили характера билатерально-синхронных вспышек.

Полученные факты могут быть интерпретированы как результат усиления деятельности активирующих восходящих влияний неспецифических систем мозга, коррелирующих с симпатическими сдвигами в вегетативной нервной системе.

Выводы

1. У женщин с хроническими неспецифическими сальпингоофоритами в вегетативной нервной системе могут возникать изменения, зависящие от "раздражений" в половой сфере и воздействующие на высшие отделы нервной системы.

2. У больных с хроническими неспецифическими сальпингоофоритами отмечаются значительные сегментарные и восходящие нарушения вегетативной регуляции, явления вегетососудистой дистонии.

3. Лечение больных с хроническими неспецифическими сальпингоофоритами необходимо проводить с учетом состояния у них вегетативной нервной системы.

Список литературы

1. Тимошенко Л.В., Коханевич Е.В., Травянюк Т.Д. Практическая гинекология. К.: Здоровье, 1988. 320 с.
2. Вдовин С.В. Нейроэндокринные изменения при воспалениях гениталий: Автореф. дис...докт. мед. наук. Волгоград, 1979. 32 с.
3. Жаркин А.Ф. Становление и особенности изменений вегетативно-эндокринной системы гипоталамус – гипофиз – яичники в условиях нормы и патологии: Тр. Волгогр. мед. ин-та. 1973. Т.27. Вып. 2(2). С.5-18.
4. Жаркин А.Ф., Вдовин С.В., Вдовина Т.С. и др. Изменения вегетативной гипоталамической регуляции в динамике нормального менструального цикла: Тр. Волгогр. мед. ин-та. 1975. Т.27. Вып. 2(2). С.39-50.
5. Радионченко А.А., Тихоновская О.А. Морфофункциональные изменения придатков матки при остром воспалении. Акуш. и гинекол. 1991. №3. С.64-67.
6. Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегетососудистая дистония. М.: Медицина, 1981. 320 с.

Резюме

Досліджено вегетативну нервову систему у 89 жінок, що страждають на неспецифічні сальпінгоофорити. Встановлені значні сегментарні та висхідні порушення вегетативної регуляції, явища вегетосудинної дистонії.

Ключові слова: запальювальні захворювання, вегетативна нервова система, сальпінгоофорити, вегетосудинна дистонія.

Summary

As a result of studying the vegetative nervous system in 89 females suffering from non-specific salpingo-oophoritis, it has been noted that there is a breach in the segmental and ascending vegetative regulation, symptoms of vegetovascular dystonia.

Key words: inflammatory diseases, vegetative nervous system, salpingo-oophoritis, vegetovascular dystonia.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ВНУТРИБРЮШИННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ

А.Н. ГОЛЬЦЕВ, Ю.А. ВИННИК, М.Ю. НЕФФА

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Изучено влияние комбинированного лечения с использованием предоперационной внутрибрюшинной химиотерапии цисплатином в разовой дозе 100 мг/м² за 48 часов до оперативного вмешательства на некоторые показатели иммунологического статуса 32 больных раком яичников преимущественно III–IV стадий заболевания. Выявлены сдвиги в исходном статусе больных в сторону иммунодепрессии. Отмечена тенденция к восстановлению всех звеньев иммунитета после проведения лечения. В группе больных с проведенной предоперационной внутрибрюшинной химиотерапией не наблюдалось углубления изменений показателей иммунитета, темп восстановительных реакций не замедлялся.

Ключевые слова: рак яичников, иммунологический статус, иммунодепрессия, внутрибрюшинная химиотерапия, комбинированное лечение.

Рак яичников, являясь одним из наиболее распространенных онкогинекологических заболеваний, имеет наихудший прогноз и наиболее тяжелое течение среди всех злокачественных опухолей гениталий. Во многих странах мира злокачественные опухоли яичников занимают первое место среди онкогинекологической патологии, приводящей к смерти женщин. В последние годы отмечен несомненный рост уровня заболеваемости и соответственно показателей смертности. Выявляемость большинства больных раком яичников (66–94 % случаев) в III–IV стадиях процесса объясняется агрессивными биологическими свойствами опухоли; прежде всего её способностью к раннему и интенсивному метастазированию, бессимптомностью и трудностью диагностики клиническими и инструментальными методами ранних стадий заболевания. Трёх- и пятилетняя выживаемость при III–IV стадиях составляет 2,5 и 1,3 % соответственно, что заставляет искать новые рациональные пути лечения подобных больных [1,2].

В настоящее время используется признанный всеми как наиболее эффективный комплексный метод лечения данной патологии, включающий хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию, гормоно- и иммунотерапию. Все перечисленные методы лечения дополняют друг друга, усиливая общий терапевтический эффект [1,3].

Известно, что химиопрепараты действуют не избирательно на опухоль, а поражают многие органы и системы. С целью снижения общетоксического эффекта, усиления повреждающего действия на опухоль и максимального повышения активности препарата разрабатываются методы регионарного введения цитостатиков: внутриартериальный, эндолимфальный, внутрибрюшинный [3,4].

Не вызывает сомнения тот факт, что при наличии опухолевого процесса в организме отмечается дисфункциональное состояние систем обеспечения гомеостаза – иммунной, эндокринной и нервной, среди которых иммунная является наиболее мобильной и уязвимой [2,5,6]. Необходимость контроля её состояния у онкологических больных определяется рядом причин: во-первых, необходимостью определения степени ингибции или активации тех или иных её звеньев в результате развития собственно опухолевого процесса и усугубляющегося её состояния в условиях комбинированного лечения; во-вторых, динамическое наблюдение за состоянием иммунной системы даёт представление об эффективности проводимых методов лечения опухолевого процесса [2,7].

Целью данного исследования явилось выявление исходных нарушений иммунного гомеостаза боль-

ных раком яичников и оценка влияния на него комбинированного лечения с применением предоперационной внутрибрюшинной химиотерапии (ВБХТ).

Материалы и методы исследования

Обследовано 76 больных раком яичников преимущественно III–IV стадий, которым проводилось лечение на базе Харьковского областного клинического онкологического диспансера в 1997–1999 гг. Возраст пациенток колебался от 40 до 68 лет. По стадиям процесса больные были распределены следующим образом: I стадия – 2 больных (2,6 %), II – 14 (18,4 %), III – 45 (59,3 %), IV – 15 (19,7 %).

Предоперационная ВБХТ (I группа) проведена 32 больным с цитологически подтверждённым диагнозом. У 28 (87,5 %) основанием для этого были результаты исследования асцитической жидкости, у 4 (12,5 %) с безасцитной формой проводилось цитологическое исследование пунктата опухоли. Дополнительных критериев в отборе больных не было. II стадия процесса наблюдалась у 5 больных (15,6 %), III стадия – у 20 (62,5 %), IV стадия – у 7 (21,9 %). I стадия процесса в данной группе больных не диагностирована.

У 27 больных выполнено оперативное вмешательство в объёме надвлагалищной ампутации матки с придатками (НАМП) и экстирпации большого сальника (ЭС). В 5 случаях проведены комбинированные операции: у 3 – НАМП, ЭС и резекция сигмовидной кишки по Гартману; у 2 – НАМП, ЭС и аппендэктомия. Пробных лапаротомий не проводили.

Во II группу (контроль 2) вошло 44 больных, которым на первом этапе комбинированного лечения проведено хирургическое вмешательство. Наличие асцита отмечено у 31 больной (70,5 %). I стадия выявлена у 2 больных (4,5 %), II – у 9 (20,5 %), III – у 25 (56,8 %), IV – у 8 (18,2 %). У 36 больных выполнены НАМП и ЭС. Комбинированные операции проведены 8 больным: 2 – НАМП, ЭС и аппендэктомия; 3 – НАМП, ЭС и резекция сигмовидной кишки по Гартману; 2 – НАМП, ЭС и резекция сигмовидной кишки; 1 – НАМП, ЭС и резекция мочевого пузыря с пересадкой левого мочеточника. Пробных лапаротомий не было.

В контрольную группу (контроль 1) вошло 10 здоровых женщин. ВБХТ проводили за 48 часов до хирургического вмешательства с использованием цисплатина в разовой дозе 100 мг/м². По Сельдингеру слева от пупка вводился тонкий полихлорвиниловый катетер. При наличии асцита проводилась его максимальная эвакуация. Препарат разводили в 800 мл изотонического раствора хлорида натрия и вводили внутрибрюшинно с помощью системы для переливания крови со ско-

ростью 60-80 капель в 1 мин. По окончании введения катетер удаляли. При проведении предоперационной ВБХТ тошнота и рвота отмечены у 7 больных (21,9 %). Других побочных эффектов при введении цисплатина в отмеченной разовой дозе внутривенно не наблюдалось. Не отмечены также дополнительные технические трудности при проведении оперативных вмешательств после ВБХТ.

Оценка состояния иммунного статуса больных производилась в день проведения оперативного вмешательства и на 10-е сутки после операции. Комплекс применённых методов исследования соответствовал I и II уровню оценки состояния иммунного статуса. Объектом исследования была периферическая кровь, из которой с помощью градиента плотности фикоколл-верографина выделяли мононуклеарные клетки. Исследование клеточного звена иммунитета заключалось в оценке количественного содержания Т-лимфоцитов и их субпопуляций с помощью метода спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана. С учетом специфики патологии больных и значимости определённых показателей иммунограммы было исследовано содержание Т-клеток супрессоров (CD8+) и естественных киллеров - ЕК-клеток (CD16) с помощью моноклональных антител (МКАТ) в реакции мембранной иммуофлуоресценции (РИФ). Исследование гуморального звена иммунитета включало определение количества В-лимфоцитов методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами мыши; уровней сывороточных иммуноглобулинов класса А, М и G методом иммуоферментного анализа, а также уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и активности комплемента спектрофотометрическим методом. Исследованы также параметры фагоцитарной активности нейтрофилов. Кроме того, дана оценка показателей содержания нулевых клеток (О-клеток), определяемых по разнице содержания общего количества лимфоцитов и суммы Т- и В-клеток, идентифицированных методом розеткообразования.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе полученных данных сразу же становится очевидным, что исходное состояние иммунного гомеостаза в исследуемых группах больных существенно различается (таблица). При этом снижение в периферической крови численности лимфоцитов как в процентном, так и в абсолютном количестве у больных в обеих группах было отмечено не только по сравнению с контролем 1, но и между собой. В частности, в группе больных с проведённой до операции ВБХТ эти показатели были почти в 1,5 раза ниже, чем в контроле 2. Так, абсолютное количество лимфоцитов у больных с предоперационной ВБХТ составило $(0,795 \pm 0,12)$, тогда как в контроле 2 - $(1,005 \pm 0,005)$, а в группе здоровых лиц - $(2,27 \pm 0,14)$, $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$. Подобные различия наблюдались и при определении процентного содержания лимфоцитов у больных, которым проведена ВБХТ на I этапе лечения - $(10,86 \pm 0,47)$ %, что было в 4 раза ниже, чем в группе здоровых женщин - $(41,3 \pm 1,59)$ %, и в 1,4 раза ниже, чем в группе больных с хирургическим лечением - $(15,2 \pm 0,63)$ %. Выраженная исходная лимфоцитопения, хотя и в меньшей степени по сравнению с контролем 1, наблюдалась и у больных, которым до операции химиотерапия не проводилась: $(15,2 \pm 0,63)$ и $(41,3 \pm 1,59)$ % соответственно, $p_2 < 0,05$.

При анализе показателей клеточного звена иммунитета обращает на себя внимание достоверное снижение абсолютного количества Т-лимфоцитов в группах больных по сравнению со здоровыми женщинами. В группе с предоперационной ВБХТ этот показатель составил $(0,505 \pm 0,05)$; в контроле 2 - $(0,55 \pm 0,03)$,

а в контроле 1 - $(1,15 \pm 0,14)$, $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$. Однако при сравнении отмечено, что показатели абсолютного количества Т-лимфоцитов в обеих группах незначительно различаются: $(0,505 \pm 0,05)$ в группе с ВБХТ и $(0,55 \pm 0,03)$ в контроле 2, $p < 0,05$. При анализе процентного содержания Т-лимфоцитов в исследуемых группах выявлено его достоверное снижение у больных, которым проведено хирургическое лечение, по сравнению со здоровыми лицами: $(54,4 \pm 0,75)$ и $(58,2 \pm 1,94)$ % соответственно, $p_2 < 0,05$. В то же время у больных, которым проведена предоперационная ВБХТ, этот показатель выше как при сравнении со здоровыми женщинами: $(63,7 \pm 1,03)$ и $(58,2 \pm 1,94)$ % $p_1 < 0,05$, так и с больными группы контроля 2: $(63,7 \pm 1,03)$ и $(54,45 \pm 0,75)$ % соответственно, $p < 0,05$.

Таким образом, у больных выявлена лимфоцитопения в процентном и в абсолютном количестве по сравнению с группой здоровых женщин как после проведения предоперационной ВБХТ, так и до начала комбинированного лечения. Выявлено угнетение клеточного звена иммунитета (снижение количества Т-лимфоцитов) у больных в обеих исследуемых группах по сравнению с группой здоровых лиц. В то же время после проведения пациенткам предоперационной ВБХТ не отмечено снижения показателей Т-лимфоцитов по сравнению с больными, которым химиотерапия до операции не проводилась.

При анализе иммунорегуляторного звена клеточного иммунитета обращает на себя внимание факт статистически достоверного снижения в обеих группах больных Т-супрессоров по сравнению с контролем 1: группа с ВБХТ - $(9,8 \pm 0,696)$ %; контроль 2 - $(9,8 \pm 0,729)$ %; контроль 1 - $(18,2 \pm 2,1)$ %, $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$. При сравнении этого показателя в исследуемых группах больных не отмечено влияние на его значения проведения предоперационной ВБХТ. Не обнаружено снижения количества активных Т-лимфоцитов и Т-хелперов в группах больных по сравнению с контрольной группой здоровых женщин. В то же время применение предоперационной ВБХТ не оказало существенного влияния на эти показатели по сравнению с их значениями в группе контроля 2. Так, количество Т-хелперов в группе с ВБХТ составило $(49,6 \pm 2,11)$ %; в контроле 1 - $(50 \pm 1,266)$ %; а в контроле 2 - $(50,76 \pm 1,6)$ %, $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$.

Соответственно тому, что у большинства обследуемых больных имело место снижение Т-супрессоров, отмечено повышение иммунорегуляторного индекса хелперы/супрессоры по сравнению с его значением в контроле 1. Так, в группе больных с предоперационной ВБХТ ИРИ составил $(5,823 \pm 0,489)$; в контроле 2 - $(6,235 \pm 0,124)$; в контроле 1 - $(2,79 \pm 0,26)$, $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$.

Таким образом, применённая предоперационная ВБХТ не оказала существенного влияния на иммунорегуляторное звено клеточного иммунитета.

Анализ результатов, полученных при исследовании киллерных клеток Т-киллеров/супрессоров (CD8+) и ЕК-клеток (CD16), свидетельствует, что в группе больных без предоперационной химиотерапии (контроль 2) показатель CD8+ незначительно отличается от такового в группе здоровых женщин: $(22 \pm 9,899)$ и (23 ± 4) % соответственно, $p_2 < 0,05$, тогда как в группе больных с применённой ВБХТ выявлено достоверное повышение количества CD8+ по сравнению с контролем 1: $(29,67 \pm 2,262)$ и (23 ± 4) % соответственно, $p_1 < 0,05$. Обращает на себя внимание активация естественных киллеров CD16 в исследуемых группах больных по сравнению с контролем 1. Отмечено также, что применение предоперационной ВБХТ влияет на этот процесс, замедляя его. Так, в группе больных, которым химиоте-

Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета больных раком яичников.

Иммунные показатели	I группа до операции (n=32)	I группа после операции (n=32)	II группа до операции, контроль 2 (n=44)	II группа после операции, контроль 2 (n=44)	Контроль (n=10)
Лимфоциты, абс. кол-во	0,795±0,12	0,88±0,04	1,005±0,005	1,395±0,14	2,27±0,14
Лимфоциты, %	10,86±0,47	13,48±0,85	15,2±0,63	15,63±0,83	41,3±1,59
T-лимфоциты, абс. кол-во	0,505±0,05	0,557±0,025	0,55±0,03	0,89±0,09	1,15±0,14
T-лимфоциты, %	63,7±1,03	64,1±0,8	54,4±0,75	63,7±1,08	58,2±1,94
Активн. T-лимфоциты, %	48,9±0,93	50,1±1,618	44,8±1,35	54,5±1,096	46±0,01
T-хелперы/T-супрессоры (ИРИ)	5,823±0,489	14,799±1,886	6,235±0,124	2,375±0,36	2,79±0,26
T-хелперы, %	49,6±2,11	62,7±1,502	50±1,266	56±1,202	50,76±1,6
T-супрессоры, %	9,8±0,696	7±0,588	9,8±0,729	9,5±0,807	18,2±2,1
CD(8+), %	29,67±2,262	25,67±1,445	22±9,899	32±9,899	23±4
CD(16), %	17,17±2,01	17,67±2,23	27,5±14,85	18±1,414	12±6
0-клетки, абс. кол-во	0,172±0,01	0,166±0,017	0,31±0,02	0,26±0,02	0,30±0,12
0-клетки, %	20±0,92	17,7±1,376	30,5±0,77	20,7±0,08	15,2±1,73
B-лимфоциты, абс. кол-во	0,123±0,008	0,16±0,014	0,14±0,07	0,25±0,04	0,20±0,02
B-лимфоциты, %	15,3±0,29	18,2±1,095	15,1±0,73	15,6±0,78	10,2±0,61
Ig G, мкмоль/л	62,95±2,016	84,7±21,9	63,989±3,338	48,1±4,956	57,7±4,3
Ig M, мкмоль/л	1,593±0,14	2,35±0,775	1,356±0,06	1,447±0,261	0,8±0,06
Ig A, мкмоль/л	19,4±1,572	27,25±0,775	15,567±0,519	14,5±2,129	9,7±0,95
ЦИК, %	92,08±1,23	90,48±0,32	91,18±0,795	89,12±0,5	91±0,51
Титр комплемента СН 50, усл. ед.	75,31±3,985	80,34±3,682	56,23±1,506	40,19±1,771	58,3±2,17
Фагоцитирующие нейтрофилы, %	48,3±2,159	46,7±2,789	51,3±1,569	52,1±2,475	52,4±6,0
Фагоцитарное число	1,467±0,048	1,354±0,058	1,451±0,026	1,524±0,07	1,8±0,07

рапия не проводилась, количество СД16 достоверно выше – (27,5±14,85) %, чем в контрольной группе – (12±6) %, $p_2 < 0,05$, и в группе с предоперационной ВБХТ – (17,17±2,01) %, $p < 0,05$. Тем не менее, при проведении предоперационной химиотерапии у больных также происходит активация ЕК-клеток и их количество повышается по сравнению с имеющимся у здоровых лиц: (17,17±2,01) и (12±6) % соответственно, $p_1 < 0,05$.

Исследование системы фагоцитоза выявило снижение фагоцитарной активности нейтрофилов в группе больных, которым перед операцией применена ВБХТ (48,3±2,15) %, по сравнению с группой контроля 1 (52,4±6,0) %, $p_1 < 0,05$, а также с группой больных, которым химиотерапия до операции не проводилась (51,3±1,569) %, $p < 0,05$. Обращает на себя внимание тот факт, что фагоцитарное число в обеих группах больных снижено по сравнению с контролем 1, но в то же время проведенная ВБХТ не оказала влияния на изменение этого показателя, как это наблюдается у больных, которым химиотерапия до операции не проводилась (контроль 2).

Анализ данных, полученных при исследовании гуморального звена иммунитета, выявил повышенное содержание всех классов иммуноглобулинов в группах больных по сравнению с его содержанием у здоровых женщин. При этом проведенная предоперационная ВБХТ не оказала существенного влияния на изменение этих показателей по сравнению с показателями в группе контроля 2. Так, например, в группе больных с ВБХТ показатель Ig G составил (62,95±2,016), тогда как в контроле 2 – (63,989±3,338), а в контроле 1 – (57,7±4,3), $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$. Наиболее выраженные изменения выявлены при исследовании Ig A. У больных с ВБХТ этот показатель составил (19,4±1,572); в группе контроля 2 – (15,567±0,519), $p < 0,05$; в группе контроля 1 – (9,7±0,95), $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$.

Выявлено снижение абсолютного количества В-лимфоцитов в группах больных по сравнению с имеющимся в контроле 1. Однако при этом на данный показатель не повлияло проведение предоперационной ВБХТ. Количество В-лимфоцитов в группе контроля 2

составило (0,14±0,07), в группе здоровых женщин (контроль 1) – (0,2±0,02), $p_2 < 0,05$, а в группе с ВБХТ – (0,123±0,008), $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$.

Изменения в системе комплемента выявлены в группе больных с проведенной ВБХТ по сравнению со здоровыми лицами и больными, которым химиотерапия до операции не проводилась. Титр комплемента в группе больных с ВБХТ составил (75,31±3,985), тогда как в контроле 1 он составил (58,3±2,17), а в контроле 2 – (56,23±1,506), $p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$. Титр комплемента у больных, которым химиотерапия до операции не проводилась, снижен по сравнению с его значением как в контроле 1: (56,23±1,506) и (58,3±2,17) соответственно, $p_2 < 0,05$, так и в группе больных, которым проведена предоперационная ВБХТ: (56,23±1,506) и (75,31±3,985) соответственно, $p < 0,05$.

Таким образом, выявлено угнетение в системе фагоцитоза, снижение абсолютного количества В-лимфоцитов и нарушение в системе комплемента у больных раком яичников по сравнению с группой здоровых женщин. В то же время у этих пациенток отмечена активация и увеличение количества естественных киллерных клеток СД8+ и СД16. При проведении предоперационной ВБХТ выявлено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и замедление активации ЕК-клеток по сравнению с этими показателями в группе больных, которым до операции химиотерапия не проводилась.

При анализе данных, полученных при контрольном обследовании больных на 10-е сутки после проведенного оперативного вмешательства, обращает на себя внимание увеличение количества лимфоцитов как в абсолютном, так и в относительном количестве в обеих исследуемых группах. Относительное количество лимфоцитов в группе больных с ВБХТ после операции составило (13,48±0,85) %, а в группе контроля 2 – (15,63±0,83) %. Причём более выраженное восстановление происходит в группе больных, которым проведена предоперационная ВБХТ (до операции (10,86±0,47) и (13,48±0,85) % после операции), чем в группе контроля 2 (15,2±0,63) и (15,63±0,83) % соответственно). От-

мечается достоверное повышение показателей в системе клеточного иммунитета. Увеличивается абсолютное и относительное количество Т-лимфоцитов в обеих исследуемых группах. Значительно снижается количество Т-супрессоров в группе больных с проведенной ВБХТ до $(7 \pm 0,588) \%$; в группе контроля 2 эти изменения менее выражены – $(9,5 \pm 0,807) \%$. Отмечено статистически достоверное повышение количества Т-хелперов, причём в группе больных, которым перед операцией проводилась ВБХТ, эти изменения более выражены: до операции – $(49,6 \pm 2,11) \%$, после операции – $(62,7 \pm 1,502) \%$; тогда как в группе контроля 2 – $(50 \pm 1,266)$ и $(56 \pm 1,202) \%$ соответственно.

Обращает на себя внимание также значительное снижение показателя количества СД16 в группе контроля 2 – до $(18 \pm 1,414) \%$, тогда как в группе с предоперационной ВБХТ этот показатель незначительно увеличился до $(17,6 \pm 2,23) \%$. Отмечается снижение количества СД8+ в группе с предоперационной ВБХТ до $(25,6 \pm 1,445) \%$, тогда как в контроле 2 количество СД8+ возрастает до $(32 \pm 9,899) \%$. Показатели СД8+ и СД16 в группах исследуемых больных после проведения лечения остаются выше, чем в контрольной группе здоровых женщин ($p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,05$).

Полученные в ходе исследования данные указывают на разнонаправленные изменения в системе фагоцитоза в группах больных после проведенного лечения. Так, в группе контроля 2 увеличивается показатель фагоцитарной активности нейтрофилов до $(52,1 \pm 2,475) \%$; возрастает и фагоцитарное число – $(1,524 \pm 0,07)$, тогда как в группе больных с предоперационной ВБХТ эти показатели продолжают снижаться по сравнению с исходными: $(46,7 \pm 2,789) \%$ и $(1,354 \pm 0,058)$ соответственно.

Отмечено повышение абсолютного и относительного количества В-лимфоцитов по сравнению с исходными в обеих группах больных. Что касается изменений количества иммуноглобулинов, то следует отметить повышение содержания Ig M по сравнению с исходным в обеих исследуемых группах. Количество Ig G возрастает по сравнению с исходным в группе с предоперационной ВБХТ $(84,7 \pm 21,9)$, тогда как в группе с хирургическим лечением его количество снижается до $(48,1 \pm 4,956)$. Аналогичные изменения происходят и с содержанием Ig A. Количество ЦИК в обеих группах больных снижается после проведенного лечения: в группе с ВБХТ с $(92,08 \pm 1,23)$ до $(90,48 \pm 0,32) \%$; в контроле 2 – с $(91,18 \pm 0,795)$ до $(89,12 \pm 0,5) \%$.

Таким образом, полученные в ходе исследования данные указывают на увеличение общего числа

лимфоцитов, восстановление показателей Т-звена иммунитета у больных после проведенного лечения, позволяют судить об эффективности лечения, а также свидетельствуют о том, что проведение больным предоперационной ВБХТ не приводит к углублению нарушений в системе клеточного звена иммунитета, как это имеет место у больных, которым до хирургического вмешательства химиотерапия не проводилась. В ходе исследования гуморального звена иммунитета отмечается увеличение количества В-лимфоцитов как в процентном, так и в абсолютном количестве по сравнению с исходными данными в обеих группах больных после проведения лечения. Принимая во внимание полученные при исследовании в группе больных контроля 2 данные о количестве Т-киллеров/супрессоров (СД8+), увеличение их содержания после проведенного хирургического вмешательства, тогда как в группе с предоперационной ВБХТ этот показатель снижается при контрольном обследовании на 10-е сутки после операции, можно предположить, что при внутрибрюшинном введении цисплатина в разовой дозе 100 мг/м^2 за 48 часов до хирургического вмешательства не усиливается иммунодепрессивное воздействие на организм опухоленосителя, происходит более избирательное воздействие препарата на опухоль с ослаблением её общетоксического эффекта.

Выводы

1. Выявлены изменения в иммунном гомеостазе больных раком яичников в сторону снижения показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета как до начала специального лечения, так и после применения предоперационной ВБХТ по сравнению с их показателями у здоровых женщин. Отмечено снижение общей численности лимфоцитов, снижение процентного и абсолютного количества Т- и В-лимфоцитов, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов; повышение содержания СД8+ и СД16 в периферической крови.

2. Применение предоперационной ВБХТ с использованием цисплатина в разовой дозе 100 мг/м^2 не усиливает иммунодепрессию у больных исследуемой группы. Повышается общее количество лимфоцитов и процент активных Т-лимфоцитов; содержание Т- и В-лимфоцитов увеличивается как в процентном, так и в абсолютном количестве; снижается количество Т-супрессоров; уровень СД8+ и СД16. Выявлена тенденция к восстановлению иммунокомпетентности клеток, регулирующих иммунный гомеостаз, после проведения комбинированного лечения.

Список литературы

1. Воробьева Л.И., Евтушенко Т.Б., Свинцицкий В.С. Химиолучевая терапия рака яичников. Укр. радиол. журн. 1999. №1. С.16-17.
2. Кузьмина Е.Г., Дорошенко Л.И., Пантелеева Т.С. Изучение иммунокомпетентности больных раком яичников после комбинированного лечения или химиотерапии. Актуальные вопросы мед. радиологии. Челябинск, 1997. С.77-79.
3. Шпарик Л.В., Томич М.В. Внутрибрюшинная химиотерапия больных раком яичников. Лікарські справи. 1995. №1-2. С.29-35.
4. Сидоренко Ю.С., Неродо Т.А., Степура Л.А. Пред- и послеоперационная внутрибрюшинная химиотерапия в комплексном лечении асцитной формы рака яичников III-IV ст. заболевания. Актуальные вопросы онкологии. Саратов, 1998. С.99.
5. Ройт А. Основы иммунологии. М.: Мир, 1991. 328с.
6. Абелев Г.И. Иммунология рака: Вестн. РАМН. М.: Медицина. 1999. №4. С.21-24.
7. Puzstai L., Lewis C.E., Lorenrei J., McGee J. Growth factors: regulation of normal and neoplastic growth. J.Pathol. 1993;169:191-201.
8. Philipson L., Sorrentino V. From growth arrest to growth suppression. J.Cell.Biochim. 1991;46:95-101.
9. Chu T.M. Tumor. Biol. 1997;18:123-134.
10. Vallera D.A. Blood. 1997;83,2:309-317.

Резюме

Вивчено вплив комбінованого лікування з використанням предопераційної внутрішньочеревної хіміотерапії цисплатином у дозі 100 мг/м^2 за 48 годин до оперативного втручання на деякі показники імунологічного стану 32 хворих на рак яєчників переважно III-IV ст. захворювання. Виявлено зміни в початковому стані хворих у бік імунодепресії. Відмічається тенденція щодо нормалізації показників у всіх ланках імунної системи після лікування. В групі хворих, яким впроваджена внутрішньочеревна хіміотерапія, не спостерігалось заглиблення імунодепресії і зниження темпів відновних реакцій.

Ключові слова: рак яєчників, імунологічний стан, імунодепресія, внутрішньочеревна хіміотерапія, комбіноване лікування.

Summary

Influence of combined treatment using intraperitoneal cisplatin in dose of 100mg/m² for 48 hours before operation on immunological status of 32 patients who have got ovarian cancer was learned. Studies of diseases are diagnosed by system FIGO. Immunodepression in initial status of patients was found. Tendence of recovering of all parts of immunity after treatment was marked. In group of patients with intraperitoneal chemotherapy immunity recovering was found.

Key words: ovarian cancer, immunological status, immunodepression, intraperitoneal chemotherapy, combined treatment.

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

I. ОБЩАЯ ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ

Н.Н. Попов, Л.В. Потапова

Харьковский национальный государственный университет им. В. Каразина
Харьковский государственный медицинский университет

Изучена цитотоксическая активность основных эффекторов клеточного иммунитета – Т-лимфоцитов, NK-клеток, К-лимфоцитов – у больных с различной локализацией и степенью распространения генитального эндометриоза. Установлено, что возникновение эндометриоза не связано с дефектностью цитотоксических клеток.

Ключевые слова: эндометриоз, цитотоксическая активность лимфоцитов.

В изучении этиопатогенеза эндометриоза особое место занимает выяснение роли иммунной системы в возникновении и развитии этого заболевания. Рядом исследователей [1,3] высказано мнение, что эндометриоз развивается в условиях сниженной иммунореактивности организма и первичной дефектности цитотоксических клеток. Вместе с тем многие исследователи не выявили у больных эндометриозом существенных отклонений от нормы как в количественном содержании отдельных популяций и субпопуляций лимфоцитов, так и в их функциональной активности [4 – 7]. Остается также открытым вопрос, наблюдаемые изменения в иммунореактивности таких больных являются первичными или вторичными результатами развития патологического процесса.

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение цитотоксической активности основных эффекторов клеточного иммунитета – Т-лимфоцитов, NK-клеток, К-лимфоцитов, у больных с различной локализацией и степенью распространения генитального эндометриоза.

Материал и методы исследований. Под наблюдением находилось 89 пациенток, больных эндометриозом, в возрасте от 18 до 45 лет. Из них 15 больных эндометриозом яичников I и II стадии, 16 – III – IV стадии; 14 больных с ретроцервикальным эндометриозом I и II стадии, 13 – III и IV стадии, 16 больных с внутренним эндометриозом тела матки I – II стадии и 15 – III стадии. Основным проявлением заболевания являлся болевой синдром. Во всех случаях диагноз был подтвержден лапароскопически и гистологически.

Цитотоксическая активность лимфоидных клеток была оценена в стандартных цитотоксических реакциях. Для реакций лимфоциты получали из периферической крови путем центрифугирования на градиенте плотности фиколл – верографина по А. Böyum, 1968 [2].

Цитотоксичность Т-лимфоцитов была оценена в реакции клеточно-опосредованного лимфоцитолитического теста, К-лимфоцитов – в реакции антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности [2].

При изучении цитотоксических свойств Т- и К-лимфоцитов в качестве клеток-мишеней использовали

гетерологичные лимфоидные клетки, полученные от здоровых доноров, при изучении NK-клеток – тест-культуру К-562. По нашему мнению, изучение цитотоксичности клетки в классическом варианте позволило наиболее объективно и в полной мере оценить общий потенциал эффекторных единиц клеточного иммунитета к цитолизу антиген-чужеродных клеток.

Цитотоксическую активность лимфоцитов выражали в процентах цитотоксичности, которые высчитывали по формулам, предложенным в методиках [2,8].

Результаты обрабатывали статистически с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение.

Цитотоксическая активность Т-лимфоцитов, NK-клеток и К-лимфоцитов у больных внутренним эндометриозом тела матки, эндометриозом яичников и ретроцервикальным эндометриозом I и II стадии находится на том же уровне, что и у фертильных здоровых женщин. Причем показатели цитотоксичности в сравниваемых группах (больных различными формами эндометриоза и здоровых женщин) были идентичны ($p > 0,05$) при всех изученных соотношениях клеток-эффекторов и клеток-мишеней (100:1, 50:1, 25:1 для Т-лимфоцитов и NK-клеток, 20:1, 10:1 для К-лимфоцитов). Полученные данные свидетельствуют о том, что цитотоксические лимфоциты больных эндометриозом I и II стадий способны эффективно распознавать антигенчужеродные клетки и их лизировать.

У больных эндометриозом различных клинических форм III и IV стадий установлено снижение литического потенциала изученных категорий лимфоцитов на $19,2 \pm 2,2$ – $39,8 \pm 4,4$ по сравнению с имеющимся у фертильных здоровых женщин (таблица).

Ранее нами было установлено, что показатели общего иммунитета у больных с различными формами эндометриоза I и II стадии существенно не отличаются от таковых у здоровых женщин, а нарушения в иммунном статусе больных динамично нарастают со степенью распространения эндометриозидного процесса. У больных с различными формами эндометриоза III и IV стадий наблюдается снижение содержания в периферической крови Т-общих лимфоцитов, бласттрансформирующей способности лимфоцитов на ФГА и их имму-

Цитотоксическая активность NK-клеток, T- и K-лимфоцитов в отношении K-562 больных эндометриозом III и IV стадий, %

Группы больных	NK-клетки		T-лимфоциты		K-лимфоциты	
	III стадия	IV стадия	III стадия	IV стадия	III стадия	IV стадия
Ретроцервикальным эндометриозом	18,6 ± 2,0*	16,6 ± 2,0*	14,3 ± 2,2*	12,7 ± 2,1*	7,0 ± 0,8*	5,9 ± 0,7*
Эндометриозом яичников	19,0 ± 2,1*	17,1 ± 1,9*	14,8 ± 2,3*	13,7 ± 2,4*	7,5 ± 0,9*	6,8 ± 0,8*
Внутренним эндометриозом тела матки	17,6 ± 1,9*	-	12,8 ± 2,0*	-	7,0 ± 0,8*	-
Здоровые женщины (контроль)	23,5 ± 2,4		19,1 ± 2,3		9,8 ± 1,0	

*($p < 0,05$) по сравнению с показателями здоровых женщин.

нореактивности в СКЛ, снижение иммунорегуляторного индекса.

Выводы

Изменения в иммунореактивности организма у больных эндометриозом носят вторичный характер и

являются результатом развития и прогрессирования эндометриозидного процесса, а его возникновение напрямую не связано с дефектностью цитотоксических единиц клеточного иммунитета.

Список литературы

1. Драмлян А.Ф. Новые подходы к патогенезу, диагностике и тактике ведения больных с наружным генитальным эндометриозом. Автореф. дис.... докт. мед. наук. М., 1996. 32с.
2. Зарецкая Ю.М. Клиническая иммуногенетика. М.: Медицина, 1983. 208с.
3. Старцева Н.В. Дифференцированная терапия больных эндометриозом с учетом клинко-гормонально-иммунологических аспектов. Автореф. дис.... докт. мед. наук. Пермь, 1994. 288 с.
4. Gleicher N. The role of humoral immunity in endometriosis. Acta Obst. Gynecol. Scand. 1994;159:15-17.
5. Helvaciogly A., Aksel S., Peterson R. Endometriosis and autologous lymphocyte activation by endometrial cells. J. Reprod. Med. 1997;42,2:71-75.
6. Oosterlynck D.J., Meuleman C., Lacquet F.A. et al. Flow cytometry analysis of lymphocyte subpopulations in peritoneal fluid of women with endometriosis. Am. J. Reprod. Immunol. 1994;3,1:25-31.
7. Steele R.W., Dmowski W.P., Marmer D.J. Immunologic aspects of human endometriosis. Am. J. Reprod. Immun. 1984;6:33-36.
8. Viganò P., Vercellini P., Di Blasio A.M. et al. Deficient antiendometrium lymphocytemediated cytotoxicity in patients with endometriosis. Fertil. Steril. 1991;56,5:894-899.

Резюме

Вивчено цитотоксичну активність головних ефektorів клітинного імунітету – T-лімфоцитів, NK-клітин, K-лімфоцитів – у хворих з різною локалізацією і ступенем розповсюдження генітального ендометріозу. Встановлено, що виникнення ендометріозу не пов'язане з дефективністю цитотоксичних клітин.

Ключові слова: ендометріоз, цитотоксична активність, лімфоцити.

Summary

Researched of cytotoxic activity of main effectors of cell's immunity, T-lymphocytes, NK-cells, K-lymphocytes is performed in patients with different localisation and different degree of genital endometriosis. It is proved that the origin of endometriosis is not connected with defectnes of cytotoxic cells.

Key words: endometriosis, cytotoxic activity of lymphocytes.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ

О.В. ПРИБЫЛОВА

Харьковский государственный медицинский университет

Представлены результаты влияния гетеротопической трансплантации криоконсервированной плацентарной ткани (ГТКПТ) на гормональный статус женщин с климактерическим синдромом (КС). Обследовано 40 женщин с КС. Выявлены рост показателей ФСГ, ЛГ, индекса соотношения ЛГ/ФСГ, снижение уровня кортизола. Установлено, что под действием ГТКПТ происходит нормализация нейроэндокринных взаимоотношений и адаптационно-приспособительных процессов в организме.

Ключевые слова: гетеротопическая трансплантация, криоконсервированная плацентарная ткань, климактерический синдром, гормональный статус.

Климактерий – это закономерно наступающий период внутренней перестройки и адаптации организма к новым условиям существования на фоне инволюции высших нервных центров и половой системы. Особенности течения климактерия в значительной степени определяются резервными и функциональными возможностями высших отделов ЦНС ко времени наступления этого физиологического периода жизни женщины.

Универсальной гормональной характеристикой перименопаузального периода является повышение уровня гонадотропных гормонов, снижение уровня эстрогенов в сыворотке крови и флюктуирующий тип расстройства секреции гонадотропных гормонов. При физиологическом течении климактерия женщину не беспокоят субъективные ощущения, возникающие вследствие изменений в нейроэндокринной системе. Однако в 65 – 80 % случаев перименопаузальный период протекает патологически [6, 9]. У 26 – 48 % женщин развивается так называемый климактерический синдром (КС), который характеризуется вазомоторными, эмоционально-психическими, урогенитальными, гормональными и обменными нарушениями.

До сих пор нет единого мнения о причинах возникновения данной патологии. Многие авторы занимались изучением звеньев патогенеза этого процесса, сформулировав ряд теорий [4, 6, 7].

Известно, что пусковым механизмом климактерических нарушений является дефицит эстрогенов в организме женщины [4, 7, 10]. По мнению ряда авторов, развитию КС способствуют изменения не абсолютного уровня гормонов, а изменения их соотношения, в частности ФСГ и ЛГ [7].

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния гетеротопической трансплантации криоконсервированной плацентарной ткани (ГТКПТ) на гормональный профиль женщин, страдающих КС.

Известно, что плацента, являясь биологически активной тканью, содержит эстрогены, прогестерон, ТТГ и другие гормоны, ряд витаминов и ферментов. В настоящее время созданы эффективные программы криоконсервирования, позволяющие сохранять большую часть ткани, которая секретирует плацентарные гормоны, иммуномодуляторы и т.д. и сохраняет свои свойства после деконсервирования. Для определенного процента ткани условия криоконсервирования являются стрессовым парабиотическим режимом, и в дальнейшем эта часть трансплантата работает как тканевой "филатовский" биостимулятор [11].

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 женщин, страдающих типичной формой КС,

20 женщин находились в пременопаузе (1-я группа), 20 – в постменопаузе (2-я группа). В 1-й группе средний возраст пациенток составил $49 \pm 0,8$ года; во 2-й – $55 \pm 1,5$ года. Средняя продолжительность КС у женщин 1-й группы на фоне сохраненного или нарушенного менструального цикла составила $1,3 \pm 0,4$ года; во 2-й группе – $5,4 \pm 0,7$ года, при этом длительность постменопаузы – $3,2 \pm 1,8$ года.

Уровни ФСГ, ЛГ, кортизола определяли до лечения и после ГТКПТ.

Результаты исследований и их обсуждение.

Концентрации ФСГ, ЛГ, кортизола до лечения и после ГТКПТ приведены в таблице.

Анализ полученных данных, показал, что под влиянием ГТКПТ происходит изменение гормонального фона женщины. Выявлено достоверное снижение концентрации ФСГ, ЛГ и кортизола у пациенток обеих

Уровень гормонов у пациенток 1-й и 2-й групп до лечения и после ГТКПТ (n = 20)

Гормоны	До лечения	После ГТКПТ
1-я группа		
ФСГ, мкМЕ/мл	$51,2 \pm 4,6$	$31,02 \pm 3,1$
ЛГ, мкМЕ/мл	$29,2 \pm 2,3$	$25,44 \pm 2,4$
ЛГ/ФСГ	0,57	0,82
Кортизол, нмоль/л	$834,2 \pm 103,5$	$670,3 \pm 97,2$
2-я группа		
ФСГ, мкМЕ/мл	$58,3 \pm 4,3$	$37,6 \pm 3,12$
ЛГ, мкМЕ/мл	$32,6 \pm 2,5$	$29,69 \pm 1,8$
ЛГ/ФСГ	0,56	0,79
Кортизол, нмоль/л	$976,4 \pm 175,2$	$690,7 \pm 05,7$

Примечание. $p < 0,05$ по отношению к показателям до лечения.

групп, а также рост индекса ЛГ/ФСГ, являющегося одним из показателей тяжести КС: чем он ниже, тем синдром более выражен. В данном случае можно говорить о некоторой нормализации состояния пациенток, что проявилось исчезновением приливов, раздражительности, стабилизацией АД. Изменение концентрации данных гормонов, очевидно, свидетельствует о влиянии биологически активных веществ плацентарной ткани на центральные механизмы регуляции секреции гонадотропных гормонов. По литературным данным, глюкокортикоиды, в частности кортизол, играют роль адапционных гормонов в защитно-приспособительных реакциях организма [5, 7]. Высокий уровень этого гормона до лечения может свидетельствовать о "напряжении" в системе адаптации, которое у пациенток проявлялось

различными нейровегетативными нарушениями. Возможно, достоверное снижение концентрации кортизола свидетельствует о корригирующем влиянии биологически активных веществ плацентарной ткани на механизмы адаптационных реакций организма.

Таким образом, под действием ГТКПТ происходит нормализация нейроэндокринных взаимоотношений, а также адаптационно-приспособительных процессов в организме.

Список литературы

1. Бескровный С.В., Цвелев Ю.В., Ткаченко Н.Н., Рудь С.А. Гормональный профиль женщин в перименопаузальном периоде. Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. 1998. №2. С. 32 - 36.
2. Вихляева Е.М. Климактерический синдром: Гинекологическая эндокринология. Под ред. К.Н. Жмакина. М.; Медицина, 1980. С. 105-134.
3. Ильина Э.М., Ткаченко Н.М. О возможной роли тиреотропин-релизинг гормона в патогенезе "приливов" при климактерическом синдроме. Акуш. и гинек. 1986. IV 5. С. 32-35.
4. Крымская М.Л. Климактерический период. М.: Медицина, 1989. 272 с.
5. Селье Г. Очерки о адаптационном синдроме. М.: Медицина, 1960. 145 с.
6. Сметник В.П. Климактерический синдром. Фельдшер и акушерка. 1990. №11. С. 19-23.
7. Сметник В.П., Ткаченко Н.М., Глезер Г.А., Москаленко Н.П. Климактерический синдром. М.; Медицина, 1988. С. 287.
8. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Климактерические расстройства. Неоперативная гинекология. СПб: Сотис, 1995. С. 174-191.
9. Травянко Т.Д., Сольский Я.П. Справочник акушерско-гинекологической эндокринологии. К.: Здоров'я, 1985. 208 с.
10. Parson A. Documenta Ciba Giegy. 1988;10:2 - 3.
11. Prokopynk, Grischenko V.I., Snurnikov A.S., Yurchenko T.N., Strona V.I. The Effect of Different Cryopreservation Programs on Morphofunctional Properties of Applied in Clinic Tissues. Abstracts of World Congress of Cryobiology "Cryo'99". Geneva, 1999.

Резюме

Подані результати впливу гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини (ГТКПТ) на гормональний статус жінок з клімактеричним синдромом (КС). Обстежено 40 жінок з КС. Виявлено зростання показників ФСГ, ЛГ, індексу співвідношення ЛГ/ФСГ, зниження рівня кортизолу. Встановлено, що під впливом ГТКПТ відбувається нормалізація нейроендокринних взаємовідносин і адаптаційно-приспосувальних процесів в організмі.

Ключові слова: гетеротопічна трансплантація, кріоконсервована плацентарна тканина, клімактеричний синдром, гормональний статус.

Summary

The results of influence heterotopic transplantation cryopreserved placental tissue (HTCPT) on hormonal status in women with climacteric syndrome (CS) are presented in the article. It has been examined 40 women with CS. We have found lowering numbers of FSH, LH, cortizol and increasing index ratio LH/FSH. Under influence of HTCPT the normalizing of neuroendocrine interrelation and adaptational processes was observed.

Key words: heterotopic transplantation, cryopreserved placental tissue, climacteric syndrome, hormonal status.

СОСТОЯНИЕ ПЛОДА ПО ДАННЫМ УЗИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ ДО И ПОСЛЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ

ФОНТЕМ ВЕРА АТЕМБЕРГ-КЕНГ

Харьковский государственный медицинский университет

Методом ультразвукового исследования изучены индексы состояния плода у 121 беременной женщины до и после психофизической терапии и аутогенной тренировки. Период гестации составил от 18-20 до 36-38 недель. Установлено, что беременные женщины с отягощенным акушерским анамнезом образуют группу с наиболее сложной беременностью (высокий процент гипоксии плода, угрожающего выкидыша, нарушение кровообращения в системе мать-плацента-плод). Применение психофизической терапии и аутогенной тренировки улучшает состояние беременных и снижает осложнения беременности.

Ключевые слова: индексы состояния плода, ультразвук, отягощенный акушерский анамнез, психофизическая терапия, аутогенная тренировка, система мать-плацента-плод.

Интенсивное развитие перинатологии оказывает большое влияние на клиническое акушерство и позволяет разрабатывать новые решения акушерских проблем [1,3,4,7]. Совершенствование и широкое внедрение в клиническую практику современных методов оценки состояния и развития плода позволили значительно улучшить диагностику и выбор оптимальной акушерской тактики с целью снижения перинатальной заболеваемости и смертности [1,2,5,6].

Среди многих методов оценки состояния плода на всех этапах развития наибольшее распространение получило ультразвуковое исследование [2,3,6].

Целью данной работы явилась разработка эффективной немедикаментозной дородовой коррекции гипоксического состояния внутриутробного плода методом психофизической терапии и аутогенной тренировки беременных с отягощенным акушерским анамнезом.

Объект и методы исследования

Изучено состояние внутриутробного плода по данным ультразвукового исследования (УЗИ) у 121 беременной с отягощенным акушерским анамнезом (ОАА) в возрасте от 18 до 36 лет. Срок беременности от 18-20 до 36-38 недель. Основную группу составили беременные, получавшие психофизическую подготовку и аутогенную тренировку (ПФПАТ) – 93 чел., контрольную группу – беременные, не получавшие ПФПАТ, – 28 чел.

Исследования проводилось амбулаторно и в стационаре в период 1997-1998 годы.

Разработанный комплекс ПФПАТ включал следующие методы: гетеротренинг (коррекция психоэмоционального состояния беременной), дыхательная гимнастика (нормализация физического состояния), аутотренинг (выработка и закрепление положительных эмоционально-волевых установок на предстоящие роды) [8,9]. ПФПАТ проводилась в группах амбулаторных и стационарных беременных по 5-6 человек 2 раза в неделю не ранее чем через 2 часа после еды. Продолжительность занятий гетеротренингом – 30 мин.

Перед каждым занятием обязательно проводилась беседа врача на акушерскую тему – 10-12 мин, с объяснением и разучиванием новых формул для самостоятельной подготовки – 10-12 мин и лечебной дыхательной гимнастики – 5-7 мин. Последующее расслабление и отдых – 15 мин. Общая продолжительность сеанса ПФПАТ составляет от 1 до 1,5 часа. Занятия проводились с увеличением темпа упражнений. За время проведения беседы беременная должна успокоиться и настроиться на следующую часть занятия – дыхательную гимнастику.

Дыхательная гимнастика предшествует собственно гетеротренингу и состоит в ритмичном диафрагмальном дыхании под мысленный счет тренирующейся. Счет может быть произвольным, однако он не должен затруднять дыхание. Во избежание явления гипервентиляции следует соблюдать паузу после выдоха, равную по продолжительности половине вдоха.

После освоения приемов дыхательной гимнастики под руководством врача беременные занимаются ею самостоятельно, непосредственно перед очередным занятием. Психопрофилактическая часть занятия может проводиться как в музыкальном сопровождении, так и без него. Освоение метода начинается с того, что беременные мысленно повторяют словесные формулы вслед за ведущим сеанс. В этом случае соответствующие ощущения возникают как по приказу извне, так и по самоприказу.

Для оценки эффективности ПФПАТ проводили УЗИ плода до начала лечения (в сроки 18-20 недель беременности) и после лечения (срок беременности 36-38 недель).

Результаты исследований

Результаты частоты сердечных сокращений по УЗИ до ПФПАТ у беременных с ОАА представлены на диаграмме. Из диаграммы, а, видно, что у беременных с ОАА наблюдается гипоксия плода различной степени: (62,6±1,0)% у основной группы и (61,5±0,7)% у контрольной, что требует патогенетической терапии. Кроме частоты сердечных сокращений, по УЗИ до начала лечения были отмечены признаки угрожающего выкидыша у (74,3±3,1)% беременных. При обследовании гемодинамических процессов в системе мать-плацента-плод установлено, что есть нарушения кровообращения различной степени в этой системе у (81,2±0,7)% беременных, что является причиной фето-плацентарной недостаточности у этих беременных. В связи со сказанным требуется специальная коррекция беременных с ОАА по разработанной методике (ПФПАТ).

Результаты исследований после ПФПАТ представлены на диаграмме, б, из которой видно, что физиологические состояния без гипоксии плода наблюдаются у (72,8±0,4)% беременных основной группы против (49,2±0,8)% у контрольной группы. Гипоксию плода различной степени наблюдали у (25,8±1,6)% основной группы против (50,8±0,8)% у контрольной. Признаки угрожающего выкидыша отмечены у (38,1±0,2)% основной группы против (63,6±0,7)% у контрольной. Нормализация нарушения кровообращения отмечена у

Частота сердечных сокращений у плода до (а) и после (б) ПФПАТ у беременных с ОАА:

■ – ЧСС менее 120 уд/мин; □ – ЧСС от 120 до 160 уд/мин; ■ – ЧСС более 160 уд/мин;

(79,0±0,2) % беременных основной группы против (42,9±0,4) % у контрольной.

Выводы

1. Беременные женщины с отягощенным акушерским анамнезом образуют большую группу со сложной бе-

ременностью (высокий процент гипоксии плода, угрожающего выкидыша и нарушения кровообращения в системе мать-плацента-плод).

2. Применение ПФПАТ значительно улучшает состояние беременных, снижает осложнения беременности.

Список литературы

1. Бунин А.Т., Стрижаков А.Н., Медведев М.В., Горбунов А.Л. Ультразвуковое исследование плаценты и кровотока в артерии пуповины при синдроме задержки развития плода. Вопросы охраны материнства и детства. 1987. №3. С.43-46.
2. Стрижаков А.Н., Медведев М.В. Принципы диагностических возможностей эхокардиографического исследования плода. Акуш. и гинекол. 1986. №6. С.22-24.
3. Шрайнер А.М., Белинская А.М. Функциональная диагностика состояния плода и морфология плаценты при нормальном и осложненном течении беременности. Здоровоохранение Казахстана. 1991. №6. С.17-19.
4. Демидов В.Н., Бычков П.А., Логвиненко А.В., Розенфельд Б.Е. Возможности ультразвукового определения срока беременности во II и III триместрах. Акуш. и гинекол. 1989. №8. С.20-23.
5. Стрижаков А.Н., Бунин А.Т., Медведев М.В. Ультразвуковая диагностика в акушерской клинике. М.: Медицина, 1990. 239 с.
6. Athey P.A., Hadlock F.P. Ultrasound in obstetrics and gynaecology. St.Louis: Mosby Comp. 1985:382.
7. Anthony M., Vintzileos M.D., Alfred D. et al. Relationship between fetal biophysical activities and umbilical. Cord blood gas values. Am.J. Obstet. Gynec. 1991;165,3:707-713.
8. Clapp J.F. Exercise during pregnancy. Carmal Cooper publishing 1996;9:413-451.
9. Еуров В.Е. Профилактика перинатальных и послеоперационных осложнений методом психофизиоаутоотренинга при плановом кесаревом сечении. Автореф. дис.... канд.мед.наук. Харьков, 1990. 24 с.

Резюме

Методом ультразвукового дослідження вивчено індекси стану плоду у 121 вагітної жінки до і після психофізичної терапії та аутогенного тренування. Період гестації становив від 18-20 до 36-38 тижнів. Зроблено висновки, що вагітні жінки з обтяженим акушерським анамнезом утворюють групу з найбільш складною вагітністю (високий процент гіпоксії плоду, загроза невиношування, порушення кровообігу в системі мати-плацента-плід). Застосування психофізичної терапії і аутогенного тренування поліпшує стан вагітних і знижує ускладнення вагітності.

Ключові слова: індекси стану плоду, ультразвук, обтяжений акушерський анамнез, психофізична терапія, аутогенне тренування, система мати-плацента-плід.

Summary

The indices of fetal state were studied by ultrasound in 121 pregnant women before and after psychophysical therapy and autogenous training. Gestation period from 18-20 to 36-38 weeks. It has been concluded that pregnant women with burden obstetric history form the highest group of complicated pregnancy (high percent of fetal hypoxia, threatening miscarriage, and disturbance of blood circulation in Mother-placenta-fetus system). Using the psychophysical therapy and autogenous training makes better the condition of the pregnant women and lower the complications in pregnancy.

Key words: indices of fetal state, ultrasound, burden obstetric history, psychophysical therapy, autogenous training, Mother-Placenta-Fetus system.

ГИГИЕНА

ПІГІЄНІЧНЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ БАРВНИКА ПРЯМОГО ЧОРНОГО 2С

Н.М. ВАСИЛЕНКО, І.В. ЗАВГОРОДНІЙ, Г.Л. НИКУЛІНА, Д.М. ДЕВЕЙКІС, Л.М. ЯШИНА

Харківський НДІ гігієни праці та профзахворювань

Досліджено водорозчинний азобарвник для фарбування натуральної шкіри - Прямий Чорний 2С (ПЧ-2С), який за критерієм LD_{50} належить до IV класу небезпеки. Не подразнює шкіру і слизові оболонки. Здібний просякати крізь непошкоджену шкіру. Загальнотоксична дія проявлялась у вигляді змін інтегральних показників, ЦНС, крові, печінки, нирок і морфоструктури внутрішніх органів, які підлягають дозо-ефектній залежності. На рівні Lim_{ch} (близький до $4,8 \text{ мг/м}^3$) зареєстровані віддалені ефекти: гонадотоксичний щодо самців і самок, ембріотоксичний з елементами тератогенезу і мутагенний в тесті ДЛМ на самцях. ГДК ПЧ-2С затверджено на рівні $0,5 \text{ мг/м}^3$, II клас небезпечності з приміткою «Потрібний спеціальний захист шкіри та очей».

Ключові слова: азобарвники, гігієнічне регламентування, гонадотоксичність, ембріотоксичність, мутагенність.

До проблем гігієни праці та промислової токсикології, що знаходять широкий відбиток у сучасних наукових розробках, належить вивчення особливостей токсичної дії ряду виробничих хімічних матеріалів. Серед них останнім часом особлива увага приділяється сполукам, що не мають вираженого загальнотоксичного ефекту, але яким притаманні можливі віддалені наслідки у вигляді порушень репродуктивної функції. До цих сполук належать водорозчинні барвники, що широко застосовуються в шкіряному виробництві [1 - 4]. Гігієнічне регламентування подібних сполук сприяє зберіганню генофонду України [5].

Метою наших досліджень було вивчення токсикодинаміки та гігієнічне регламентування в повітрі робочої зони водорозчинного азобарвника Прямого Чорного 2С (ПЧ-2С) – одного з найбільш поширених барвників для натуральних шкір.

Матеріали і методи досліджень. Експерименти проводилися на щурах обох статей популяції Вістар і білих мишах. Визначалися параметри гострої токсичності методом пробіт-аналізу за Прозоровським [6], вплив барвника на органи і системи в умовах 30-разового введення в шлунок у дозі 1 г/кг і хронічний інгаляційний вплив протягом 2,5 місяців 5 разів на тиждень на рівні концентрацій $24,6$ і $4,8 \text{ мг/м}^3$. Був також досліджений можливий вплив барвника на генеративну функцію (гонадотоксичність, мутагенність і ембріотоксичність) в умовах інгаляції на вказаних рівнях концентрації. Дослідження токсикодинаміки барвника проводилося відповідно до існуючих методичних вказівок і рекомендацій і з урахуванням особливостей гігієнічного нормування аерозолей [7 - 12].

Отриманий експериментальний матеріал був оброблений методами параметричної і непараметричної статистики [13] з застосуванням відповідного програмного забезпечення.

Результати дослідження і їх обговорення. Азобарвник ПЧ-2С належить до малотоксичних і малонебезпечних сполук за критерієм гострої токсичності, оскільки DL_{50} при введенні в шлунок щурам і мишам перевищує 5 г/кг маси тіла. При введенні в порожнину очеревини ця величина складала $1,06$ і $1,0 \text{ г/кг}$ для щурів і мишей відповідно. Таким чином, видова чутливість до барвника відсутня.

При гострому і підгострому введенні ПЧ-2С клінічна картина отруєння характеризувалася забарвленням шкіряних покривів, плазми крові, сечі і фекалій у колір барвника. У підгострому експерименті відзначалося збільшення сумарно-порогового показника (СПП), з боку крові спостерігалися ознаки анемії: зниження рівня загального й окисленого гемоглобіну, зменшення числа еритроцитів на фоні ретикулоцитозу і

зниження рівня відновленого глутатіону. Зареєстровано зростання рівня метгемоглобіну до $4,76 \%$, поява в окремих тварин сульфгемоглобіну (до $2,3 \%$) і тілець Гейнца ($16,3 \%$). При цьому відзначалося збільшення відносної маси селезінки на 27% , що є підтвердженням гемолітичного характеру анемізуючого ефекту. Стан печінки характеризувався порушенням білково-синтетичної функції (позитивна тимолова проба і підвищення кількості загального білка сироватки), з боку нирок спостерігається затримка виділення азотистих шлаків, а також посилене виділення хлоридів із сечею. При морфологічному дослідженні зареєстровано помірно виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів, а також порушення мікроциркуляції.

ПЧ-2С не подразнює шкіру і слизові оболонки ока, але здатний викликати прояви шкіряно-резорбтивної дії у вигляді порушень з боку червоної крові та інтегральних показників.

При хронічному інгаляційному впливі ПЧ-2С на рівні обох випробуваних концентрацій просліджувалися однотипні клінічні прояви токсичної дії. Спостерігалася зміна інтегральних показників: зниження маси тіла, коефіцієнтів мас печінки та нирок. Вплив барвника на ЦНС реєструвався у вигляді зниження СПП і зміни ориєнтовно-дослідницької діяльності. Стан крові характеризувався змінами, подібними тим, що спостерігалися при підгострому введенні ПЧ-2С у шлунок. У цілому показники загальної токсичності підпорядковувалися залежності «доза – ефект» і на рівні концентрації, близької до $4,8 \text{ мг/м}^3$, повністю відновлювалися через 1 місяць після закінчення інгаляції (період післядії).

Таким чином, зміни стану організму експериментальних тварин і морфологічні порушення внутрішніх органів були більше виражені на рівні більшої концентрації ($24,6 \text{ мг/м}^3$). У зв'язку з цим концентрацію $24,6 \text{ мг/м}^3$ правомірно вважати токсичною, а $4,8 \text{ мг/м}^3$ – граничною за критеріями загальної токсичності (Lim_{ch}).

При дослідженні гонадотоксичної дії барвника при інгаляції відзначалися значущі зміни з боку гонад як самців, так і самок експериментальних тварин. У самців обох серій було зареєстровано збільшення відносної маси сім'яників, зниження кислотної резистентності сперматозоїдів. Через 3 місяці після закінчення дії визначалися мікроскопічні зміни морфологічної структури сім'яників: зниження індексу сперматогенезу, збільшення кількості каналців із злущеним епітелієм і зменшення кількості каналців з 12-ю стадією мейозу (рис. 1). Слід зазначити, що на рівні граничної концентрації відзначені зміни були менше виражені та не зберігалися в період післядії.

У самок при впливі ПЧ-2С на рівні граничної за критеріями загальної токсичності концентрації

подовжувався естральний цикл завдяки періоду покою. Тривалість дієструсу досягала 8 - 12 днів при одночасному скороченні еструсу – періоду, сприятливого для парування (рис. 2) Відновлення естрального циклу простежено тільки у половини тварин. Функціональні порушення гонад самок супроводжувалися морфологічними змінами в яєчниках у вигляді свіжоовулюючих фолікулів і квітучих жовтих тіл при вірогідному зменшенні кількості примордіально зростаючих фолікулів на 12 %.

Мутагенна дія ПЧ-2С досліджувалася при інгаляції на рівні токсичної і граничної концентрації методом урахування частоти доміантних летальних мутацій (ДЛМ) в клітинах змішаної генерації сперматогенного епітелію (2,5 місяці) та у стоволових сперматогоніях (3 місяці після закінчення травлення). Як показали проведені експерименти, барвник викликав збільшення частоти ДЛМ у самців обох серій у змішаній генерації клітин сперматогенного епітелію, що проявилось в збільшенні ембріональної смертності і зменшенні числа живих плодів у самок, парованих із експериментальними самцями. Збільшення частоти ДЛМ склало 32 % на рівні токсичної концентрації і 45,3 % на рівні граничної. Переваження частоти ДЛМ на рівні Lim_{ch} можна пояснити суттєвим ушкодженням сперматозоїдів

і їхньою елімінацією з організму, що підтверджується морфологічними дослідженнями гонад. У той же час стоволові сперматогонії чутливості до барвника не мали, про що свідчить рівень частоти ДЛМ, який не відрізнявся від контролю (табл. 1).

Ембріотоксична дія ПЧ-2С досліджувалася при інгаляції на рівні концентрації близької, до $4,8 \text{ мг/м}^3$, на вагітних самках протягом усєї вагітності. Виявлено підвищення загальної ембріональної загибелі в 2,5 рази за рахунок збільшення до- і післяімплантаційних втрат у 2,7 і 7 разів відповідно. Порушення ембріогенезу супроводжувалися відхиленнями антенатального розвитку плодів: значно зменшувалась маса їхнього тіла (на 44 %), краніально-крижові розміри і співвідношення статей на користь самок (табл.2). Прояви загальної токсичної дії ПЧ-2С на вагітних самок практично не простежені.

Таким чином, у результаті проведених досліджень можна вважати, що критеріями лімітуючої шкідливої дії ПЧ-2С служать прояви віддалених наслідків у вигляді мутагенної, гонадо- і ембріотоксичної дії, оскільки визначені ефекти чітко виявлялися на рівні граничної концентрації за критерієм загальної токсичної дії.

Рис. 1. Морфометричні показники сперматогенезу щурів при інгаляції ПЧ-2С на рівні $4,8 \text{ мг/м}^3$.
А - індекс сперматогенезу, Б - каналці зі злущеним епітелієм, В - каналці з 12-ю стадією мейозу

Таблиця 1

Частота доміантних летальних мутацій (ДЛМ) в клітинах змішаної генерації сперматогенного епітелію щурів самців при хронічній інгаляції ПЧ-2С

Показники	Контроль	Концентрація, мг/м^3	
		24,6	4,8
Кількість спостережень	20	21	20
Ембріональна загибель, %			
загальна	47,1 ± 7,99	72,0 ± 10,91*	80,4 ± 8,99*
доімплантаційна	35,8 ± 8,57	57,5 ± 11,2*	79,3 ± 9,42*
постімплантаційна	16,5 ± 6,72	33,7 ± 17,29*	7,8 ± 2,66
Кількість живих плодів на 1 самку	8,6 ± 0,90	3,2 ± 1,23*	2,06 ± 0,95*
Частота ДЛМ, %		43,8	63,2

* Різниця з контролем достовірна, $p < 0,05$.

Таблиця 2

Показники ембріотоксичності у щурів при інгаляції ПЧ-2С

Показники	Контроль	Концентрація $4,8 \text{ мг/м}^3$
Кількість спостережень	20	22
Ембріональна загибель, %		
загальна	27,1 ± 7,95	66,5 ± 11,2
доімплантаційна	15,9 ± 7,4	42,1 ± 9,15*
постімплантаційна	6,1 ± 3,66	44,2 ± 13,93*
Кількість живих плодів на 1 самку	7,1 ± 1,26	4,2 ± 1,38*
Маса плодів, г	3,8 ± 0,391	2,1 ± 0,40*
Краніально-крижові розміри плодів, мм	42,4 ± 1,81	37,6 ± 1,75*
Кількість плодів, %		
самців	46,2 ± 0,63	37,6 ± 1,75
самок	53,8 ± 0,63	67,0

* Різниця з контролем достовірна, $p < 0,05$.

Рис. 2. Тривалість естрального циклу у самок щурів при інгаляції ПЧ-2С 4,8 мг/м³:

А - середня тривалість дієструсу (дні), Б - загальна тривалість естрального циклу (дні), В - тривалість еструсу (години).

Список літератури

1. Василенко Н.М., Нікуліна Г.Л., Хіпко С.Ю., Девейкіс Д.М., Яшина Л.Н. Особливості токсикодинаміки аніонних азобарвників для шкіри (на прикладі 10 марок). Біологічна дія хімічних сполук та гігієнічні заходи: Зб. наук. праць. Харків, 1993. С. 17 – 21.
2. Василенко Н.М., Нікуліна Г.Л., Девейкіс Д.Н., Яшина Л.Н. Краситель Пунцовый 4РТ для кожи. Токсикол. вестн. 1996. №2. С. 37 - 39.
3. Василенко Н.М., Нікуліна Г.Л., Девейкіс Д.Н., Яшина Л.Н. Анионный азокраситель Черный Н для кожи. Токсикол. вестн. 1996. №2. С. 32 - 33.
4. Василенко Н.М., Нікуліна Г.Л., Д.Н. Девейкіс, Завгородний И.В. Влияние анионных азокрасителей на эмбриогенез в эксперименте. Сб. науч. тр. симпозиума с международным участием "Бесплодие. Вспомогательные репродуктивные технологии". К., 1997. С. 167 – 170.
5. Баріляк І. Р., Гаврилюк Ю. Й. Навколишнє середовище і генетика. Довкілля та здоров'я. 1996. №1. С.30 - 33.
6. Прозоровский В.Б. Использование метода наименьших квадратов для пробит-анализа кривых летальности. Фармакология и токсикология. 1962. №1. С. 115 - 120.
7. Методические указания по постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны. МЗ СССР, Гл. сан-эпид. упр.; Сост. Н.Н. Литвинов и др. М., 1982. 45 с.
8. Обоснование предельно допустимых концентраций (ПДК) аэрозолей в воздухе рабочей зоны: Метод. рекомендации. МЗ СССР, Гл. сан-профилакт. упр.; Сост. Н.М. Василенко и др. М., 1983. 84 с.
9. Методические рекомендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикологических исследованиях в целях гигиенического нормирования. МЗ Украины, НИИ гигиены труда; Сост. Е.Н. Бурцаккая и др. К., 1980. 46 с.
10. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи: Метод. указания. МЗ СССР, Гл. сан-профилакт. упр.; Сост. Е.И. Марченко и др. М., 1980. 24 с.
11. Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны. МЗ СССР, Гл. сан-профилакт. упр.; Сост. И.В. Саноцкий и др. М., 1980. 18 с.
12. Методы экспериментального исследования по установлению порогов действия промышленных ядов на генеративную функцию с целью гигиенического нормирования. НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР; Сост. И.В. Саноцкий и др. М., 1978. 35 с.
13. Иванов Ю.А., Погорелюк О.Н. Обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах. М.: Медицина, 1990. 218 с.

Резюме

Исследован водорастворимый азокраситель для натуральных кож Прямой Черный 2С (ПЧ-2С), относящийся по критерию ЛД₅₀ к веществам IV класса опасности. Не обладает раздражающим действием на кожу и слизистые. Способен проникать через неповрежденную кожу. Общее токсическое действие проявлялось в виде изменений интегральных показателей ЦНС крови, печени, почек и морфоструктуры внутренних органов, подчиняясь дозо-эффектной зависимости. На уровне Lim_{ch} (близок к 4,8 мг/м³) зарегистрированы отдаленные эффекты: гонадотоксический для самок и самцов, эмбриотоксический с элементами тератогенеза и мутагенный в тесте ДЛМ на млекопитающих. ПДК в воздухе рабочей зоны для ПЧ-2С утверждена на уровне 0,5 мг/м³, II класс опасности, с пометкой «Требуется специальная защита кожи и глаз».

Ключевые слова: азокрасители, гигиеническое регламентирование, гонадотоксичность, эмбриотоксичность, мутагенность

Summary

The object of toxicological study was water soluble azodye for natural leather (Direct Black 2C, DB2C). The purpose of the study was hygienic standardization of DB2C content in the air of the working zone. According to LD₅₀, DB2C is a 4th class substance. It does not cause skin and mucosa irritation. It can penetrate through an uninjured skin. Its general toxic action manifests as changes in integral parameters of the blood, liver, kidneys and internal organ morfostructure and depends on the dose. Lim_{ch} is close to 4,8 mg/m³. The following long-term effects were registered at this level: gonadotoxic for female and male experimental animals, embryotoxic with teratogenic element and mutagenic in DLM test with mammals. Maximum allowable concentration is 0,5 mg/m³, class 2 of danger with a note «Special protection of skin and eyes is required».

Key words: soluble azodye, hygienic standardization, gonadotoxicity, embryotoxicity, mutagenic action.

З введенням коефіцієнта запасу, що дорівнював 10, величину ГДК ПЧ-2С було рекомендовано і затверджено 14.04.99 р. Комітетом з питань гігієнічної регламентації МОЗ України на рівні 0,5 мг/м³ з віднесенням до II класу небезпечності й приміткою «Потрібний спеціальний захист шкіри та очей».

Висновки

1. Барвник ПЧ-2С належить до малотоксичних і малошкідливих речовин за показниками гострої та загальнотоксичної дії.

2. Більшість показників загальної токсичності підлягають дозо-ефектній залежності. Рівень Lim_{ch} за цими показниками становить 4,8 мг/м³.

3. На рівні Lim_{ch} за критеріями загальнотоксичної дії простежено віддалені наслідки у вигляді гонадотоксичного (для самок і самців), ембріотоксичного і мутагенного ефектів.

4. Прояви віддалених ефектів – гонадотоксичного, ембріотоксичного і мутагенного є лімітуючими критеріями шкідливої дії ПЧ-2С.

5. ГДК для ПЧ-2С у повітрі робочої зони затверджено на рівні 0,5 мг/м³.

СТОМАТОЛОГИЯ

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОШАРОВИХ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ПРОТЕЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛАСТИЧНИХ БАЗИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ХОЛОДНОЇ ВУЛКАНІЗАЦІЇ

С. А. Кулш

Харківський державний медичний університет

Приведені результати порівняння товщини шару відбиткової маси, отриманого на ложках-базисах з притертими воск-абразивними прикусними та з восковими прикусними валиками, оформленими загальноприйнятим способом. Запропоновано вдосконалену технологію виготовлення двошарових знімних пластинчастих протезів з використанням еластичних базисних матеріалів холодної вулканізації.

Ключові слова: воск-абразивні прикусні валики, індивідуальна оклюзійна поверхня, двошарові протези, м'яка підкладка.

В ортопедичній стоматології одним з найскладніших розділів є відновлення функції жувального апарату знімними протезами, особливо у пацієнтів, які втратили всі зуби. Якість протезування в значній мірі залежить від вибору найбільш раціональної конструкції знімного протеза, в залежності від індивідуальних особливостей протезного поля пацієнта, а саме: стану альвеолярних відростків, їх співвідношення в ротовій порожнині; стану слизової оболонки ротової порожнини; стану пародонта зубів, що залишилися [1].

Багато авторів приділяють увагу питанням артикуляції, оклюзії, конструювання штучних зубних рядів, які впливають на фіксацію і стабілізацію знімних протезів [2, 3, 4].

Відома методика конструювання штучних зубних рядів по індивідуальній оклюзійній поверхні, яку отримують притиранням воск-абразивних валиків у ротовій порожнині пацієнта [2]. Автори вважають, що при використанні цієї методики в найбільшій мірі відображаються особливості роботи жувальної мускулатури і рухів нижньої щелепи пацієнта. Протези, в яких штучні зуби поставлені по індивідуальній оклюзійній поверхні, стійкіші, потребують меншої кількості корекцій, більш рівномірно передають жувальний тиск на підлеглі тканини, що дозволяє запобігти атрофії альвеолярних відростків. Це спонукало нас використати методику отримання індивідуальної оклюзійної поверхні при виготовленні двошарових знімних пластинчастих протезів з використанням самотвердіючих еластичних базисних матеріалів.

Матеріал і методи дослідження. Досліджували 20 пацієнтів з повною вторинною адентією, які не могли користуватися виготовленими їм раніше знімними пластинковими протезами з твердим базисом. Цим пацієнтам виготовлено по дві пари індивідуальних ложок-базисів з прикусними валиками: одна пара – з восковими, друга – з воск-абразивними. Ложки-базиси виготовляли таким чином. Альвеолярний відросток на робочій моделі покривали пластинкою базисного воску, а вже поверх неї моделювали ложки-базиси. Це робилося для того, щоб забезпечити рівномірний проміжок між ложкою-базисом і альвеолярним відростком щелепи, однаковий для обох видів ложок-базисів, який в подальшому заповнювався відбитковим матеріалом. Пластинки базисного воску приклеювали до ложок-базисів розтопленим воском.

Воскові валики оформлювали загальнозвісним способом. Центральне співвідношення визначали анатоомо-фізіологічним методом. Воск-абразивні валики оформлювали таким чином. Використовуючи ложки-базиси, фіксували нейтральне положення нижньої щелепи (на 2-3 мм вище висоти центральної оклюзії). Після цього в дистальних ділянках нижнього валика приклеювали кульку м'якого воску з кварцевим піском і просили пацієнта закрити рот у положенні передньої оклюзії. У цьому випадку зайвий воск видавлюється, а частина його заповнює так званий трикутник Христенсена. Після охолодження воску нижню ложку-базис знову поміщають у ротову порожнину, а на верхньому валику розігрівають дистальні ділянки і просять пацієнта зімкнути щелепи в положенні центральної оклюзії. Завдяки воску нижнього валика видавлюється воск в дистальних ділянках верхнього валика, тобто утворюється сагітальна оклюзійна крива. Надлишки воску зрізалися. Ложки-базиси після припасовки вводились у ротову порожнину пацієнта, і він притирав їх, виконуючи різноманітні жувальні рухи нижньою щелепою до встановлення такої ж міжальвеолярної висоти, яку було зафіксовано на воскових валиках. У процесі притирання валиків ложки-базиси періодично виймали з ротової порожнини і охолоджували пластинку базисного воску на внутрішній поверхні ложки-базису. Після цього звільняли внутрішню поверхню ложок від базисного воску і отримували відбитки матеріалом «Сизласт-69» одночасно з обох щелеп під жувальним тиском. При цьому стежили, щоб пацієнт змикав щелепи до визначеної раніше висоти центральної оклюзії. Шар відбиткової маси «Сизласт-69» зрізали по межах ложок. На моделях щелеп хімічним олівцем наносили 40 відміток у межах ложок, рівномірно розташованих у два ряди. Ці відмітки переносили на внутрішній бік кожної пари ложок-базисів. Після цього шар відбиткової маси «Сизласт-69» відокремлювали від ложок і проводили проміри його товщини в цих 40 пунктах. Проміри проводилися за допомогою мікрометра спеціальної конструкції з загостреним щупом.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати промірів товщини шару відбиткової маси «Сизласт-69» занесено в таблиці і проведено їх порівняння. При аналізі шару відбиткової маси, отриманого на ложках-базисах з непритертими валиками, виявлено тенденцію до його збільшення в дистальному або проксимальному напрямку, що

свідчить про передчасний контакт зубних рядів у проксимальній або дистальній ділянці, який мав місце при змиканні. Шар відбиткової маси, отриманий на ложках-базисах з притертими валиками, мав в усіх випадках більш рівномірну товщину, що свідчить про щільний одночасний контакт зубних рядів при змиканні. Порівняння товщини шару відбиткової маси, отриманого в одного пацієнта, показує, що з допомогою ложка-базисів з притертими оклюзійними валиками є змога отримувати більш рівномірний шар відбиткової маси, ніж при використанні ложка-базисів з оклюзійними валиками, оформленими загальноприйнятим способом. Таким чином, отримані результати, дають змогу запропонувати до використання метод притирання оклюзійних валиків при виготовленні знімних протезів з м'якою підкладкою з еластичного базисного матеріалу холодної вулканізації.

Ми пропонуємо наступну технологію виготовлення знімних пластинчастих протезів з м'якою підкладкою з самотвердіючого еластичного базисного матеріалу:

- отримання анатомічних відбитків щелеп;
- виготовлення воскових шаблонів з воск-абразивними прикусними валиками;
- визначення висоти центрального співвідношення щелеп, отримання індивідуальної оклюзійної поверхні шляхом притирання прикусних валиків і фіксація центрального співвідношення щелеп;
- установлення штучних зубів по індивідуальній оклюзійній поверхні;
- перевірка воскової композиції протеза і установлення зубів;
- гіпсування воскової композиції протеза в кювету, витоплення воску;
- пакування базисної пластмаси (перед пакуванням пластмаси поверхню робочої моделі ізолюють

Список літератури

1. Калинина Н.В., Загорский В.А. Протезирование при полной потере зубов. М.: Медицина, 1990. 224 с.
2. Сапожников А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии. К.: Здоров'я, 1984. 100 с.
3. Бабич В.С. Окклюзионные кривые полных съемных протезов. Стоматология, 1971, №3, С. 32-34.
4. Гаврилов Е.И. Протез и протезное ложе. М.: Медицина, 1979. 263 с.

Резюме

Приведены результаты сравнения толщины слоя оттискной массы, полученного на ложках-базисах с притертыми воск-абразивными прикусными валиками и с восковыми прикусными валиками, оформленными общепринятым способом. Предложена усовершенствованная технология изготовления двухслойных съемных пластиночных протезов с использованием эластичных базисных материалов холодной вулканизации.

Ключевые слова: воск-абразивные прикусные валики, индивидуальная окклюзионная поверхность, двухслойные протезы, мягкая подкладка.

Summary

Brought results of comparisons of thickness layer impression mass, received on spoons-bases with the ground wax-abrasive occlusion platens and on spoons-bases with waxy occlusion platens, executed by the generally accepted way. Offered advanced technology of fabrication of two-layer removable prosthetic devices with using the rubber-band base material to cool vulcanizes.

Key words: wax-abrasive occlusion platens, individual occlusion surface, two-layer prosthetic devices, soft lining.

лейкопластирем з метою створення простору для шару еластичного матеріалу), полімеризація, шліфування і поліровка протеза;

• отримання еластичного шару безпосередньо в ротовій порожнині пацієнта способом перебазування під жувальним тиском;

• кінцева обробка і здача протеза.

За цією методикою виготовлено 40 повних знімних пластинчастих двошарових протезів 20 пацієнтам з несприятливими для протезування умовами у вигляді нерівномірної атрофії альвеолярних відростків і слизової оболонки. Використовували розроблений разом з лабораторією «Стома-Технологія» новий еластичний базисний матеріал холодної вулканізації «Малаксил». Виготовлені протези стійкі під час функції жування. Корекція протезів не проводилась жодному з пацієнтів. При контрольних оглядах через 3 місяці збільшення атрофії альвеолярних відростків і слизової оболонки не відзначено.

Висновки

1. Використання ложка-базисів з прикусними валиками, оформленими за загальноприйнятою методикою, не дозволяє рівномірно віддавити слизову оболонку протезного ложа і отримати якісний відбиток під жувальним тиском.

2. Технологія виготовлення знімних протезів з м'якою підкладкою дозволяє отримати рівномірний шар еластичного базисного матеріалу, максимально враховуючи індивідуальні особливості протезного поля і рухів нижньої щелепи даного пацієнта.

3. При використанні запропонованої нами технології значно полегшується робота зубного техніка з установлення штучних зубів, відпадає необхідність використання артикуляторів, скорочується кількість візитів пацієнта.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

УШКОДЖЕННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
ПРИ ПОСТРІЛАХ З ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ ІЖ-38

В.В. Хижняк

Харківський державний медичний університет

Зроблено критичний огляд судово-медичного наукового доробка дослідників щодо ушкоджень, заподіяних пострілами із пневматичної зброї. Визначені нові властивості пострілів із сучасної потужної пневматичної гвинтівки ІЖ-38. Розроблено оптимальну методику експериментального вивчення вхідних пневматичних ушкоджень на тілі людини, яку доцільно застосовувати і при проведенні практичних судово-медичних експертиз. Отримані результати забезпечують визначення пневматичного характеру ушкодження, виду отвору (вхідний чи вихідний), відстані пострілу, механізму дії кулі.

Ключові слова: пневматичне ушкодження, вхідний отвір, відстань пострілу, механізм дії кулі.

Судово-медична діагностика ушкоджень на тілі та одязі людини, які виникають при пораненнях внаслідок пострілів із пневматичної зброї (ПЗ), надзвичайно ускладнена і не впорядкована, тому що це питання недостатньо вивчено. Та обставина, що випадків з таким видом ушкоджень у судово-медичній практиці було мало, вносила певний скептицизм у доцільність ретельного вивчення цієї проблеми і зумовила недостатню увагу з боку судових медиків при вивченні ушкоджень даного характеру.

На цей час ПЗ застосовується у стрільцкому спорті, для початкового навчання навичкам стрільби. Найбільш популярна гвинтівка ІЖ-38 [1,2] калібром 4,5 мм, нарізна, для якої, як правило, застосовують розширювальні кулі «Діаболо-1». Дальність польоту куль – до 150 м і більше (у сучасних зразках закордонної ПЗ, у якій застосовується балон зі стислим газом, а снарядом є пластикова кулька, дальність польоту куль понад 200 м).

У нашому дослідженні часто буде потреба вживати незручний вираз для позначення тих змін і особливостей об'єкта, які відбуваються внаслідок ушкодження кулею та обтяження додатковими факторами, що супроводжують постріли ПЗ. Нам здається доцільним запропонувати для цього певний термін-словосполучення: «**пневматичне ушкодження**» (ПУ), або «**пневматичне пошкодження**» (ПП). Зрозуміло, він дещо некоректний та не вживається у «чистому вигляді» у науковій судово-медичній літературі. Проте ним можна умовно замінити вислів «ушкодження (пошкодження), що заподіяні кулями, якими стріляли з ПЗ, або додатковими факторами таких пострілів». Введення подібних термінів-словосполучень буде сприяти упорядкуванню судово-медичної термінології та її стандартизації.

В.Б. Живкович [3] досліджував проникнення куль, випущених із пневматичної гвинтівки, у трупи з відсутнім трупним заляканням. Він констатував, що часто виникали сліпі поранення, але у деяких випадках куля пробивала плоску кістку і проникала у порожнину черепа (тім'яна і потилична ділянки), грудної клітини. Зрідка куля відскакувала, залишаючи садно. Автор підкреслює, що ці ушкодження мають всі ознаки, властиві вогнепальним пораненням при пострілах на далеких відстанях, і тому він ставить ПЗ у один ряд з вогнепальною зброєю.

Про значну пробивну силу дії куль, якими стріляли з ПЗ, говориться і в роботі М.Г.Мухіна [5]. Автор каже про достатньо велику силу дії снаряда, випущеного з ПЗ: дульна енергія кулі вагою 0,5 г, яка випущена із пневматичної гвинтівки з початковою швидкістю 140-160 м/с, досягає 0,49-0,74 Дж. Така енергія достатня для того, щоб спричинити проникаюче поранення лобної читім'яної кісток дорослої людини, інші тілесні ушкодження. Можна погодитися з автором, який вважає, що сучасна ПЗ має значну пробивну здатність і є небезпечним видом зброї, злочинне застосування якої або необережне поводження з нею створює реальну загрозу здоров'ю та життю людей.

За думкою низки авторів, ПЗ – досить небезпечна зброя, при пострілах із якої можливі смертельні і не-

смертельні ушкодження людини [1], а також значні ушкодження перешкод.

Диференціювання вогнепальних і ПУ шкіри не представляє труднощів, зазначає В.Б.Живкович [4], коли у випадку сліпого поранення вдається вилучити недеформовану або малодеформовану кулю. З цим твердженням можна погодитися, але з застереженням: не завжди за снарядом вдається визначити, випущено його з рушниці, гвинтівки або пістолета. Вірогідніше стверджувати, що цей снаряд випущений з ПЗ. Автор зробив значну кількість пострілів з ПЗ по трупах людей без трупного залякання і дійшов висновку: при пострілах з ПЗ виникає вхідний отвір, який мало чим відрізняється від класичного вхідного отвору вогнепальної зброї. Але автор при цьому не каже, з якої відстані заподіяно ПУ. Це є дуже важливим з нашої точки зору тому, що вхідні ПУ при пострілах з близької відстані і впритул повинні мати свої характерні ознаки.

Далі В.Б. Живкович у невеликій кількості випадків відмічає утворення щілиноподібної вхідної рани, особливо при пораненнях шиї, що пояснює малою пробивною силою пострілу. Ми гадаємо, що більш правильно було б казати не про постріл, а про кулю, яка має незначну кінетичну енергію, що може бути пов'язане із зношеністю зброї (стирання поршня, ослаблення пружини штовхача тощо). На цьому автор не акцентує уваги, а такі фактори можуть значно вплинути на кінетику процесу ПУ шкіри і зумовити виникнення нехарактерних ознак. І ще одне, автор не пов'язує вище зазначені ПУ шкіри із значною еластичністю її в ділянці шиї та можливістю влучення кулі в місця природних зморшок.

Таким чином, із наведених літературних джерел можна зробити висновок про те, що куля, яка випущена із ПЗ, має достатньо потужну пробивну здатність. ПУ, які виникають при пострілах з цього виду зброї, досить схожі з тими, що виникають при пострілах з вогнепальної зброї, особливо з малокаліберної, проте є їй відповідні диференційні ознаки між ними. Невелика кількість наукових публікацій, які висвітлюють уражаючі властивості ПЗ, наявність певних неясних позицій відносно механізму утворення ПУ, слідоутворюючих властивостей сучасних зразків ПЗ – все це підтверджує нагальну необхідність продовжувати дослідження властивостей цієї зброї з судово-медичних позицій. З урахуванням попередніх досягнень пропонується така методика дослідження.

Матеріал і методи дослідження

Для визначення ознак ушкоджень, утворених у результаті пострілів із ПЗ, застосовували нові пневматичні гвинтівки ІЖ-38, використання яких протягом тривалого часу суттєво не вплинуло на пробивну здатність куль, випущених із них. Це пневматичні гвинтівки калібру 4,5 мм, нарізні, однозарядні, довгоствольні, спортивно-масові, пружинно-поршневі, з стволом, який качається, шарнірно з'єднаний зі ствольною коробкою і який одночасно є важелем для переміщення поршня. Боєприпасами до пневма-

тичної гвинтівки були стандартні кулі «Діаболо-1» калібру 4,5 мм.

Мішенями для дослідження ПУ на тілі людини стали біоманекени – трупи людей з давністю смерті 0,25 – 4 доби; 84,4 % їх було без вираженого трупного залякання. Біоманекени з вираженим трупним заляканням і з вираженим гниттям склали 15,6 % від загальної кількості. Постріли робили у неприкриті одягом частини тіла: бокові поверхні живота і грудної клітини, передні й бокові поверхні середніх третин стегон. У кожну з названих частин тіла було зроблено по десять пострілів з кожної дистанції в кожній серії експериментів.

Для визначення морфологічних ознак, що свідчать про відстань пострілів, були встановлені такі дистанції від дульного зрізу гвинтівки до поверхні ушкодженої мішені: впритул, близька відстань (10, 25, 50, 100 см), неблизька відстань (2, 4, 6 і 8 м). Усього зроблено 2260 експериментальних пострілів у біоманекени.

Результати дослідження

У ході експериментальних досліджень встановлено, що при пострілах впритул рани мали досить чітку округлу форму, краї ран були дрібнозубчасті, ввернені у глибину ран. Діаметр ушкоджень складав близько 0,40 см. По краях ушкоджень у всіх випадках спостерігалось утворення пасочка садна рівномірної ширини до 0,10 см. Виявлялася чітка ознака пробивної дії куль у вигляді дефекту тканини діаметром до 0,40 см. На відстані 0,60 см від країв рани спостерігалось утворення садна дугоподібної форми, а в деяких випадках спостерігалось неповне кільце завширшки до 0,20 см. Діаметр цього переривчастого кільця складав 1,50 см. Кільце було розташоване концентрично по відношенню до рани і нагадувало штанц-марку. Розміри і конструктивні особливості дульного зрізу гвинтівки при пострілах впритул до голої шкіри зумовлюють утворення ушкоджень шкіри у вигляді відбитка дульного зрізу гвинтівки, який являє собою садно переривано-кільцеподібної форми. Механізм утворення цієї ознаки зумовлений проривом частини передкульового повітря, яке формувало ці садна в результаті розшарування епідермісу від центру до периферії, а також механічної дії кільця утримувача запобіжника мушки.

Разом з тим пробивна дія пневматичних куль спостерігалась в більшості випадків і при інших дистанціях пострілів: від 1 до 6 м. Краї ран при цьому були дрібнозубчасті, теж ввернені за ходом раньового каналу, спостерігалась дефект тканини. Форма ран – округла, розмір – до 0,40 см у діаметрі, мав місце чіткий пасочок садна завширшки до 0,60 см. При цьому в деяких випадках спостерігалось формування пасочка обтирання завширшки до 0,10 см, сірого кольору. Клиноподібна дія куль «Діаболо-1» переважала на дистанціях пострілів впритул і до 1 м, а також понад 6 м. Форма ПУ в переважній більшості випадків була щілиноподібною, іноді напівмісяцеподібною, або дугоподібною з радіусом до 0,2 см. Садна по краю ушкодження було сформовано у вигляді кільця або дуги з радіусом менше 0,60 см. Пасочок обтирання у більшості випадків при візуальному і стереомікроскопічному дослідженні не виявлявся. В окремих випадках він спостерігалась як накладання у вигляді крапок сірого кольору.

При пострілах з дистанції 8 м і більше у переважній більшості випадків зафіксована контузійна дія кулі з утворенням садна внаслідок рикошету кулі.

При дослідженні експериментальних ПУ виявлено, що внаслідок пострілів виникає кілька різновидів вхідних ПУ, а саме: синці, садна і рани. Рани, у свою чергу, були двох типів: одні, що не проникали у внутрішні порожнини тіла людини (плевральні, черевні), інші, що проникали до цих порожнин тіла. Ранові канали від пневматичних куль були кількох видів. Коли куля не фрагментувалась, то були поодинокі ранові канали, кількох каналів від одного пострілу не зафіксовано. Напрямок ранових каналів був

переважно прямий, іноді опоясуючий, ломані та тангенціальні ранові канали не зустрічалися. Сила пострілів була такою, що формувалися тільки сліпі ранові канали. Не спостерігалась такий різновид ранових каналів, як наскрізний. Але не можна виключати можливість його утворення за певних обставин: постріли у кінцівки, шию, ніс, вуха, складки шкіри з тонким шаром м'яких тканин.

Було встановлено, що садна формувалися внаслідок рикошету кулі від ушкодженої поверхні шкіри біоманекенів у 32,7 % випадків від загальної кількості пострілів, а також внаслідок «налипання» кулі в зоні садна у 10,0 % усіх випадків (свинцева куля утримувалась на поверхні садна за допомогою клаптиків підійнятого і розшарованого епідермісу). У 57,0 % випадків унаслідок експериментальних пострілів на шкірі біоманекенів формувалися рани з непроникаючими у внутрішні порожнини тіла рановими каналами. У 0,3 % випадків спостерігалось проникаючі у внутрішні порожнини поранення, які мали прямі або оперізувальні ранові канали за умови розташування ПУ на грудній клітині та череві. При цьому оперізувальні ранові канали формувались у тих місцях грудної клітини, де під шкірою було ребро. Вони проникали на глибину до 0,6 см і мали довжину до 2 см. У кінці таких каналів при розтині трупа знаходили деформовані кулі. Проникаючі поранення грудної клітини і черева мали рановий канал, який починався на поверхні шкіри раною переважно округлої форми і закінчувався щілиноподібним отвором на пристінковій плеврі або череві. При цьому органи грудної клітини і черевної порожнини не були ушкоджені. Довжина ранових каналів залежала від розвитку в конкретних біоманекенів м'язового та жирового шарів і дорівнювала на череві 1,1-1,5 см і більше, в ділянці міжреберних проміжків до 2,0-3,0 см.

У 99,4 % випадків вхідні ПУ у вигляді саден мали округлу або близьку до неї форму. Тільки у 0,6 % випадків форма вхідних ушкоджень була іншою. Для ПУ у вигляді ран округла або близька до неї форма вхідних отворів зафіксована у переважній більшості випадків (77,6 %), а для проникаючих у внутрішні порожнини ран така форма була в кожному випадку. Щілиноподібна форма ран спостерігалась у 22,4 %.

Синці, як різновид ПУ, в даному дослідженні (при пострілах у біоманекени) не виявлялися, тому що експериментальним матеріалом були мерці. Але з практичного досвіду відомо, що синці можуть виникати при пострілах з ПЗ як самостійно, так і разом із саднами. Ці синці мають округлу чи близьку до неї форму діаметром здебільшого до 3 см. У центральній частині нерідко виявляється садно округлої форми діаметром 0,4-0,5 см.

Постріли в трупи, в яких було виражене трупне залякання, або по частинах тіла біоманекенів, які були в стані вираженого гниття, показали, що у більшості випадків, незалежно від відстані пострілів, спостерігалась клиноподібна або контузійна дія кулі з формуванням саден. Їх питома вага у загальній кількості ПУ була незначною.

Обговорення результатів дослідження

Таким чином, експериментальні ПУ біоманекенів, з огляду на їх характер, мали ознаки пробивного, клиноподібного або контузійного механізму дії куль «Діаболо-1», випущених із пневматичної гвинтівки з різних відстаней у згадані ділянки тіла людини.

Аналіз морфологічних змін у ділянці вхідних ПУ показав, що при пострілах на відстані до 1 м спостерігалось поступове зростання уражаючої дії кулі «Діаболо-1»; на відстані 1 м і більше – значне збільшення пробивної здатності кулі; на відстані від 1 до 6 м – збереження достатньо високого і стабільного рівня пробивної здатності кулі, а на дистанціях понад 6 м – зниження її пробивної здатності.

Подібні особливості ушкоджень шкіри біоманекенів були досліджені раніше [6], і їх можна пояснити так: при пострілах з близької відстані (до 1 м), окрім пневматичної

куль, на шкіру біоманекенів впливає доволі міцний тиск повітря як передкульового простору (тиск на ціль), так і позадикульового стиснутого повітря (турбулентні потоки повітря, які впливають на стабільність польоту кулі із-за її відносно низької початкової швидкості). Неабияке значення мають і нестабільність польоту кулі, її коливальні рухи в різних напрямках (прецесія, нутація), а також особливості мішеней (шкіра доволі міцна та тонка тканина тіла).

При пострілах з дистанції понад 50 см і до 1 м дія «повітряного опору» слабне внаслідок придбання кулею стійкого обертально-поступального руху за траєкторією майже без втрати початкової швидкості кулі, а також внаслідок відсутності впливу стиснутого повітря, яке викидається із каналу ствола.

При пострілах з дистанції понад 6 м пробивна дія куль «Діаболо-1» знижується із-за втрати ними початкової швидкості польоту, значної відстані, низьких аеродинамічних властивостей куль і, як наслідок цього, нестійкості кулі в польоті через збільшення її коливальних рухів у різних напрямках (збільшуються періоди прецесії та нутації).

Ушкодження, що утворюються пневматичними кулями, бувають трьох видів: синці, садна та рани. Рани зустрічаються майже вдвічі частіше за садна. Рани, що проникають у внутрішні порожнини тіла людини (плевральні та черевну), утворюються рідко. Таке співвідношення видів ушкоджень на тілі людини обумовлено трьома механізмами дії пневматичних куль: пробивним, клиноподібним і контузійним. Кульові ушкодження мають завжди сліпі, поодинокі ранові канали глибиною до 9 см, наприкінці яких знаходиться, як правило, недеформована пневматична куля. За напрямком більшість ранових каналів прямі, у деяких випадках – оперізувальні. Форма вхідних пневматичних ушкоджень на шкірі в абсолютній більшості випадків округла, іноді – щілоподібна, а на пристінковій

плеврі – завжди щілоподібна. Краї ран рівні, ввернуті в глибину ран. Діаметр вхідних отворів - 0,4 см.

При пострілах впритул, окрім зазначених загальних ознак, зафіксовані інші характерні ознаки: дефект тканини, пасочок саден, штанц-марка.

При пострілах із близької відстані та понад 6 м внаслідок переважно клиноподібної дії куль форма вхідних ушкоджень на шкірі була здебільшого щілоподібна, довжиною 0,2 см. Пасочок садна – несучільний, пасочок обтирання формувалася не завжди.

При пострілах з дистанції від 1 до 6 м внаслідок переважно пробивної дії куль були такі ознаки вхідних пневматичних ушкоджень: форма - округла, діаметр отворів - 0,4 см, краї ран - рівні, ввернені в глибину ран, добре виражений пасочок садна, як правило, є пасочок обтирання. Для пострілів із дистанції понад 8 м внаслідок клиноподібної та контузійної дії куль на шкірі людини формувалися переважно щілоподібні рани або садна. Ознаки ран описані вище. Садна мали округлу форму, діаметр – 0,4 см, на їх поверхні були клапті епідермісу.

Висновки

1. Уточнено механізми дії куль при пострілах із пневматичної зброї на тіло людини – пробивний, клиноподібний та контузійний.

2. Вперше показано наявність переважно пробивної здатності куль «Діаболо-1» при пострілах із пневматичної гвинтівки на відстанях від 1 до 6 м у біоманекени.

3. Установлені види пневматичних ушкоджень і види ранових каналів, що заподіяні пострілами з пневматичної зброї.

4. Описані ознаки вхідних пневматичних ушкоджень на тілі людини та їх особливості при різних відстанях пострілів.

Список літератури

1. Большаков В.Н., Фридман И.Я., Ягодин А.Ф. Несмертельное оружие как объект криминалистического исследования. Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1992. С. 80-84.
2. Винтовка пневматическая стандартная Иж 38. Паспорт ИЖ 38ПС. Ижевск: ПО «Ижевский механический завод», 1990. 10с.
3. Живкович В.Б. Характер ранений при выстрелах из пневматической винтовки: Тез. докл. к XI расширенной конф. Ленинградского отделения ВНОСМиК и научной сессии ин-та судебной медицины МЗ СССР. Л., 1961. С. 58-59.
4. Живкович В.Б. Некоторые особенности входного пулевого отверстия при ранениях из пневматического оружия. Сб. трудов по судебной медицине и судебной химии. Пермь, 1962. С. 199-201.
5. Мухин Н.Г. Некоторые баллистические свойства пневматического оружия. Вопросы судебной медицины и криминалистики. Тернополь, 1968. С. 78-81.
6. Татаренко В.О., Хижняк В.В. Спосіб визначення стійкості положення кулі, яка була випущена із пневматичної зброї, у польоті. Пат. України № 10106 А. Промислова власність. 1996. № 3.

Резюме

Сделан критический обзор судебно-медицинских научных исследований повреждений, причиненных выстрелами из пневматического оружия. Определены новые свойства выстрелов из современной, мощной пневматической винтовки Иж-38. Разработана оптимальная методика экспериментального изучения входных пневматических повреждений на теле человека, которую целесообразно применять и для проведения практических судебно-медицинских экспертиз. Полученные результаты позволяют определить пневматический характер повреждения, тип отверстия (входное или выходное), расстояние, на котором сделан выстрел, механизм действия пули.

Ключевые слова: пневматическое повреждение, входное отверстие, расстояние выстрела, механизм действия пули.

Summary

The article contains critical review of medicolegal scientific research of pneumatic gun injury. New characteristics of shots from modern powerful pneumatic gun (rifle) ИЖ-38 are determined that stimulate the necessity of further reserch. Optimal methodics of experemetal research of inlet pneumatic injuries on the man's body which is advisable to use for medicolegal expertize is worked out.

The results received provide the determination of pneumatic character of injury, inlet or outlet, distance of the shoot, mechanism of bullet impact.

Key words: pneumatic gun injury, inlet, distance of shot, mechanism of bullet impact.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БЕРЕСНЕВ

(К 70-летию со дня рождения)

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет научной, педагогической, врачебной деятельности доктора медицинских наук, профессора Александра Васильевича Береснева.

Профессор А.В. Береснев широко известен хирургам Украины и стран СНГ как авторитетный хирург-гепатолог, ученый в области эфферентных методов детоксикации организма.

А.В. Береснев родился 29 августа 1929 г. в с. Пинигино Омутинского р-на Тюменской обл.

В 1933 г. он окончил Куйбышевский медицинский институт. С 1953 по 1956 г. служил в рядах Советской Армии врачом полка. С 1956 по 1970 г. работал ассистентом кафедры хирургии Харьковского медицинского института. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию «Влияние некоторых оперативных вмешательств на функцию и регенерацию нормальной и патологически измененной печени». В ней автор впервые изучил вопросы регенерации печени в ответ на спленэктомия, резекцию печени, периаартериальную неврэктомия общей печеночной артерии, портокавальный анастомоз. Работа вызвала широкий международный отклик.

С 1970 по 1976 г. профессор А.В. Береснев работал заместителем директора по науке Харьковского научно-исследовательского института общей и неотложной хирургии. Под его руководством в институте впервые в Харькове было открыто отделение острых желудочно-кишечных кровотечений.

С 1976 г. по 1996 г. профессор А.В. Береснев заведовал кафедрой общей хирургии № 2 Харьковского государственного медицинского университета. Сейчас он – профессор кафедры общей хирургии № 1.

Для Александра Васильевича Береснева характерна широта научных интересов. Особый вклад он внес в решение проблемы хирургического лечения циррозов печени и его осложнений.

В МСЧ № 8, клинической базе кафедры, под руководством А.В. Береснева было открыто отделение хирургии портальной гипертензии. Им разработана клиническая классификация циррозов печени, которой пользуются гепатологи Украины и стран СНГ, установлены критерии эффективности, определены оптимальные методики хирургического лечения хронических гепатитов и циррозов печени, предложены новые способы операций, защищенные авторскими свидетельствами и патентами.

Занимаясь одним из сложнейших разделов хирургической гепатологии – хирургией портальной гипертензии, профессор А.В. Береснев разработал свою технику операции наложения дистального спленоренального шунта, сконструировал для этой операции и специальный ранорасширитель, защищенный авторским свидетельством.

Как хирург-новатор, он в 1987 г. первый в Украине начал заниматься вопросами метаболической хирургии сахарного диабета I типа. Выполненные под его руководством исследования по клиническим и патофизиологическим последствиям депортализации кровотока поджелудочной железы у больных сахарным диабетом и на сегодня остаются непревзойденными.

Профессор А.В. Береснев один из первых в Советском Союзе в лечении хирургических больных применил метод экстракорпорального ультрафиолетового облучения аутокрови. Им глубоко разрабатываются вопросы применения эфферентных методов детоксикации организма больного – гемосорбции, плазмафереза, донорских органов (ксеноселезенки), а в последующем – проблема использования в клинике криоконсервированных клеток печени, селезенки. Эти работы получили широкое признание. В 1982 г. на базе кафедры проведена I Всесоюзная конференция по гемосорбции и иммунокоррекции, а решением ГКНТ СССР в 1982 г. при кафедре была открыта научная лаборатория гемосорбции.

А.В. Береснева интересуют вопросы применения лазеров в хирургии. Им изучено воздействие лазерного излучения на нормальную и цирротически измененную печень, предложены оригинальные способы лечения диффузных заболеваний печени.

Профессор А.В. Береснев представлял украинскую хирургию на многих международных и отечественных конгрессах, конференциях, съездах.

А.В. Береснев – автор более 400 научных трудов, в том числе 5 монографий, 18 авторских свидетельств и патентов, 12 методических рекомендаций, учебного пособия. Ученый создал свою научную школу, подготовив 20 кандидатов и докторов наук. Он был членом Всесоюзного общества сорбционных методов детоксикации.

Много лет профессор А.В. Береснев был проректором по лечебной работе Харьковского медицинского института.

Ученики, коллеги желают Александру Васильевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в воплощении новых творческих планов и идей.

ВРАЧЕБНАЯ ДИНАСТИЯ БОБИНЫХ

(К 75-летию академика Владимира Викторовича Бобина)

А.А.Корж, В.М.Лупырь, С.Ю.Масловский

В истории передовой украинской интеллигенции можно найти немало примеров, когда одна фамилия в нескольких поколениях является образцом верного служения одному делу. К их числу относится династия медиков Бобиных.

Родоначальником династии был Владимир Павлович Бобин – дед Владимира Викторовича. С его именем связаны многие прогрессивные начинания Харьковского медицинского общества на рубеже XIX–XX столетий. Владимир Павлович родился в 1858 году в г. Переяславле Харьковской губернии. После окончания медицинского факультета Харьковского университета он в течение 43 лет руководил больницей медицинского общества, которое оказывало бесплатную медицинскую помощь беднейшему населению Харькова и Харьковской губернии. Живя на территории больницы, В.П. Бобин круглосуточно оказывал такую помощь всем нуждающимся. Его имя было особенно популярно среди беднейших слоев населения. Порой он не только отказывался от гонорара, но, видя ветхую обстановку в квартире, давал больным деньги на лекарства. К помощи врача Бобина нередко прибегали и многие известные профессора университета. Большой вклад внес Владимир Павлович в организацию работы Александровской (ныне 1-й городской больницы). В 1910–1912 годах он возглавил строительство «Дворца медицины» (теперь Харьковский НИИ микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова). В настоящее время на фасаде здания имеется мемориальная доска с фамилиями архитектора А.Н. Бекетова и врача В.П. Бобина.

Врач-гуманист, человек кристальной честности, он был бессменным членом суда чести медицинского общества. В 1906 году в связи с 40-летним юбилеем деятельности его избирают Почетным членом ХМО. Этой чести были удостоены Л. Пастер и И.И. Мечников. Умер В.П. Бобин в 1925 г. Тогда же Наркомздрав Украины, отмечая большие общественные заслуги Владимира Павловича, постановил назвать его именем поликлинику рабочего района Харькова.

Сын В.П. Бобина – Виктор Владимирович также окончил медицинский факультет Харьковского университета. Он начал работать в г. Харькове под руководством академика В.П. Воробьева в Женском медицинском институте. Его первые научные работы касались иннервации мочевого пузыря. В дальнейшем эти исследования были продолжены и обобщены в докторской диссертации («Нервы мочевого пузыря человека и млекопитающих животных», 1946).

С 1930 по 1971 год Виктор Владимирович работал в Крымском медицинском институте, возглавляя кафедру анатомии. На здании института есть мемориальная доска, на которой указано, что профессор В.В. Бобин являлся одним из основателей кафедры анатомии Крымского медицинского института. Он основоположник Крымской школы морфологов. Среди его учеников такие крупные ученые, как Д.А. Сигалевич, В.И. Зяблов, В.В. Ткач, Н.Е. Кабардин, С.Я. Коваль, Н.П. Барсуков и многие другие. В.В. Бобин в своих трудах развил учение В.П. Воробьева об иннервации внутренних органов, в последние годы он разрабатывал антропологическую тематику. Среди работ, получивших мировую известность, – монография об искусственно деформированных черепах, найденных в раскопках, а также серия работ по изучению доисторических трепанаций черепа. В.В. Бобин был участником всех Всесоюзных съездов анатомов, начиная с первого (1922 г.). Он был удостоен большой правительственной награды – ордена Ленина.

Третьим продолжателем врачебной династии Бобиных является сын Виктора Владимировича – Владимир Викторович Бобин, которому и посвящается настоящая статья.

В.В. Бобин широко известен анатомам Украины как старейший и наиболее авторитетный ученый в области изучения функциональной анатомии нервной системы. В течение многих лет он успешно продолжает и развивает научные традиции Харьковской анатомической школы В.П. Воробьева – Р.Д. Синельникова. В.В. Бобин – ученый-новатор, его научное кредо – эволюционное и функциональное направление в макромикроскопической анатомии нервной системы в норме и под воздействием ряда экстремальных факторов. Высокоавторитетный ученый, он стал Почетным академиком Международной академии интегративной антропологии и Украинской академии наук национального прогресса, Почетным членом Украинского и Белорусского обществ анатомов, а также Харьковского медицинского общества.

В.В. Бобин родился 17 октября 1924 года в г. Харькове. В 1947 году окончил Крымский медицинский институт, затем три года был клиническим ординатором кафедры нервных болезней. После окончания ординатуры он переезжает в Харьков и поступает в аспирантуру по кафедре анатомии Харьковского медицинского института (ныне университета).

В дальнейшем В.В. Бобин работает под руководством крупнейшего ученого Украины профессора Р.Д. Синельникова (с 1951 г.). Он прошел путь от аспиранта до профессора, академика. С 1971 по 1992 год Владимир Викторович руководил кафедрой нормальной анатомии, с 1993 года и по настоящее

время – профессор кафедры. Первое крупное исследование ученого, его кандидатская диссертация, посвящено анатомии плечевого сплетения. На ее основе опубликована монография «Плечевое сплетение, его длинные ветви и связи между ними» (1958). Эта книга широко известна анатомам Украины и других стран. Докторская диссертация ученого посвящена эволюционным преобразованиям системы лицевого нерва (у человека и у 50 видов млекопитающих). В работе впервые в мировой литературе наиболее полно представлены типы ветвления лицевого нерва от низших позвоночных до человека. На протяжении более 20 лет В.В. Бобин и его многочисленные ученики разрабатывают макромикроскопическую анатомию соматических и висцеральных нервов в фило-онтогенетическом аспекте.

Одним из важных направлений явилось изучение нервного аппарата мышц, участвующих в вертикальной статике человека. В результате была установлена гетерохрония в миелинизации нервов этой группы мышц. Данные исследования продолжили работы П.К. Анохина, посвященные системогенезу. Другое направление исследований связано с изучением особенностей миелогенеза висцеральных нервов различных внутренних органов. Третьим направлением в научных исследованиях В.В. Бобина и его учеников явилось изучение влияния некоторых экстремальных факторов на нервный аппарат скелетных мышц и внутренних органов (гипер- и гипокинезия, лазерное и рентгеновское облучение).

Особый научный интерес В.В. Бобин проявляет к проблемам антропологии (палеопатология и др.).

Под руководством ученого выполнены 21 кандидатская и 2 докторские диссертации. В.В. Бобин – автор свыше 300 научных работ, 6 монографий, 16 учебных пособий и учебных руководств. Под его редакцией изданы 12 кафедральных сборников («Макромикроскопическая анатомия нервной системы»). В.В. Бобин – член редколлегии ряда научных журналов («Експериментальна і клінічна медицина», Харків), «Вестник проблем современной биологии и медицины», Полтава) и др. В.В. Бобин участвует в совместных исследованиях с клиницистами: терапевтами, невропатологами, радиологами, историками медицины и др. Серия учебных пособий по функциональной анатомии опорно-двигательного аппарата (в соавторстве с В.И. Зябловым и М.Р. Сапиным) широко используется в преподавании анатомии в вузах Украины, России, Молдовы. Госкомитет по высшему образованию СССР (1988) присудил ученому диплом и премию за серию указанных учебных пособий. В.В. Бобин участвует в создании Украинской анатомической номенклатуры как член номенклатурной комиссии.

В.В. Бобин – основоположник большой научной школы: его ученики работают во многих вузах Украины. Ряд его учеников руководит кафедрами в Харькове, Запорожье, Семипалатинске, Алма-Ате, Баку. В Харькове его ученик, академик В.М. Лупырь, руководит кафедрой анатомии и возглавляет свою научную школу, академик С.Ю. Масловский руководит кафедрой гистологии ХГМУ.

В.В. Бобин активно участвует в работе форумов анатомов, антропологов, зоологов, невропатологов в Украине, а также России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Болгарии, Чехословакии, Польше и других странах.

В настоящее время Виктор Владимирович – председатель Харьковского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, член правления Харьковского медицинского общества, почетный член Украинского общества АГЭТ. Много лет он был экспертом ВАК Украины, сейчас заместитель председателя специализированного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности нормальная анатомия при ХГМУ.

В разные годы он активно участвовал в работе многих общественных организаций Харьковского государственного медицинского университета и ректората. Деятельность ученого отмечена правительственными наградами Украины и СССР.

В.В. Бобин – высококвалифицированный лектор и педагог. Его живые и содержательные лекции закладывают у будущих врачей основы медицинских знаний. Они всегда насыщены клиническими примерами. Не одно поколение студентов за почти полвека работы в ХГМУ прошло анатомическую подготовку под руководством В.В. Бобина. Об этом они часто вспоминают на юбилейных встречах врачей.

Владимира Викторовича Бобина отличает большое трудолюбие и творческая активность, только за последние пять лет он опубликовал свыше 50 научных статей, выступал на всех Украинских и многих Международных конгрессах анатомов и антропологов. Его творческий энтузиазм, огромная самоотдача являются примером для учеников и соратников.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ДУДЕНКО

(К 75-летию со дня рождения)

Исполнилось 75 лет со дня рождения известного хирурга, ученого и педагога, заведующего кафедрой общей хирургии Харьковского государственного медицинского университета, заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика Украинской академии национального прогресса и Нью-Йоркской академии наук, профессора Григория Ивановича Дуденко.

Г.И. Дуденко родился в 1924 г. на Полтавщине, в селе Бобровник, в семье крестьянина.

Когда началась Великая Отечественная война, Г.И. Дуденко был призван в действующую армию. Рядовым разведчиком он прошел всю войну, был дважды ранен, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Польши и Чехословакии. После демобилизации Григорий Иванович работал трактористом на Полтавщине.

В 1947 г. поступил в Харьковский медицинский институт, который окончил в 1953 г. Дальнейшая жизнь Г.И. Дуденко связана с Харьковским медицинским институтом, где он вначале работал клиническим ординатором, ассистентом, доцентом, а с 1968 г. — заведующим кафедрой общей хирургии.

Огромное влияние на становление Г.И. Дуденко как ученого и хирурга оказали профессор Б.Е. Панкратьев, Т.И. Тихонова, М.М. Левин, А.З. Цейтлин, А.А. Шалимов. Исследования, проводимые на кафедре под руководством Г.И. Дуденко, охватывали широкий круг проблем: неотложная хирургия груди и живота, хирургия органов пищеварения, сосудов, неотложная травматология, военно-полевая хирургия, урология, реаниматология, эндолимфатическая хирургия.

Особое внимание Григорий Иванович уделял повышению эффективности применения ваготомии в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и ее осложнений с учетом выявления патофизиологических нарушений в функциональном состоянии органов пищеварения и показателях гомеостаза организма. По этой проблеме учениками Г.И. Дуденко защищено 10 кандидатских и одна докторская диссертация и издана первая в нашей стране по этой проблеме монография «Последствия ваготомии». Интенсивное внедрение в практическую хирургию ваготомии позволило Г.И. Дуденко разработать оригинальные методы замещения удаленной части желудка тощей кишкой, способы субсерозной ваготомии и трансгастральной пилоропластики, реконструктивные операции на желудке при рецидиве или незаживлении язвы после ваготомии. Им предложена, теоретически обоснована и внедрена в клиническую практику классификация постваготомных осложнений и определены способы хирургической и терапевтической коррекции.

Важной частью его научных исследований явились проблемы неотложной хирургии. Результаты этих исследований изложены в пяти монографиях: «Неотложная лапароскопия в ургентной хирургии», «Неотложная хирургия органов брюшной полости», «Ингибиторы протеаз в хирургии», «Анаболические гормоны в хирургии», «Острый гнойный перитонит». Под руководством Г.И. Дуденко защищены 3 докторские диссертации.

Большое внимание Г.И. Дуденко уделяет изучению проблем билиарной хирургии. Им впервые описан гепатикохоледохеальный синдром, разработана его классификация, что значительно изменило хирургическую тактику при острой патологии внепеченочных желчных протоков. По этой проблеме его учениками защищены одна докторская и две кандидатские диссертации, издана монография «Хирургическое лечение острого осложненного холецистита у лиц пожилого и старческого возраста».

В последние годы сотрудниками кафедры во главе с Г.И. Дуденко активно изучаются роль лимфатической системы в патогенезе острой хирургической патологии, а также эффективность применения эндолимфатической антибиотикотерапии в послеоперационном периоде и ее влияние на иммунореактивность организма. Большое внимание уделяется вопросам ангиологии и особенно флебологии. Разработаны и широко применяются в практике инструменты, предназначенные для выполнения венэктомии и коммуникантотомии, с хорошими отдаленными результатами в функциональном и косметическом плане.

Важное место в деятельности Г.И. Дуденко занимают вопросы медицинской деонтологии, а также воспитание студенческой молодежи. Им изданы методологические пособия, «Толковый словарь латинских терминов», «Общий уход за хирургическими больными».

Научная деятельность Г.И. Дуденко широко известна в нашей стране и за рубежом. Под его руководством защищены 41 кандидатская и три докторские диссертации, в том числе врачами из Украины, России, Сирии, Ливана, Анголы, Колумбии и других стран. Г.И. Дуденко осуществил редактирование 17 тематических сборников научных трудов по хирургии, он является автором 14 изобретений, 421 научной работы, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах, и 14 монографий. Он награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. В 1990 г. Г.И. Дуденко присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». В 1994 г. Григорий Иванович избран академиком Украинской академии национального прогресса, а в 1995 г. — академиком Нью-Йоркской академии наук.

Г.И. Дуденко является блестящим лектором. Его лекции вызывают большой интерес у студентов и практических врачей, способствуют внедрению передовых научных взглядов в практическую медицину.

Г.И. Дуденко — председатель научно-плановой комиссии по хирургии Харьковского государственного медицинского университета, член Республиканской научно-плановой комиссии МЗ Украины, заместитель председателя областного научного общества хирургов, заместитель председателя специализированного совета по хирургии по защите диссертационных работ. Григорий Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», 12 другими боевыми медалями, орденом «Знак Почета».

Коллективы хирургических кафедр Харьковского государственного медицинского университета, ученики и соратники сердечно поздравляют Григория Ивановича Дуденко со славным юбилеем и желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ЕВТУШЕНКО

(К 75-летию со дня рождения)

24 ноября 1999 г. исполняется 75 лет со дня рождения и 50 лет трудовой деятельности доктора медицинских наук, профессора Евтушенко Григория Ивановича.

После окончания средней школы в 1941 году Григорий Иванович был направлен в Харьковское военное авиатехническое училище и с мая 1942 года находился на фронтах Отечественной войны в составе 264-й штурмовой авиационной дивизии. В октябре 1942 года в боях за Москву был ранен. Активно участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Харькова, Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, в освобождении Будапешта, Вены.

После войны в 1951 году окончил Днепропетровский медицинский институт. Год работал в Днепропетровской государственной инспекции, а потом в 1952 году был направлен на работу в Харьковский медицинский институт ассистентом кафедры гигиены труда. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «Пылевой фактор и заболеваемость подземных рабочих угольных шахт Ворошиловградской области». В 1959 году утвержден в звании доцента кафедры гигиены труда. В 1962 году назначен директором Харьковского НИИ гигиены труда и профзаболеваний, который возглавлял в течение 24 лет. Он значительно улучшил материальную базу института, переоснастил новейшим оборудованием ведущие лаборатории, организовал единственную среди 15 НИИ ГТ лабораторию защиты от электромагнитных излучений. Впервые здесь были разработаны и внедрены на Харьковском телецентре меры по защите операторов, а затем эти разработки были внедрены во всех телецентрах Украины. Широко внедрена вычислительная техника в работе ведущих подразделений.

В институте велись исследования по изучению влияния электромагнитных излучений в экспериментах и на производстве. По этим исследованиям в 1974 году Г.И. Евтушенко защищена докторская диссертация «Гигиенические аспекты применения импульсных электромагнитных полей низкой частоты». В 80-х годах он активно участвовал в межправительственной программе с учеными США по разработке вопросов влияния электромагнитных полей на организм человека и их нормирования.

Г.И. Евтушенко опубликовал более 120 научных работ, справочник по профпатологии, две монографии. Подготовил 11 кандидатов и одного доктора наук.

С 1986 года он вновь возглавил кафедру гигиены труда Харьковского медицинского института. Впоследствии кафедра гигиены труда была объединена с кафедрой коммунальной гигиены, а в настоящее время образована кафедра общей гигиены с экологией № 2, где Григорий Иванович занимает должность профессора кафедры.

Г.И. Евтушенко – многократный участник гигиенических симпозиумов, съездов, член редакционного совета журнала «Гигиена труда и профзаболеваний», Международного союза профессионального здоровья, Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций НИИ криобиологии НАМН Украины.

Он награжден орденом Отечественной войны I степени и «Знак почета», а также 14 медалями.

В день 75-летия желаем Григорию Ивановичу доброго здоровья, бодрости, творческих успехов в деле подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов медицинского профиля.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ШАПОВАЛ

(к 75-летию со дня рождения)

Исполняется 75 лет со дня рождения создателя и руководителя Харьковского нефроурологического центра – доктора медицинских наук, профессора Владимира Ивановича Шаповала. В.И. Шаповал родился 20 октября 1924 года в селе Трилесье Кировоградской области.

После окончания семилетки он поступает в Смелянскую фельдшерско-акушерскую школу. Значительную роль в выборе В.И. Шаповалом медицинской профессии сыграл писатель А.И. Крымский, внушивший своему племяннику, что «...медик при любых перипетиях жизненной судьбы людям необходим всегда».

Окончив медицинскую школу в канун Великой Отечественной войны, Владимир Иванович становится связным и одновременно фельдшером партизанского отряда им. К.Е. Ворошилова, а после воссоединения отряда с частями Красной Армии служит командиром медико-санитарной роты.

Тяжелое ранение правой руки, полученное в ходе знаменитой Корсунь-Шевченковской битвы, зачеркивает мечту стать хирургом. Демобилизовавшись по инвалидности, Владимир Иванович возвращается в родное село, где продолжает заведование амбулаторией. С невероятным трудом ему удается постепенно восстановить действие пальцев правой кисти, что позволяет вновь держать сначала ложку, пишущую ручку, а затем пинцет, скальпель, зубные щипцы... Врача в селе не было, и ему самому приходилось вскрывать флегмоны, вправлять вывихи, принимать осложненные роды.

Вскоре в судьбе Шаповала произошло коренное изменение. По ходатайству Центрального штаба партизанского движения Украины его зачисляют в Черновицкий медицинский институт. Окончив его с отличием в 1949 году, В.И. Шаповал уезжает в г. Знаменку, где, кроме должности хирурга городской больницы, занимает должности патологоанатома, судебно-медицинского эксперта и даже заведующего городским отделом здравоохранения. Сочетание этих должностей позволило Владимиру Ивановичу в короткое время приобрести не только навыки и качества хирурга, но также исследователя и администратора, что впоследствии сыграло большую роль.

Широкий диапазон и большое количество различных оперативных вмешательств на органах брюшной и грудной полостей, конечностях, черепе, а также блестяще проведенная и спасшая жизнь пострадавшему труднейшая операция по поводу ножевого ранения сердца создают ему заслуженный авторитет.

В 1951 году В.И. Шаповала зачисляют в клиническую ординатуру по урологии на кафедру Украинского института усовершенствования врачей в г. Харькове.

В 1953 году, еще не окончив клинической ординатуры, он занимает должность ассистента кафедры факультетской хирургии Харьковского медицинского института, руководимой проф. А.З. Цейтлиным – преемником академика В.Н. Шамова.

Научная деятельность Владимира Ивановича развернулась в полной мере после защиты им кандидатской диссертации и избрания на должность доцента по курсу урологии кафедры факультетской хирургии.

Славные традиции кафедры и ее высококвалифицированный научно-педагогический коллектив не могли не повлиять на творческий рост ее сотрудников, в том числе и на В.И. Шаповала. Наряду с курированием урологического отделения клиники факультетской хирургии, он ведет в это же время лекционный и практический курс урологии и некоторые разделы хирургической программы.

Выполненные им работы были посвящены актуальным проблемам, включающим в себя также вопросы организации урологической службы.

Недостаточность существующей структуры здравоохранения, непосредственно познакомиться с которой В.И. Шаповалу в значительной мере помог собственный опыт заведующего горздравотделом, убеждает его в необходимости создания урологического центра. Его предложение было поддержано руководителями области, и в Харькове был создан урологический центр, явившийся первым в Советском Союзе.

Фундаментом работы Центра были принципы круглосуточного оказания неотложной и плановой урологической, а в последующем и нефрологической помощи больным города и области. Территориальность и ведомственная принадлежность пациентов в работе Центра не принимались во внимание.

Большим достижением В.И. Шаповала явилось возрождение в 1967 году кафедры урологии, упраздненной в годы войны в связи с эвакуацией Харьковского мединститута в г. Чкалов (Оренбург).

В настоящее время Харьковский нефроурологический центр представляет собой крупнейший лечебно-диагностический и научно-педагогический комплекс, имеющий в своем составе 11 стационарных отделений и обеспечивающий ежедневный поликлинический прием по общей и детской урологии, мочеполовому туберкулезу, онкоурологии, андрологии и нефрологии.

Проведенное В.И. Шаповалом реформирование урологической службы и укрупнение специализированных стационаров значительно улучшило качество урологической помощи, оказываемой населению Харькова и области.

Одновременно был существенно повышен уровень достационарного обследования больных в поликлиниках и центральных районных больницах. Это позволило значительно уменьшить время пребывания больных в стационаре, а в определенных случаях вообще ограничиться амбулаторным исследованием и лечением.

Тематика научных исследований, проводившихся под руководством В.И. Шаповала, всегда отличалась новизной, актуальностью и оригинальностью. Конец 50-х – начало 60-х годов были периодом появления первых отечественных работ по современной клинической функциональной почечной диагностике, положивших начало новому направлению в клинической урологии – изучению нарушений парциальных функций почек.

Проводимые в это время в урологической клинике научные урологические исследования основывались не только на входивших в практику биохимических и клинических пробах Реберга – Тареева, Рейзельмана и др., но и на использовании суперсовременных радионуклидных методов (В. И. Шаповал, Н.И. Трутень, П.П. Гусач, А.П. Кешишян), причем задолго до классических работ Теплина и Уинтера.

Проводимые диссертационные исследования, как правило, продолжали дальнейшую разработку актуальных проблем. Это относится к разработке диагностики функциональных почечных нарушений при нефротуберкулезе (Э.К. Арнольди), изучению этиопатогенеза и терапии уролитиаза, начатого в работах В.К. Запарина и затем продолженному в диссертации Б.Р. Джоши (Непал), радионуклидных функциональных почечных проб (В.Н. Лесовой) и др.

Харьковский нефроурологический центр, руководимый В.И. Шаповалом и являющийся известным лечебным и научным учреждением, базой 6 кафедр Харьковского государственного медицинского университета и Академии усовершенствования врачей, успешно продолжает свою многогранную деятельность, несмотря на имеющиеся трудности.

Сотрудники Харьковского нефроурологического центра и кафедры урологии и андрологии ХГМУ сердечно поздравляют Владимира Ивановича Шаповала с юбилеем и желают ему доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в научной и практической деятельности.

Авторам журнала

“ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА”

Требования к оформлению статей

1. Журнал принимает к публикации **оригинальные и обзорные** статьи по различным проблемам клинической и экспериментальной медицины.
2. Объем оригинальной статьи - 5-8 стр. текста, обзорных - до 12 стр., кратких сообщений - до 3 стр.
3. Статья подается в редакцию в **двух** распечатанных экземплярах и **на дискете** в виде текстового файла.
4. *Рукопись* подписывается всеми авторами.
5. На титульном листе работы должна находиться **отметка руководителя учреждения**, в котором выполнена работа, **о разрешении на публикацию** (заверяется печатью). К статье прилагаются **официальное направление** от руководителя учреждения и **экспертное заключение** (о соответствии “Положению про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування” (Київ, 1992)).
6. *Текстовый файл* на дискете должен иметь формат редактора **Word** или **.rtf**. Имя файла (**латинскими** буквами) должно соответствовать фамилии первого автора. Весь материал статьи должен содержаться в одном файле.
7. *Текст статьи* должен быть распечатан шрифтом Times (или другим), кегль 14, межстрочный интервал - полуторный. Одна страница распечатанного текста должна вмещать 28-30 строк, 60-65 знаков в строке.
8. Оригинальные статьи пишутся по следующей *схеме*:
 - **НАЗВАНИЕ СТАТЬИ**
 - Авторы (И.О.Фамилия)
 - ... университет (институт, академия)
 - Вступление (заголовком не выделяется)
 - **МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ**
 - **РЕЗУЛЬТАТЫ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**
 - **ОБСУЖДЕНИЕ (РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ)**
 - **ВЫВОДЫ**
 - Список литературы
 - Резюме и ключевые слова (обязательно на трех языках – украинском, русском, английском).
9. Статья может быть написана на *украинском* или *русском* языке.
10. Текст статьи может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, диаграммами любой степени сложности, фотографиями микропрепаратов.

Таблицы должны иметь вертикальную ориентацию и создаваться с помощью *мастера таблиц* (опция “Таблица - вставить таблицу” редактора Word). Таблица должна иметь заголовок и номер (если их больше 2).

Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation (Вставка - объект - Equation2.0), графики и диаграммы — с помощью MS Graph, MS Excel).

11. *Текст статьи и все относящиеся к статье материалы должны быть тщательно отредактированы и выверены авторами. Все цитаты, таблицы, иллюстрации, формулы, сведения о дозировках должны быть завизированы авторами на полях.*

12. *Дополнительно* авторам необходимо сообщить о себе следующие сведения: *фамилию, полное имя, отчество, место работы, должность, научную степень, ученое звание, тему выполненной (выполняемой) научной работы, домашний адрес и контактный телефон* (распечатываются на отдельном листе и вносятся в файл).

NB!

- Все статьи, представленные в редакцию, проходят редактирование и рецензирование. Редакция оставляет за собой право сокращать и корректировать текст статьи в части, не затрагивающей содержания работы. При необходимости статья может быть возвращена авторам для доработки или ответов на возникшие вопросы.
- Журнал не принимает к публикации материалы, ранее опубликованные или поданные для публикации в другие печатные издания.
- **Подписка** на журнал осуществляется в редакции.

Адрес редакции: Украина, 61022, г. Харьков, просп. Ленина, 4, ХГМУ, учебно-лабораторный корпус, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, к. 48 (с 14.00 до 17.00).
Тел.: (0572) 40-26-00 (редакция), 43-07-65 (науч.отдел)